

Author: Oksana Arutiunian

Title of the publication: EU – Armenia Relations in the Eastern Partnership Program’s Context

Publisher: Saint Petersburg State University

Date of publication: April 20, 2018

Language: Russian

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

АРУТЮНЯН ОКСАНА ВАГИФОВНА

**ОТНОШЕНИЯ ЕС – АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»**

Специальность: 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата политических наук

Научный руководитель:
Сергунин А.А., д.п.н., профессор

Санкт-Петербург
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ЕС «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»	18
1.1. История формирования программы «Восточное партнерство» ЕС	18
1.2. Характеристика «Восточного партнерства»	22
1.3. Этапы развития «Восточного партнерства»	31
1.4. Результаты деятельности программы «Восточное партнерство»	38
ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ЕС – АРМЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	47
2.1. История развития взаимоотношений ЕС с Арменией	47
2.2. Укрепление системы управления в Армении	56
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЕС – АРМЕНИИ	69
3.1. Торгово-экономические отношения Армении с ЕС	69
3.2. Результаты участия Армении в ВП в 2009-2014 гг. в экономической сфере	79
3.3. Причины выбора Арменией в 2013 году сотрудничества с Россией	83
ГЛАВА 4. КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ	96
4.1. Гражданское общество в Армении	96
4.2. Партнерство в области науки и образования	103
4.3. Сотрудничество ЕС – Армения в сфере культуры	108
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	114
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР	121
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	122
ПРИЛОЖЕНИЯ	150

ВВЕДЕНИЕ

Международные отношения стремительно развиваются в последние годы, наращиваются интеграционные процессы и разноплановое сотрудничество. Зачастую двусторонние отношения строятся в рамках многостороннего взаимодействия, и рассматривать их отдельно уже не представляется возможным, иначе картина будет не совсем полной. 7 мая 2009 года стартовала программа Европейского союза «Восточное партнерство» (ВП), в которой принимают участие 6 стран: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина. Сотрудничество в рамках данной программы осуществляется в политической, экономической, энергетической сферах, а также в налаживании контактов между людьми. Именно Восточное партнерство определило отношения Евросоюза с Арменией в последующие годы, что и предопределило необходимость их рассмотрения именно в контексте этой программы.

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:

1. Программа «Восточное партнерство», инициированная относительно недавно (май 2009 г.) и продолжающая активно развиваться, ещё мало изучена и по этой причине вызывает самый непосредственный интерес как российских, так и зарубежных исследователей.

2. ВП имеет не только академическое, но и практическое значение для стран, вовлеченных в данную программу или находящихся по соседству с этим регионом. Так, данной программе уделяется большое внимание как российскими внешнеполитическими учреждениями, так и экспертно-аналитическим сообществом, ибо регион ВП имеет стратегическое значение для нашей страны. Несмотря на то, что ЕС постоянно подчёркивает, что ВП не имеет антироссийской направленности, на практике это далеко не так. Об этом говорит тот факт, что Россию к сотрудничеству в рамках ВП так и не пригласили, хотя такая возможность рассматривалась на ранних этапах

данного проекта. ЕС использует все имеющиеся у него рычаги «мягкой силы» для привлечения шести постсоветских стран ВП в сферу своего влияния и вытеснения России из этого региона. Москва пытается противостоять этим усилиям Брюсселя и в противовес программе ВП активно развивает проекты евразийской интеграции.

3. Армения – важнейший стратегический партнёр России. Развитие тесного сотрудничества с Ереваном является важнейшим приоритетом политики Москвы на постсоветском пространстве, особенно в свете ухудшения отношений с Грузией в период правления М. Саакашвили и Украиной с 2014 г.

4. Данная тема приобрела особую актуальность в связи с очередным саммитом ВП, который состоялся в ноябре 2017 года в Брюсселе. На нем было подписано новое соглашение между ЕС и Арменией. И хотя Армения свой выбор сделала ещё в 2013 г. в пользу сотрудничества с Россией, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, дальнейшее развитие отношений между Брюсселем и Ереваном заслуживает самого пристального внимания со стороны всех заинтересованных сторон, включая Россию.

Объектом исследования выступают отношения ЕС с Арменией на современном этапе.

Предметом исследования является процесс реализации различных программ армяно-европейского сотрудничества.

Цель исследования – выявление основных закономерностей, этапов и особенностей развития отношений ЕС-Армения в рамках «Восточного партнёрства».

Для достижения данной цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Изучение истории отношений ЕС-Армения в постсоветский период.
2. Выявление структурных особенностей «Восточного партнёрства», его основных механизмов и программ.
3. Анализ эволюции ВП и его основных этапов развития.

4. Оценка отношений ЕС-Армения в политической сфере, в частности процесса реформирования системы управления в стране.
5. Анализ армяно-европейского сотрудничества в сфере экономики и энергетики.
6. Изучение взаимодействия ЕС с Арменией в рамках четвертой тематической платформы ВП «контакты между людьми».

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2009 г. по настоящее время. Нижняя временная граница определяется началом программы ВП, верхняя - последним саммитом партнёрства (ноябрь 2017 г.), на котором было подписано соглашение между ЕС и Арменией, после чего начинается новый этап в их отношениях.

Теоретико-методологическая основа исследования.

Теоретической основой исследования являются либеральный межправительственный подход, теория взаимозависимости, институциональный дизайн региональных организаций и концепция кооперативной гегемонии.

Сторонники либерального межправительственного подхода (ЛМП) полагают, что изменение сил на международной арене влияет на готовность государства к участию в региональных объединениях. Т.е. сотрудничество необходимо для усиления своей роли в регионе. Автор ЛМП Э. Моравчик считает, что существуют два основных способа оказания влияния в сфере международных экономических отношений - либерализация рынка и политика гармонизации с помощью экономических реформ¹. Оба инструмента используются ЕС в отношениях с Арменией в рамках ВП. Кроме того, ЛМП устанавливает зависимость выбора национальных лидеров в пользу интеграции от внутренних факторов. В частности, ЛМП помогает понять, почему лидеры Армении поначалу согласились на участие в ВП, а затем сделали выбор в пользу сотрудничества с Россией.

¹ Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// Journal of Common Market Studies. Vol. 31.№ 4. Dec. 1993. P. 485 – 486.

Также ЛМП позволяет выявить факторы, влияющие на ход международных переговоров и ведущие к так называемой «гибкой интеграции», при которой - в зависимости от своих приоритетов и возможностей - государства в разной степени участвуют в интеграционных проектах (например, поведение Армении в рамках ВП).

Теория комплексной взаимозависимости и связанная с ней концепция «мягкой силы» также, авторами которых являются американские политологи Дж. Най и Р. Кохейн² также применимы для изучения отношений ЕС и Армении. С самого начала ЕС активно использовал такие инструменты «мягкой силы», как финансово-экономическая помощь, научное, образовательное и культурное сотрудничество, а также контакты по линии неправительственных организаций, для формирования механизма комплексной взаимозависимости между Брюсселем и Ереваном.

Кроме теорий, направленных на анализ европейской интеграции, в ходе исследования использовались теории, изучающие незападные модели интеграции. Так, теория сравнительного анализа институционального дизайна Э.А. Джонстона и А. Ачария³ объясняет мотивы участия развивающихся стран в интеграционных процессах: они объединяются не для решения общих проблем (например, в сфере экономики), а для повышения своего международного статуса, защиты суверенитета, территориальной целостности, обеспечения невмешательства в их внутренние дела, а иногда и для выживания правящего режима. Этим же объясняются и многочисленные проблемы в развитии интеграционных объединений.

Востребованной в данном исследовании оказалась и «концепция кооперативной гегемонии» датского политолога Т. Педерсона.⁴ Это - разновидность стратегии великих держав, которые через систему интеграционных объединений организуют «мягкое» управление более

² Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence*. – NY: Longman, 2001. – 229 p.

³ *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*/ Ed. By Amitav Acharya, Alastair Iain Johnson. – NY: Cambridge University Press, 2007. – 318 p.

⁴ Pedersen Thomas. *Cooperative hegemony: power, ideas and institutions in regional integration*/ Thomas Pederson//*Review of International Studies*. – 2002. – 28. – P. 677-696.

слабыми странами. В соответствии с принципом баланса сил, усиление одной великой державы ведет к тому, что другое влиятельное государство создает региональное объединение с участием своих сателлитов с целью восстановления нарушенного баланса. Это можно наблюдать на примере политики ЕС и России в отношении Армении, которая стала предметом соперничества между проектами ВП и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В диссертационном исследовании были применены различные методы. В частности, метод изучения статистических данных использовался для анализа динамики экономических отношений ЕС-Армения (третья глава). Сравнительно- исторический метод использовался для изучения эволюции Восточного партнерства (глава 1 параграф 3) и отношений Армении с ЕС (глава 2 параграф 1). В работе применялись контент-анализ для углублённого изучения содержания документальных источников, например, соглашений между Арменией и ЕС, документов Восточного партнерства (глава 1, глава 2 параграф 1) и ивент-анализ для оценки конкретных событий (например, саммита ВП в Брюсселе 2017 г.). Отношения ЕС и Армении исследуются во всех сферах взаимодействия, что позволяет говорить об использовании системного и междисциплинарного подхода.

Говоря о **степени научной разработанности темы**, следует отметить, что, так как Восточное партнерство – относительно новое явление, то, несмотря на интерес к данному вопросу со стороны отечественных и зарубежных авторов, научных исследований по данной проблематике относительно немного.

По видам работ литературу по изучаемой теме можно разделить на несколько групп:

- статьи и монографии российских и зарубежных авторов;

- опубликованные материалы круглых столов и конференций⁵;
- новостные сообщения европейских⁶, российских⁷ и армянских информационных агентств и изданий⁸.

По тематическому принципу имеющиеся публикации подразделяются на следующие категории:

1. Работы о программе «Восточное партнерство» в целом, в которых изучаются особенности формирования программы, саммиты ВП, механизмы его управления и финансирования.

Так, Европейскую политику соседства, в рамках которой существует ВП, проанализировали Майкл Эмерсон, Нику Попеску⁹, Е.Ю. Трещенков¹⁰ и другие.

Обширный доклад был представлен по сотрудничеству в рамках ВП группой российских экспертов во главе с Т. Гузенковой¹¹.

Особенности развития Восточного партнерства и результаты саммита в Вильнюсе представлены в работе Гранта Микаеляна¹².

⁵ Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платформа для сотрудничества?: сборник докладов международной конференции/ред. Е. Клицунова, Б. Кузнецов. – СПб.: «Левша. Санкт – Петербург», 2010 г. – 124 с.

⁶ Long-term electoral assistance for Armenia. URL:<http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (дата обращения: 29.03.2016)

⁷ Не место для дискуссий. К чему приведет конституционная реформа в Армении. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (дата обращения: 18.04.2017)

⁸ ЕС стремится искоренить коррупцию в вузах Армении – Свитальский. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korrupsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/> (дата обращения: 17.12.2017)

⁹ European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an ‘ENP plus’ /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. №126. March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maart%20ceps.pdf> (дата обращения: 12.05.2016)

¹⁰ Трещенков Е.Ю. Восточное измерение политики соседства Европейского Союза: возникновение и эволюция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2010. №4. С.118-129.

¹¹ Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции/ Гузенкова Т. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_proostranstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (дата обращения: 20.05.2016)

¹² Микаелян Г. Восточное партнерство от Праги до Вильнюса//Центральная Азия и Кавказ.Том 17. Выпуск 2. 2014. С7-22. URL:http://elibrary.ru/download/elibrary_22604906_56625649.pdf

Первая тематическая платформа ВП и реализация программ комплексного институционального строительства в странах Европейской политики соседства были исследованы в работе Д.Б. Миранькова¹³.

2. Публикации, посвященные общим отношениям Европейского Союза с Арменией в рамках ВП.

Среди зарубежных авторов интересны работы Кристины Гомулки, изучавшей результаты реализации тематических платформ и флагманских инициатив Восточного партнерства на примере Армении¹⁴.

Отношения ЕС с Арменией и особенности внешней политики последней изложены в работе С. Минасяна¹⁵. Отношениям Армении с ЕС после саммита в Вильнюсе и налаживанию в новых условиях диалога между ними посвящена статья С. Мартиросяна¹⁶. Отношения ЕС и Армении на различных этапах реализации программы ВП изучались также О.В. Арутюнян и А.А. Сергуниным.¹⁷

3. Исследования, затрагивающие отдельные сферы сотрудничества Армении – ЕС – экономика, энергетика и торговля, административно-политическая реформа, контакты между институтами гражданского общества, безопасность и пр..

¹³ Мираньков Д.Б. Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС. //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – С. 85-93. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (дата обращения: 03.10.2017)

¹⁴ Гомулка К. Восточное партнерство и Армения//Историческая и социально - образовательная мысль. – 2015. – Т. 7. – №5 - 2. – С.30 – 35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (дата обращения: 14.03.2016)

¹⁵ Минасян С. Некоторые концептуальные основы внешней политики Армении // Хайинфо-диаспора. URL: <http://www.hayinfo.ru/ru/analytics/policy/50760.html> (дата обращения: 11.05.2010)

¹⁶ Мартиросян С. Диалог Армении и ЕС за месяц до саммита «Восточного партнёрства» (21.04.2015). URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-stranstolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (дата обращения: 20.05.2016)

¹⁷ Арутюнян О. Армения между Россией и ЕС// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4:История. Регионоведение. Международные отношения. – 2011. – №1. – С. 160 – 164; Арутюнян О. Сергунин А. Армяно – европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС// Вестник СПбГУ. Сер.6. – 2012. –№2. – С. 115 – 120.

М. Вермишев¹⁸ оценивает перспективы и подводит итоги экономического становления Армении за 20 лет. Также изучением этих вопросов занимаются В. К. Атоян¹⁹, А. Аванесов²⁰, А. Тевикян²¹, Н.А. Волгина и Р.А. Саркисян²².

Политической системе и политическим институтам Армении, а также их трансформации в период действия программы ВП посвящены работы С.Э. Лалаян²³ и А. Маркарова²⁴.

К.И. Тасиц в своей статье подробно изучил деятельность западных общественных организаций в Армении и их влияние в качестве инструмента «мягкой силы» на политическую ситуацию в стране²⁵.

4. Публикации, характеризующие позицию России в отношении ВП и армяно-европейского сотрудничества.

Среди российских авторов, активно занимающихся Восточным партнерством, необходимо выделить таких исследователей, как А.А. Сергунин²⁶, О.В. Арутюнян,²⁷ А.С. Макарычев,²⁸ А. Девятков²⁹, в трудах

¹⁸ Вермишев М. Экономическое развитие Армении за 20 лет. Итоги и перспективы. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (дата обращения 20.10.2014)

¹⁹ Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности. // Проблемы постсоветского пространства. – 2015. – № 3. – С. 96-120. URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (дата обращения: 11.09.2016)

²⁰ Аванесов А. Эксперт: Без атомной электростанции Армения не сможет обеспечить свой энергетический баланс. URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (дата обращения: 11.01.2017)

²¹ Тевикян А. Промышленно-инновационная политика Республики Армения – новые возможности повышения ее конкурентоспособности. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (дата обращения: 17.04.2016)

²² Волгина Н.А., Саркисян Р.А. Опыт изучения прямых иностранных инвестиций в Армении. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2015. – №4. – С.18-26. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25037177_25164925.pdf (дата обращения: 20.11.2016)

²³ Лалаян С.Э. Политическая система постсоветской Армении: этапы и проблемы становления. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (дата обращения: 20.12.2017)

²⁴ Маркаров А. Реформа политических институтов в процессе демократического транзита в Армении. URL: http://ca-c.org/journal/2001/journal_rus/cac-04/11.marru.shtml (дата обращения 21.12.2017)

²⁵ Тасиц К.И. Западные гуманитарные фонды в Армении как инструмент «мягкой силы». // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – №5(44). – С.112 – 130.

²⁶ Сергунин А. А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной Европе // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – № 1. – 2010. – С. 205–210; Сергунин А. А. Восточное партнерство и российские интересы на Кавказе // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер. Общественные науки. – 2010. – Т. 1. – № 4. – С. 35-39.

которых подробно изложены особенности исторического развития программы, основные ее характеристики, взаимоотношения между ее участниками, позиции российских и зарубежных авторов, а также влияние ВП на российскую внешнюю политику.

В целом можно отметить, что тема, несмотря на существующий к ней интерес, пока недостаточно полно изучена. Так, большинство авторов рассматривают отношения ЕС с Арменией в рамках ВП, как правило, с точки зрения одной определенной сферы их взаимодействия, без учета остальных. В данном исследовании предлагается комплексный подход к изучению феномена ВП, который призван восполнить пробелы в существующей историографии проблемы.

Источниковая база.

Эмпирической основой исследования стали различные по характеру документы и материалы. Их можно разделить на несколько групп:

1) Документы Европейского Союза, регламентирующие взаимодействие ЕС с Арменией в рамках ВП - решения и доклады Европейской Комиссии³⁰, Совместные действия и Общие позиции, обзор результатов деятельности³¹, совместные коммюнике³² и др.

Данные документы позволяют оценить характер отношений ЕС с партнерами по ВП с позиции Евросоюза.

²⁷ Арутюнян О.В., Сергунин А.А. Между Сциллой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестье геополитических интересов Евросоюза и России // Вестник СПбГУ. Сер.6. – 2015. – №2. – С. 108 – 119; Арутюнян О.В., Сергунин А.А. Восточное партнерство ЕС: «Второе дыхание» // Обозреватель. – 2012. – Т 264. – № 1. – С. 90-97.

²⁸ Makarychev A., Sergunin A. The EU, Russia and Models of International Society in a Wider Europe // Journal of Contemporary European Research, 2013. — Vol. 9, — № 2. — P. 313-329.

²⁹ Makarychev A., Deviatkov A. Eastern Partnership: Still a missing link in EU strategy? // CEPS Commentary, 9 January 2012.

³⁰ Implementation of the European Neighbourhood policy in 2010. Country report: Armenia. Joint staff working paper. Brussels: European Commission, 2011.

³¹ Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. Brussels: Europeaid, 2013.

³² Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 27 March 2014. Brussels: European Commission, 2014.

2) основополагающие документы Восточного партнерства³³, материалы саммитов ВП³⁴, Евронест³⁵, программы действий на ближайшие годы³⁶, доклады структур партнёрства позволяют провести анализ прогресса ВП, а также целей и задач сотрудничества в рамках этой программы.

3) Документы, относящиеся к двустороннему сотрудничеству ЕС с Арменией, а также с другими участниками ВП. Сюда следует отнести Соглашения о Сотрудничестве и Партнерстве³⁷, национальные индикативные программы³⁸, Соглашения об ассоциации³⁹.

4) Национальные документы Армении и России, к которым относятся такие основополагающие документы, как, например, Конституция⁴⁰ и Стратегия национальной безопасности Армении⁴¹. К этой же категории источников относятся также обзоры различных государственных учреждений⁴².

³³ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Prague, 7 May 2009 (8435/09 (Presse 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/ (дата обращения: 11.0.2009)

³⁴ Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (дата обращения: 07.05.2017)

³⁵ EuroNest.Constituent meeting . URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (дата обращения: 04.08.2015)

³⁶ 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (дата обращения: 20.12.2017)

³⁷ Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: http://www.mineconomy.am/uploads/PCA_EU-Armenia.pdf (дата обращения: 20.05.2013)

³⁸ National indicative programme 2011 - 2013. Armenia/ European Neighbourhood and Partnership Instrument. URL: http://www.ec.europa.eu/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (дата обращения: 10.09. 2015)

³⁹ Association agreement//Official Journal of the European Union. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf (дата обращения: 17.03.2017)

⁴⁰ Конституция Республики Армения. Редакция от 05.07.1995. URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html>.

⁴¹ Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26.01.2007. Yerevan: Ministry of Foreign Affairs, 2007.

⁴² Обзор экономики Армении по итогам 2013г. М.: Министерство экономического развития РФ, 2013.

Эта группа источников способствует оценке результатов реформ и влияния отношений ЕС с Арменией на внутривнутриполитическую ситуацию в стране.

5) Статистические данные ЕС, Армении, ряда других стран-участниц ВП и России (данные Евростата⁴³, данные статистических служб о показателях импорта, экспорта⁴⁴, прямых иностранных инвестициях⁴⁵, государственном долге⁴⁶ и численности населения⁴⁷), а также международных организаций⁴⁸ дают возможность оценить экономическое положение Армении и объемы её сотрудничества с ЕС и Россией.

б) Выступления и заявления государственных деятелей⁴⁹, предвыборные программы⁵⁰ и прочие.

Эти источники дополняют картину событий, передают настроение и отношение к происходящему. Кроме того, они позволяют проследить эволюцию позиций государственных лиц в отношении ВП и участия Армении в этой программе.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. Автором была разработана собственная периодизация истории развития ВП, включающая пять этапов.
2. Новизна исследования заключается также в комплексном изучении той роли, которую Армения сыграла в формировании и развитии ВП, а также

⁴³ EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013.

⁴⁴ Экспорт и импорт товаров. Внешняя торговля // Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-октябре 2013 года. Ереван: Национальная статистическая служба Республика Армения, 2013. С. 88 – 92.

⁴⁵ Foreign Direct Investments by Countries. Tbilisi: National Statistics Office of Georgia, 2017.

⁴⁶ Совокупный внешний долг республики Армения по состоянию на конец сентября 2014 года. Ереван: Национальная статистическая служба Республики Армения, 2014 (ՀՀ համախառն և արտաքին խառն տրքը 2014 թվականի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ)։

⁴⁷ Перепись населения республики Беларусь 2009: Население по национальности и родному языку. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2009.

⁴⁸ Corruption perceptions index 2016. Transparency International. 23 January 2017.

⁴⁹ Выступление Президента Сержа Саргсяна на саммите "Восточное партнерство" URL: <http://www.president.am/events/statements/rus/?year=2009&pn=2&id=40> (дата обращения: 18.02.2015)

⁵⁰ Предвыборная программа Президента Армении Сержа Саргсяна (2013) URL: http://president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 10.01.2017)

причин выбора Арменией пророссийского вектора своего внешнеполитического курса.

3. Автором был произведен комплексный анализ отношений Армении и Евросоюза с учетом всех четырех платформ сотрудничества в рамках ВП. В работах других авторов в основном изучались лишь отдельные направления сотрудничества Брюсселя и Еревана.

4. Материалы диссертационного исследования позволяют пролить свет на то, как ЕС и Россия используют инструментарий «мягкой силы» в своём соперничестве на постсоветском пространстве. Дается оценка эффективности стратегии «мягкой силы» этих двух ключевых «игроков» в Закавказье.

5. Автором был введен в научный оборот ряд оригинальных источников (документов и статистических данных ЕС, ВП и Армении), в том числе на армянском языке.

С научной новизной работы связана ее **теоретическая и практическая значимость**. В теоретическом плане результаты диссертационного исследования позволяют получить более четкое представление о способах и методах региональной стратегии таких влиятельных акторов мировой политики, как Евросоюз и Россия. Кроме того, изучение политики ЕС и России в отношении стран-участниц ВП даёт возможность лучше понять специфику интерпретации концепции «мягкой силы» Брюсселем и Москвой, а также уяснить разницу как между их восприятиями этой категории, так и её оригинальной версией (Дж. Най).

Что касается практической значимости работы, то материалы диссертации и опубликованные на их основе статьи могут быть использованы в деятельности российских внешнеполитических и экспертно-аналитических учреждений, а также преподавателями и студентами в рамках учебного процесса при изучении основных дисциплин и спецкурсов по таким темам, как общая внешняя политика ЕС, международная стратегия России, интеграционные процессы на постсоветском пространстве и пр.

Положения, выносимые на защиту:

1. Несмотря на то, что ЕС заключил с Арменией Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ещё в 1996 г., активное развитие отношения между ними получили лишь в рамках программы ВП, инициированной Брюсселем в 2009 г. До этого двусторонние отношения Армении с ЕС не имели системного характера и развивались достаточно спонтанно и неравномерно.

2. Историю ВП можно условно разделить на пять этапов, которые включают фазы становления, подъёма, кульминации, спада и недавних попыток реанимации программы, приведших к появлению концепции «партнёрства разных скоростей».

3. В структурном плане ВП предполагает отношения между ЕС и странами-партнёрами в рамках четырех тематических платформ и пяти флагманских инициатив, которые позже были дополнены двадцатью целями, рассчитанными до 2020 г. Армения поначалу приняла довольно активное участие в большинстве программ ВП, рассчитывая на существенную помощь ЕС в проведении демократических реформ в стране, улучшении её социально-экономического положения, разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, обеспечения её безопасности и пр.

4. Результатом участия Армении в ВП стала определенная демократическая трансформация этой страны, выразившаяся в реформе административной и судебной систем, развитии гражданского общества и его участии в мониторинге происходящей трансформации, экономических преобразованиях, расширении программ сотрудничества с ЕС в сфере образования, науки и культуры, либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

5. Международный и региональный контекст оказывал существенное влияние на развитие ВП в целом, а также на отношения Армении с ЕС в рамках этой программы. Российский фактор при этом играл немаловажную (а иногда и решающую) роль. Так, сложное экономическое и геополитическое положение Армении, неспособность (или нежелание) ЕС

удовлетворить ожидания Еревана от ВП, зависимость Армении от России в таких вопросах, как обеспечение безопасности, транспорт, снабжение углеводородными энергоносителями, атомная энергетика и пр. стали основными причинами её выбора в пользу сотрудничества с Россией. К тому же, Москва предложила Еревану гораздо более выгодные и равноправные условия сотрудничества, чем Брюссель.

6. Ключевым моментом для отношений с Евросоюзом стали отказ Армении осенью 2013 г. от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, к которому она шла на протяжении нескольких лет, и присоединение к ЕАЭС в 2015 г. Участие Армении в ВП в прежней форме стало невозможным, что потребовало нахождение адаптационных вариантов, приемлемых как для Еревана, так и Брюсселя.

7. В настоящее время доминирует концепция ВП «разных скоростей», где на первый план вышло двустороннее, а не многостороннее сотрудничество между ЕС и участниками партнёрства. Началом нового этапа отношений ЕС-Армения и ВП в целом стало подписание на Брюссельском саммите 2017 г. Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией. Заключение подобных документов планируется и с другими странами ВП, не подписавшими соглашения об ассоциации, что, по замыслу Брюсселя, должно поднять ВП на новый уровень и вывести его из тупика, в котором оно оказалось в 2013-2014 гг. Для России это было сигналом, что ЕС не собирается исключать ВП из своего внешнеполитического арсенала, и соперничество между Брюсселем и Москвой на постсоветском пространстве с использованием инструментов «мягкой силы» продолжится.

Апробация результатов исследования.

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих публикациях автора в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Арутюнян О.В. Армения между Россией и ЕС// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2011. №1. С. 160 –164
2. Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Восточное партнерство ЕС: «Второе дыхание»?// Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. 2012.№1 (264) С.90 – 97.
3. Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Армяно-европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения.2012. №2. С.115–120.
4. Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Между Сцилой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестье геополитических интересов Евросоюза и Армении// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения.2015. №2. С.108 –119.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и аббревиатур, списка использованных источников и литературы, приложений.

Первая глава характеризует программу «Восточное партнерство», ее эволюцию, реализацию и ее особенности. Вторая глава описывает историю отношений ЕС – Армения и их взаимодействие в политической сфере. Экономическому сотрудничеству посвящена 3 глава, в ней характеризуются и отношения в энергетической сфере. Также в этой главе определены основные причины отказа Армении от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС. В четвертой главе представлены отношения ЕС с Арменией в вопросах образования, науки, культуры и гражданского общества.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ЕС «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

1.1. История формирования программы «Восточное партнерство» ЕС

Программа «Восточное партнерство» официально стартовала 7 мая 2009 года. Изначально страны-участницы Восточного партнерства в российской и международной литературе именовались «новые независимые государства», терминология «страны-партнеры», «участники Восточного партнерства», «регион Восточное партнерство» новая и появилась после 2009 года. Следует отметить, что данный регион разнообразен, страны, включенные в него, сложно объединить в одну группу по общности признаков. Для региона Восточное партнерство характерны:

1. Факторы, ведущие к разобщенности и сложностям:

- Географически объединяет два отдельно расположенных региона (восточноевропейские страны – Белоруссию, Молдову и Украину, и страны Южного Кавказа – Армению, Азербайджан и Грузию).
- Государства отличаются по типам политических режимов (от авторитарных до демократических).
- Изначально страны ВП принимают участие в разных экономических программах беспошлинной торговли. Армения, Грузия, Молдова и Украина входят в ВТО, Беларусь – член Таможенного Союза с Россией, Азербайджан занимает нейтральную позицию, но говорит о своем желании вступить в ВТО. Армения и Грузия используют в торговле с ЕС улучшенный режим Всеобщей системы преференций (General System of Preferences, GSP+).
- В военно-политическом сотрудничестве у стран региона тоже разные курсы, Армения и Беларусь участвуют в ОДКБ, Украина и Грузия стремятся стать членами НАТО, Азербайджан и Молдова сотрудничают с НАТО, но скорее придерживаются нейтральной позиции.

- Нестабильность региона в связи с неурегулированными территориальными конфликтами, и как следствие, сложность в налаживании многостороннего сотрудничества (Нагорный Карабах для Армении и Азербайджана, Приднестровье для Молдовы, Абхазия и Южная Осетия для Грузии и возникший позже военный конфликт в Донбассе и желание вернуть Крым со стороны Украины).

- В регионе сталкиваются интересы двух крупных и влиятельных игроков международных отношений – ЕС и России, в итоге государства региона должны либо определиться со своим выбором, либо балансировать между двумя центрами.

2. Факторы, объединяющие и демонстрирующие преимущества региона:

- Выгодное географическое расположение между Европой и Азией, что можно использовать в экономической сфере, например, для транзита энергоносителей из Азии в Европу через Кавказ.

- Вторым географическим плюсом является близость к большому числу морей, среди них Каспийское, Черное и Азовское, что могут использовать также страны, не имеющие выход к морю, например, Армения и Белоруссия.

- Схожесть в экономической ситуации и политических проблемах - хотя данный фактор нельзя отнести к плюсам, но он объединяет эти страны и является ключевым, т.к. по его причине к региону в целом применяют общую политику ЕС, и возникла необходимость создать регион Восточное партнерство.

Активную внешнюю политику Европейский Союз начал после принятия «Общей внешней политики и политики безопасности» (Common Foreign and Security Policy). Европейский Союз создал программу «Восточное партнерство» с целью помочь в развитии стран, обезопасить свои границы и наладить сотрудничество с 6 государствами на многосторонней основе, как когда-то получилось с Вышеградской группой (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), правда, теперь без перспективы членства. Идею

проекта предлагала Польша во время подготовки к вступлению в Евросоюз в 2002 – 2004 годах, основываясь на примере Финляндии, которая в 1997 году предложила создать «Северное измерение», укрепив свои позиции и значимость, как для региона, так и для ЕС. Варшава также стремилась упрочить свое влияние в отношении ЕС с Беларусью, Молдовой и Украиной, первоначально только эти страны должны были войти в ВП (и возможно также приграничные районы России, например, Калининград). Это связано с традиционными интересами Польши, ведь большой процент поляков проживает на территории Беларуси и Украины. Так в Белоруссии поляки занимают третье место по численности (295 тысяч из 9,5 млн. человек⁵¹) по данным переписи населения 2009 года, а в Украине - девятое (144 тысячи из 37 млн.⁵²) согласно переписи 2001 года.

Восточное партнерство является одним из региональных измерений Европейской политики соседства (ЕПС), созданной после пятого самого масштабного расширения, когда десять государств вошло в состав ЕС. Тогда с целью не создавать новых разделительных линий в Европе Европейский Союз запустил ЕПС, действующую по сей день. Ее приоритетными задачами являются сближение Европы со своими соседями посредством способствования их политическим и экономическим реформам для укрепления мира и стабильности. В ее рамках по предложению Франции был создан Средиземноморский Союз для южных соседей, а в 2009 году – Восточное партнерство⁵³. Осуществляется ЕПС посредством Планов действий, которые являются основными документами, определяющими отношения с каждой страной и включающие основные запланированные экономические и политические реформы на ближайшее время и на

⁵¹ Перепись населения республики Беларусь 2009: Население по национальности и родному языку//Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (дата обращения 17.02.2016)

⁵² Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года//Государственная служба статистики Украины. URL: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/>

⁵³ Европейская политика соседства. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/policy> (дата обращения: 13.01.2015)

длительный срок. Финансирование осуществляет Европейский инструмент соседства и партнерства, который в 2014 году был заменен на Европейский инструмент соседства (ЕИС). Сумма, утвержденная на нужды ЕПС, составила 11,2 млрд. евро в 2007 – 2013 гг., а в 2014 -2020 предполагается финансирование в размере 15 млрд. евро⁵⁴. 14 июня 2004 года Совет ЕС принял решение включить государства Южного Кавказа в данную программу. А в октябре приступили к подготовке Докладов по странам Южного Кавказа, которые должны были определять конкретные Планы действий между ЕС и странами-партнерами на пять лет.

Важным шагом к выработке политики в отношении региона, вошедшего в ВП, стала предложенная Германией в 2007 году во время ее председательства в ЕС инициатива «Европейская политика соседства плюс»⁵⁵. А в мае 2008 года министры иностранных дел Польши Радослав Сикорский и Швеции Карл Бильд на встрече глав МИД ЕС представили проект инициативы программы «Восточное Партнерство». Европейский Совет единогласно ее поддержал и дал поручение Европейской Комиссии доработать проект, который она представила в декабре 2008 года. В марте 2009 года Европейский совет единодушно поддержал данный проект Еврокомиссии, а 7 мая состоялся первый саммит ВП в Праге, где была подписана «Пражская декларация», ставшая главным учредительным документом программы⁵⁶.

С позиции межправительственного подхода основой эволюции ЕС стала серия успешных соглашений между государствами, цель которых сохранить государственный контроль над экономикой путем координации политик с другими государствами. Национальные правительства решают свои внутренние проблемы и уменьшают влияние негативных внешних

⁵⁴ Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. URL: <http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237> (дата обращения: 15.03.2017)

⁵⁵ European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an 'ENP plus' /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. №126. March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maart%20ceps.pdf> (дата обращения: 12.05.2016)

⁵⁶ Восточное партнерство. URL: http://fundacjanowydow.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (дата обращения: 20.01.2016)

факторов с помощью международного и регионального сотрудничества. Аналогичными методами ЕС действует с участниками ВП, предлагая пройти этап преобразований, с целью сближения с политикой ЕС, а далее путем соглашений осуществляется переход на следующие этапы сотрудничества. Однако, страны-партнеры расценивают данное сотрудничество как возможность стать членами Евросоюза.

Следует отметить, программа неоднозначно принята членами ЕС и другими странами, вызывая споры и разногласия. Так, до ее официального учреждения Нидерланды и Германия настояли на изменении формулировки «европейские страны» в тексте декларации об учреждении ВП, на «страны-партнеры», дав понять, что членства в ЕС не предполагается. А безвизовый режим был определен как долгосрочная перспектива. В декларации о создании ВП, принятой на первом саммите в Праге, говорилось, что «главной целью Восточного партнерства является создание необходимых условий для ускорения политической и экономической интеграции между Европейским союзом и заинтересованными странами-партнерами».⁵⁷

1.2. Характеристика «Восточного партнерства»

Отношения в рамках Восточного партнерства строятся на двусторонней и многосторонней основе. Двустороннее сотрудничество предполагает переговоры и заключение Соглашения об Ассоциации с ЕС, Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и безвизового режима. Причем, Соглашение об Ассоциации должно быть подписано совместно с Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В политической науке теория взаимозависимости обосновывает подобного рода зависимость государств и в экономической и в политической сферах, а следовательно их сотрудничество в этих вопросах станет

⁵⁷ Цит по: Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Presse 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (дата обращения: 11.05.2009).

альтернативой военному насилию на пути к процветанию. Именно в этом ключе предполагаются отношения в рамках ВП, где вторым этапом после проведения реформ является заключение Соглашений об Ассоциации и об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли, с целью достижения мира и безопасности в регионе. Причем, это единое неразрывное соглашение, невозможно заключить только политическую или экономическую часть соглашения. Так, вступление Армении в ЕАЭС автоматически сделало невозможным соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, хотя желание заключить политическую часть соглашения оставалось, но Европа ответила отказом, указав на неразрывность этих документов.

Многосторонние отношения предполагают осуществление тематических платформ, флагманских инициатив и участие в саммитах Восточного партнерства. Именно многостороннее взаимодействие отличает ВП от Европейской политики соседства.

Так, каждые два года встречаются руководители и главы правительств стран-членов Европейского союза и стран-партнеров, и ежегодно – министры иностранных дел. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также Комиссар по вопросам расширения и политики соседства с 2012 г. встречаются с министрами иностранных дел стран-партнеров в рамках Неформальных диалогов Восточного партнерства. Этот диалог также включает встречи секторных министров стран-партнеров с соответствующими комиссарами Европейского союза.

Также присутствуют другие формы сотрудничества: парламентская ассамблея «Евронест», Форум гражданского общества, Комитет регионов (Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership, CORLEAP), Молодежный форум восточного партнерства, Медиа-конференция Восточного партнерства, Конференция об электронном партнерстве ВП и Бизнес-форум Восточного партнерства.

С 2011 начала действовать Парламентская ассамблея программы "Восточное партнерство" ("Евронест"), первое учредительное заседание которой состоялось 3 мая в Брюсселе. "Евронест" - это межпарламентский орган 5 стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство" (Белоруссия не участвует), призванный координировать реализацию совместных программ с Евросоюзом, а также вырабатывать совместную позицию стран-участниц "Восточного партнерства" в диалоге с Европарламентом, ПАСЕ, Еврокомиссией и другими органами Евросоюза⁵⁸.

Форум гражданского общества объединяет Неправительственные Организации ЕС и стран-партнеров. Его роль – координация действий НПО, которые в свою очередь должны участвовать в контроле над проводимыми реформами в своих странах. Первая встреча форума прошла в Брюсселе в декабре 2009 года. Около 200 представителей НПО приняли в ней участие. Тогда же сформировали Управляющий комитет форума. Второй Форум прошел в ноябре 2010 года в Берлине, а третий Форум, состоявшийся через год в Познани, собрал уже 300 представителей НПО⁵⁹.

В 2011 году под управлением Комитета регионов создана Конференция региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства, с целью наладить связи органов местного самоуправления ЕС с региональными властями 6 стран ВП⁶⁰.

С 11 сентября 2011 года в Сопоте (Польша) начал свою деятельность Бизнес – форум ВП с целью обмена опытом, налаживания деловых связей и обсуждения инвестиционной привлекательности проектов ВП. В форуме

⁵⁸ EuroNest.Constituent meeting. URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (дата обращения: 04.08.2015)

⁵⁹ Гражданское общество: основа Восточного партнерства. URL: http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/PP%20Civil%20Society%20RU6_0.pdf (дата обращения: 20.12.2016)

⁶⁰ Проект ЕС «Восточное партнерство». URL: <https://ria.ru/spravka/20160523/1437041568.html> (дата обращения: 01.12.2016)

участвовали представители деловых кругов, предприниматели, члены правительств и структур ЕС и участников ВП⁶¹.

Первый Молодежный форум восточного партнерства был проведен с 22 по 25 октября 2015 года в Каунасе (Литва) с целью укрепить сотрудничество между молодежными организациями ЕС и стран ВП. В нем приняли участие около 200 молодых людей, молодежных работников, молодежных исследователей и политических деятелей, как из стран Восточного партнерства, так и из стран - участниц программы ЕС «Молодежь в действии»⁶².

Кроме того, 19-20 мая 2015 года в Риге начала свою деятельность первая Медиа-конференция Восточного партнерства, в которой приняли участие более 400 журналистов и специалистов в сфере СМИ⁶³. А 4 октября 2017 года в Таллине была проведена первая Конференция об электронном партнерстве ВП. Ее задача - развитие электронного государственного управления и усиление кибербезопасности в восточных странах-партнёрах ЕС⁶⁴.

Многостороннее сотрудничество строится в рамках четырех тематических платформ:

- демократия, совершенная система управления и стабильность (административные реформы, антикоррупционные меры, обучение

⁶¹ Kasprzak Artur. ЕС: 12.08.2011 Бизнес – форум Восточного партнерства. URL: <http://www.eastbook.eu/ru/2011/08/12/es-12-08-2011-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva/> (дата обращения: 10.09.2011)

⁶² Молодежный форум Восточного партнерства. URL: https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf (дата обращения: 12.12.2013)

⁶³ На медиа конференции Восточного партнерства в Риге договорились о поддержке свободы и независимости СМИ. URL: <http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novosti-ministerstva/46581-na-media-konferencii-vostochnogo-partnerstva-v-rige-dogovorilis-o-podderzhke-svobody-i-nezavisimosti-smi> (дата обращения: 20.09.2015)

⁶⁴ В Таллине проходит конференции «e-Partnership». URL: <https://thinktanks.by/publication/2017/10/06/v-talline-prohodit-konferentsii-e-partnership.html> (дата обращения: 17.12.2017)

управленческого аппарата, развитие институтов гражданского общества, свободных СМИ и пр.);

- экономическая интеграция и конвергенция с отраслевой экономической политикой ЕС, включая создание зон свободной торговли (по мере успешного развития торгово-экономических связей и гармонизации законодательства с правовой базой ЕС);

- энергетическая безопасность (меры по обеспечению надежного энергоснабжения как стран-партнеров, так и ЕС, и развития источников возобновляемой энергии);

- развитие контактов между людьми (либерализация визового режима при одновременном обеспечении мер по пресечению незаконной миграции, сотрудничество в сфере образования, культуры и науки)⁶⁵.

Более конкретное выражение ВП получила в пяти так называемых флагманских инициативах:

1. программа интегрированного управления границами,
2. содействие развитию малого и среднего бизнеса (SME -facility),
3. региональные энергетические рынки, энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии,
4. экологический менеджмент,
5. система борьбы с последствиями стихийных бедствий и техногенных аварий⁶⁶.

Для осуществления реформ необходимы должным образом подготовленные институты государственного управления. С этой целью в рамках ВП была создана Программа комплексного институционального развития (Comprehensive Institution Building – CIB), которой не было в

⁶⁵ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Presse 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (дата обращения: 11.05.2009).

⁶⁶ Восточное партнерство. URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (дата обращения: 20.01.2016)

Европейской политике соседства. На нее в 2011 – 2013 гг. выделили 170 млн. евро.

Конечно, реализация столь масштабных преобразований невозможна без должного финансирования. В 2010 – 2013 годах Европейская комиссия выделила 1,9 млрд. евро из Европейского инструмента соседства и партнерства⁶⁷. Финансирование ВП осуществляется с помощью нескольких финансовых механизмов ЕС:

1) Европейский инструмент содействия демократии и правам человека занимается проектами укрепления гражданского общества и соблюдения прав человека.

2) Инвестиционный инструмент соседства (NIF) решает вопросы, связанные с вложениями в различные отрасли (от энергетики до социального сектора), только в 2007 – 2013 гг. на него выделили 700 млн. евро.

3) Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С 2010 года ЕИБ осуществляет программу поддержки стран ВП (Eastern Partners Facility) с целью выдачи им 1,5 млрд. евро кредитов и гарантий для инвестиций.

4) Европейский фонд поддержки демократии (European Endowment for Democracy, EED), созданный Советом ЕС 1 декабря 2011 года, для передачи средств в политические фонды и НПО, которые помогут демократической трансформации шести стран ВП. Финансирование данной структуры осуществляется из бюджета ЕС и его членов.

5) Инструмент поддержки развития гражданского общества (Neighbourhood Civil Society Facility, NCSF) с бюджетом 11 млн. евро в 2011-2013 гг. на деятельность ВП. Его функция – поддержка гражданского общества с помощью усиления роли НПО, способствование плюрализма СМИ, помощь наблюдательным миссиям во время выборов.

⁶⁷ Там же.

б) Внебюджетные средства от международных организаций или предприятий. Например, Международный Вышеградский фонд для Восточного партнерства (Visegrad 4 Eastern Partnership, V4EaP), созданный в марте 2012 года в Праге⁶⁸.

Следует отметить, что несмотря на такое количество структур и механизмов финансирования ВП, средств выделенных на его реализацию явно недостаточно для столь масштабной системной трансформации его участников. Отчасти виновата ситуация в мире, экономический кризис 2008 года не позволил выделить больше средств. Это привело к низкой результативности программы особенно в первое время, что ухудшило настрой участников и вызвало определенный скепсис в отношении перспективности ВП.

Также на активность процессов ВП оказывает влияние страна, председательствующая в ЕС в этот период (Председатель Совета ЕС, данный пост поочередно занимают государства – члены, каждое в течение одного полугодия). При осуществлении своих полномочий Председательствующий организует «тройку» вместе с предшествующим и будущим председателями⁶⁹. Она определяет приоритетность внешнеполитических задач, и какому направлению – южное или восточному оказывать большее внимание. Примером, является председательство Польши во второй половине 2011 года, именно на это время приходится активизация деятельности ВП.

Определенные изменения в структуру Восточного партнерства были внесены после саммита в Риге в 2015 году и принятия в 2017 году программы «20 достижений к 2020 году». Четыре тематические платформы были преобразованы в межсекторальные форумы на основе приоритетных отраслей сотрудничества, определенных в Риге. А в качестве площадок для более детального обсуждения конкретных тем были созданы панели,

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ Европа в меняющемся мире/ Отв. Ред. Борко. – М., 1995

объединяющие 20 приоритетных задач ВП. Три вопроса сотрудничества являются сквозными в структуре панелей: взаимодействие с гражданским обществом, расширение прав и возможностей женщин и гендерный баланс, стратегическая коммуникация.

План действий ЕС по гендерному равенству на 2016 – 2020гг и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин стали применяться в отношении стран ВП. Ведется работа по принятию соответствующих законов и созданию структур, обеспечивающих их реализацию. С целью улучшения экономических перспектив женщин – предпринимателей была принята программа «Женщины в бизнесе».

Были увеличены инвестиции в программы трудоустройства молодежи, поощряется молодежное лидерство и предпринимательство (инициатива EU4Youth).

Плюрализм и независимость средств массовой информации в странах-партнерах будет способствовать стратегической коммуникации, для достижения этой целью будет применяться соответствующая программа соседства (OPEN).

Важная роль в сотрудничестве с ЕС отводится вопросам регионального развития в странах ВП в рамках инициативы «Мэры за экономический рост» для реализации эффективных местных стратегий экономического роста. Новая инициатива ВП стимулирует интеграцию исследовательских и инновационных систем (EU4Innovation), в ее рамках действует программа «Горизонт 2020».

Кроме того, коммуникации и экономическому развитию будет содействовать улучшение транспортных связей путем расширения базовых сетей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). В соответствии с

планом действий по завершению данной сети к 2030 году в нее включены аэропорты, железные дороги, порты и внутренние водные пути⁷⁰.

Безопасность энергоресурсов также является важным направлением сотрудничества в рамках ВП (в июле 2016 года стартовала программа EU4Energy, которая является продолжением программы INOGATE). Страны ВП совместно с ЕС приняли Декларацию о сотрудничестве в сфере окружающей среды и изменения климата в регионе Восточного партнерства и проект «Clima East». С 2010г. по 2015 г. действовал проект «Соглашение мэров – Восток I» для улучшения экологической ситуации, а в октябре 2016 года в Ереване был запущен проект «Соглашение мэров – Восток II», продолжительностью 4 года, основная цель которого способствовать улучшению качества жизни путем сокращения выбросов углекислого газа на 30% к 2030 году. Бюджет проекта составил 4,5 миллиона евро⁷¹.

К ВП в определенной степени применимо понятие «комплексная взаимозависимость», которое ввели основоположники теории взаимозависимости Р. Кохейн и Дж. Най, т.к. отношения внутри программы обладают следующими свойствами:

1) наличие множества типов взаимоотношений (традиционные межгосударственные, сотрудничество на разных уровнях власти, транснациональные отношения, неформальные контакты). В рамках ВП государства сотрудничают с ЕС на высшем уровне, посредством саммитов глав государств один раз в два года, министров иностранных дел один раз в год, кроме того с 2012 года Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства проводит встречи с министрами иностранных дел в рамках неформальных диалогов ВП. Также осуществляет работу Бизнес-форум ВП как площадка для встреч представителей бизнеса, Форум гражданского общества для неправительственных организаций и Конференция местных и

⁷⁰ Восточное партнерство – 20 результатов к 2020 г. Сосредотачиваясь на ключевых приоритетах и осязаемых результатах. 09.06.2017. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd2017_300_ru.pdf (дата обращения: 10.01.2018)

⁷¹ EU4Energy: Соглашение мэров- Восток. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/eu4energy-soglasenie-merov-vostok> (дата обращения: 05.01.2018)

региональных властей ВП в рамках Комитета регионов, существуют культурные, научные связи и контакты между людьми.

2) многообразная повестка международных отношений, где доминирующее положение не принадлежит вопросам безопасности. 4 тематические платформы и 5 флагманских инициатив определяют то разнообразие аспектов сотрудничества, которое затрагивает ВП

3) формирование взаимозависимости происходит в рамках региональных отношений, внутри альянса государств, что также применимо к ВП⁷².

1.3. Этапы развития «Восточного партнерства»

Если осуществить попытку разделить развитие программы на этапы функционирования Восточного партнерства, то можно предположить следующие:

I. Начальный этап. [Май 2009 – начало 2011 года]

Создание программы 7 мая 2009 года основополагающий Саммит в Праге, принятие учредительной декларации. Начало преобразований в странах – партнерах. Проведение встреч и переговоров на разных уровнях.

II. Подъем. [Конец 2011 – 2013гг]

Председательство Польши во второй половине 2011 года дало существенный стимул ВП, реабилитировав его деятельность. На это время приходится создание значительного числа структур и институтов ВП. 29 – 30 сентября прошел второй Саммит Восточного Партнерства в Варшаве (в саммите не участвовала Беларусь). По итогам встречи была принята декларация, подтверждавшая стремление государств продолжать активное сотрудничество с ЕС, а также в ней содержались конкретные шаги дальнейшей деятельности ВП. Так, до 2011 года определен срок окончания

⁷² Современные теории международных отношений / Васильева Н.А., Виноградова С.М., Конышев В.Н., Сергунин А.А. – Москва: РГ - Пресс– 361с. – С. 89–96.

переговоров по Соглашению об ассоциации с Украиной и старта переговоров с Грузией и Молдовой по Соглашению об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли. На саммите было решено создать Европейский фонд демократии и Инструмент поддержки развития гражданского общества. В Варшаве инициировали открытие Академии государственного управления Восточного партнерства – долгосрочная программа тренингов для госслужащих из 6 стран ВП. Также была оказана поддержка создания Бизнес – форума и проведения третьего Форума гражданского общества в Познани и Конференции местных и региональных властей ВП. Во время председательства Польши начала работу Парламентская ассамблея ВП – Евронест. Кроме того, подготовили «дорожную карту» реализации ВП до следующего саммита в 2013 году. После польского председательства возобновилась активность в рамках ВП. Начались переговоры по заключению Соглашения об ассоциации с ЕС у Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

III. Кульминация и переломный момент [вторая половина 2013 года]

2013 год можно назвать кульминационным, так как казалось, что будут достигнуты основные цели, в это время успешно завершились переговоры об ассоциации Армении, Грузии, Молдовы и Украины с ЕС. Планировалось их подписание на Вильнюсском саммите ВП 28 – 29 ноября 2013 года. Но накануне саммита 3 сентября президент Армении по итогам встречи с президентом России объявил о том, что собирается вступить в Таможенный Союз⁷³.

21 ноября Президент Украины сообщил еврокомиссару по вопросам европейской политики соседства Штефану Фюле об отказе подписывать

⁷³ Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Республики Армения. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/> (дата обращения: 07.10.2013)

соглашение об ассоциации с ЕС⁷⁴, что привело к началу массовых акций в стране (Евромайдану).

Оба события стали неожиданными для ЕС. И хотя Грузия и Молдова парафировали Соглашение об ассоциации и Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, но положение в корне изменилось, произошел раскол внутри ВП, хотя и раньше оно не было однородным. Возникли мнения о крахе программы «Восточное партнерство»⁷⁵, по крайней мере, в том виде, в каком она была.

IV. *Спад, [2014 – 2016].*

Для этого этапа характерен спад деятельности в целом, но активность отдельных участников ВП, возникновение нескольких уровней участия.

Ярким примером является Рижский саммит ВП, прошедший 21-22 мая 2015 года. Уже тот факт, что трое лидеров стран-участниц ВП не приехали, говорит о проблемах программы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от посещения, выражая недовольство антигосударственной пропагандой НПО, координируемых западными странами. Александр Лукашенко также не посетил саммит, в знак отказа от уступок требуемых ЕС. А президент Грузии Георгий Маргвелашвили не приехал, выражая недовольство обманутыми надеждами о скором принятии безвизового режима. Можно говорить о дипломатическом фиаско саммита. С большим трудом удалось разработать проект заявления, который одобрили все страны – участницы. Одна из причин провала саммита заключается в различном восприятии целей ВП, которые понимаются государствами – участниками как членство в ЕС, сам же Евросоюз такую постановку вопроса даже не рассматривает. Незадолго до саммита Канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении перед парламентом Германии заявила, что «Восточное

⁷⁴ Янукович объявил об отказе от ассоциации с ЕС. URL: <http://minprom.ua/articles/139305.html> (дата обращения: 30.11.2013)

⁷⁵ The Eastern Partnership initiative does not provide the possibility for its members to become members of the European Union, Polish Foreign Minister Witold Waszczykowski said. URL: <https://sputniknews.com/politics/201601301033962797-eastern-partnership-failure/> (дата обращения: 10.03.2017)

партнерство» не является частью программы расширения ЕС, и не стоит давать ложных надежд⁷⁶.

Важным вопросом саммита стало предложение подписать декларацию, в которой осуждалась незаконная аннексия Крыма Россией. Как заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Косачев Константин: «Лидеры ЕС не смогли склонить своих „восточных партнеров“ к поддержке тезиса „о незаконной аннексии Крыма“. Это было интригой саммита. Однако в итоге тезис о „незаконной аннексии Крыма и Севастополя“ представлен в тексте не как общая оценка участников, а исключительно как позиция стран ЕС, выраженная ими ранее на саммите Украина-ЕС 27 апреля. И это важный нюанс, значит, не все „восточные партнеры“ готовы поступаться реальными отношениями с Россией в угоду мифической перспективе еврочленства»⁷⁷. Отказались подписывать декларацию Армения и Белоруссия. Произошел раскол внутри Восточного Партнерства.

Неясным остался также вопрос о точных сроках введения безвизового режима. Тот факт, что по итогам саммита не удалось подписать совместную декларацию, посол по вопросам Восточного партнерства Юрис Пойканс объясняет тем, что на каждом саммите не могут подписываться важные документы.

Он также отметил: «Цель нынешнего саммита – дать четкий сигнал о том, что ЕС продолжит оказывать помощь Молдове, Грузии и Украине, с которыми подписаны соглашения об ассоциации, а к остальным трем странам будет применяться индивидуальный подход». «Этим странам мы

⁷⁶ Merkel dampens eastern states' hopes for EU membership. URL:<http://www.dw.com/en/merkel-dampens-eastern-states-hopes-for-eu-membership/a-18464796> (дата обращения: 20.06.2016)

⁷⁷ Цит. по: Рижский саммит ВП — не начало и не конец, всего лишь продолжение: комментарии. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2015/05/24/rizhskiy-sammit-vp-ne-nachalo-i-ne-konec-vsego-lish-prodolzhenie-komentarii> (дата обращения: 03.08.2016)

хотим сказать – несмотря на выбранный вами путь, мы готовы сотрудничать»⁷⁸, - добавил в своем интервью Пойканс.

Так, после Вильнюсского саммита появилось многоуровневое сотрудничество в рамках ВП, на разных скоростях, когда каждое государство по мере реализации проектов ЕС переходит на следующий этап, который отличается у участников. Стали все чаще применять принцип «больше за большее», когда размер финансирования определяется результатами сотрудничества. В настоящее время вступили в силу Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли для Грузии, Молдовы и Украины. Для них же начал действовать безвизовый режим. Белоруссия в ВП всегда стояла особняком, ее членство сложно назвать полноценным, т.к. во многих структурах она не участвовала, да и очевиден ее пророссийский настрой.

Что же касается Армении, то несмотря на то, что она сделала свой выбор, вступив в ЕАЭС, и вопрос об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли больше не стоит, 12 октября 2015 года Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом соглашении, которое заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 16 февраля 2016 года в Брюсселе были начаты переговоры, в итоге после 8 раундов, переговоры были завершены 27 февраля 2017 года⁷⁹.

Аналогично, в ноябре 2016 года Совет ЕС предоставил мандат Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политики безопасности Федерики Могерини на проведение переговоров с Азербайджаном о заключении нового «всеобъемлющего соглашения». Оно придет на смену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое до сих пор определяет отношения ЕС – Азербайджан. 7 февраля 2017 года

⁷⁸ Цит. по: Юрис Пойканс: на каждом саммите не могут подписываться важные документы. URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/292387-juris_poykans_na_kazhdom_sammitje_nje_mogut_podpisivatsja_vazhniye_dokumjenti (дата обращения: 20.03.2016)

⁷⁹ ЕС и Армения завершили переговоры по новому партнерскому соглашению. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488848008.html> (дата обращения: 01.03.2017)

состоялась первая встреча в Брюсселе⁸⁰. Следует, понимать, что для Армении отношения в том формате, которые есть у Грузии, Молдовы или Украины, уже невозможны, т.к. она вошла в ЕАЭС; для Азербайджана тоже до вхождения в ВТО и желания со стороны властей, которого нет, т.к. они придерживаются равноудаленной позиции, многовекторности, что связано с успешной экономической ситуацией.

V. Второе дыхание? [2017 – по настоящее время]

В это время стартовал безвизовый режим для Грузии и Украины.

24 ноября в Брюсселе прошел очередной саммит ВП. Во время его проведения участники приняли Совместную итоговую декларацию саммита, были подписаны Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, а также по распространению Трансъевропейской транспортной сети на страны ВП, кроме того было парафировано Соглашение о едином авиационном пространстве с Арменией. Перед саммитом 22-23 июня 2017г. провели третий Молодежный форум Восточного партнерства в Варшаве; 13 сентября – вторую Медиа-конференция Восточного партнерства в Киеве; 4 октября – первую Конференцию об электронном партнерстве в Таллине; 25-26 октября – Конференцию гражданского общества в Таллине с 9-й Ежегодной ассамблеей Форума гражданского общества ВП; 26-27 октября – Бизнес – форум Восточного партнерства в Таллине. Результаты их деятельности были отражены в итоговой декларации саммита ВП.

Также на саммите одобрили пересмотренную многостороннюю институциональную структуру Восточного партнерства. На Рижском саммите 2015 года были определены 4 приоритетные сферы, которые подтверждены на саммите в Брюсселе:

1. укрепление институтов и надлежащее управление (реформа государственного управления, верховенство закона, безопасность,

⁸⁰ В Баку стартует новый этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом. URL: <https://ria.ru/world/20170425/1493029994.html> (дата обращения: 30.04.2017)

- общая политика в сфере безопасности и обороны, защита гражданского населения);
2. экономическое развитие и возможности рынка (структурные реформы, структура финансового сектора, сельское хозяйство и малый и средний бизнес, торговля, гармонизация цифровых рынков);
 3. взаимосвязанность и энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата (энергетика, транспорт, окружающая среда и изменение климата);
 4. мобильность и контакты между людьми (образование, культура и молодежь, исследования и инновации, миграция мобильность и интегрированное управление границами)⁸¹.

На основе данных приоритетов по итогам саммита 2017 года была принята программа «20 достижений к 2020 году», которая определяет конкретные цели, необходимые достичь партнерству к 2020 году. К ним относятся:

- активное гражданское общество,
- обеспечение гендерного равенства и недопущение дискриминации,
- система стратегических коммуникаций, плюрализм и независимость СМИ,
- укрепление экономики (улучшение инвестиционной и бизнес среды и развитие малого и среднего бизнеса, ликвидация пробелов в доступности финансов и финансовой инфраструктуры, создание новых возможностей для трудоустройства на местном и региональном уровнях, гармонизация цифровых рынков, поддержка торговли ЕС и стран – партнеров),
- укрепление системы управления (верховенство закона и механизмы борьбы с коррупцией, поддержка реформирования системы правосудия

⁸¹ Совместная декларация Саммита Восточного партнерства. URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/совместная-декларация-саммита-восточного-партнерства_ru (дата обращения: 20.12.2017)

и государственного управления, более тесное сотрудничество в сфере безопасности),

- укрепление взаимных связей (расширение Трансъевропейской транспортной сети, безопасность энергоснабжения, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов парниковых газов, защита окружающей среды)
- укрепление общества (либерализация визового режима, инвестирование в образование, трудоустройство и предпринимательство молодежи, создание Европейской школы Восточного партнерства, интеграция исследовательских и инновационных систем и программ ЕС и ВП)⁸².

Следующий саммит Восточного партнерства намечен на 2019 год.

На современном этапе, Восточное партнерство продолжает свою деятельность, но двустороннее сотрудничество, все же, выходит на первый план. И без того вызывающий трудности процесс совместного принятия решений осложнился тем, что разные участники программы находятся на разных стадиях сотрудничества. Попытки активизировать партнерство в таком виде введением новых программ, механизмов не дает существенного изменения, нельзя сказать, что это стало импульсом для «второго дыхания» и новой стадии развития партнерства, скорее Восточное партнерство стало приспособливаться к существующей внутри него ситуации разного уровня участия 6 стран и функционировать в таком виде.

1.4. Результаты деятельности программы «Восточное партнерство»

Хотя ВП часто подвергается критике, но определенные успехи у программы несомненно есть. Один из них тот факт, что несмотря на кризис в

⁸² 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (дата обращения: 20.12.2017)

мировой экономике, большая часть участников ВП (кроме Белоруссии) провели структурные и экономические реформы, которые нацелены на сближение хозяйственного законодательства и технических стандартов данных стран с европейскими.

Торгово-экономическое сотрудничество продолжало развиваться. Так, согласно данным Евростата, хотя со многими странами у ЕС наблюдались проблемы в торговой области, с ВП отмечался прогресс. Показатели экспорта из Европейского Союза выросли с 11,9 до 39,5 млрд. евро, а импорта – с 10,4 до 35,3 млрд. евро в 2002 – 2012 гг.⁸³. В это же время доля шести стран ВП выросла в экспорте ЕС с 1,3% до 2,3%, в импорте же с 1,1% до 2%. Что демонстрирует положительную динамику торговых отношений и взаимный интерес между ЕС и странами-партнерами в развитии экономического сотрудничества.

В качестве недостатка, зачастую, рассматривается общий торговый баланс, который кроме 2011 года всегда был отрицательным для стран – партнеров, несмотря на рост торгового оборота. Дисбаланс экспорта к импорту в 2002 – 2012 гг. увеличился с 1,5 до 4,1 млрд. евро⁸⁴. Наиболее высокие показатели торгового дефицита были у Украины с ЕС (4,1 млрд. евро по данным 2013 года), что и стало одной из причин недовольства режима В. Януковича вариантом Соглашения об ассоциации, предложенного европейскими властями.

Успех был достигнут в рамках диалога ЕС с «шестеркой» ВП в вопросе заключения Соглашений об ассоциации (СА) и их части – Соглашений об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли. 27 июня 2014 года Грузия, Молдова и Украина подписали эти документы, первые две страны даже опередили намеченные сроки на полгода, что было вызвано влиянием украинских событий.

⁸³ EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-26112013-AP/EN/6-26112013-AP-EN.PDF (дата обращения: 07.09.2014). –Р.1.

⁸⁴ Там же. – Р.2.

Неудачей обернулся результат переговоров с Арменией по СА, которая резко сменила свой курс в сентябре 2013 года, определив приоритетным направлением внешней политики сотрудничество с Россией в рамках Таможенного Союза и Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.

Белоруссия не приступала к переговорам о СА и ЗСТ, а Азербайджан не спешит с этим вопросом. Но тот факт, что Азербайджан не является членом ВТО, в принципе, делает пока не возможным переговоры о ЗСТ.

Некоторого прогресса смогли добиться в развитии транспортной инфраструктуры. В частности, на встрече министров транспорта стран ВП, проведенной в Люксембурге в октябре 2013 года, была намечена программа интеграции автомобильных и железных дорог региона в систему общеевропейских транспортных коридоров⁸⁵. Грузия 2 декабря 2010 года присоединилась к принятому ЕС в 2006 году с целью либерализации полетов над всей территорией ЕС Соглашению об общеевропейском воздушном пространстве⁸⁶. А 26 июня 2012 года Молдова подписала данное соглашение, переговоры по которому шли с 2011 года. Заключение подобных договоренностей предполагает гармонизацию законодательства с европейскими стандартами в отношении охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, управления воздушным движением, экономического регулирования и вопросов конкуренции⁸⁷. Начаты переговоры с Украиной, в итоговой декларации Вильнюсского саммита отмечено, что ЕС и Украина

⁸⁵ Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Между Сцилой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестье геополитических интересов Евросоюза и Армении// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения.2015. №2.– С.111.

⁸⁶ Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238271/8055.pdf (дата обращения: 20.03.2016)

⁸⁷ Проект ЕС ТРАСЕКА по гражданской авиации II - ENPI контракт 2011/279-740// Программа Европейского Союза для стран Восточного ЕИСП и Средней Азии – ТРАСЕКА. . URL: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/67ta/Progress_Reports/TRACECA_II_D.0.1.INTERIM_REPORT_N1__rus.pdf (дата обращения: 13.02.2017)

парафировали Соглашение об общеевропейском воздушном пространстве⁸⁸, но процедура подписания постоянно откладывается, и до сих пор неизвестно, когда она произойдет. Европейской Комиссией в октябре 2011 года был получен мандат для ведения переговоров Азербайджан – ЕС по Соглашению об общем авиационном пространстве, но первый раунд состоялся в Баку только 24 и 25 января 2013 года⁸⁹. А 27 апреля 2017 года начались переговоры с Арменией, мандат на проведение которых был получен Еврокомиссией в конце 2016 года⁹⁰. Армения парафировала данное соглашение во время саммита ВП в Брюсселе в ноябре 2017 года.

При этом в важной для ВП сфере энергетического сотрудничества прогресс не значительный. ЕС удалось добиться заключения Договора об энергетическом сообществе между Молдовой и Украиной, который наложил на эти государства серьезные обязательства в обеспечении бесперебойных поставок транзитных энергоносителей в Евросоюз. Киевские власти также подписали соглашение о создании Восточноевропейского партнерства по энергоснабжению и охране окружающей среды⁹¹. Но выполнение Украиной этих обязательств вызывает большие сомнения, особенно во время кризиса российско - украинских отношений и проблем с поставками летом и осенью 2014 года. А попытки создания новых каналов поставок газа в Европу в обход России оказались либо безрезультатными («Набукко») либо столкнулись с нехваткой средств и потенциальных поставщиков газа («Южный газовый коридор»)⁹².

⁸⁸ Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (дата обращения: 07.05.2017)

⁸⁹ ЕС и Азербайджан начинают переговоры по «Общим соглашениям о создании зоны авиации». URL: http://aze.az/news_es_i_azerbaydzhazhan_87165.html (дата обращения: 05.02.2013)

⁹⁰ ЕС и Армения начали переговоры о создании общей авиационной зоны. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-04/27/content_40709222.htm (дата обращения: 01.05.2017)

⁹¹ Арутюнян О.В., Сергунин А.А. Восточное партнерство ЕС: «Второе дыхание»//Обозреватель. - 2012. -Т 264, № 1. – С. 92.

⁹² Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Между Сицилией и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестке геополитических интересов Евросоюза и Армении// Вестник Санкт-

Большие опасения в отношении ядерной энергетики появились у ЕС после катастрофы на АЭС в Японии в марте 2011 года, с тех пор в рамках ВП ЕС настаивает на принятии мер по обеспечению ядерной безопасности. Армения и Украина участвовали в некоторых мероприятиях подобного рода, в частности, проведение стресс -тестов на их объектах ядерной энергетики. Также реализуются программы внедрения альтернативных источников получения электроэнергии, цель которых, правда, весьма отдаленная, заменить АЭС. Но инициативы ЕС по консервации АЭС в этих странах не нашли поддержку. Напротив, проблемы с обеспечением энергоресурсами от традиционных источников, таких как нефть, газ и уголь, вынуждают эти страны в большей степени полагаться на ядерную энергетику, несмотря на ее не лучшее состояние. А Белоруссия с российской помощью в 2011 году приступила к строительству новой АЭС в Островецке. Первую очередь станции должны сдать в 2018 году, вторую – в 2020 году⁹³. А Армения, несмотря на то, что в новом соглашении с ЕС прописано закрытие АЭС, пока этого не планирует.

Более ощутимого прогресса удалось достичь в вопросах либерализации визового режима и поощрения мобильности («свободы перемещения») между странами ВП и ЕС. Этот процесс включает три типа договоренностей: соглашение об облегчении визового режима (выдача долгосрочных, многоразовых виз на бесплатной либо льготной основе), о реадмиссии (депортация незаконных мигрантов) и «партнерство для мобильности» (управление миграционными потоками). К середине 2014 года данные соглашения были подписаны со всеми странами ВП, за исключением Белоруссии. После вильнюсского саммита ВП переговоры по заключению соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии были начаты и с Белоруссией, только с оговоркой, что либерализация не касается верхушки

Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. – 2015. – №2.– С.111.

⁹³ World Nuclear Association. Nuclear Power in Belarus, 30.06.2014. URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Belarus/> (дата обращения: 10.01.2015).

страны, в отношении ее и дальше могут быть применены санкции⁹⁴. В октябре 2016 года ЕС официально запустил Партнерство для мобильности с Беларуссией⁹⁵.

Те страны ВП, которые подписали соглашения об облегчении визового режима, приняли специальные «планы действий» с целью подготовить условия для последующего введения безвизового режима с ЕС. Брюссель остался доволен их реализацией, говоря о них как об «образцах для подражания» для других стран «шестерки»⁹⁶. Первой безвизовый режим получила Молдова в апреле 2014 года⁹⁷. С 28 марта 2017 года безвизовый режим с Евросоюзом был предоставлен Грузии⁹⁸. Третьей страной стала Украина, для которой безвизовый режим с ЕС стартовал 12 июня 2017 года. Но безвизовый режим предоставляется этим странам с оговорками: на 90 дней в течение полугода по биометрическим паспортам во все страны шенгенской зоны, кроме Великобритании и Ирландии, для трудоустройства же будет необходимо получать «рабочую визу»⁹⁹.

Куда меньшие результаты были получены в проведении демократических реформ и строительстве общественно - политических институтов, а эта сфера определялась как первоочередная среди тематических платформ ВП. Реализация преобразований в этой области осуществляется в рамках Программы комплексного институционального

⁹⁴ Kuzņecova I., Potjomkina D., Vargulis M. From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Challenges and Opportunities. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2013. – P. 10 -12.

⁹⁵ ЕС устанавливает Партнерство для мобильности с Беларуссией. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/11960/ЕС%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларуссией (дата обращения: 11.12.2016)

⁹⁶ Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (дата обращения: 07.09.2014). – P.11.

⁹⁷ ЕС утвердил безвизовый режим для Молдавии. URL: <https://lenta.ru/news/2014/04/03/visa/> (дата обращения: 13.07.2015)

⁹⁸ Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488806183.html> (дата обращения: 20.05.2017)

⁹⁹ Как будет работать безвизовый режим для Украины. URL: <http://www.bbc.com/russian/news-39513375> (дата обращения: 18.05.2017)

развития (Comprehensive Institution Building – CIB). Однако, по данным официальных документов ЕС, небольшого прогресса удалось достичь Молдове и Грузии, и с некоторыми оговорками – Армении и Украине¹⁰⁰. Беларусь в программе не участвует, а Азербайджан хоть и приступил к реализации нескольких проектов, например, реформа судебной системы, но без особых результатов¹⁰¹.

К достижениям демократических реформ также относят создание Парламентской ассамблеи ВП, ежегодной Конференции региональных и местных властей ВП под руководством Комитета регионов ЕС и Форума гражданского общества ВП. Эстонский центр ВП и Академия государственного управления ВП в Варшаве занимаются переподготовкой кадров административных работников из стран ВП. Определенные результаты также были получены в области молодежного и культурно – образовательного сотрудничества.

Неудачным оказалось сотрудничество в вопросах разрешения локальных конфликтов. После старта ВП европейские власти осуществили попытку реанимировать для этих целей некоторые дипломатические институты и форматы в регионе (пост специального представителя ЕС на Южном Кавказе и переговоры по Приднестровью в формате 5+2), но безуспешно. Также была предпринята попытка задействовать страны ВП в проведении миротворческих и полицейских операций ЕС¹⁰². Но, за небольшим исключением, в этом вопросе активности страны - партнеры не демонстрируют.

¹⁰⁰ Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (дата обращения: 07.09.2014). – P.8-9.

¹⁰¹ Арутюнян О.В. Сергунин А.А. Между Сцилой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестье геополитических интересов Евросоюза и Армении// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. – 2015. – №2.– С. 111.

¹⁰² Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (дата обращения: 07.09.2014). – P.9.

Деятельность в рамках ВП стала более скоординированной благодаря использованию практики «дорожных карт», которую стали применять, начиная с Варшавского саммита ВП в сентябре 2011 года, тогда приняли «карту» на 2012 – 2013 гг. После Вильнюсского саммита ВП была принята «дорожная карта» на 2014 – 2017 гг.

Также, не смотря на явную нехватку финансирования в рамках ВП, что связано с экономическим кризисом в мировой экономике и его последствиями, нужно заметить, что произошло увеличение его финансирования и вместо запланированных в 2010 – 2013 гг. 600 млн. евро выделили 2,5 млрд. евро¹⁰³.

Таким образом, программа «Восточное партнерство», несмотря на все сложности, связанные с разобщенностью внутри ее участников, трудности их экономического положения, проблемы финансирования со стороны ЕС особенно в 2009 -2010гг, когда сказывался экономический кризис 2008 года, все же развивалась. Инициатива ее создания вынашивалась длительное время, особенно в польских политических кругах, а с созданием Европейской политики соседства в 2004 году, она получила свое нынешнее оформление. ВП стало более структурированным и наладился механизм его функционирования. Так, были выработаны четыре основные тематические платформы и пять флагманских инициатив, проводятся регулярные встречи на разных уровнях. Также выработана схема финансирования программы. Автором представлена периодизация этапов ВП: начальный этап с мая 2009 года до начала 2011, этап подъема 2011-2013гг, кульминационный и в то же время переломный момент, приходящийся на вторую половину 2013 года и этап спада до конца 2016 года, и нынешние попытки активизировать деятельность программы. Несмотря на частую критику, ВП все же смогло достичь определенных результатов в системной трансформации стран, но не у всех высокие результаты, в связи с чем сотрудничество в рамках ВП для ее

¹⁰³ Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (дата обращения: 07.09.2014). – P.7.

участников теперь идет на «разных скоростях». В следующих главах, будут рассмотрены особенности участия Армении в программе и ее отношения с ЕС.

ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ЕС – АРМЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. История развития взаимоотношений ЕС с Арменией

После развала СССР и получения независимости бывшие республики встали перед выбором курса и стратегии собственной внешней политики, необходимо было с нуля строить внешнеполитические ведомства и выстраивать отношения с новыми партнерами, среди которых теперь были и те государства, с которыми до недавнего времени не существовало границ, т.к. они были частью одной страны. Курс государств менялся, но в целом они следуют выбранному ими направлению. Так, например, для Грузии характерен прозападный курс, для Беларуси – пророссийский и т.д. Но есть страны, которые не сделали выбор в пользу одной страны или группы стран. Среди них Армения, основой внешней политики которой были и есть два принципа: комплементаризм (взаимодополняемость) и вовлеченность (интегрированность)¹⁰⁴. Элементы комплементаризма во внешней политике присущи и Казахстану, несмотря на в целом пророссийскую направленность, страна придерживается «мультивекторной внешней политики».¹⁰⁵ Не исключение и Азербайджан, который строит свои отношения со многими государствами и организациями, основываясь на собственных интересах.

Истоки политики комплементаризма лежат в непростой геополитической и экономической ситуации, с которой столкнулась Армения после развала СССР. Военный конфликт с Азербайджаном, экономика в тяжелом состоянии, энергетический дефицит, закрытая граница с Турцией. В такой ситуации жизненно важными становятся границы с Грузией и Ираном,

¹⁰⁴ Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26.01.2007. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 20.12.2016)

¹⁰⁵ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) – Yerevan: Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 p. URL: <http://ci.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> (дата обращения: 17.03.2015) -Р.6.

посредством которых возможно наладить транспортное сообщение. Две трети товарооборота Армении реализуется через Грузию (через нее проходят маршруты в страны Европы и Россию) и одна треть – через Иран.¹⁰⁶

Бывший министр иностранных дел Армении В. Осканян (1998-2008) видит политику комплементаризма в качестве идеологической основы, которая позволит правильно маневрировать в современной геополитической ситуации. Данная политика шире, чем политика нейтралитета либо баланса, она подразумевает максимальную вовлеченность и сотрудничество в различных сферах, комплементаризм не обязывает выбирать между партнерами на международной арене, напротив, предполагает сотрудничество, исходя из национальных интересов, с различными государствами, независимо от их отношений между собой.¹⁰⁷

«Стратегия международной интеграции Армении осуществляется по следующим основным направлениям:

- участие в программах всеобщего значения, в частности, в борьбе против международного терроризма, а также в миротворческих операциях,
- участие в режимах по контролю над вооружениями,
- активная вовлеченность в важнейшие международные организации,
- развитие взаимоотношений с мировыми центрами силы и со странами, вовлеченными в региональные процессы,
- участие в интеграционных процессах, происходящих в Европе и на постсоветском пространстве»¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) –Yerevan:Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 p. URL: <http://ci.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> (дата обращения: 11.08.2016) – Р.9-10.

¹⁰⁷ Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности// Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 96-120. URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf. (дата обращения: 11.09.2016)–С.99. (дата обращения: 11.09.2016)

¹⁰⁸ Цит по: Стратегия национальной безопасности Республики Армения.(26.01.2007). URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 20.12.2016)

Отношения ЕС и Армении до ноября 2017 года строились на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано 22 апреля 1996 года в Люксембурге. Данное соглашение вступило в силу после ратификации в Национальном Собрании Республики Армения, Европейском Парламенте и во всех национальных парламентах государств-членов ЕС 1 июля 1999г. СПС было заключено сроком на 10 лет с последующей ежегодной автоматической пролонгацией. Подобного рода договоры были заключены также с 11 бывшими республиками СССР с 1994 по 1996г, после заключения в 1994г СПС с Россией. Несмотря на схожесть текстов, каждое СПС имеет свою специфику. СПС между Арменией и ЕС является основополагающей правовой базой для их отношений. В преамбуле документа, а также ст.101 указывается, что он является продолжением и заменяет Соглашения между СССР и Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве 1989г. Именно поэтому, несмотря на то, что СПС охватывает отношения в разных сферах за исключением военной, большая его часть все же посвящена вопросам экономики и торговли¹⁰⁹.

Армения принимала участие в таких программах ЕС, как ТАСИС (Техническая помощь государствам СНГ), программа продовольственной безопасности, программа «Европейский инструмент в поддержку демократии и прав человека» (EIDHR), а также в региональных программах «Иногейт» («INOGATE», Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу) и «ТРАСЕКА» (транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия)¹¹⁰.

¹⁰⁹ Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: <http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=627> (дата обращения: 20.05.2013)

¹¹⁰ Папоян А. Р. Политическое и экономическое сотрудничество между Арменией и Европейским союзом // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2016. — № 2 (152). — С. 115-124.

В 2003 г. первым специальным представителем ЕС по Южному Кавказу был назначен Хейкки Талвитие. Основная задача специальных представителей ЕС заключается в урегулировании конфликтов, а также содействии экономическим и политическим преобразованиям. Армения особенно нуждается в такого рода помощи, т.к. на протяжении всего постсоветского периода занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта, восстановлением своей экономики, решением политических, демографических проблем.

В декабре 2003 г. президент Армении Роберт Кочарян (занимал этот пост в 1998–2008 гг.) после своего переизбрания на второй срок совершил официальный визит в Брюссель, во время которого заявил о готовности Армении к развитию сотрудничества с Европой¹¹¹.

2004 год для ЕС сыграл очень важную роль, т.к. на него приходится самое масштабное пятое расширение, десять стран были приняты в Союз, а изменение границ стало толчком к старту программы «Европейская политика соседства». 14 июня 2004 года Совет ЕС принял решение включить государства Южного Кавказа в данную программу. В сентябре 2004г. Еврокомиссия преобразовала представительство в Армении в Делегацию¹¹². А в октябре приступила к подготовке Докладов по странам Южного Кавказа, которые должны были определять конкретные Планы действий между ЕС и странами-партнерами на пять лет. В марте 2005г. был представлен план действий ЕС и Армении, который был принят в ноябре 2006г. 5 февраля 2008 года в Ереване начало свою деятельность Представительство Европейской Комиссии, что свидетельствует об улучшении отношений ЕС с Арменией и большее участие страны в Европейской политике соседства¹¹³.

¹¹¹ Арутюнян О. Сергунин А. Армяно – европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС// Вестник СПбГУ. Сер.6. – 2012. – №2. – С. 115.

¹¹² Там же. – С.115.

¹¹³ Новое здание официального представительства делегации Еврокомиссии в Армении откроется в Ереване 5-го февраля. URL: <https://www.armenia-online.ru/armnews/20679.html> (дата обращения: 01.03.2012)

7 мая 2009 года Армения присоединилась к программе ЕС «Восточное партнерство», которая определила повестку отношений между ЕС и Арменией в последующие годы. Кроме того, данная программа продемонстрировала заинтересованность Евросоюза в отношениях со странами Восточной Европы и Южного Кавказа, т.к. после 2009 г. ЕС активизировал свою внешнюю политику в данном направлении.

В 2011 году Еврокомиссия приняла Национальную индикативную программу для Армении, в связи с тем, что истек срок Плана действий ЕС и Армении. Главными задачами на тот период были создание Зоны свободной торговли и подписание Соглашения об ассоциации. В программе определили три приоритетные сферы: демократические структуры и надлежащее управление; торговое сотрудничество, инвестиции и гармонизация законодательства; социально-экономические реформы и стабильное развитие. На реализацию выделялось 157 млн. евро, 32 млн. из них предназначалось на создание институтов в рамках Восточного партнерства, что заложит фундамент для будущего соглашения об ассоциации¹¹⁴.

С 2011 начала действовать Парламентская ассамблея программы "Восточное партнерство" ("Евронест"), четвертое заседание которой прошло 16 – 18 марта 2015 года в Ереване¹¹⁵.

В декабре 2012 года Армения и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима. Это относится к процедуре получения въездных виз лицам, цель которых проживание на территории ЕС менее 90 дней на период 180 дней. По новым нормам ускоряется процедура выдачи виз, уменьшена цена на визу практически в два раза, меньшее количество документов потребуется предоставить близким родственникам, членам

¹¹⁴ European Neighbourhood and Partnership Instrument. Armenia National Indicative Programme 2011 – 2013. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (дата обращения: 11.01.2012)

¹¹⁵ EuroNest.Constituent meeting. URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (дата обращения: 04.08.2015)

официальных делегаций, студентам, бизнесменам, журналистам, ученым и т.д. Упрощена также процедура получения виз многократного посещения, а обладатели дипломатических паспортов могут не получать визы на короткое пребывание¹¹⁶. С 10 января 2013 года в Армении начал действовать безвизовый режим для граждан ЕС, который был принят в одностороннем порядке властями страны в октябре 2012 года. Так, граждане стран ЕС получают право въезда в Армению сроком до 90 дней без виз. Эта мера использовалась с целью развития туристического бизнеса Армении¹¹⁷.

В апреле 2013 года Армения и ЕС подписали соглашение о реадмиссии. Таким образом, Армения является второй страной в регионе с упрощенным визовым режимом, первая – Грузия. Действие упрощенного визового режима началось 1 января 2014 года¹¹⁸.

2013 год стал поворотным в отношениях Армения – ЕС. С 2010 года шли переговоры Европейского Союза с Арменией о заключении Соглашения об Ассоциации и соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Это основная цель Восточного партнерства в рамках двусторонних отношений. Спустя два года переговоров было решено подписать данные соглашения в ноябре 2013 года во время Вильнюсского саммита Восточного партнерства. Но планы Еревана кардинально поменялись, накануне саммита, 3 сентября 2013 года президент Армении Серж Саргсян заявил о том, что Армения вступит в Таможенный союз, а 10 октября 2013 года состоялось подписание Арменией договора о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Данный документ был ратифицирован парламентом страны 4 декабря того же года. Членство Армении в ЕАЭС началось 2 января 2015 года. Таким образом, на том этапе Армения сделала свой стратегический выбор в пользу России. Это было

¹¹⁶ В ЕС одобрили соглашение об упрощении визового режима с Арменией. URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (дата обращения: 26.08.2014)

¹¹⁷ В Армении установлен безвизовый режим для граждан стран Евросоюза. URL: <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218412/> (дата обращения: 01.03.2016)

¹¹⁸ В ЕС одобрили соглашение об упрощении визового режима с Арменией. URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (дата обращения: 26.08.2014)

неожиданным для Европы и встречено по большей части негативно. Андрей Диденко, литовский дипломат и ответственный по политическим вопросам делегации ЕС в Армении, во время пресс-конференции в Ереване отметил, что членство Армении в ЕАЭС привело к новому положению в ВП¹¹⁹.

Европейский Союз отказался заключать только политическую часть Соглашения об Ассоциации, без зоны свободной торговли. Но позже ЕС, с целью сохранить отношения с Арменией и Восточное партнерство, пришел к новой схеме, когда сотрудничество со странами ВП можно осуществлять на разных скоростях. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Йоханнес Хан во время визита в Армению заявил: «Мы нацелены на будущее и полны решимости сформировать позитивную повестку дня для дальнейшего сотрудничества в тех сферах, которые будут совместимы с другими обязательствами Армении. Свидетельством этой приверженности Евросоюза станет то амбициозное соглашение, вокруг которого мы действительно намерены вести переговоры... Я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем мы получим мандат, чтобы перейти к конкретным переговорам, и думаю, что возможно и можно иметь стабильные отношения, основываясь на договорных основаниях»¹²⁰.

7 декабря 2015 года Ереван и Брюссель начали переговоры по новому рамочному соглашению, которое заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с учетом членства Армении в ЕАЭС¹²¹.

На конец 2014 – начало 2015 гг. приходятся заседания Комитета сотрудничества Армения – ЕС и Совета сотрудничества Армения – ЕС¹²².

¹¹⁹ Мартиросян С. Диалог Армении и ЕС за месяц до саммита «Восточного партнёрства» (21.04.2015) . URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (дата обращения: 20.05.2016)

¹²⁰ Цит по: Мартиросян С. Диалог Армении и ЕС за месяц до саммита «Восточного партнёрства» . URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (дата обращения: 21.04.2015)

¹²¹ Армения и ЕС начали переговоры по новому соглашению. URL: <http://news.tut.by/world/476031.html> (дата обращения: 20.12.2015)

¹²² О «Политической Ассоциации» Армении с ЕС: формула взаимоотношений «Кредиты в обмен на реформы» остается в силе. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/o-politicheskoy-associacii-armenii-s-es-formula-vzaimootnoshenij-kredity-v-obmen-na-reformy-v-sile.html> (дата обращения: 11.07.2016)

Доказательством того, что продолжилось сотрудничество в рамках ВП, стало распределение финансирования на 2014 – 2020 годы, где Армении предоставили 39 млн. евро, и эта сумма будет поэтапно расти до 169 млн. евро в 2020 году. 35% предполагается вложить в развитие частного сектора, 25% – на общественную администрацию, 20% – на реформу правосудия, 15% – на институциональные преобразования и 5% – в развитие гражданского общества¹²³.

24 ноября 2017 года во время саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе состоялось подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, которое после ратификации заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1996 года. Это на данный момент первое и единственное соглашение такого рода, подписанное ЕС с государством - членом ВП и ЕАЭС¹²⁴. Новое рамочное соглашение в какой-то степени перекликается с проектом Договора об ассоциации с ЕС, который Армения планировала подписать в 2013 году, но без части об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Текст соглашения состоит из 386 статей, которые затрагивают политические, гражданские, правовые, экономические, энергетические, экологические, образовательные, культурные и другие аспекты партнерства¹²⁵. Отличительными особенностями данного соглашения от ассоциативных договоров других членов Восточного Партнерства (таких как Грузия и Молдова), кроме отсутствия положений о свободной торговле, являются также статьи о закрытии атомной электростанции и открытии границ. Так, в 3 статье о целях политического диалога указывается о необходимости

¹²³ Гомулка К. Восточное партнерство и Армения//Историческая и социально - образовательная мысль. Том 7. №5 - 2. 2015 С.30 – 35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (дата обращения: 14.03.2016)

¹²⁴ Посол Франции озвучил преимущества для Армении от подписания соглашения с ЕС. URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/posol-frantsii-ozvuchil-preimushchestva-dlya-armenii-ot-podpisaniya-soglasheniya-s-es/> (дата обращения: 15.12.2017)

¹²⁵ Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part . URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (дата обращения: 18.12.2017)

предпринять шаги к открытию границ, что будет способствовать региональному сотрудничеству и безопасности¹²⁶. В 42 статье договора говорится о закрытии и безопасном выводе из эксплуатации Мецморской АЭС и принятии дорожной карты или плана действий по ее замене с целью обеспечения энергетической безопасности Армении и условий долгосрочного развития¹²⁷. Кроме того, соглашение предполагает при достижении соответствующих условий возможность перехода к диалогу по либерализации визового режима¹²⁸.

В восьмой части, посвященной институциональным, общим и заключительным положениям характеризуется структура и функционирование создаваемых органов, которые будут контролировать и оценивать реализацию соглашения. В частности, из представителей министерского уровня будет сформирован Совет Партнерства, встречи которого будут проходить раз в год, возглавлять его поочередно станут представители ЕС и Армении. Его деятельности будет способствовать Комитет Партнерства, состоящий из высокопоставленных лиц сторон, и Комитет Парламентского партнерства, куда войдут представители Европейского Парламента и Национального Собрания Республики Армения¹²⁹. Форум гражданского общества партнерства объединит представителей гражданского общества Евросоюза, в том числе членов Европейского экономического и социального комитета, и Армении, включая представителей Форума гражданского общества Восточного партнерства¹³⁰. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией является бессрочным.

Кроме него стороны также подписали Протокол о взаимопонимании высокого уровня по расширению Трансъевропейской

¹²⁶ Там же. – С. 14.

¹²⁷ Там же. – С. 44.

¹²⁸ Там же. – С. 24.

¹²⁹ Там же. – С. 332-334.

¹³⁰ Там же. – С. 337.

транспортной сети в Республику Армения¹³¹ и парафировали Соглашение между ЕС и Арменией об общем авиационном пространстве¹³².

2.2. Укрепление системы управления в Армении

Сотрудничество Европейского Союза с Арменией до 2013 года было нацелено на проведение социально-экономических реформ в трех основных направлениях:

- демократическая трансформация, включающая реформу системы управления и судебной системы;
- торговля и инвестиции;
- экономическое развитие и борьба с бедностью, включающие сельское хозяйство, образование и развитие регионов¹³³.

Аналогичные задачи ставились и на 2014 – 2017 годы¹³⁴.

Для реализации первой тематической платформы ВП «демократия, совершенная система управления и стабильность», достижение которой возможно с помощью административных реформ, антикоррупционных мер, обучения управленческого персонала, развития институтов гражданского общества, свободных СМИ, в 2009 году Европейская Комиссия создала Программу комплексного институционального развития (СІВ). Инструментами реализации последней являются «Твиннинг» (Twinning),

¹³¹ Налбандян и Могерини подписали протокол о расширении Трансевропейской транспортной сети в Армению. URL: <http://www.rasmof.ru/nalbandyan-i-mogerini-podpisali-protokol-o-rasshirenii-transevropejskoj-transportnoj-seti-v-armeniyu/> (дата обращения: 26.11.2017)

¹³² Саммит Восточного партнерства 2017: Сильнее вместе. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/Саммит%20Восточного%20партнерства%202017:%20Сильнее%20вместе (дата обращения: 21.12.2017)

¹³³ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – P.5. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (дата обращения: 08.05.2017) – p.5.

¹³⁴ Support for the Eastern Partnership. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 – P.7. URL: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/eastern-partnership-results-2014.pdf> (дата обращения: 08.05.2017)

Техническая Помощь и Информационный Обмен Европейской комиссии (ТАИЕХ) и Программа поддержки развития государственного управления и менеджмент (SIGMA). Следует учесть тот факт, что предлагаемые Европейским Союзом институциональные реформы и попытки их осуществления были и до Европейской политики соседства и его программы «Восточное партнерство», но они не были результативными. А после запуска ЕПС и ВП деятельность в данном направлении стала активно развиваться.

Изначально институциональное строительство реализовывалось посредством программы «Твиннинг», которая направлена на оказание помощи в адаптации законодательства страны к нормативной системе ЕС, в формировании структур, способствующих межгосударственному сотрудничеству, в вопросах финансирования, в функционировании правительственных структур и т.д. В рамках ВП «Твиннинг» подразумевает сотрудничество между государственными служащими посредством предоставления консультаций, оценки экспертов и обучение персонала. Данный вид программ предполагает долгосрочное сотрудничество и длится 1,5 – 2 года¹³⁵.

Реализация «Твиннинг» в Армении началась в 2009 году, за это время осуществлено более 20 проектов в разных сферах. Первой программой «Твиннинг» в Армении стала «Содействие офису Защитника прав человека Армении», которая стартовала в октябре 2009 года. На программу ЕС выделил 1 миллион евро, а длилась она 18 месяцев. Реализация данной программы проходила между офисами омбудсменов Армении и Франции с Испанией. Главное направление деятельности институциональное строительство, которое заключалось в создании представительств офиса уполномоченного по правам человека, распространение информации среди

¹³⁵ Мираньков Д.Б. Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС. //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – С. 86. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (дата обращения: 03.10.2017)

населения¹³⁶. Другим примером может служить, запущенная в октябре 2015 года армяно-французская «Твиннинг» программа ЕС « Усиление институциональной системы инвестиционной политики и стимулирования инвестиций в Армении». Бюджет данной программы составил 810 тыс. евро. Она состояла из трех компонентов: улучшение инвестиционной среды и развитие стратегии, развитие постинвестиционных услуг, стимулирование инвестиций и конкретные мероприятия для реализации этой политики. Программа действовала 16 месяцев под руководством французской программы «Бизнес Франс»¹³⁷. В том же году Армения принимала участие в четырех программах, относящихся к ведению министерства образования и науки, министерства экономики, финансов и национальной статистической службы.

Важной сферой сотрудничества с ЕС является интегрированное управление границами, которое предусмотрено в рамках первой флагманской инициативы ВП. Реформы таможенной службы Армении начались в 2008 году, когда была запущена система электронного декларирования на базе прямого доступа. Через два года сократили количество обязательных документов и число досмотров. А в 2011 году провели замену оборудования таможенных служб, и была введена система самостоятельного декларирования для участников внешнеэкономической деятельности¹³⁸. Также правительством страны были реализованы две программы преобразований: Стратегическая программа таможенного администрирования Республики Армения на 2008 – 2012 гг., Программа реформ таможенной системы Комитета государственных доходов при

¹³⁶ В Армении стартовала программа «Твиннинг». URL: <https://www.aysor.am/ru/news/2009/10/26/twinning/71826> (дата обращения: 20.08.2010)

¹³⁷ Стартовала Twinning программа ЕС. URL: <http://golosarmenii.am/article/33698/startovala-Twinning-programma-es> (дата обращения: 08.08.2016)

¹³⁸ Характеристика, анализ инновационной среды и программ развития таможенной службы Республики Армения/Аперян Л. А., Календина А. А., Макрусев В. В., и др.//Novaum. Серия: Экономические науки. - № 10. – 2017. URL: <http://novaum.ru/public/p470> (дата обращения: 07.01.2018)

Правительстве Республики Армения на 2011 – 2013 гг.. Помощь Комитету государственных доходов при Правительстве Армении в создании и применении процедур таможенного контроля оказывал Евросоюз в рамках программы «Твиннинг», которая стартовала в сентябре 2012 года. ЕС предоставил на ее осуществление 1 миллион евро. Помощь оказывалась таможенными структурами Литвы и Финляндии. Проведенные реформы в таможенной службе способствовали улучшению законодательной базы, усилению процедур дотаможенного контроля товаров, развитию торговых отношений и упрощению процедур таможенного контроля, положительным результатам в вопросах управления рисками и т.д. Но отказ Армении от Соглашения об ассоциации с ЕС и вступление в Таможенный Союз и ЕАЭС внес свои изменения. Так, в 2013 – 2014 гг. в республике была проведена Стратегическая программа таможенного администрирования Комитета государственных доходов на основе финансирования Российской Федерации. А с 2015 года в стране начат новый этап реформ в области таможенного дела¹³⁹.

Кроме того, ЕС способствовал модернизации трех пограничных пунктов на армяно-грузинской границе (Багаташен, Бавра и Гогаван) в рамках программы развития ООН «Комплексное управление государственными границами на Южном Кавказе», которая стартовала в 2011 году¹⁴⁰. Общий бюджет программы составил 54,43 млн. евро, 17,2 млн. евро из которых предоставил Евросоюз, а 30,8 – Европейский инвестиционный банк. В октябре 2017 года программа была успешно завершена, последним был сдан таможенный пункт «Бавра»¹⁴¹.

¹³⁹ Там же.

¹⁴⁰ Модернизация трех пограничных пунктов в Армении начнется осенью. URL: <https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20110725/214091794.html> (дата обращения: 03.03.2012)

¹⁴¹ Третий модернизированный таможенный пункт открыт между Арменией и Грузией. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/10/02/tretiy-modernizirovannyy-tamozhennyy-punkt-otkryt-mezhdu-armeniey-i-gruziey> (дата обращения: 05.12.2017)

Другим важным инструментом сотрудничества в вопросах институционального реформирования является программа «Технической Помощи и Информационного Обмена Европейской комиссии» (ТАИЕХ), цель которой техническое содействие и обмен информацией путем предоставления краткосрочной технической помощи (до пяти рабочих дней) для сближения законодательства страны к стандартам Евросоюза и обеспечение его применения. Данный инструмент ЕПС предполагает использование экспертной помощи для решения конкретных проблем и может применяться в органах центральной либо региональной исполнительной власти, а также в общественных организациях. Программы «Технической Помощи и Информационного Обмена» осуществлялись в Армении и до Восточного партнерства, но их количество было незначительным, активное использование данного инструмента ЕС начинается с 2009 года, но резко возросло число программ в 2012, что, вероятнее всего, связано с подготовкой к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС¹⁴². Это же касается и инструмента «Твиннинг», который активно использовался в 2012 году, а после вступления Армении в ЕАЭС в прессе писали о том, Евросоюз приостановил программы «Твиннинг» в Армении¹⁴³, однако позже данная информация была опровергнута¹⁴⁴. Если сравнивать количество реализованных в 2007 – 2012 гг. в странах ВП проектов «Технической Помощи и Информационного Обмена», то лидером является Украина, Армения же опережает в этом вопросе только Азербайджан.

¹⁴² В 2012 году ЕС содействовал беспрецедентному числу реформ в Армении. URL: <http://www.mediamax.am/ru/news/society/6524/>(дата обращения: 05.11.2013)

¹⁴³ ЕС из-за Таможенного союза свернул свою программу в Армении. URL: <https://lenta.ru/news/2013/09/06/eu/>(дата обращения: 01.10.2013)

¹⁴⁴ Делегация Евросоюза в Армении опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что ЕС закрывает программу «Твиннинг» в стране. URL: <http://www.versia.am/delegaciya-evrosoyuza-v-armenii-oprovergaet-rasprostranennuyu-v-smi-informaciyu-o-tom-chto-es-zakryvaet-programmu-twinning-v-strane/>(дата обращения: 05.10.2013)

Программа поддержки развития государственного управления и менеджмента (SIGMA) была создана для помощи странам Центральной и Восточной Европы по инициативе ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках данного инструмента осуществляются краткосрочные проекты и консультации в сфере горизонтального институционального строительства (от 1 дня до полугода)¹⁴⁵. Команда из 20 экспертов оказывает помощь в административном реформировании, развитии и координации политического курса, руководстве государственной службой и административном надзоре, общественном финансовом контроле, внешнем аудите и прочее¹⁴⁶. Что касается Армении, то посредством программы «СИГМА» осуществлялась поддержка государственных закупок, был проведена экспертная оценка системы государственной службы.

Программа комплексного институционального развития была создана специально для программы «Восточное партнерство» и утверждена на учредительном саммите в Праге. Она включает в себя комплекс мер по мониторингу процесса проведения реформ и улучшению координации действий в оказании помощи странам ВП. В 2011 – 2013 гг. на данную программу ЕС выделил 173 млн. евро, из которых почти 33 предназначались Армении на реформы с целью либерализации визового режима, подписания Соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли¹⁴⁷.

Для участия в Программе комплексного институционального развития необходимо подписать Меморандум взаимопонимания (рамочный документ,

¹⁴⁵ Мираньков Д.Б. Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС. //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – С. 89. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (дата обращения: 03.10.2017)

¹⁴⁶ SIGMA at a glance. URL: <http://www.sigmaxweb.org/about/> (дата обращения: 15.10.2017)

¹⁴⁷ Мираньков Д.Б. Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС. //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – С. 91. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (дата обращения: 03.10.2017)

содержащий информацию о государственных институтах, которым необходимы реформы, и основных сферах сотрудничества) и принять долгосрочный План институциональных реформ. В последнем определены ключевые направления и средства развития государственных институтов, сроки проведения реформ, а также источники финансирования. Армения подписала Меморандум о взаимопонимании с ЕС в ноябре 2010 года¹⁴⁸.

2017 год был объявлен в Армении годом реформы государственного управления и стабилизации с целью обеспечения экономического и политического развития, а также улучшения инвестиционного климата в стране¹⁴⁹. По итогам 2017 года Армения улучшила свою позицию в индексе демократии. Данный показатель на основе оценок экспертов и опросов общественного мнения по 60 параметрам оценивает уровень демократии в стране. Так, Армения заняла 111-е место (в 2015 году она была на 113-ом месте). Для сравнения Азербайджан находится на 148-м месте, а Грузия – на 79-м, Россия – на 135-м. Примерно также обстоят дела и со свободой прессы в стране, что отражено в рамках ежегодного доклада «Индекс демократии». Армения находится на 109-й позиции («в основном несвободное государство»), Грузия – на 49-й («частично свободное»), Азербайджан – на 154-й («несвободное государство»)¹⁵⁰.

Для успешного развития и достижения целей Восточного партнерства немаловажным фактором является борьба с коррупцией, уровень которой очень высок в Армении. Так, согласно ежегодно публикуемому «Индексу восприятия коррупции» Армения в 2016 году занимала 113 место, в 2015 –

¹⁴⁸ Меморандум о взаимопонимании с ЕС по программе развития органов госуправления на 32 млн. евро подписан в Ереване. URL: <http://arka.am/ru/news/politics/22691/> (дата обращения: 20.12.2010)

¹⁴⁹ 2017-й в Армении объявили годом реформы системы государственного управления и стабилизации. URL: <http://analitikaua.net/2017/2017-y-v-armenii-obyavili-godom-reformyi-sistemyi-gosudarstvennogo-upravleniya-i-stabilizatsii/> (дата обращения: 10.04.2017)

¹⁵⁰ Армения улучшила позиции в международном «Index of Democracy – 2017». URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/armeniya-uluchshila-pozitsii-v-mezhdunarodnom-index-of-democracy-2017-i-obognala-azerbaydzhan/> (дата обращения: 05.02.2018)

95 место, в 2014 году – 94 , в 2012– 105, в 2009г – 120. Очевидно, что не смотря на предпринимаемые меры ситуация ухудшается и коррупция продолжает расти. Среди участников Восточного партнерства лучшие показатели в 2016 году у Грузии (44 место), следом идет Белоруссия (79 место), а более высокий показатель коррупции в Азербайджане и Молдове (123 место), самый высокий уровень в Украине (131 место)¹⁵¹.

С целью решения этой проблемы в феврале 2015 года в Армении был создан Совет по борьбе с коррупцией при правительстве Армении, который возглавил премьер-министр республики Овик Абрамян. Но деятельность Совета часто подвергалась критике, т.к. в нее вошли в основном представители власти¹⁵².

В 2015 году в Армении при поддержке делегации Европейского Союза начала действовать программа «Укрепления кодекса этических норм поведения в образовательной системе Армении и борьба с коррупцией». Основной ее целью стало искоренение коррупции в высших учебных заведениях и стремление сделать их работу более открытой¹⁵³.

ЕС выделил 14,8 миллионов евро на осуществление антикоррупционной стратегии и реформ управления таможенной и пограничной службами. Также Евросоюз осуществляет поддержку инициатив гражданского общества, которые оказывают положительное влияние на антикоррупционные реформы и осуществляют контроль деятельности правительства Армении¹⁵⁴.

¹⁵¹ Corruption perceptions index 2016. URL: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table (дата обращения: 20.07.2017)

¹⁵² Борьба с коррупцией в Армении не даёт результатов. URL: <http://russia-armenia.info/node/24256> (дата обращения: 18.08.2017)

¹⁵³ ЕС стремится искоренить коррупцию в вузах Армении – Свитальский. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/> (дата обращения: 17.12.2017)

¹⁵⁴ Отношения ЕС – Армения в фактах и цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (дата обращения: 17.12.2017)

В рамках Политики европейского соседства Армения - ЕС в 2015 – 2017 гг. была проведена реформа Полиции республики, которая стала продолжением уже реализуемых преобразований в системе полиции страны¹⁵⁵.

Реформа системы правосудия в Армении была проведена в 2009 – 2012гг. Европейский Союз на ее реализацию выделил 18 миллионов евро. В результате увеличилась доступность юридических услуг для граждан, а также их прозрачность; была внедрена система онлайн публикаций принимаемых Советом Правосудия решений; число государственных защитников увеличили с 32 до 52; в судах и государственных учреждениях появились информационные терминалы и электронная система; построено 8 новых зданий суда и произведен ремонт двух уже существующих; создан институт адвокатов; улучшена эффективность ювенальной юстиции, в частности, в каждом суде стало обязательным наличие одного судьи, специализирующегося в данных вопросах¹⁵⁶.

В начале 2016 года представительство ЕС в Армении и Совет Европы дали старт новому проекту оказания долгосрочной помощи армянским органам власти и организациям по вопросам избирательного процесса (до июня 2017 года). Цель проекта повысить эффективность и прозрачность работы избирательных органов разного уровня, задействованных в выборах 2017 года. Кроме того, ставится задача активизировать участие женщин в них. Финансирование осуществлялось из специального совместного бюджета Европейского Союза и Совета Европы в размере 302 тысячи евро. Помощь в рамках данного проекта осуществлялась в виде двустороннего и многостороннего обмена национальным и международным опытом подготовки ЦИК, сети некоммерческих организаций для наблюдения за

¹⁵⁵ Программа реформ Полиции на 2015 – 2017 гг. утверждена в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/politics-20150730-43256908/> (дата обращения: 17.12.2017)

¹⁵⁶ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – p.6. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (дата обращения: 08.05.2017)

процедурой выборов, женщин политиков и журналистов для повышения эффективности и увеличения их влияния¹⁵⁷.

Помощь ЕС в избирательном процессе была обусловлена трансформацией политического устройства в Армении после конституционной реформы 2015 года. Так, одной из наиболее масштабных и ключевых в стране стала реформа политической системы, для понимания которой необходим исторический экскурс. После обретения независимости в 1990 году и принятия «Декларации о независимости» власть в стране принадлежала Верховному Совету. В 1991 году с принятием законов «О Президенте Республики Армения» и «О Верховном Совете», возникает разделение властей, и управление страной сосредотачивается в основном в руках президента¹⁵⁸. Это закрепила и принятая в 1995 году Конституция, по которой он является главой государства, гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Армения¹⁵⁹. В своей предвыборной компании победивший на выборах 1998 года президент Армении Роберт Кочарян обещал провести конституционную реформу, которая также была в числе условий приема республики в Совет Европы. В 2003 году референдум с целью проведения реформы не увенчался успехом, но 27 ноября 2005 года поправки к конституции были приняты, и фактически страна стала полупрезидентской республикой. Были значительно ограничены полномочия президента, и усилилась роль Национального Собрания. В частности, президент не мог в одностороннем порядке распустить парламент. Не президент, а Национальное собрание назначает генпрокурора, главу Нацбанка, председателя контрольной палаты и омбудсмена. Кроме того, президент может назначать премьер-министра только с одобрения депутатов парламента. Также существенным изменением

¹⁵⁷ Long-term electoral assistance for Armenia. URL: <http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (дата обращения: 29.03.2016)

¹⁵⁸ Лалаян С.Э. Политическая система постсоветской Армении: этапы и проблемы становления. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (дата обращения: 20.12.2017)

¹⁵⁹ Конституция Республики Армения. Редакция от 05.07.1995. URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html> (дата обращения: 20.12.2017)

стало то, что президент перестал быть главой Совета правосудия, который назначает судей и прокуроров страны. Граждане Армении получили право иметь двойное гражданство, что играет важную роль для многочисленной армянской диаспоры, проживающей за рубежом.

Второй этап конституционной реформы начался 4 сентября 2013 года, когда президент Серж Саргсян подписал указ о создании комиссии по конституционным преобразованиям. Следует отметить, что проект поправок к конституции был одобрен Венецианской комиссией при Совете Европы. Новые поправки в конституцию были внесены после референдума 6 декабря 2015 года, в результате чего Армения стала парламентской республикой. С 2018 года президент будет избираться не на 5 лет, а только один раз на 7 лет, и не прямым всеобщим голосованием, а выборщиками из числа парламентариев и органов местного самоуправления. Он не может быть членом какой-либо политической партии в стране. Его полномочия теперь носят представительский характер. Основная власть будет сосредоточена в руках премьер-министра, кандидатуру которого предлагает парламентское большинство. В военное время он становится верховным главнокомандующим. Также премьер формирует правительство, которое осуществляет внутреннюю и внешнюю политику в стране. В Новый парламент выборы стали проводиться не по мажоритарной, а по пропорциональной системе (выбирают по спискам избирательных объединений), а число парламентариев сократили с 131 до 101. Фактически партия большинства и ее лидер будут управлять страной¹⁶⁰. 2 апреля 2017 года в Армении прошли первые выборы в Национальное собрание, которые знаменуют переход к парламентской форме правления, победу на которых одержала Республиканская партия (с 1999 года у нее большинство в парламенте)¹⁶¹.

¹⁶⁰ Не место для дискуссий. К чему приведет конституционная реформа в Армении. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (дата обращения: 18.04.2017)

¹⁶¹ Избирательная революция. Как Армения стала парламентской республикой. URL: https://lenta.ru/articles/2017/04/03/armenia_vybory/ (дата обращения: 18.04.2017)

Другой сферой сотрудничества Армении с Европейским Союзом, где последний играет ключевую роль, стало внедрение электронного управления в Армении. В частности, основные усилия сосредоточены на продвижении системы электронного документооборота в государственных учреждениях страны; электронной системы в налоговой сфере; электронной регистрации актов гражданского состояния, системы регистрации транспортных средств по технологии «одного окна» и автоматизированной системы выдачи водительских прав, выдачи электронных виз и т.д.¹⁶² 10 апреля 2014 года постановлением Правительства в Армении утверждена «Стратегическая программа развития электронного правительства» на 2014-2018 годы¹⁶³. На реализацию проекта электронного управления ЕС выделил 20 миллионов евро в 2017 году.

Также в вопросе прозрачности и доступности информации о деятельности государственных органов немаловажную роль сыграло присоединение Армении в 2011 году к инициативе «Партнерство открытого управления». Координация действий Армении в рамках этой инициативы осуществляется рабочей группой во главе заместителя Руководителя Аппарата Правительства Армении, в которую также вошли организации гражданского общества («Центр свободы информации», антикоррупционный центр «Transparency International», клуб журналистов г. Гюмри «Аспарез»)¹⁶⁴.

Политическое сотрудничество ЕС со странами партнерами прежде всего направлено на формирование демократических институтов и надлежащего управления посредством реформ и сближением с нормами ЕС. Данный подход Евросоюза, предполагающий институциональное

¹⁶² Отношения ЕС – Армения в фактах и цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (дата обращения: 17.12.2017)

¹⁶³ Акобян М. Обзор законодательства Армении в сфере электронного правительства. URL: <https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-elektronnoe-pravitelstvo/pdf> (дата обращения: 17.12.2017)

¹⁶⁴ Инициатива «Партнерство открытого управления» URL: <http://www.gov.am/ru/open-government/> (дата обращения: 17.12.2017)

строительство, основанное на опыте и примере ЕС, применялся в отношении кандидатов в Союз и показал хороший результат. Но ситуация со странами ВП и Арменией в частности другая, и реализация реформ оставляет желать лучшего. Возможно, это связано с отсутствием необходимой мотивации. Так, кандидаты в ЕС стремились завершить системную трансформацию максимально быстро, т.к. их целью было вступление в ЕС, а у стран ВП этой мотивации нет. Те участники программы, которые стремились к Ассоциации с ЕС, более активно проводили институциональные реформы, остальные же их проводят, но менее активно и результаты несущественные. Армения на четвертом месте среди стран ВП в реализации первой тематической платформы ВП.

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЕС – АРМЕНИИ

3.1. Торгово-экономические отношения Армении с ЕС

Прежде, чем перейти к оценке экономического сотрудничества Армении с ЕС, необходимо учесть следующие факторы, которые оказали существенное влияние и стали отправной точкой в развитии стран Закавказья:

1. Разрыв экономических связей, которые длительное время существовали в рамках СССР.
2. Отсутствие необходимых для реформирования масштабных источников финансирования внутри страны, а следственно высокая зависимость от внешнего финансирования.
3. Необходимость строить торгово-экономические отношения с нуля.

Что касается Армении, то эти факторы усугублялись следующими положениями:

- «низкой обеспеченностью собственными первичными ресурсами (на 20%) при доминировании в производственном потенциале обрабатывающей промышленности, базирующейся на привозном сырье,
- высокой степенью интегрированности в союзный народнохозяйственный комплекс, слабым внутренним рынком и выраженной специализацией в общесоюзном разделении труда. В материально-вещественной форме 70% ВВП производилось за счет завозимой продукции и 60% использовалось за пределами республики. В условиях распада общего экономического пространства такая структура экономики оказалась парализованной,
- дефицитом продовольственных ресурсов из-за низкой землеобеспеченности, который покрывался ввозом за счет вывоза промышленной продукции,

- низкими экспортными возможностями за пределами СССР (2.6%), ограничивающими валютные поступления после приобретения независимости,
- геополитическим положением и полной зависимостью от внешних транспортных коммуникаций, которые проявились в форме энергетической и транспортной блокады вследствие конфликтной ситуации в Закавказье»¹⁶⁵.

Данные условия привели к тому, что в 1991-1993гг в Армении произошел обвальный спад экономики, когда ВВП страны сократился на 70%, это наибольший спад, который наблюдался среди республик бывшего СССР. Меры, предпринятые при поддержке МВФ, сводились к трем направлениям реформ: либерализация, приватизация и финансовая стабилизация – которые продолжают. Достигаются эти реформы путем высоких налогов и ограничений и без того низких доходов населения, жесткой денежно-кредитной политикой, искусственным поддержанием завышенного курса национальной валюты, что ведет к высоким банковским ставкам за кредит и хорошим условиям для импортеров, ухудшая условия экспорта.

С 2002 по 2008 гг. существенно растет ВВП страны, но после экономического кризиса 2008г. произошел спад. Однако, следует учесть, что предыдущий рост осуществлялся посредством кредитов международных финансовых организаций, двухсторонних доноров и прямых иностранных инвестиций, в результате чего внешний долг страны растет высокими темпами. Если в 1995г. он составлял 372 млн. долларов, в 2000 – 859,5 млн., в 2010 – 3,5 млрд., а в сентябре 2014 – 4,6 млрд. долларов¹⁶⁶, а в 2016 – 5,6

¹⁶⁵ Цит. по: Вермишев М. Экономическое развитие Армении за 20 лет. Итоги и перспективы. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (дата обращения: 20.10.2014)

¹⁶⁶ Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-ноябре 2014 года// Национальная статистическая служба Республики Армения. URL: http://www.armstat.am/file/article/sv_11_14a_440.pdf (дата обращения: 15.03.2016)

млрд. долларов¹⁶⁷, продолжая расти. Наибольший скачок госдолга произошел после 2008 года, когда соотношение долга к ВВП возросло с 13,5% до 44%. В 2010 году он в 3,5 раза превысил экспорт, который является главным источником поступления твердой валюты. Что касается показателя внешнего долга на душу населения, то за 10 лет с 2000 года он увеличился с 268 до 1186 долларов¹⁶⁸.

В сложной географической обстановке, в ситуации энергетического дефицита, в первую очередь обусловленного отсутствием газовых и нефтяных месторождений, исключительную роль для страны играет мощная армянская диаспора, выступая в роли некой «мягкой силы» Армении¹⁶⁹. Диаспора оказывает существенную поддержку руководству страны в продвижении национальных интересов. Большая армянская диаспора по разным историческим причинам проживает в ЕС, что не может не влиять на отношения ЕС – Армения. Население Армении составляет 3 млн. человек, а в Европе проживает 700 тыс. армян, в России и США по 1 млн. человек¹⁷⁰. Такая диаспора влияет и на страны ЕС, в которых они проживают, и используется Евросоюзом в отношении Армении. Естественно, что большинство государств стремится защищать интересы своих граждан и диаспоры за рубежом, а сделать это невозможно, не имея хороших отношений со странами, в которых они проживают. Армянская диаспора (или «спюрк») поддерживает связи с Родиной, несмотря на расстояние. Она помогает распространять культуру, язык, традиции, а также оказывает финансовую поддержку Армении, и очень существенную.

¹⁶⁷ "После меня хоть потоп", или Почему вырос внешний долг Армении? URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20161012/5147886/vneshnij-dolg-armenia-pravitelstvo.html> (дата обращения: 18.05.2017)

¹⁶⁸ Государственный внешний долг. URL: <http://www.armstat.am/ru/?nid=126&id=17007> (дата обращения: 07.05.2016)

¹⁶⁹ Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности// Проблемы постсоветского пространства. – 2015. – № 3. – С.100. URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (дата обращения: 11.09.2016)

¹⁷⁰ Численность армян в странах мира по данным журнала «Nouvelles d'Armenie» (Франция)//Армпортал. URL:<http://www.armportal.ru/184-armjanskaja-diaspora.html> (дата обращения: 11.10.2010)

Частные трансферты существенно способствовали росту ВВП. В 2010г. денежные переводы через банковскую систему родственникам составили 1 млрд. долларов, т.е. половину государственного бюджета, 88% из которых поступила из России. По предварительным данным в 2014 году поток трансфертов из России в Армению составил порядка 1,7 млрд. долл. США, что составляет 30% от внешнеторгового оборота и 16% от ВВП Армении¹⁷¹.

Армения поддерживает торговые отношения с 57 странами и 9 странами СНГ. Товарооборот в 2009 году составлял 4043 млн. долларов (уменьшился после кризиса 2008г, когда достигал 5477 млн., после продолжился рост и в 2010г. – 4794,3 млн.)¹⁷². С 2009 по 2013 г. внешнеторговый оборот страны растет. В 2013 г. внешнеторговый оборот с ЕС вырос на 1,1% , для сравнения со странами СНГ он составил 6,9%, с другими странами – 7,8%¹⁷³. (Приложение 1)

В структуре ВВП Армении большая часть приходится на сферу услуг (6682,9 млн. долларов США в 2013г.), второе место у сельского хозяйства (2021,6 млн.), а промышленность занимает третье место (1831 млн.)¹⁷⁴. Следует отметить, что до обретения независимости экономика Армении базировалась на промышленных отраслях (химической, машиностроении, легкой, цветной металлургии), только 20% экономики составляло сельское хозяйство.

¹⁷¹ Обзор торговых отношений Армении с Россией.// Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (дата обращения: 20.02.2017)

¹⁷² Основные макроэкономические показатели экономики Армении за январь-июнь 2011г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (дата обращения: 10.01.2017)

¹⁷³ Обзор экономики Армении по итогам 2013г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (дата обращения: 10.01.2017)

¹⁷⁴ Обзор экономики Армении по итогам 2013г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (дата обращения: 10.01.2017)

Европейский Союз – основной торговый партнер Армении. Согласно данным Национальной статистической службы Республики Армения, в январе – октябре 2014 года торговый оборот с ЕС составил 1,3 млрд. долларов, что составляет 27% от совокупного внешнеторгового оборота республики. Экспорт в ЕС достиг 371 млн., а импорт 947,7 млн. долларов¹⁷⁵. Отсюда отрицательное торговое сальдо. (Приложение 1)

Несмотря на то, что Армения не подписала Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, она осуществляет торговлю с ЕС на льготных условиях. До конца 2008 года между Арменией и ЕС действовала Всеобщая система преференций (General System of Preferences, GSP), согласно которой более 2000 наименований товаров могли экспортироваться на европейский рынок по сниженным тарифам. А с 1-го января 2009 года Армения перешла к улучшенному режиму Всеобщей системы преференций (GSP+). «ВСП плюс» затрагивает более 6,4 тыс. наименований товаров, для которых действует нулевая таможенная пошлина или близкие к нулю ставки. Данное право основывается на участии Армении в 27 международных соглашениях, которые связаны с правами человека и трудовыми нормами¹⁷⁶

«Коэффициент Армении по использованию режима «ВСП плюс» – один из самых высоких», с таким заявлением 3 ноября 2016г. выступил заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Гарегин Мелконян в комиссиях Национального Собрания по проекту госбюджета на 2017 год. Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Гранта Багратяна, есть ли данные о действии режима «ВСП плюс» для Армении, Мелконян сказал: «Да, вступая в Евразийский экономический союз, Армения смогла сохранить эту систему. Режим «ВСП плюс» был

¹⁷⁵ Мкртчян М. ЕС начинает реализацию 15 новых проектов в Армении // ArmInfo: информ. агентство. URL: <http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=DB5B72C0-86BA-11E4-A6670EB7C0D21663> (дата обращения: 20.09.2015)

¹⁷⁶ Система обобщенных привилегий GSP+ создает широкие возможности для проникновения армянских товаров на европейские рынки. URL:<http://arka.am/ru/news/economy/13593/> (дата обращения: 10.03.2009)

предоставлен Армении с начала 2014 года на 10 лет».¹⁷⁷ Этот режим помимо своей основной функции – развитие торговли между Арменией и ЕС, развитие армянских предприятий, способствует также инвестиционной привлекательности страны. Так возможности, предоставляемые улучшенным режимом, могут использовать и иностранные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Армении. Не исключение и российские компании, которые в Армении владеют более 1400 предприятий. Например, «Арменал» (дочерняя компания «Русала») создана на территории Армении с целью экспорта фольги на рынки ЕС по выгодным условиям преференций¹⁷⁸.

1 января 2014 года Армения перешла к улучшенному режиму «ВСП плюс», к которому допустили только 9 стран. В 2014 году армянский экспорт в ЕС составил 273 млн. долларов, из которых поставки на 90 млн. долларов прошли через систему «ВСП плюс».¹⁷⁹ Но стоит отметить, что если в 2012 году Армения использовала данный режим на 90%, то этот показатель уменьшился в 2014 году до 73%¹⁸⁰.

Основными статьями экспорта Армении в Евросоюз являются минеральное сырье (руда и концентраты цветных металлов), текстиль и одежда, продукция сельского хозяйства. В структуре же импорта преобладают товары с высокой добавленной стоимостью: транспортное оборудование, продукция машиностроения и химической промышленности, бытовая техника и продукты питания.

Важным моментом в экономике страны является сокращение доли промышленности (с 44% до 15% с 1990г) и увеличение доли услуг (с 25% до 42%). Такой структурный сдвиг в экономике Армении выявляет следующая

¹⁷⁷ Замминистра: Коэффициент Армении по использованию режима GSP+ – один из самых высоких. URL: <https://news.am/rus/news/355200.html> (дата обращения: 03.11.2016)

¹⁷⁸ Как изменится таможенная политика Армении при вступлении в ТС? URL: <https://regnum.ru/news/1740494.html> (дата обращения: 03.12.2013)

¹⁷⁹ Потенциал GSP+ Армения не использует должным образом. URL: <http://www.express.am/news/view/potencial-gsp-armenia-ne-ispolzuet-dolzhnym-obrazom.html> (дата обращения: 11.11.2015)

¹⁸⁰ Армения и Грузия продолжают пользоваться «Всеобщей системой преференций +» Евросоюза. URL: <http://ru.ictsd.org/bridges-news/армения-и-грузия-продолжают-пользоваться-«всеобщей-системой-преференций»> (дата обращения: 20.03.2016)

закономерность: существенный экономический рост, но без изменений показателей производства электроэнергии, что говорит о блокировке роста производящей экономики¹⁸¹.

Не смотря на то, что промышленность Армении переживает спад и стагнацию, ее роль, несомненно, важна, поэтому предпринимаются меры по ее развитию, и после кризисного 2008 г. наблюдается постоянное наращивание промышленного производства. Особенно в свете принятого Европейской Комиссией в январе 2014 года коммюнике «За европейский промышленный ренессанс», в котором заявляют, что «Европейская комиссия рассматривает мощную индустриальную базу в качестве ключевого фактора европейской конкурентоспособности и европейского экономического возрождения». Сильная промышленная база – основа процветания Европы¹⁸².

Лидирующее положение в Армении занимает обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится 10% в структуре ВВП, на второй позиции – снабжение электроэнергией (4,6%), на третьей – горнодобывающая (2,4%).

Промышленность в Армении по причине малой ёмкости внутреннего рынка направлена на экспорт. В декабре 2011 года с целью повышения конкурентоспособности экономики и стабильного экономического роста правительство одобрило разработанную по заказу Всемирного банка и Министерства экономики «Стратегию экспортно-ориентированной индустриальной политики». Данная программа призвана обеспечить развитие 11 экспортно-ориентированных отраслей: коньякоделие, обработка алмазов, ювелирное дело, производство часов, фармацевтика и биотехнологии, производство консервов, виноделие, производство минеральных вод, соков и

¹⁸¹ Вермишев М. Экономическое развитие Армении за 20 лет. Итоги и перспективы. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (дата обращения: 20.10.2014)

¹⁸² Тевибян А. Промышленно-инновационная политика Республики Армения – новые возможности повышения ее конкурентоспособности. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (дата обращения: 17.04.2016)

точный инжиниринг. На первом этапе – по трем направлениям: коньячное дело, фармацевтика и точная инженерия. В рамках данной политики в Армении создали две свободные экономические зоны¹⁸³. С 1 августа 2014г. на территории ЗАО РАО «Марс» и ЗАО «Ереванский научно-исследовательский институт математических машин» начала действовать первая в стране Свободная экономическая зона, организатором которой стало ЗАО «Ситроникс Армения». На ее территории можно развернуть деятельность в сферах точной инженерии, фармацевтики и биотехнологий, информационных технологий, альтернативной энергетики, промышленного дизайна, телекоммуникаций, технологических приборов, проектирования и производства систем и материалов¹⁸⁴.

Достичь результатов в стратегии экспортно – ориентированной политики, предполагается следующими реформами: увеличение подотчетности правительства и повышение качества государственных услуг, упрощение процедуры экспорта – импорта посредством модернизации бизнеса, внедрение электронного правительства, упрощение процедур получения разрешений на строительство, регистраций собственности и банкротства, обеспечение устойчивого доступа к финансированию, защита интеллектуальной собственности армянских экспортеров¹⁸⁵.

Политика Армении, направленная на либерализацию, приватизацию, привела к тому, что основная часть предприятий страны принадлежат иностранным компаниям, большинство из них российские, следом идет ЕС. Это также объясняет политику «комплементаризма» армянских властей для

¹⁸³ Тевикян А. Промышленно-инновационная политика Республики Армения – новые возможности повышения ее конкурентоспособности. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (дата обращения: 17.04.2016)

¹⁸⁴ Обзор экономики Армении по итогам 2013г//Министерство экономического развития Российской федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (дата обращения: 10.01.2017)

¹⁸⁵ Промышленная политика, ориентированная на экспорт. URL: http://fmgnews.info/industry_of_armenia.html (дата обращения: 15.04.2017)

сохранения баланса. Основную роль в процессе модернизации экономики страны, поддержке ее стабильного роста и развития играют прямые иностранные инвестиции, т.к. внутренних – не хватает. Благодаря им увеличивается производственный потенциал Армении, несмотря на то, что часть прибыли вывозится за границу. Также страна получает возможность использовать современные стандарты и технологии, которые применяются в развитых странах. Но краткосрочное положительное влияние прямых иностранных инвестиций на рост экономики может иметь отрицательный характер в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что со временем возникает зависимость темпов роста от объемов прямых иностранных инвестиций. Для предотвращения отрицательных последствий требуется проведение стабильной государственной инвестиционной политики. Кроме того, Армения, являясь небольшим рынком и государством, не обладающим богатыми ресурсами, представляет интерес в основном только для приобретения уже существующих стратегических активов, созданных путем приватизации. В то же время она не представляет интереса для инвестиций с нуля с целью основания новых перспективных производств. Создание благоприятного инвестиционного климата для таких прямых иностранных инвестиций может способствовать масштабной модернизации и росту экономики. На данном этапе недостатками инвестиционного климата в Армении выступают нестабильность в военно-политическом отношении, неурегулированный конфликт с Азербайджаном, транспортные проблемы, связанные с закрытыми границами, коррупционная составляющая. Что касается преимуществ, то это многочисленная и экономически мощная диаспора, качественная и дешевая рабочая сила и оставшиеся после СССР промышленные мощности¹⁸⁶. Одной из проблем, возникающих в экономике от прямых иностранных инвестиций, является дисбаланс их распределения

¹⁸⁶ Волгина Н.А., Саркисян Р.А. Опыт изучения прямых иностранных инвестиций в Армении.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. №4. 2015. С.19 -21. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25037177_25164925.pdf (дата обращения: 20.11.2016)

между Ереваном и регионами (марзами) республики. Большая часть сосредотачивается в столице, что не ведет к развитию остальных областей. Эта проблема актуальна не только в отношении инвестиций, она касается экономики в целом, развитие регионов существенно отстает.

В структуре экспорта важную роль занимает продукция горнодобывающей промышленности. Разведка и разработка полезных ископаемых ведется на основе закона, разработанного специалистами Европейского союза, он базируется на западной модели и включает процедуры приобретения лицензий, права и обязанности собственников, которые благоприятствуют иностранным инвестициям.

Роль внешнеэкономических связей в экономике Армении возрастает, что связано с восстановлением промышленного потенциала на базе увеличения поддержки государства приоритетных направлений, привлечения иностранных инвестиций и диаспоры. По масштабам участия в мировой торговле Армения значительно уступает близким ей по размерам странам. Соотношение внешнеторгового оборота к ВВП страны сократилось с 62% в 2000г. до 47% в 2008г., в 2010-2014гг. остановилось на уровне 51-54%, но в 2015г. снизилось до 44,8%. Для сравнения аналогичный показатель Литвы в 2014г. составлял 139,5%, а у Грузии 69,4%. Доля импорта экономике Армении преобладает, что составляет 27-28%. Это делает страну зависимой от внешних факторов¹⁸⁷. В 2000-2008гг. большая часть экспорта Армении приходилась на ЕС, его доля составила 54,2% всего экспорта республики. Но экономический кризис и низкая конкурентоспособность армянских товаров на европейском рынке привели к снижению этого показателя до 29,6% в 2015г.

¹⁸⁷ Обзор экономики Армении по итогам 2009-2014 гг. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/eco_am/(дата обращения: 11.07.2016)

3.2. Результаты участия Армении в ВП в 2009-2014 гг. в экономической сфере

Армения участвует в программе ЕС «Восточное партнерство» с 2009 года. Согласно второй тематической платформе, страны - партнеры должны провести преобразования с целью экономической интеграции и конвергенции с отраслевой экономической политикой ЕС, а одна из пяти флагманских инициатив предполагает оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса. Хотя Армения отказалась от Соглашения об ассоциации и Соглашения о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, которые должны были стать главным результатом этих преобразований. Но определенных успехов удалось достичь.

В 2010 г., когда Армения уже вступила в программу «Восточное партнерство», в ней зафиксированы семь ключевых пакетов реформ, продвигающих республику к инновационной экономике:

1. Государственная индустриальная политика. Правительство, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, проводит преференциальную политику по отношению к предприятиям обновляющим технологии, финансирует инновационные проекты по созданию новых производств.

2. Развитие сельского хозяйства. Армения реализует программу модернизации сельского хозяйства и увеличения объемов выпуска органических продуктов питания.

3. Формирование информационного общества. Армения считается страной с большим потенциалом в сфере ИТ. В период кризиса в сфере информационных технологий был обеспечен двузначный экономический рост. Планируется внедрение многополосного интернета по всей территории страны, обеспечение доступности компьютеров для необеспеченных слоев населения, а также конкурентная политика регулирования этой сферы.

Правительство добилось того, что цены на интернет-услуги в Армении снижены в разы и являются конкурентными в регионе.

4. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса. В 2010 году было ликвидировано около 30 % видов лицензий. Регистрация предприятий стала возможной в течение 15 минут, введена система электронного налогового и таможенного декларирования, созданы единые центры обслуживания, сокращена периодичность отчетности и многое другое.

5. Улучшение качества жизни граждан. Реформы здравоохранения, направленные на обеспечение целевого использования государственных средств и создание современного онкологического центра с использованием новейших технологий лечения раковых заболеваний, а также переход с 2014 года на накопительную пенсионную систему.

6. Равномерное развитие территорий. В ближайшее время будет создан государственный инвестиционный фонд развития регионов, средства которого будут направлены на реализацию проектов регионального масштаба¹⁸⁸.

Осуществление программ Восточного партнерства предполагается с помощью трех потоков финансовых средств: комплексное институциональное развитие, проекты регионального развития, многосторонние программы. В 2011 – 2013 годах Армении определили бюджет в размере 32,8 млн. евро на институциональное развитие, 7,22 – млн. евро – на региональное развитие и дофинансирование в рамках многостороннего сотрудничества¹⁸⁹. Очевидно, что на осуществление системной трансформации необходимо больше средств. Это касается не только Армении, финансирование ЕС многими экспертами оценивается как

¹⁸⁸ Основные макроэкономические показатели экономики Армении за январь-июнь 2011г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (дата обращения: 10.01.2017)

¹⁸⁹ Гомулка К. Восточное партнерство и Армения//Историческая и социально - образовательная мысль. Том 7. №5 - 2. 2015 С.30 – 35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (дата обращения: 14.03.2016)

недостаточное, это один из пунктов критики Восточного партнерства. И ЕС постепенно увеличил свои расходы на данную программу, но и этого не хватало. В определенной степени нехватка средств также привела к тому, что результаты выполнения тематических платформ и флагманских инициатив Восточного партнерства у Армении не высокие.

Что касается экономики, то инициатива по содействию малому и среднему бизнесу осуществлялась в трех направлениях. Одно из них – East Invest, благодаря которому провели лекции по европейскому законодательству для предпринимателей, начинающих торговые отношения с ЕС. Евросоюз установил отношения с Торгово-промышленной палатой Республики Армения и Армянской организацией развития. Национальный Центр Армении и Национальный центр туризма провели работы по интернационализации малого и среднего бизнеса в сфере агробизнеса, обрабатывающей промышленности и производства алкогольной продукции. Кроме того, благодаря финансовому Инструменту поддержки малого и среднего бизнеса (SME Facility) через посредника (Центральный Банк Армении) осуществлялась выдача кредитов на льготных условиях для предприятий, начинающих свою деятельность, а для уже работающих – беспроцентные либо безвозвратные дотации. Их сумма составила 10% от всего финансирования Инструмента поддержки малого и среднего бизнеса. В декабре 2015 года Армения присоединилась к программе конкурентоспособности среднего и малого бизнеса ЕС (COSME), которая предоставляет им доступ к кредитам и инструментам финансирования. Армения – вторая страна Восточного партнерства, которая вступила в эту программу, первой была Молдова. Также Армения участвует в Европейской сети поддержки предпринимательства и инноваций, стержневой элемент программы COSME, обеспечивающий выход к европейскому рынку и технологиям. Программа конкурентоспособности среднего и малого бизнеса ЕС будет способствовать участию женщин в предпринимательской

деятельности, снижению бюрократических процедур для предпринимателей и улучшит защиту права интеллектуальной собственности. Бюджет программы 2,3 млрд. евро¹⁹⁰. Также ЕС при помощи программы «ЕС для бизнеса» (EU4Business) помогает армянским компаниям финансами, обучением и возможностью выйти на новые рынки. С 2009 года на эти цели предоставили 473 миллиона евро, что помогло 25 тысячам предприятий и способствовало созданию 900 новых рабочих мест¹⁹¹.

В Армении стали осуществлять на практике закон 2004 года о развитии восстанавливаемых источников энергии с условием достичь получения 30% энергии от альтернативных источников к 2030 году. Правительство Армении совместно с Европейским инвестиционным банком создают рабочую группу по обсуждению таких программ как строительство Шнохской ГЭС на реке Дебед в Армении, высоковольтной ЛЭП Армения – Грузия и станции переработки бытовых отходов в электроэнергию. Кроме того, Евросоюзом была запущена программа «Дни энергоэффективности в Армении». Летом 2017 года глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский сообщил о планах ЕС профинансировать энергетические проекты Армении на сумму около 30 миллионов евро, большая часть которой пойдет на ЛЭП Армения – Грузия¹⁹².

В 2010г. в Армении реализуются крупномасштабные проекты по совершенствованию автодорожных инфраструктур. Осуществлены работы по улучшению покрытия автомобильных дорог международного значения, реконструкция железнодорожных мостов, тоннелей и других сооружений.

¹⁹⁰ Армения присоединилась к программе ЕС COSME. URL: <http://golosarmenii.am/article/35763/armeniya-prisoedinilas-k-programme-evrosoyuza-COSME> (дата обращения: 10.01.2016)

¹⁹¹ Отношения ЕС – Армения в фактах и цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (дата обращения: 17.12.2017)

¹⁹² ЕС нацелен на энергетический рынок Армении. URL: <http://https://eadaily.com/ru/news/2017/08/23/es-nacelen-na-energeticheskiy-rynok-armenii> (дата обращения: 10.01.2016)

Важным событием 2010г стало открытие контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс», который имеет важное экономическое значение для Армении, через него в страну поступает большая часть товаров. «Казбеги – Верхний Ларс» является единственным официальным пропускным пунктом на сухопутном участке грузино-российской границы.

Армения в рамках инициатив Восточного партнерства в 2009 – 2013 годах выполнила 64 проекта. Основная часть приходится на многоуровневое управление, демократию, права человека, развитие экономики и проведение институциональных преобразований (32 проекта), а в области гражданского общества и вопросах занятости результат был минимальным (лишь 3 проекта).

Цель Восточного партнерства осуществить системную трансформацию государств-участников программы. В 2013 году ЕС опубликовал отчет «Показатели европейской интеграции в рамках Восточного партнерства 2013» («European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries»). В нем производится оценка по трем критериям: политические, экономические и общественные связи стран-участниц ВП и Евросоюза; соответствие стандартам ЕС; должное управление развитием. Что касается результатов Армении, то она на втором месте среди государств Южного Кавказа после Грузии, а из 6 участников Восточного партнерства Армения на 4 месте, лучшие результаты у Республка Молдова, Грузии и Украины¹⁹³. (Приложение 2)

3.3.Причины выбора Арменией в 2013 году сотрудничества с Россией

¹⁹³ Гомулка К. Восточное партнерство и Армения//Историческая и социально - образовательная мысль. Том 7. №5 - 2. 2015 С.30 – 35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (дата обращения: 14.03.2016)

Зачастую при выборе направления интеграции государство руководствуется таким показателем как структура внешней торговли. Так, для Армении доля стран ЕС во внешнеторговом обороте выше доли стран СНГ. Но этот фактор не стал определяющим. Нельзя сказать, что одна конкретная причина такого решения существует, скорее это комплекс аспектов, который подтолкнул страну к данному выбору.

1. Вопросы безопасности считаются основной причиной.

Неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе, когда военный конфликт с Азербайджаном может начаться в любое время, что подтверждает апрель 2016 года, и недостаточная военная и экономическая мощь требуют помощи извне. А, как известно, Армения состоит в ОДКБ. 102-ая российская военная база расположена в Армении (г. Гюмри), срок ее дислокации в августе 2010 года продлили до 2044 года¹⁹⁴. Также Россия обеспечивает безопасность армяно - грузинской и армяно - иранской границы¹⁹⁵. Однако, продажи Россией оружия Азербайджану, вызывают опасения в Ереване, который также его приобретает, но в куда меньшем объеме. Это касается в первую очередь контракта 2013 года на поставки вооружений Азербайджану на сумму в 1 млрд. долларов, что произошло во время активных переговоров Армении с ЕС об ассоциации. В общей сложности сумма контрактов на поставки российского оружия в Азербайджан с 2010 по 2014 гг. составила 4 млрд. долларов¹⁹⁶.

2. Экономический фактор

Россия является основным инвестором в экономику Армении, 41% всех прямых иностранных инвестиций поступает из России, на втором месте Франция – 12%, следом идет Греция – 6% (по данным 2012 года)¹⁹⁷. Также важным моментом является тот факт, что поступают они в

¹⁹⁴ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) - Yerevan: Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. P.30. URL: http://www.academia.edu/14912467/Civil_Society_in_Armenia_2013_ (дата обращения: 13.07.2016)

¹⁹⁵ Киракосян Р. Региональное развитие и национальная безопасность Армении// 21-ый век. – 2009. – Т.2 (24). - С. 75. URL: http://www.noravank.am/upload/pdf/21_Dar_2009_02.pdf (дата обращения: 15.09.2015) (Ռիչ առ դ Գի ր ազ ու յ ան . Տ առ ա ծ ա շ ը ջ ան ա յ ի ն զ առ զ ա ճ ու լ մ ն է ը ը ն Յ ա յ ա ի տ ա ն ի ա զ զ ա յ ի ն ան վ տ ա ն զ ու լ թ յ ու ն ը //21-րդ ԴԱՐ. 2 (24), 2009.) . (дата обращения: 13.05.2017)

¹⁹⁶ Россия вооружает Азербайджан. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch (дата обращения: 18.04.2017)

¹⁹⁷ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – С. 8. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016)

системообразующие секторы экономики страны – газоснабжение, электроэнергетика, цветная металлургия, железнодорожный транспорт, банковское и страховое дело, сотовая связь, интернет и т.д.

Переводы от трудовых мигрантов. 85 % трансфертов в Армению поступают из России, в 2012 г. сумма трансфертов из России была сопоставима с 65% государственного бюджета Армении¹⁹⁸.

Согласно подготовленному по заказу Еврокомиссии итоговому отчету о долгосрочных перспективах от подписания Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли для Армении, она получает следующие преимущества:

- увеличение ВВП на 2,3 %,
- падение цен на потребительские товары незначительны (0,05%),
- рост доходов населения страны на 2,6 %,
- увеличение экспорта на 15,2% и импорта на 8,2%¹⁹⁹.

Что касается краткосрочных результатов:

- увеличение ВВП на 1,1 %,
- падение цен на потребительские товары на 1,2%,
- рост доходов населения страны на 1,4 %,
- увеличение экспорта на 10,7% и импорта на 4,9%²⁰⁰.

Согласно докладу Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, подготовленного по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации при поддержке Министерства финансов Республики Армения, краткосрочная выгода от вступления Армении в Таможенный Союз:

- Понижение цен на газ, это принесет 140 млн. долларов за один год, что уже сопоставимо с ростом ВВП от ассоциации с ЕС на 146 млн. долларов в долгосрочной перспективе,
- увеличение ВВП на 2% через 2 года, через четыре – на 4%,

¹⁹⁸ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – 48 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016). – С. 16.

¹⁹⁹ Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia. Final Report.// The European Commission – DG Trade.03.07.2013. - P. 193.URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf (дата обращения: 11.05.2016)

²⁰⁰ Там же.

- рост трансфертов трудовых мигрантов, что также увеличит ВВП,
- возможность диверсифицировать товарную структуру экспорта²⁰¹,

3. Энергетическая безопасность

Летом 2012 года Россия подняла цену на газ для Армении. Примечательно, что это произошло, когда активно шли переговоры об ассоциации Армении с ЕС. 29 августа 2013 года Армения и Россия заключили Соглашения на пять лет, по которому цены на газ снижены с 270 долларов до 189 долларов за тысячу кубометров²⁰².

4. Транспортные вопросы

Для Армении остро стоит транспортная проблема, так как она зависит от транзита грузов через Грузию и Иран, для грузоперевозок которых Армения ключевой роли не играет, что только увеличивает одностороннюю зависимость. Армения возлагает большие надежды на возможную реализацию проекта строительства автомобильного коридора «Север – Юг» через ее территорию, железной дороги Иран – Армения и открытие железной дороги Армения – Грузия – Россия в рамках ЕАЭС. Если же транспортные проблемы страны не будут решены, то интеграция Армении в Таможенном Союзе и ЕАЭС не будет иметь максимального положительного эффекта²⁰³.

3. Отношения с Ираном

Отношения с Ираном играют для Армении важную роль, он занимает четвертое место в товарообороте страны, ассоциация с ЕС могла бы иметь негативные последствия для отношения двух стран, в частности, для их энергетического сотрудничества²⁰⁴.

²⁰¹ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – С. 28. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016).

²⁰² Russia to sell gas to Armenia at the price of \$189 per 1 thousand cubic meters. URL: <http://www.rusmininfo.com/news/03-12-2013/russia-sell-gas-armenia-price-189-1-thousand-cubic-meters> (дата обращения: 17.12.2013)

²⁰³ Обзор экономики Армении по итогам 2013г. URL: www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (дата обращения: 10.11.2016)

²⁰⁴ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016). – С. 31 – 32.

4. Опросы населения

Также около 55% населения Армении пророссийски настроено (25% ориентируются на Запад, следом идет Иран), о чем сообщил директор социологического центра «Социометр» Агарон Адидебян в сентябре 2013 года, объясняя эту тенденцию связями Армения – Россия и российскими инвестициями²⁰⁵.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в 2009 году составил 4703,2 млн. долларов, 50% которых приходится на Россию, которая одновременно главный инвестор и внешний собственник. Главными отраслями для российских инвестиций выступают топливно-энергетический комплекс, телекоммуникации, горно-металлургическая промышленность и банковский сектор²⁰⁶.

На долю Франции приходится примерно половина всех инвестиций Евросоюза в Армению. Знаменитым Ереванским коньячным заводом (торговая марка «АрАрАт») владеет французская компания по производству и сбыту алкогольных напитков «Pernod Ricard». В области телекоммуникаций до 2015г. конкурентом российских сотовых операторов является компания Orange Armenia, которая принадлежит французскому оператору France Telecom. Но в 2015 году она продала свои акции армянской компании, в связи с убытками даже несмотря на то, что 500 млн. евро уже было инвестировано²⁰⁷. На армянском рынке представлена французская сеть супермаркетов «Carrefour», вторая по величине после американской WallMart²⁰⁸. В области финансов представлен французский банк АСВА – Credit Agricole Bank. Значительную долю рынка также занимает британский банк HSBC.

²⁰⁵ 55% населения Армении ориентировано пророссийски – соцопрос. URL: <https://regnum.ru/news/polit/1707624.html> (дата обращения: 11.03.2016).

²⁰⁶ Вермишев М. Экономическое развитие Армении за 20 лет. Итоги и перспективы. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (дата обращения: 20.10.2014)

²⁰⁷ Мгдесян А. Бренды уходят из Армении. URL: http://kavpolit.ru/articles/brendy_uhodjat_iz_armenii-18808/ (дата обращения: 04.08.2016г)

²⁰⁸ Armenia – Opening of the first Carrefour hypermarket! URL: <http://www.carrefour.com/current-news/armenia---opening-first-carrefour-hypermarket> (дата обращения: 07.04.2017)

Водоснабжение Армении основано на государственно-частном партнерстве. Две компании обеспечивают водоснабжения большей части территории страны: ЗАО «Ереван Джур», в ведении которой муниципалитет Ереван и 32 близлежащих села, где проживает более миллиона человек, 100% акций принадлежит двум французским компаниям, и ЗАО «Водоснабжение и водоотведение Армении», принадлежащее государству, но находящееся в управлении другой французской компании, в ее ведении 37 городов и 280 сел, 619 тысяч человек. Также водоснабжением занимаются компании с государственной и муниципальной собственностью, такие как «Ширак», «Лори», «Нор Акунк», но они обслуживают 5 городов и 61 село с населением 375 тысяч человек²⁰⁹.

Особую привлекательность для европейских инвесторов представляет горнорудная отрасль Армении. Сто процентов акций оператора Амулсарского золотоносного месторождения Geotem CJSC принадлежит британской компании Lydian International Ltd.

Основу горнодобывающей продукции, экспортируемой Арменией, составляют медь и молибден. Закрытое акционерное общество «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК) эксплуатирует самое богатое по содержанию меди в СНГ Каджаранское месторождение (Армения). На предприятии работают более 1000 человек. Переработанная комбинатом продукция поставляется в Европу через Иран и Грузию. ЗММК был приватизирован 14 декабря 2004 г. за 132 млн. долларов. 60% акций предприятия перешли в собственность немецкой компании Cronimet Mining, оставшиеся 15% акций — Ереванскому заводу ОАО «Чистое железо», 12,5% — армянскому ЗАО Armenian Molybdenum Production (AMP) и 12,5% —

²⁰⁹ Хачатрян Г. Государственно – частное партнерство. Пример инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Республики Армения// Государственный комитет водного хозяйства при Министерстве территориального управления Республики Армения. URL: <http://www.oecd.org/env/outreach/42756420.pdf> (дата обращения: 10.05.2017)

армянскому ООО «Зангезур Майнинг»²¹⁰. По данным Cronimet Holding, штаб-квартира которого находится в немецком городе Карлсруэ, за последние несколько лет общий объем инвестиций в ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» составил более 500 млн. долларов Cronimet Maining владеет в Армении также 51% акций металлургического завода ОАО «Чистое Железо» и 51% акций аккумуляторного завода «ЭЛБАТ».

В списке крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам деятельности за 2014 г. комбинат занял 4 позицию, выплатив в госказну 19.9 млрд. драм. Согласно данным ежегодно публикуемого аналитиками АрмИнфо «Рейтинга крупнейших производственных предприятий Армении», ЗМКК, по последним опубликованным им данным, завершил 2013 г. с чистой прибылью в 7.5 млрд. драм с годовым спадом на 56%²¹¹.

Несмотря на то, что в Армении представлено не мало компаний Евросоюза, но их доля не сопоставима с российскими. Доля Российского капитала в экономике Армении очень высока (Приложение 3), причем он представлен в стратегически важных для страны отраслях, что стало одним из факторов отказа от Соглашения об ассоциации с ЕС в пользу сотрудничества с Россией.

Так, ООО «Газпром Армения» поставляет природный газ на внутренний рынок страны, занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в Армении. В январе 2014г. ОАО «Газпром» приобрел оставшиеся 20% акций, доведя свою долю до 100%. В производственную структуру компании входят 5 дочерних обществ, филиал «Инженерный центр», учреждение «Дирекция Раздан -5», а

²¹⁰ Zangezur Copper Molybdenum Combine. URL:<http://www.zcmc.am/eng/our-company/our-history/> (дата обращения: 10.03.2017)

²¹¹ Армения: в 2016 году Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) планирует нарастить объемы производства на 10%. URL: <http://ukrmet.dp.ua/2016/02/08/armeniya-v-2016-godu-zangezurskij-medno-molibdenovuj-kombinat-zmmk-planiruet-narastit-obemy-proizvodstva-na-10.html> (дата обращения: 30.12.2016)

также 15 филиалов по газификации и газоснабжению. ЗАО «Газпром Армения» - одна из ведущих компаний в армянской экономике, она играет ключевую роль в энергетике страны, занимая лидирующие позиции по макроэкономическим показателям. Ей принадлежит первое место по величине уставного капитала, по величине активов и основных средств, по результатам выплат в бюджет страны. Объем инвестиций с 2004-2014 год составил более 800 млн. долларов США. По итогам 2014 года компания возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, выплатив в казну около 101,2 млн. долларов США.

ЗАО «Южно – Кавказская железная дорога» также является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги», управляя железными дорогами Армении по договору концессии, подписанному в 2008г. сроком на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. Став концессионным управляющим армянской железной дороги ЗАО «ЮКЖД» обязалось инвестировать в развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Армении в 2008-2038 гг. 500 млн. долларов, в том числе: в инфраструктуру – 330 млн. долларов, в подвижной состав – 170 млн. долларов. Сумма инвестиций, вложенных в развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Армении с начала периода концессионной деятельности (2008-2014 гг.) составила 245 млн. долларов. В 2014 году инвестировано 15,6 млн. долларов, аналогичная сумма предусмотрена и на 2015 г. Прибыль ЗАО «ЮКЖД» по итогам 2014 г. составила 360 тыс. долларов (в 2013 г. прибыль составила 1,6 млн. долларов). По итогам 2014 года ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» заняло 27-ое место (9,6 млн. долларов) в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении.

ЗАО Русал «Арменал» создан в 2000г. в Ереване и является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственный производитель алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии.

Также компания ЗАО «Электрические сети Армении» являются 100% российским капиталом, принадлежат ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Согласно программе развития в 2013-2014гг в нее предусмотрено инвестировать 250 млн. долларов. Но ее деятельность убыточна, так, в 2014г ее убытки составили 25 млн. долларов (в 2013г. – 24 млн. долларов).

Кроме того, Армения также экспортирует золото. В 2014 г. из Армении было вывезено беспрецедентное количество золота (золотого порошка) – 3,6 т. (на сумму около 82 млн. долларов), что на 870 кг больше показателя 2013 г. Объемы экспорта золота в стране растут с 2009г (1,86 т. золота по сравнению с 2008г – 252 кг.). Сегодня араратский завод по переработке золота продан компании «Геопромайнинг голд», которая экспортирует около 99% добываемого в Армении золота, эксплуатируя Араратское золотодобывающее предприятие, Агаракский медно-молибденовый комбинат, а также владеет правом переработки золотой руды Сотского месторождения. ООО «Геопромайнинг голд» также является компанией со сто процентным российским капиталом²¹².

Российская компания «Нева – Русь» планирует построить две горно-обогатительные фабрики в Сюникской области Армении, объем инвестиций в которые составит примерно 300 млн. долларов.

Успешно осуществляет свою деятельность ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». В 2014г. им было профинансировано строительство горно-обогатительного комбината на Техутском месторождении. Кроме того, наиболее значительным проектом стали инвестиции в функционирование и развитие ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат». В начале 2015г. Банк ВТБ (Армения) совместно с Америкабанком профинансировали

²¹² Армения экспортировала беспрецедентное количество золота. URL: <http://russia-armenia.info/node/15870> (дата обращения: 23.08.2015)

строительство современного энергосберегающего тепличного комплекса «Green House».

Ведущий оператор сотовой связи в Армении – торговая марка «VivaCell-МТС» с 2007года стала дочерней компанией МТС (80% акций). В 2011 году входила в тройку ведущих налогоплательщиков страны. Также на рынке представлен «Вымпелком» (ЗАО «Армен-Тел» - торговая марка Билайн), который с 2006 по 2013гг. инвестировал более 350 млн. долларов²¹³.

Конечно, доля российского бизнеса в Армении сыграла не последнюю роль в выборе политического курса страны в 2013г., в вопросе вступления в ЕАЭС. Другим важным моментом стал вопрос с атомной электростанцией. Армения не богата энергетическими ресурсами, основная доля электроэнергии, производимой в стране, приходится на единственную атомную электростанцию, которая расположена примерно в 35 километрах к югу от столицы возле города Мецамор.

Чтобы понимать нынешнюю ситуацию с АЭС, необходим небольшой экскурс в историю. Первый энергоблок станции был введен в строй в 1976г, станция имеет два блока с российскими реакторами первого поколения. Это единственная АЭС не только в Армении, но и в регионе. Работа станции была приостановлена после Спитакского землетрясения в декабре 1988г.²¹⁴ Последствия для страны были тяжелыми, т.к. это совпало с распадом СССР, военными действиями в Нагорном Карабахе. Бывший Заместитель министра энергетики Армении **Эдуард Арзуманян** в своем интервью отмечает, что в 1991году республика, которая прежде производила электроэнергию с избытком, на протяжении следующих трех лет оказывается в тяжелейшем экономическом кризисе, работа важнейших предприятий в стране остановлена, население получает электроэнергию только на 3-4 часа в сутки.

²¹³ Обзор торговых отношений Армении с Россией.// Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (дата обращения: 20.02.2017)

²¹⁴ Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии после ремонта. URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/3186> (дата обращения: 14.12.2016)

Для сравнения, в советское время Армения производила 15 млрд. кВт электроэнергии в год, из них 10 млрд. - на собственные нужды, а 5 млрд. направлялись на нужды Грузии и Азербайджана. Проблему частично удалось решить перезапуском второго энергоблока АЭС в 1995г, таким образом, впервые в мировой практике станция спустя перерыв в шесть с половиной лет возобновляет свою работу. Эксперты разрешили функционирование энергоблока №2 мощностью 407,5МВт до 2016г. Но АЭС сейчас производит намного меньше электроэнергии, причиной стал простой производства и сокращение населения страны²¹⁵.

Несмотря на это станция имеет ключевое значение для энергетики Армении. Европейский союз настаивал на прекращении функционирования Мецморской АЭС, предлагая финансирование на ее консервацию. Очевидно, что позиция Евросоюза по столь важному для энергетики Армении объекту, также стала одной из причин, что подтолкнул республику к вступлению в ЕАЭС. Т.к. вопросы АЭС напрямую связаны с энергетической безопасностью страны, что отражено в предвыборной программе Сержа Саргсяна «Вперед к безопасной, благополучной Армении» 2013г. В части, посвященной пропорциональному развитию на всей территории страны, дается обещание завершить строительства второго энергоблока АЭС в намеченные сроки²¹⁶. Ассоциация с ЕС лишила бы Армению возможности пролонгации работы станции при посредничестве России. А предлагаемые Европой проекты развития альтернативных источников энергии, не смогли бы покрыть тот объем, который производит АЭС.

20 декабря 2014 года между Республикой Армения и Российской Федерацией было подписано межправительственное соглашение о

²¹⁵ Аванесов А. Эксперт: Без атомной электростанции Армения не сможет обеспечить свой энергетический баланс. URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (дата обращения: 11.01.2017)

²¹⁶ Предвыборная программа Президента Армении Сержа Саргсяна (2013). URL: http://president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 10.01.2017)

сотрудничестве в продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС на 10 лет – до 2026г. Соглашение реализует Госкорпорация «Росатом». Армения получает кредит в размере 270 миллионов долларов, а также 30 миллионов долларов в качестве гранта. Работы планировалось начать весной 2017 года, но перенесли на 2019г. Как отметил, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров по итогам заседания совместного Координационного комитета по проекту продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, «станция вырабатывает более трети электроэнергии в республике, и важно сохранить этот объем и продолжить его производство. Кроме того, производимая АЭС электроэнергия — наиболее дешевая в стране»²¹⁷.

В этой ситуации возникает вопрос, как тогда Армения в 2017 году подписала новое соглашение с ЕС, в 42 статье которого обязуется закрыть станцию²¹⁸. Но, как пояснил, исполнительный секретарь Совета по безопасности атомной энергетики при президенте Армении Ваграм Петросян, речь идет об изъятии из эксплуатации первого блока, работа которого была приостановлена в 1989 году. Кроме того, Армения надеется найти финансирование для строительства нового энергоблока²¹⁹.

Таким образом, сложное экономическое положение Армении, связанное с дефицитом энергоносителей, анклавным положением (закрываются границы с Турцией и Азербайджаном), наличием неурегулированного конфликта стало основой комплементаризма как главного принципа внешней политики Армении, которая всегда придерживалась пророссийского курса, но продолжала налаживать связи с ЕС, где проживает многочисленная и

²¹⁷ Армения продлевает работу Мецаморской АЭС. URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/724> (дата обращения: 20.04.2016)

²¹⁸ Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (дата обращения: 18.12.2017)

²¹⁹ Армянская АЭС будет жить: в Ереване объяснили, как будут выполнять требование ЕС. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20171027/9237673/armyanskaya-aehs-budet-zhit-v-erevane-obyasnili-kak-budut-vypolnyat-trebovanie-es.html> (дата обращения: 20.12.2017)

влиятельная армянская диаспора. Армения принимает участие во многих проектах ВП и проводит соответствующие реформы. Увеличивается торговый оборот с Евросоюзом. Но множество аспектов привело к тому, что Армения в 2013 году накануне саммита ВП в Вильнюсе приняла решение о вступлении в ЕАЭС, которое негативно было принято в Евросоюзе. Фактически, главная экономическая цель Восточного партнерства (создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли) для Армении стала невозможной, однако политический диалог все же продолжился.

ГЛАВА 4. КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

4.1. Гражданское общество в Армении

Как известно, важную роль ЕС отводит неправительственной сфере сотрудничества в рамках ВП, а точнее Форуму гражданского общества Восточного партнерства, первая встреча которого прошла в декабре 2009 года и более двухсот представителей неправительственных организаций стран – партнеров ЕС приняли в ней участие. Данный форум призван выполнять три функции: контроль, введение и развитие различных проектов. Он осуществляет мониторинг проведения реформ в странах-партнерах, уровня коррупции и т.д. Неправительственные организации способны активизировать оппозицию в стране и влиять на власть в качестве «мягкой силы».

Различные некоммерческие и неправительственные организации занимаются пропагандой западных ценностей и поддержкой европейской внешнеполитической ориентации. Их финансирование осуществляется через европейские структуры (например, Еврокомиссию, Совет Европы и т.д.), дипломатические представительства, а также посредством организаций, оказывающих международную помощь, и институтов развития стран ЕС, таких как, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, донорские организации и фонды (Европейский фонд в поддержку демократии, немецкий фонд Фридриха Эберта и т.д.) могут выдавать гранты на те или иные проекты. ЕС поддерживает тесные связи с НПО стран Восточного партнерства. В Армении национальная платформа Форума гражданского общества

«Восточного партнерства» объединяет самые активные, настроенные проевропейски неправительственные организации²²⁰.

Множество западных фондов осуществляет свою деятельность на территории Армении, что обусловлено упрощенными требованиями к их регистрации. Так, необходимо два человека в качестве учредителей и любое жилое помещение. Нет требований к уставному капиталу общественных организаций и благотворительных фондов, только обязательная государственная пошлина. В свою очередь, это ведет к созданию большого количества неправительственных организаций, которые порой создаются только для получения грантов и субсидий от государства. Кроме того, общественные организации могут сотрудничать с международными и иностранными некоммерческими и неправительственными организациями (НКО и НПО), создавать с ними союзы, а также использовать в качестве источника доходов иностранные гранты и пожертвования²²¹. Одним из примеров является фонд «Евразийское партнерство» (EPF), который получает средства от Европейской Комиссии, министерства иностранных дел Великобритании и др. Европейский Союз ежегодно выделяет средства на развитие демократии в Армении. В 2014 году Европейская Комиссия предоставила 50 миллионов евро на 49 проектов, в 2015 – 93 миллиона на 38 проектов, а в 2017 – 131 миллион на 52 проекта.

Официально западные фонды провозглашают цели нейтрального характера, направленные на развитие демократии и гражданского общества в стране. В частности, Немецкий Фонд Фридриха Эберта в Армении определяет свои цели как содействие демократии, миру, свободе слова,

²²⁰ Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции./ Гузенкова Т. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_prostranstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (дата обращения: 10.09.2015)

²²¹ Закон Республики Армения об общественных организациях от 04.12.2001. URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1295&lang=rus&sel=show> (дата обращения: 17.12.2017)

образованию и проведению исследований. Однако, нельзя отрицать, что западные фонды пропагандируют и отстаивают западные ценности и влияют на власти и общественное мнение. Тот же Фонд Эберта предоставляет средства на исследования перспектив отношений Армении с ЕС, результатов вступления Армении в Таможенный Союз, влияния экономической ситуации в России на Закавказье. В основном даются негативные оценки роли России на Южном Кавказе. Фонд сотрудничает с Центром политических и правовых исследований «Согласие», которым весной 2016 года была проведена конференция «Безопасность Южного Кавказа». Участники этой конференции отрицательно оценивают российское влияние в Армении²²². Еще одним примером является Национальный фонд демократии в Армении, который помогает проектам по активизации гражданского общества и защите прав человека, с его помощью НПО проводят мониторинг избирательной системы, прозрачности работы государственных структур, в то же время, на выделенные фондом средства были выпущены материалы, которые негативно характеризовали вступление Армении в ЕАЭС²²³.

Что касается, влияния на общественное мнение, то Евросоюз продвигает вопросы прав человека, гендерного равенства и прав различных меньшинств. Но результативность подобных инициатив в Армении, также как и в других странах Южного Кавказа, ограничена в связи с консервативными устоями населения. Несмотря на это западные фонды продолжают оказывать поддержку деятельности в данном направлении и выделять на нее существенные денежные средства. Международный центр человеческого развития осуществляет проект по гендерному равенству за счет гранта, предоставленного Евросоюзом в размере 750 тысяч евро. А Британский совет, который занимается вопросами культуры и распространения английского языка, содействует организациям,

²²²Тасиц К.И. Западные гуманитарные фонды в Армении как инструмент «мягкой силы». // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – №5(44). – С.122.

²²³ Там же. – С.118 – 119.

выступающим за гендерное равенство. Так, специальную премию за лучшее освещение в средствах массовой информации проблемы гендерного выражения вручили НПО «Мы за гендерное равенство».

Иностранное финансирование способствовало развитию большого числа прозападных структур, среди которых СМИ (Радио «Свобода», Сеть независимых журналистов и «Ассоциация Журналистские расследования»); группы журналистов, поддерживающие средства массовой информации НПО (Ереванский пресс-клуб, Комитет по защите свободы слова, Центр инициатив в области СМИ); правозащитные организации (Хельсинский комитет Армении, Ванадзорское бюро Хельсинкской гражданской ассамблеи) и исследовательские центры (Центр «Согласие», Армянский институт международных отношений и безопасности, «Союз информированных граждан»). Они играют не последнюю роль в оппозиционном информационном поле Армении.

Но стоит учесть тот факт, что негативные оценки в СМИ о роли России не выражают взгляды населения страны, т.к. по данным большинства опросов граждане Армении положительно относятся к сотрудничеству с Россией. Так, 71% населения Армении поддерживает более тесные отношения с Россией по результатам опроса американского исследовательского центра «Пью» (Pew Research) в мае 2017 года. Эти обстоятельства тоже в определенной степени демонстрируют внешнее влияние на настрой некоторых СМИ в стране²²⁴.

Финансирование международных доноров усиливает возможности НПО и СМИ, их авторитет и влияние на общественное мнение, как в столице Армении, так и в регионах. Активисты таких структур принимали участие в большинстве протестных акций и антироссийских информационных кампаниях с 2013 года (против вступления Армении в ЕАЭС, повышения

²²⁴ Там же. – С. 123-124.

тарифов на электроэнергию в 2015 и др.). В митингах, последовавших после убийства российским военнослужащим армянской семьи в 2015 году, участвовали представители журналистского клуба «Аспарез» (г.Гюмри). Среди организаторов акций протест против политики России после вооруженных действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года был Даниел Иоаннисян основатель «Союза информированных граждан»²²⁵.

Также участники акций протеста получают и прямое финансирование от фондов. Европейский фонд поддержки демократии предоставил средства на приобретение аппаратуры и юридическую помощь задержанным полицией летом 2015 года активистам митингов против повышения цен на электроэнергию²²⁶. Все это позволяет общественным организациям прозападного характера оказывать влияние на общеполитическую ситуацию в стране.

На территории Армении в 2016 году была открыта сеть «евроклубов», цель которых обучение и информирование о структурах ЕС, отношениях ЕС – Армения, поощрение активной гражданской позиции. "Армения является неотделимой частью Европы, колыбелью цивилизации, первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Поэтому она должна чувствовать себя частью евросемьи. Тем более, что такие европейские ценности как любовь к ближнему и терпимость, являются частью армянской культуры", - отметил глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский на открытии²²⁷. Все это подчеркивает стремление Европы укрепить свое влияние в первую очередь среди молодежи и активных групп населения. В декабре 2016 в столице Армении

²²⁵ Там же. – С.125.

²²⁶ Там же. – С. 125.

²²⁷ Евросоюз активизирует информационную пропаганду в Армении. URL: <http://russia-armenia.info/node/32409> (дата обращения: 15.02.2017)

прошел Саммит Евроклубов, собравший 25 членов Евроклубов от неправительственных организаций и учебных заведений Армении²²⁸.

Армения также принимает участие в инициативе ЕС «Послы европейской молодежи», запущенной летом 2016 года. Эта коммуникационная платформа должна способствовать контактам и созданию устойчивых связей между молодежными организациями и представителями молодежи ЕС и стран-участников Восточного партнерства, а также содействовать информированию о Евросоюзе и Восточном партнерстве²²⁹.

Роль гражданского общества, неправительственных организаций в политической жизни не стоит недооценивать. Часто национальные лидеры делают выбор в пользу интеграции, если это отвечает интересам влиятельных внутриполитических сил. Особенно это проявляется в преддверии выборов, когда лидеры могут пренебречь долговременной перспективой ради победы на предстоящих выборах, и в расчете на поддержку влиятельных политических сил, продвигать интеграционные процессы, которые не всегда выгодны²³⁰. Наиболее ярко это проявилось в политике Украины. Но и на Южном Кавказе ситуация не отличается, хотя и не так выражена. Так, Армения в преддверии президентских выборов 2013г. активизировала переговоры с ЕС по заключению Соглашения об Ассоциации, но после отказалась от подписания, вступив в Евразийский Экономический Союз.

Армяне живут во многих странах мира. Так как численность армянской диаспоры в мире превышает население Армении, а также для развития партнерства, в 2008 году в составе правительства республики было создано Министерство Диаспоры Республики Армения. Основными направлениями

²²⁸ Армянская молодежь узнает о финансируемых ЕС проектах. URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/armanskaa-molodez-uznaet-o-finansiruemyh-es-proektah> (дата обращения: 15.12.2017)

²²⁹ Новая платформа ЕС расскажет истории Послов европейской молодежи. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/novaa-platforma-es-rasskazet-istorii-poslov-evropeiskoi-molodezi> (дата обращения: 15.12.2017)

²³⁰ Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// Journal of Common Market Studies. Vol. 31. № 4. Dec. 1993. P. 487. URL: <http://www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2012/03/Moravcsik-JCMS-1993.pdf> (дата обращения: 10.09.2016)

его деятельности стали всеармянские целевые программы между Арменией и диаспорой, образовательные программы, развитие армянских школ диаспоры, охрана и развитие культурного наследия нации, признание геноцида армян, а также вовлечение предпринимателей диаспоры для участия в экономических программах республики²³¹. Это касается и весьма многочисленной армянской диаспоре Европы (700 тысяч армян).

В свою очередь диаспора оказывает финансовую поддержку Армении, и очень существенную. Осуществляется такая помощь посредством благотворительных фондов, одним из которых является международный благотворительный фонд «Телетон». Ежегодно в День благодарения начинается сбор пожертвований на строительство школ, больниц, дорог, систем водоснабжения для плохо развитых районов Армении и Нагорного Карабаха. По результатам 11-го «Телетона», прошедшего в 2008г., было собрано 35 млн. долларов²³². Для того, чтобы оценить масштаб, достаточно знать, что бюджет Армении на 2009г. составил три миллиарда триста шесть миллионов долларов²³³.

Европейский Союз активно продвигает в Армении реформы и программы по правам человека и вопросам равноправия. В мае 2011 года Армения приняла Стратегическую программу гендерной политики Армении на 2011 – 2015 годы. В октябре 2017 года в Армении стала действовать совместная трехлетняя программа ЕС и ООН «Стимулирование равных прав и равных возможностей в Армении: женщины в локальных демократических процессах». Основная задача данной инициативы способствовать гендерному

²³¹ Министерство диаспоры Республики Армения. URL:http://www.mindiaspora.am/ru/About_us (дата обращения: 20.09.2017)

²³² Telethon – Armenian Fund// Фонд Армении. URL: http://www.armeniafund.org/telethon/telethon - 2008/telethon_2008.php. (дата обращения: 11.11.2010)

²³³ Парламент Армении принял бюджет на 2009г.//ИА Регнум. URL: <http://www.regnum.ru/news/1090403.html>. – (дата обращения: 06.02.2010)

равенству путем расширения права женщин и усиления системы местного самоуправления²³⁴.

Средством оказывать «мягкую силу» выступают также сотрудничество в сфере культуры, образования и контакты между людьми.

4.2. Партнерство в области науки и образования

Сотрудничество Европейского Союза и Армении в рамках программы «Восточное партнерство» охватывает в том числе и сферу образования и науки. Глава делегации Евросоюза Петр Свитальский в сентябре 2017 года накануне саммита Восточного партнерства и подписания нового соглашения между Арменией и ЕС, заявил о намерении ЕС инвестировать в сферу образования Армении более 20 млн. евро²³⁵. Но в рамках каких программ будут это осуществлять пока не известно. Армения принимает участие во многих образовательных и научных программах ЕС. Так, с 2014 – 2020 гг. в ЕС действует программа «Эразмус плюс» по вопросам образования, профессионального обучения, молодежи и спорта. Армения является страной – партнером данной программы, т.е. она может участвовать в ней на основании особых стандартов и условий. С 2015 по 2017 год 1300 студентов и преподавателей из Армении проходили обучение или преподавали в Европе по программе «Эразмус плюс»²³⁶. Основными направлениями «Эразмус плюс» считаются учебная мобильность для студентов и преподавателей, сотрудничество университетов с целью инноваций и обмена

²³⁴ Трехлетняя программа ЕС и UNDP по стимулированию гендерного равенства стартовала в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/society-20121002-42727516/> (дата обращения: 15.12.2017)

²³⁵ Глава делегации Евросоюза анонсировал инвестиции в 20 млн. евро в сферу образования Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/glava-delegatsii-evrosoyuza-anonsiroval-investitsii-v-20-mln-evro-v-sferu-obrazovaniya-armenii/> (дата обращения: 15.09.2017)

²³⁶ Отношения ЕС – Армения в фактах и цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (дата обращения: 17.12.2017)

опытом, а также программа Жана Моне для развития европейских исследований. «Эразмус плюс» фактически объединяет семь программ, среди которых Темпус, Эразмус Мундус и другие²³⁷. Темпус была принята Советом министров ЕС в 1990 году и четыре раза продлевалась, последняя действовала с 2007 по 2013 г. Цель данной программы – модернизация высшего образования в соседних странах ЕС. Темпус оказывает финансовую поддержку межуниверситетскому сотрудничеству, структурным реформам национальных систем высшего образования, а также мобильности студентов и преподавателей²³⁸. Армения участие в программе начала в 1995 году²³⁹. А в 2005 году страна присоединилась к Болонской системе, в соответствии с которой были проведены реформы образования, однако не все элементы удалось внедрить в Армении, если с делением на бакалавриат и магистратуру было проще, то что касается модульной системы кредитных единиц, которая позволяет студентам выбирать необходимые им курсы, дело обстоит сложнее²⁴⁰. Но следует отметить, что Армения стала первым государством, которое не являясь членом ЕС возглавило секретариат по Болонским процессам в 2012 году²⁴¹.

Сейчас в Армении действует 26 государственных высших учебных заведения (в четырех из них международное управление), свою деятельность осуществляют Французский университет, Европейская Региональная Образовательная Академия²⁴². Западные фонды развивают сотрудничество с

²³⁷ The future of the Tempus programme as of 01/01/2014. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/new_tempus_programme_en.php (дата обращения: 20.08.2017)

²³⁸ Tempus IV (2007-2013): Overview of the Programme. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php (дата обращения: 18.05.2017)

²³⁹ Overview of the Higher Education System in Armenia 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/armenia_tempus_country_fiche_final.pdf (дата обращения: 11.03.2016)

²⁴⁰ Саркисян Н.А. Особенности внедрения Болонской системы в Армении. URL: <http://dis.finansy.ru/info/010bolon.htm> (дата обращения: 11.01.2013)

²⁴¹ Ереванский форум по болонским процессам. URL: <http://novostink.ru/armenia/109782-erevanskiy-forum-po-bolonским-processam.html> (дата обращения: 07.05.2016)

²⁴² Учеба в Армении//Министерство иностранных дел Армении. URL: <http://www.mfa.am/ru/study> (дата обращения: 17.03.2016)

армянскими университетами. Ими привлечены средства на создание новых предметов в программах учебных курсов, относящихся к развитию демократии и защите прав человека. Так, Европейская Комиссия в 2014 году выделила Ереванскому государственному университету 88 тысяч евро на создание региональной магистерской программы по правам человека и демократизации в Армении, Белоруссии, Украине и Молдове²⁴³.

В сентябре 2017 года было объявлено о создании Информационного центра Европейского Союза Эразмус плюс, сеть которых была создана с этого года во всех странах Восточного партнерства. В Армении координацией информационного центра будет заниматься Центр молодежных инициатив Гюмри²⁴⁴.

В рамках программы «Эразмус плюс» летом 2017 года в Армении проведены занятия летней школы по инженерному делу и инновациям, где в национальных инженерных лабораториях собрались армянские студенты для обмена опытом и расширения знаний об инновационной инженерии²⁴⁵.

Европейский Союз способствовал проведению в Армении реформирования системы среднего специального образования, которая осуществлялась с 2010 по 2015 год, и на осуществление которой ЕС выделил 21 миллион евро. Основной целью этих преобразований была борьба с бедностью и безработицей в стране. В результате проведенных реформ 12 колледжей в Армении были оборудованы и переориентированы в многофункциональные, с 2011 года более 1200 педагогов и руководителей прошли соответствующую дополнительную подготовку, в два раза больше

²⁴³ Тасиц К.И. Западные гуманитарные фонды в Армении как инструмент «мягкой силы». // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – №5(44). – С. 120.

²⁴⁴ Информационный центр Евросоюза Erasmus plus Youth откроется в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/informatsionnyu-tsentr-evrosoyuza-erasmus-youth-otkroetsya-v-armenii/> (дата обращения: 15.09.2017)

²⁴⁵ В Армении стартовала летняя школа инженерного дела и инноваций Erasmus +. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-startovala-letnaa-skola-inzenernogo-dela-i-innovacii-erasmus> (дата обращения: 08.08.2017)

студентов получили возможность бесплатного обучения в колледжах страны по сравнению с 2008 годом²⁴⁶.

О намерении ЕС продолжить поддержку реформы профессионального образования и обучения в Армении заявили в начале октября 2017 года в Представительстве ЕС в Армении. В частности, финансовая поддержка будет оказана проектам, нацеленным на повышение эффективности рынка труда и поиск рабочих мест в Армении. Европейский Союз выделит 15,2 миллиона евро на программу «Лучшая профессиональная подготовка для лучших рабочих мест», которая должна помочь объединить среднее специальное образование с возможностью трудоустройства специалистов в первую очередь в сельском хозяйстве. Данная программа состоит из компонента бюджетной поддержки в размере 13 миллионов евро на приоритетные задачи и дополнительного компонента в размере 2,2 миллионов евро на институциональное развитие и оценку реализации программы²⁴⁷.

В 2017 году в Армении была реализована «Программа молодых экспертов» («YES Armenia») в области государственного управления, посредством которой из 300 участников были отобраны 20 молодых специалистов из Армении и диаспоры для работы в государственных структурах страны в течении года. Эта программа является одним из примеров сотрудничества Европейского Союза и Армении²⁴⁸.

Кроме того, ЕС выделит средства для стабильного развития и борьбу с бедностью в Армении, размер гранта составит 2,9 миллионов евро. Для этого Евросоюз принимает на себя обязательства по укреплению гражданских

²⁴⁶ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – p. 6. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (дата обращения: 08.05.2017)

²⁴⁷ EU to support vocational education and training reforms in Armenia. URL: <http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-support-vocational-education-and-training-reforms-armenia> (дата обращения: 13.10.2017)

²⁴⁸ Программа «YES Armenia» состоялась. URL: <http://hayk.media/programma-yes-armenia-sostoyalas/> (дата обращения: 08.01.2018)

общественных организаций и органов местного самоуправления в стране. Претендовать на получение гранта могут проекты, развивающие активные виды отдыха, учебные программы с инновационной составляющей, которые дополняют обязательное образование, и проекты в сфере литературы, живописи, музыки, театра и кино. Грант в размере 2,9 миллиона евро это часть общей программы, общее финансирование которой составляет 4,4 миллиона евро. Первая часть в размере 1,5 миллионов евро предназначена на развитие возможностей некоммерческих организаций Армении в вопросах мониторинга реализуемых ЕС проектов, поддержку программ, продвигающих здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры и т.д.²⁴⁹.

19 мая 2016 года Армения подписала соглашение об участии в рамочной программе ЕС «Горизонт 2020». Ратификация состоялась в октябре того же года, а 7 ноября 2016 года соглашение вступило в силу²⁵⁰. Горизонт 2020 – это программа ЕС по развитию научных исследований и технологий. Она рассчитана на 7 лет с 2014 по 2020 год. Бюджет программы составляет 80 миллиардов евро, что является существенной суммой, особенно если учитывать, что программа запущена после экономического кризиса. Программа представлена тремя составляющими: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные вызовы²⁵¹. Предшественниками «Горизонт- 2020» были пятая, шестая, седьмая рамочные программы. Ожидалось, что следом должна быть восьмая, но ее заменила «Горизонт 2020», отличительной особенностью которой стало то, что средства выделяют не только на науку (фундаментальную и прикладную), но и на

²⁴⁹ Армения получит от ЕС грант в 2,9 млн. евро для стабильного развития и борьбы с бедностью// <http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-poluchit-ot-es-grant-v-2-9-mln-evro-dlya-stabilnogo-razvitiya-i-borby-s-bednostyu/> (дата обращения: 07.05.2017)

²⁵⁰ Associated Countries EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research & Innovation. URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf (дата обращения: 17.05.2017)

²⁵¹ Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments Final Report. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. URL: https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/interim_evaluation_of_horizon_2020's_financial_instruments.pdf - P.20 (дата обращения: 20.08.2017)

инновационный процесс, т.е. внедрение технологий в производственную сферу. Ученые в сфере фундаментальных исследований также будут получать гранты в рамках данной программы, но при этом поставлена задача поиска практической реализации полученных результатов. Кроме того, финансироваться также будут предприятия малого и среднего бизнеса, которые станут использовать научные результаты в своем производстве.

Ассоциированными членами данной программы являются 4 страны-участницы «Восточного партнерства»: Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Кроме того, пять стран-участниц программы «Восточное партнерство» (Армения, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия) смогут принять участие в отдельной программе с грантом в размере 100 миллионов евро до 2020 года²⁵².

Примером успешного участия Армении в программе «Горизонт 2020» на начальном этапе может стать полученный ею уже в декабре 2016 года грант для проекта «Сопроизводство с природой для трансформации, инновации и управления городов», в рамках которого предполагается использование инновационных методов для решения экологических проблем столицы Армении²⁵³.

4.3. Сотрудничество ЕС – Армения в сфере культуры

С конца 2015 года Армения участвует в программе ЕС «Культура и Креативность», которая должна увеличить вклад индустрий культуры в гуманитарное и социально-экономическое развитие стран Восточного партнерства. Программа рассчитана на 2015 – 2018 гг. с бюджетом 4,2

²⁵² Армянские ученые привлекли гранты от ЕС на 3,5 млн. евро по программе «Горизонт 2020». URL:

http://arka.am/ru/news/economy/armyanskie_uchenye_privlekli_granty_ot_es_na_3_5 mln_evro_po_programme_gorizont_2020/ (дата обращения: 20.12.2017)

²⁵³ Сармакешян Г. Горизонт 2020: Наука для практики. URL: <http://golosarmenii.am/article/51938/gorizont-2020-nauka-dlya-praktiki> (дата обращения: 20.05.2017)

миллиона евро. Реализовывается программа посредством мастер – классов, тренингов, онлайн курсов, партнерских ярмарок, обучения руководителей в сфере культуры, развития национальных статистических данных, форумов культуры в каждой стране²⁵⁴. Так, в Армении провели форум «Деловые навыки в сфере культуры». Благодаря данной программе была создана сеть из более двухсот менеджеров среднего звена в области культуры. Также осуществлен перевод основных справочных документов на тему современных направлений в европейском культурном пространстве на языки стран Восточного партнерства²⁵⁵. Анализ европейскими экспертами культурного потенциала Армении, выявил недостатки в финансировании и кадровой политики. В частности, многообразие образовательных программ носит в основном академический характер, стоит вопрос нехватки обучающих программ практической направленности по управлению проектами, маркетингу и налаживанию контактов²⁵⁶.

В 2018 году Армения присоединится к программе ЕС «Креативная Европа»²⁵⁷, которая нацелена на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального сектора с 2014 по 2020 гг. ЕС окажет финансовую поддержку проектам, которые позволяют путешествовать, вовлекать новые аудитории, производить обмен опытом и совершенствоваться. Общий бюджет программы почти 1,5 млрд. евро²⁵⁸.

ЕС профинансировал в рамках своей культурной программы на 2007 – 2013 гг. инициативу представителей армянской диаспоры Франции

²⁵⁴ Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁵⁵ Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-es-i-vostocnogo-partnerstva-kultura-i-kreativnost> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁵⁶ Как повысить культурный потенциал Армении: рекомендации экспертов. URL: <https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-increase-the-cultural-potential-of-armenia> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁵⁷ EU for culture. Driving dialog and economic growth. URL: <http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-08/EU%20for%20Culture-%20driving%20dialogue%20and%20economic%20growth.pdf> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁵⁸ Creative Europe. URL: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en (дата обращения: 18.12.2017)

(Armenian Benevolent Union) и других европейских организаций – «Армениака». Основная задача данной программы создать электронную базу данных объектов армянского культурного наследия в Европе²⁵⁹. Уже собрано 250 тысяч оцифрованных документов (фотографии, карты, планы и рисунки архитектурных, исторических памятников) и создан сайт, где можно ознакомиться с ними. Автором проекта был известный архитектор Армен Ахназарян. В будущем в рамках программы «Армениака» планируют изучить и оцифровать данные о памятниках армянской культуры в других регионах²⁶⁰.

С 2013 год Армения стала членом Международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира Франкофония. Основным критерием членства является не столько уровень владения языком в стране, сколько длительные культурные связи с Францией. Саммит Франкофонии 2018 года пройдет в Ереване (столица Армении). А в 2015 там состоялась 31 сессия конференции министров иностранных дел Франкофонии, куда собрались пятьсот представителей из восьмидесяти стран²⁶¹.

Что касается мероприятий, проводимых делегацией ЕС в Армении, то одним из них стала программа Восточного партнерства «Режиссеры без границ». Ее цель ускорить создание необходимых условий и структур, благодаря которым кинематограф станет движущей силой для социально-экономического развития стран Восточного партнерства. Эта программа проходит в рамках международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Она позволила многим режиссерам и продюсерам принять участие в семинарах по продвижению кинематографической продукции, а также получить выход на международных спонсоров для финансирования своих проектов. Одним из

²⁵⁹ Culture in EU external relations. Armenia country report. – P.23 URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/international-cooperation/documents/country-reports/armenia_en.pdf (дата обращения: 18.12.2017)

²⁶⁰ «Армениака» - 250 000 бесценных документов. URL: <http://www.yerkramas.org/article/22239/armeniaka---250-000-bescennyx-dokumentov> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁶¹ Президент: франкофония для армян – это культура и система ценностей. URL: <http://www.yerkramas.org/article/96558/prezident-frankofoniya-dlya-armyan-%E2%80%93-eto-kultura-i-sistema-cennostej> (дата обращения: 13.07.2017)

таких примеров может стать фильм Микаела Ватиняна «Жанна и голоса». Кроме того, в Грузии, Иране, России и Турции прошли показы фильмов армянских режиссеров. Была создана электронная сеть «Кинематограф без границ», запущен новый проект «Журналисты без границ» для начинающих журналистов и проведены 3 фестиваля «Фильмы без границ» в 6 городах ВП²⁶².

В 2017 году в Армении стартовала Пилотная программа регионального развития ЕС (PRDP GS), которая должна помочь социально-экономическому развитию десяти областей страны. Это механизм грантовой поддержки для развития культурных и креативных отраслей региона в размере 1 миллион евро, что в свою очередь улучшит экономическую конкурентоспособность региона, предоставит новые рабочие места и уменьшит отток населения. Так, в рамках этой программы ЕС осуществляет поддержку Ширакской области Армении²⁶³.

Также делегация организации «Европа Ностра» совместно с Европейским инвестиционным банком заявили о программе «Ереруйк – Анипемза» в Армении. Тот факт, что археологический памятник Ереруйк и село Анипемза в 2015 году были включены в программу «7 памятников, находящихся в наибольшей опасности», подтверждает то, что объекты истории и культуры Армении причисляют к европейскому наследию. В список таких памятников также включили объекты из Эстонии, Турции, Испании, Италии, Греции, Финляндии и Франции. Реализация программы включает не только восстановление памятника, но и создание инфраструктур, и реализацию подпрограмм для нужд местного населения²⁶⁴.

²⁶² Ованисян Л. В Армении состоялась презентация программы фестиваля "Золотой абрикос" "Режиссеры без границ". URL: <http://betterhumansproject.com/articles/209518/> (дата обращения: 13.07.2017)

²⁶³ ЕС наводит культурные мосты в Армении. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/es-navodit-kulturnye-mosty-v-armenii> (дата обращения: 10.09.2017)

²⁶⁴ В Армении находится делегация организации «Европа Ностра» и Европейского инвестиционного банка-института. URL: <http://analitikaua.net/2016/v-armenii-nahoditsya-delegatsiya-organizatsii-evropa-nostra-i-evropeyskogo-investitsionnogo-banka-instituta/> (дата обращения: 20.09.2017)

В Армении также проходят «Дни Европейского наследия», когда открыты для бесплатного посещения более 100 культурных организаций и памятников истории и культуры Армении. На различных площадках проводятся кинопоказы, литературные и музыкальные мероприятия, интерактивные программы, лекции, экскурсии. В «Днях европейского наследия» участвует 50 стран, подписавших Европейскую конвенцию о культуре 1954 года²⁶⁵.

Армения приняла участие и в проекте «Урбанистические стратегии в исторических городах, управляемые гражданами» (COMUS), который был частью Культурной программы Восточного партнерства II. Длился проект 30 месяцев до конца июня 2017 года. Это была совместная инициатива ЕС и Совета Европы, и осуществлялась она в девяти небольших исторических городах пяти стран Восточного партнерства (Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины)²⁶⁶. В Армении в программе участвовали города Горис и Гюмри, в них были испробованы новые стратегии возрождения исторических городов, путем внедрения в городское планирование механизмов защиты и использования исторических объектов²⁶⁷. Город Горис при содействии данной программы и Министерства культуры стал культурной столицей СНГ в 2018 году, в нем будет проведен ряд мероприятий местного и национального значения. Гюмри был культурной столицей СНГ в 2013 году²⁶⁸.

Таким образом, сотрудничество ЕС – Армения в четвертой приоритетной сфере Восточного партнерства «мобильность и контакты

²⁶⁵ В Армении проходят Дни европейского наследия. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-prohodat-dni-evropeiskogo-nasledia> (дата обращения: 05.12.2017)

²⁶⁶ Проект культурного наследия Восточного партнерства объявляет о завершении работы. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-kulturnogo-nasledia-vostocnogo-partnerstva-obavlaet-o-zaversenii> (дата обращения: 05.12.2017)

²⁶⁷ Армения: ЕС поддерживает программу восстановления исторического центра Гюмри. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/armenia-es-podderzivaet-programmu-vosstanovlenia-istoriceskogo-centra> (дата обращения: 05.12.2017)

²⁶⁸ Город Горис объявлен культурной столицей СНГ 2018 года. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda> (дата обращения: 05.12.2017)

между людьми», включающую образование, культуру и молодежь, исследования и инновации и т.д., также имеет положительные результаты и продолжается по сей день, несмотря на выбор Армении в пользу ЕАЭС. Но следует отметить, что это сотрудничество больше одностороннее и осуществляется в виде помощи ЕС в реализации реформ, в участии Армении в тех или иных программах и проектах Евросоюза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Армения после развала СССР оказалась в непростой ситуации, с одной стороны, экономический и энергетический кризис, а с другой – шла война с Азербайджаном. В результате в середине 90-х страна была в крайне тяжелом положении, когда закрыты границы с Турцией и Азербайджаном, экономика в упадке и нужно фактически с нуля строить и развивать свою внешнюю политику. В итоге, основой внешней политики стал принцип комплементаризма, когда для маневрирования в современной геополитической ситуации страна развивает многовекторные отношения. Одним из таких векторов стало сотрудничество с Европейским Союзом.

До конца 2017 года отношения ЕС – Армения развивались на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 г. Однако, несмотря на участие страны в различных программах ЕС и экономическое сотрудничество, заинтересованность ЕС в этих отношениях и их активизация произошла позже. Для Европейского Союза, который в 90-е годы двадцатого века только создавал Общую внешнюю политику и политику безопасности, страны Закавказья не представляли особого интереса, поэтому последние больше поддерживали двустороннее экономическое сотрудничество с отдельными странами – членами ЕС. Активность Евросоюза стала проявляться после пятого наиболее масштабного расширения ЕС, когда сразу десять стран вступили в Союз, возникли новые границы объединения и соответственно новые соседи, отношения с которыми начал выстраивать ЕС с 2004 года в рамках Европейской политики соседства. После включения в данную политику стран Южного Кавказа и создания Планов действий для развития отношений начинается более активное сотрудничество. А 7 мая 2009 года на саммите ЕС и стран – партнеров в Праге была подписана декларация об учреждении программы «Восточное партнерство», в которую вошли Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина.

Либеральный межправительственный подход предполагает разнообразие мотивов подталкивающих к интеграционным процессам. Среди них экономические интересы, вопросы безопасности и идеологические установки. При этом национальная безопасность в либеральном понимании включает экономическую взаимозависимость, общие институты и ценности как лучшую гарантию поддержания мира в регионе. Именно эти цели провозглашал ЕС, начав Европейскую политику соседства, а позже приняв программу «Восточное партнерство». Достичь их предполагалось путем реформ, нацеленных на сближение с ЕС в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах.

На данный момент программа «Восточное партнерство» прошла несколько периодов развития, от становления до переломного момента и спада, который привел к ВП «на разных скоростях».

Данная программа предполагала сотрудничество в рамках четырех тематических платформ (в 2015 году преобразованных в приоритетные сферы): демократия, совершенная система управления и стабильность; экономическая интеграция и конвергенция с отраслевой экономической политикой ЕС; энергетическая безопасность и развитие контактов между людьми. Кроме того, для реализации и уточнения тематических платформ были разработаны пять флагманских инициатив: программа пограничного менеджмента; интеграция экономических рынков, повышение эффективности энергетики и развитие возобновляемых источников энергии; программа по развитию малого и среднего бизнеса; экологический менеджмент и борьба со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.

Изначально основной целью программы было посредством системной трансформации государств осуществить переход на новый уровень отношений с ЕС – заключение Соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. И хотя Восточное партнерство на

начальном этапе своего развития было не очень результативным, что связано в первую очередь с недостатком финансирования, но с 2011 года программа начала набирать обороты.

Вильнюсский саммит ВП 2013 года коренным образом изменил ситуацию, т.к. Армения и Украина отказались от подписания Соглашения об ассоциации, несмотря на длительные переговоры, которые казались успешно завершенными. Этот период можно охарактеризовать как кризис программы ВП. Эксперты стали говорить о крахе программы «Восточное партнерство», по крайней мере, в первоначальной форме. И отчасти это действительно так. Программа продолжила свое существование, но в новой форме, приспособившись к существующей ситуации, появилась возможность равноуровневого участия, добавились новые цели и задачи, а также новые проекты, в частности, в рамках четвертой платформы «контакты между людьми». Либеральный межправительственный подход характеризует данный этап развития ВП как «гибкая интеграция», когда в зависимости от своих приоритетов и возможностей, а также результатов государства в разной степени вовлечены в сотрудничество, политика «больше за большее», т.е. чем лучше результаты у страны, тем глубже уровень интеграции и больше финансовой помощи от ЕС. Но с этим связаны и определенные сложности, в частности, для такого разнородного круга участников принятие совместных решений осуществляется по принципу «наименьшего общего знаменателя», когда учитываются интересы всех сторон. Но такие решения дают минимальные результаты, чем часто не довольны сами участники или влиятельные силы внутри них. Кроме того, если сотрудничество изначально проходит между не равными по мощи странами, то более сильные будут определять пути развития и диктовать свои условия, а остальные вынуждены следовать за лидерами, получая определенные выгоды. Условия в большинстве вопросов определяет ЕС, т.к. предоставляет финансовую помощь шести участникам ВП и экономические выгоды. Кроме того, тот факт, что в программе «Восточное партнерство» участвуют страны-партнеры

разные по экономическому развитию, политической ориентации (Грузия, Украина, Молдова демонстрирует свое желание сотрудничать с ЕС, в то время как Армения и Беларусь больше ориентированы на Россию, но и эти позиции меняются в зависимости от смены руководства стран), наличию нерешенных конфликтов (например, Карабахский вопрос между Арменией и Азербайджаном) приводит к тому, что процесс выработки решений усложняется. И часто итоги носят скорее декларативный, нежели практический результат. Наглядным примером может стать Рижский саммит 2015 года, когда так и не удалось принять совместную декларацию.

Что касается, участия Армении в ВП и связанных с ним отношений с ЕС, то для Армении действует упрощенный визовый режим ЕС с 2012г., в свою очередь, Армения в 2013г. в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан ЕС.

Сотрудничество ЕС с Арменией в рамках ВП осуществляется в четырех направлениях: демократическая трансформация Армении, подразумевающая реформу системы управления и судебной системы; торговля и инвестиции, экономическое развитие и борьба с бедностью; контакты между людьми. Также в последнее время уделяется внимание энергетическому сотрудничеству, вопросам климата и окружающей среды.

В Армении проведено множество реформ, но страна далека от достижения конечного результата системной трансформации, так, уровень коррупции пока очень высок, но работа в данном направлении продолжается. Армения занимает четвертое место по показателям европейской интеграции в рамках Восточного партнерства, которые отражают результаты системной трансформации.

Стоит отметить, что наиболее результативной частью стали экономические отношения, это наблюдается у всех участников программы, т.к. все страны ВП стремятся в первую очередь получить значительное финансирование в рамках программы, а как следствие преобразований – получить доступ на рынок Европы и стать более привлекательным для

инвестиций. Однако, несмотря на то, что в торговом обороте со странами Закавказья ЕС играет не последнюю роль, но соотношение экспорта к импорту не в пользу этих государств, исключение составляет Азербайджан, который благодаря тому, что основные статьи его экспорта нефть и газ, находится в хорошей экономической ситуации. Чего не скажешь об Армении, импорт которой превалирует над экспортом и к тому же носит больше сырьевой характер с высокой долей продукции сельского хозяйства, а как следствие – трудности в экономике и растущий государственный долг.

Европейский Союз является основным торговым партнером Армении. ЕС оказывает финансовую помощь Армении на реализацию реформ в экономической сфере и борьбу с бедностью. Для нее продолжает действовать улучшенный режим Всеобщей системы преференций, по которой 6,4 тысячи наименований товаров могут беспошлинно поступать в ЕС, это выгодно для предприятий страны, а также для иностранных компаний находящихся на ее территории, что, несомненно, делает Армению более привлекательной для инвестиций. Примером может служить деятельность предприятия «Арменал» (дочерней компании российского «Русала»), использующего улучшенный режим Всеобщей системы преференций для поставок фольги в Европу.

Отношения ЕС – Армения развиваются и в энергетической сфере, где ЕС поощряет проекты, направленные на развитие альтернативных источников энергии и настаивает на закрытии атомной электростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией. В 2013 году Армения, отказавшись от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, выбрала экономическое сотрудничество с Россией, вступив в ЕАЭС, что сделало невозможным создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. У данного решения не одна причина, а целый комплекс, повлиявший на такой исход событий. Основными из них являются вопросы безопасности страны, которые напрямую связаны с Россией, ведь Армения состоит в ОДКБ и российская военная база находится в Армении. Кроме того, Россия обеспечивает безопасность армяно-

грузинской и армяно- иранской границы. Но и экономический фактор не стоит сбрасывать со счетов, российские компании владеют многими предприятиями в Армении в стратегически важных отраслях. Также энергетические вопросы оказали свое влияние, что связано с помощью России в продлении срока эксплуатации АЭС Армении. Кроме того, Армения возлагает надежды на помощь России в строительстве в перспективе авто и железных дорог, которые смогут решить транспортные проблемы страны и извлечь максимальную выгоду от вступления в ЕАЭС.

Что же касается участия России и ее влияния на решение Армении вступить в ЕАЭС, то теория кооперативной гегемонии («Общая теория регионализма» Педерсона) относит к мотивам подобных действий баланс сил, когда усиление одной державы приводит к контрбалансированию со стороны других держав или объединений менее влиятельных государств, с целью предотвратить это контрбалансирование региональная держава может выступить с инициативой создать региональное объединение с участием тех самых «малых» менее влиятельных государств. Другим мотивом является желание не допустить выхода малой державы из зоны влияния региональной державы в политической, экономической, военной сфере.

Несмотря на отказ Армении от подписания соглашения об ассоциации и вступление в ЕАЭС, сотрудничество ЕС и Армении продолжилось. Особенно динамично оно развивается в сфере науки, образования и культуры, Армения принимает участие во многих программах ЕС, в частности, «Эразмус плюс», «Горизонт 2020», «Культура и креативность» и другие. Этому способствует большая армянская диаспора (700 тыс. чел.), проживающая в Европе. Свидетельством тренда на сотрудничество стало увеличение финансирования для Армении на 2014–2020 гг. с 39 до 169 млн. евро. В стране создана платформа Форума гражданского общества, сеть евроклубов. ЕС продвигает реформы и программы по правам человека и вопросам равноправия.

Важным этапом для развития ВП в целом и отношений ЕС–Армения в частности стало подписание 24 ноября 2017 г. на последнем саммите в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Это - пока уникальное в своем роде соглашение. Аналогичные документы, как предполагается, будут заключены с другими, не подписавшими соглашения об ассоциации участниками ВП. Подобные соглашения, по сути дела, легитимизируют модель «разноскоростного» партнёрства, позволяют ЕС более дифференцированно проводить свою политику в регионе ВП, сохраняя своё влияние на страны-участницы данной программы, и, одновременно, продолжать курс на геополитическое и геоэкономическое соперничество с Россией на постсоветском пространстве.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

ВВП	Внутренний валовой продукт
ВП	Восточное партнерство
ВСП	Всеобщая система преференций
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕИБ	Европейский инвестиционный банк
ЕИС	Европейский инструмент соседства
ЕПС	Европейская политика соседства
ЕС	Европейский Союз
ЗСТ	Зона свободной торговли
МВФ	Международный валютный фонд
МИД	Министерство иностранных дел
НАТО	Организация Североатлантического договора
НКО	Некоммерческая организация
НПО	Неправительственные организации
ОДКБ	Организация договора
ПАСЕ	Парламентская ассамблея Совета Европы
СА	Соглашение об ассоциации
СНГ	Содружество независимых государств
СПС	Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
ТАСИС	Техническая помощь государствам СНГ
ТРАСЕКА	Транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия
ТС	Таможенный Союз
СІВ	Программа комплексного институционального развития
COMUS	Урбанистические стратегии в исторических городах, управляемые гражданами
COSME	Программа конкурентоспособности среднего и малого бизнеса
CORLEAP	Комитет регионов
EED	Европейский фонд поддержки демократии
NIF	Инвестиционный инструмент соседства
SIGMA	Программа поддержки развития государственного управления и менеджмента
NCSF	Инструмент поддержки развития гражданского общества
TAIEX	Инструмент технической помощи и информационного обмена Европейской комиссии
TEN-T	Трансевропейская транспортная сеть
V4EaP	Международный Вышеградский фонд для Восточного партнерства

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Документы Европейского Союза

1. Договор о ЕС с изменениями, внесенными Амстердамским и Ницким договорами. URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soizuz_nice.htm (дата обращения: 18.03.2009)
2. Европейская политика соседства. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/policy> (дата обращения: 13.01.2015)
3. Проект ЕС ТРАСЕКА по гражданской авиации II - ENPI контракт 2011/279-740//Программа Европейского Союза для стран Восточного ЕИСП и Средней Азии –ТРАСЕКА. URL: http://www.traseca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/67ta/Progress_Reports/TRASECA_II_D.0.1.INTERIM_REPORT_N1__rus.pdf (дата обращения: 13.02.2017)
4. Associated Countries// European Comission Directorate-General for Research and Innovation. URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf (дата обращения: 17.05.2017)
5. Creative Europe. URL: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en (дата обращения: 18.12.2017)
6. EU for culture. Driving dialog and economic groth. URL: <http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-08/EU%20for%20Culture-%20driving%20dialogue%20and%20economic%20growth.pdf> (дата обращения: 18.12.2017)
7. European Union, Trade with Armenia// European Commission, Directorate-General for Trade. URL:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf (дата обращения : 07.05.2017)

8. Implementation of the European Neighbourhood policy in 2010. Country report: Armenia// European Commission. Joint staff working paper. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_639_en.pdf (дата обращения:16.08.2012)

9. Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments Final Report// European Commission Directorate-General for Research and Innovation. URL: https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/interim_evaluation_of_horizon_2020's_financial_instruments.pdf - P.20 (дата обращения: 20.08.2017)

10. Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council // The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (дата обращения: 07.09.2014).

11. Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. URL: <http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237> (дата обращения: 15.03.2017)

12. Overview of the Higher Education System in Armenia 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/armenia_tempus_country_fiche_final.pdf (дата обращения: 11.03.2016)

13. SIGMA at a glance. URL: <http://www.sigmaweb.org/about/> (дата обращения:15.10.2017)

14. Tempus IV (2007-2013): Overview of the Programme. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php (дата обращения: 18.05.2017)

15. The future of the Tempus programme as of 01/01/2014. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/new_tempus_programme_en.php (дата обращения: 20.08.2017)

Основополагающие документы Восточного партнерства

16. Восточное партнерство. URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (дата обращения: 20.01.2016)

17. Восточное партнерство – 20 результатов к 2020 г. Сосредотачиваясь на ключевых приоритетах и осязаемых результатах. 09.06.2017. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd2017_300_ru.pdf (дата обращения: 10.01.2018)

18. Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (дата обращения: 18.12.2017)

19. Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-es-i-vostocnogo-partnerstva-kultura-i-kreativnost> (дата обращения: 18.12.2017)

20. Совместная декларация Саммита Восточного партнерства. URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/совместная-декларация-саммита-восточного-партнерства_ru (дата обращения: 20.12.2017)

21. Eastern Partnership//Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. URL: <http://www.eastbook.eu/wp-content/uploads/2010/02/Eastern-Partnership-Partnerstwo-Wschodnie-en-pl1.pdf> (дата обращения: 10.09.2011)

22. Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – 24 pp. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (дата обращения: 08.05.2017)

23. Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (дата обращения: 07.05.2017)
24. EuroNest. Constituent meeting . URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (дата обращения: 04.08.2015)
25. EU4Energy: Соглашение мэров- Восток. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/eu4energy-soglasenie-merov-vostok> (дата обращения: 05.01.2018)
26. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Press 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (дата обращения: 11.05.2009).
27. Support for the Eastern Partnership. . Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 – 36 pp. URL: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/eastern-partnership-results-2014.pdf> (дата обращения: 08.05.2017)
28. Vademecum of financing in the frame of the Eastern Partnership// European commission external relations directorate generale. URL: : http://www.partnership.am/res/General%20Publications_Eng/EaP%20financing_vademecum_14122009_en.pdf (дата обращения: 03.10.2011)
29. 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (дата обращения: 20.12.2017)

Документы, относящиеся к двустороннему сотрудничеству

30. Внешняя торговля Грузии в 2014 году. URL: <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=26805> (дата обращения: 07.05.2016г)
31. Отношения ЕС – Армения в фактах и цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (дата обращения: 17.12.2017)
32. Отношения ЕС – Грузия: справочный материал// Представительство ЕС в Российской Федерации. URL: <https://eeas.europa.eu/delegations/russia/26617> /отношения-ес-грузия-справочный-материал_ru (дата обращения: 11.02.2017)
33. Отношения между ЕС и Азербайджаном// Европейская служба внешних связей. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/21996/ Отношения%20между%20ЕС%20и%20Азербайджаном (дата обращения: 02.04.2017)
34. Association agreement//Official Journal of the European Union. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf (дата обращения: 17.03.2017)
35. Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238271/8055.pdf (дата обращения: 20.03.2016)
36. Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (дата обращения: 18.12.2017)
37. Culture in EU external relations. Armenia country report. URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/international-cooperation/documents/country-reports/armenia_en.pdf (дата обращения: 18.12.2017)

38. EU – Azerbaijan Partnership and Cooperation Agreement. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-az_pca_full_text_0.pdf (дата обращения: 10.01.2016)
39. European Neighbourhood and Partnership Instrument. Armenia National Indicative Programme 2011 – 2013. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (дата обращения: 11.01.2012)
40. Georgia and the EU// Delegation of the European Union to Georgia. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/1237/georgia-and-eu_en (дата обращения: 30.03.2017)
41. Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: <http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=627> (дата обращения: 20.05.2013)
42. Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia. Final Report. – The European Commission – DG Trade, 2013. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf (дата обращения: 11.05.2016)

Национальные документы Армении, России

43. Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – 48 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016)
44. Закон Республики Армения об общественных организациях от 04.12.2001. URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1295&lang=rus&sel=show> (дата обращения: 17.12.2017)

45. Конституция Республики Армения. Редакция от 05.07.1995. URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html> (дата обращения: 20.12.2017)
46. Министерство диаспоры Республики Армения. URL: http://www.mindiaspora.am/ru/About_us (дата обращения: 20.09.2017)
47. Обзор экономики Армении по итогам 2009-2014 гг. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/eco_am/(дата обращения: 11.07.2016)
48. Обзор экономики Армении по итогам 2013г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (дата обращения: 10.01.2017)
49. Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26.01.2007. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 20.12.2016)
50. Учеба в Армении//Министерство иностранных дел Армении. URL: <http://www.mfa.am/ru/study> (дата обращения: 17.03.2016)

Статистические данные

51. Основные макроэкономические показатели экономики Армении за январь-июнь 2011г.//Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (дата обращения: 10.01.2017)
52. Перепись населения республики Беларусь 2009: Население по национальности и родному языку//Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (дата обращения: 17.02.2016)
53. Совокупный внешний долг республики Армения по состоянию на конец сентября 2014 года// Национальная статистическая служба

Республики Армения. URL:
http://www.armstat.am/file/article/sv_11_14a_440.pdf (дата обращения:
 15.03.2016) (ՀՀ համախիստն արտաքին ցարտրը 2014 թվականի
 սեպտեմբերի վերջի դրությամբ)

54. Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-ноябре 2014 года//Национальная статистическая служба Республики Армения. URL: <http://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=1630> (дата обращения:
 15.03.2016)

55. Численность армян в странах мира по данным журнала «Nouvelles d'Armenie» (Франция)//Армпортал. URL:
<http://www.armportal.ru/184-armjanskaja-diaspora.html> (дата обращения:
 11.10.2010)

56. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года//Государственная служба статистики Украины. URL:
<http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/> (дата обращения:
 20.09.2016)

57. Corruption perceptions index 2016. URL:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table (дата обращения: 20.07.2017)

58. EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-26112013-AP/EN/6-26112013-AP-EN.PDF (дата обращения: 07.09.2014).

59. Foreign Direct Investments by Countries// National statistics office of georgia (geostat). URL:
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2231&lang=eng (дата
 обращения: 10.01.2017)

60. Telethon – Armenian Fund// Фонд Армении. URL: http://www.armeniasfund.org/telethon/telethon - 2008/telethon_2008.php. (дата обращения: 11.11.2010)

61. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2011. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202011.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)

62. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2012. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%20%202012.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)

63. The European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries. URL: http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013.pdf (дата обращения: 20.05.2016)

64. The European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)

Заявления и интервью государственных деятелей

65. Выступление Президента Сержа Саргсяна на саммите "Восточное партнерство." URL: <http://www.president.am/events/statements/rus/?year=2009&pn=2&id=40> (дата обращения: 18.02.2015)

66. Замминистра: Коэффициент Армении по использованию режима GSP+ – один из самых высоких. URL: <https://news.am/rus/news/355200.html> (дата обращения: 03.11.2016)

67. Предвыборная программа Президента Армении Сержа Саргсяна (2013). URL: http://president.am/u_files/file/docs/election (дата обращения: 10.01.2017)

68. Президент: «У Азербайджана нет необходимости в тесной экономической интеграции с кем-либо». URL: <http://vestikavkaza.ru/articles/Prezident-U-Azerbaydzhana-net-neobkhodimosti-v->

tesnoy-ekonomicheskoy-integratsii-s-kem-libo.html (дата обращения: 17.05.2017)

69. Президент: франкофония для армян – это культура и система ценностей. URL: <http://www.yerkramas.org/article/96558/prezident-frankofoniya-dlya-armyan-%E2%80%93-eto-kultura-i-sistema-cennostej> (дата обращения: 13.07.2017)

70. **Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Республики Армения.** URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/> (дата обращения: 07.10.2013)

71. The Eastern Partnership initiative does not provide the possibility for its members to become members of the European Union, Polish Foreign Minister Witold Waszczykowski said. URL: <https://sputniknews.com/politics/201601301033962797-eastern-partnership-failure/> (дата обращения: 10.03.2017)

Литература

Книги

72. Европа в меняющемся мире/ Отв. Ред. Борко. – М., 1995

73. Коньшев В.Н., Сергунин А.А., Виноградова С.М., Васильева Н.А. Современные теории международных отношений. М.: РГ-Пресс, 2013.

74. Kuzņecova I., Potjomkina D., Vargulis M. From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Challenges and Opportunities. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2013. 26 p.

75. Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// Journal of Common Market Studies. Vol. 31. № 4. Dec. 1993. P. 487. URL: <http://www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2012/03/Moravcsik-JCMS-1993.pdf> (дата обращения: 10.09.2016)

Статьи

76. Аванесов, А. *Эксперт: Без атомной электростанции Армения не сможет обеспечить свой энергетический баланс.* URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (дата обращения: 11.01.2017)
77. Акобян, М. *Обзор законодательства Армении в сфере электронного правительства.* URL: <https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-elektronnoe-pravitelstvo/pdf> (дата обращения: 17.12.2017)
78. Аршев, А. *ЕС – Кавказ. Брюссель стремится оторвать страны региона от России.* URL: http://www.stoletie.ru/geopolitika/jes_kavkaz_984.htm (дата обращения: 20.01.2017)
79. Арутюнян, О. (2011). Армения между Россией и ЕС// *Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения, № 1.* С. 160–164.
80. Арутюнян, О.В., Сергунин, А.А. (2015). Между Сциллой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестке геополитических интересов Евросоюза и России. *Вестник СПбГУ. Сер.6. – № 2.* С. 108–119.
81. Арутюнян, О., Сергунин, А. (2012). Армяно – европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС. *Вестник СПбГУ. Сер.6, №2.* С. 115–120.
82. Арутюнян, О.В., Сергунин, А.А. (2012). Восточное партнерство ЕС: «Второе дыхание». *Обозреватель. Т 264. – № 1.* С. 90-97.
83. Атоян, В.К. (2015). Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности. *Проблемы постсоветского пространства, 3.* С. 96-120.
84. Вермишев, М. *Экономическое развитие Армении за 20 лет. Итоги и перспективы.* URL:

<http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (дата обращения: 20.10.2014)

85. Волгина, Н.А., Саркисян, Р.А. (2015). Опыт изучения прямых иностранных инвестиций в Армении. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика*, 4. С.18-26.

86. Гомулка, К. (2015). Восточное партнерство и Армения. *Историческая и социально - образовательная мысль. Т. 7, № 5 - 2.* – 2015. – С.30 – 35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (дата обращения: 14.03.2016) – С. 30 – 35.

87. Гомулка, К. Реализация инициатив «Восточного Партнерства» в Азербайджане. *Историческая и социально-образовательная мысль.* – Т. 7. – № 7. Ч. 1. - 2015. – С. 46–55. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25476242_50805642.pdf (дата обращения: 11.07.2016)

88. Гусейнов, Ф. Азербайджан в геополитической стратегии Европейского Союза.// *Кавказ и Глобализация.* – 2010. – Т.4. – Вып.3 - 4.– С.40 – 52. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_19412066_56790444.pdf (дата обращения: 11.03.2016)

89. Киракосян, Р. (2009). Региональное развитие и национальная безопасность Армении// *«21-ый век».* – Т.2 (24). С. 64–93. URL: http://www.noravank.am/upload/pdf/21_Dar_2009_02.pdf (дата обращения: 15.09.2015) (Գիրազյան, Ր. (2 0 0 9) . Տարածաշրջանային զարգացումները և Հայաստանի ազգային անվտանգությունը, «21-րդ», 2 (24)).

90. Лалаян, С.Э. Политическая система постсоветской Армении: этапы и проблемы становления. URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (дата обращения: 20.12.2017)

91. Малков Д. «Восточное партнерство» как зеркало европейских ожиданий соседей РФ. URL: <http://www.rian.ru/world/20090508/170439144.html> (дата обращения: 20.05.2017)

92. Маркаров А. Реформа политических институтов в процессе демократического транзита в Армении. URL: http://cas.org/journal/2001/journal_rus/cas-04/11.marru.shtml (дата обращения: 21.12.2017)

93. Мартиросян С. Диалог Армении и ЕС за месяц до саммита «Восточного партнёрства». URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (дата обращения: 20.05.2016)

94. Масленников А.А., Антошина Н.М., Кондратов Д.И. Финансовая система Евросоюза: испытание кризисом//Современная Европа. – 2011. – №1.– С.82 – 94.

95. Мгдесян А. Бренды уходят из Армении. URL: http://kavpolit.ru/articles/brendy_uhodjat_iz_armenii-18808/ (дата обращения: 04.08.2016г)

96. Микаелян Г. Восточное партнерство от Праги до Вильнюса//Центральная Азия и Кавказ. – 2014. – Т.17. – Вып. 2.– С. 7-22. URL:http://elibrary.ru/download/elibrary_22604906_56625649.pdf (дата обращения: 04.08.2016г)

97. Минасян С. Некоторые концептуальные основы внешней политики Армении // Хайинфо- диаспора. URL: <http://www.hayinfo.ru/ru/analytics/policy/50760.html> (дата обращения: 11.05.2010)

98. Мираньков Д.Б. Особенности имплементации программ комплексного институционального строительства в странах ЕПС. //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление».– 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – С. 85-93. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (дата обращения: 03.10.2017)
99. Мкртчян М. ЕС начинает реализацию 15 новых проектов в Армении // ArmInfo: информ. агентство. URL: <http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=DB5B72C0-86BA-11E4-A6670EB7C0D21663> (дата обращения: 20.09.2015).
100. Никитина Ю.А. От интеграции к регионализму: эволюция теорий регионального межгосударственного сотрудничества //Вестник МГИМО. – 2010. – №1(15)– С. 134 – 140.
101. Ованисян Л. В Армении состоялась презентация программы фестиваля "Золотой абрикос" "Режиссеры без границ". URL:<http://betterhumansproject.com/articles/209518/>(дата обращения: 13.07.2017)
102. Папоян А. Р. Политическое и экономическое сотрудничество между Арменией и Европейским союзом// Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2016. — № 2 (152). — С. 115-124.
103. Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции/ Гузенкова Т. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_prostranstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (дата обращения: 20.05.2016)
104. Саркисян Н.А. Особенности внедрения Болонской системы в Армении. URL: <http://dis.finansy.ru/info/010bolon.htm> (дата обращения: 11.01.2013)

105. Сармакешян Г. Горизонт 2020: Наука для практики. URL: <http://golosarmenii.am/article/51938/gorizont-2020-nauka-dlya-praktiki> (дата обращения: 20.05.2017)
106. Сергунин А.А. «Восточное партнерство» в контексте российско-европейских отношений// Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платформа для сотрудничества?: сборник докладов международной конференции/ред. Е. Клицунова, Б. Кузнецов. – СПб.: «Левша. Санкт – Петербург», 2010 г. – С. 22 – 47.
107. Сергунин А. А. Восточное партнерство и российские интересы на Кавказе // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер. Общественные науки. – 2010. – Т. 1. – № 4. – С. 35-39.
108. Сергунин А. А., Тихонов В. Г. «Восточное партнерство» и «Большой Каспийский регион»: проблемы и перспективы // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2009. – № 3. – С. 30–39.
109. Сергунин А. А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной Европе // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 1. – С. 205–210.
110. Тарасов С. «Восточное партнерство» - ловушка для Азербайджана. URL: www.regnum.ru/news/1166539.html (дата обращения: 11.05.2016)
111. Тасиц К.И. Западные гуманитарные фонды в Армении как инструмент «мягкой силы». // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – №5(44). – С.112 – 130.
112. Тевикян А. Промышленно-инновационная политика Республики Армения – новые возможности повышения ее конкурентоспособности. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (дата обращения: 17.04.2016)
113. Трещенков Е.Ю. Восточное измерение политики соседства Европейского Союза: возникновение и эволюция // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2010. №4. С.118-129.

114. Федоровская И.М. Азербайджан – ЕС: новый этап отношений// Россия и новые государства Евразии. – 2017. – №1.– С. 118 – 123. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28999485_30751473.pdf (дата обращения: 20.05.2017)

115. Характеристика, анализ инновационной среды и программ развития таможенной службы Республики Армения/Аперян Л. А., Календина А. А., Макрусев В. В., и др.//Novaum. Серия: Экономические науки. - № 10. – 2017. URL: <http://novaum.ru/public/p470> (дата обращения: 07.01.2018)

116. Хачатрян Г. Государственно – частное партнерство. Пример инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Республики Армения// Государственный комитет водного хозяйства при Министерстве территориального управления Республики Армения. URL: <http://www.oecd.org/env/outreach/42756420.pdf> (дата обращения: 10.05.2017)

117. Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) –Yerevan:Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 p. URL: <http://c-i.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> -Р.6. (дата обращения: 17.03.2015)

118. European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an 'ENP plus' /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. – №126. – March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maart%20ceps.pdf> (дата обращения: 12.05.2016)

119. Makarychev A., Deviatkov A. Eastern Partnership: Still a missing link in EU strategy? // CEPS Commentary, 9 January 2012.

120. Makarychev A., Sergunin A. The EU, Russia and Models of International Society in a Wider Europe // Journal of Contemporary European Research, 2013. — Vol. 9, — № 2. — P. 313 – 329.

Новостные сообщения

121. Азербайджан на 15% увеличил импорт товаров из Евросоюза. URL: <http://azeri.press/ru/economika/11928-azerbajdzhan-na-15-velichil-import-tovarov-iz-evrosojuza.html> (дата обращения: 20.05.2017)
122. «Арменияка» - 250 000 бесценных документов. URL: <http://www.yerkramas.org/article/22239/armeniaka---250-000-bescennyh-dokumentov> (дата обращения: 18.12.2017)
123. Армения – ЕС: подготовка нового рамочного соглашения о сотрудничестве. URL: <http://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/armeniya-es-podgotovka-novogo-ramochnogo-soglasheniya-o-sotr/> (дата обращения: 10.04.2017)
124. Армения: ЕС поддерживает программу восстановления исторического центра Гюмри. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/armenia-es-podderzivaet-programmu-vosstanovlenia-istoriceskogo-centra> (дата обращения: 05.12.2017)
125. Армения готова к долгим переговорам по соглашению об ассоциации с ЕС — МИД. URL: <http://sngdaily.ru/2010/07/19/armeniya-gotova-k-dolgim-peregovoram-po-soglasheniyu-ob-associaciis-es-mid.html> (дата обращения: 11.11.2011)
126. Армения и Грузия продолжают пользоваться «Всеобщей системой преференций +» Евросоюза. URL: <http://ru.ictsd.org/bridges-news/armeniya-i-gruziya-prodolzhayut-polzovatsya-«всеобщей-системой-преференций»> (дата обращения: 20.03.2016)
127. Армения и ЕС начали переговоры по новому соглашению. URL: <http://news.tut.by/world/476031.html> (дата обращения: 20.12.2015)
128. Армения получит от ЕС грант в 2,9 млн. евро для стабильного развития и борьбы с бедностью. URL: <http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-poluchit-ot-es-grant-v-2-9-mln-evro-dlya-stabilnogo-razvitiya-i-borby-s-bednostyu/> (дата обращения: 07.05.2017)

129. Армения продлевает работу Мецморской АЭС.
URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/724> (дата обращения: 20.04.2016)
130. Армения улучшила позиции в международном «Index of Democracy – 2017» . URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/armeniya-uluchshila-pozitsii-v-mezhdunarodnom-index-of-democracy-2017-i-obognala-azerbaydhan/>(дата обращения:05.02.2018)
131. Армения экспортировала беспрецедентное количество золота
URL: <http://russia-armenia.info/node/15870> (дата обращения: 23.08.2015)
132. Армения: в 2016 году Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) планирует нарастить объемы производства на 10%. URL: <http://ukrmet.dp.ua/2016/02/08/armeniya-v-2016-godu-zangezurskij-medno-molibdenovuj-kombinat-zmmk-planiruet-narastit-obemy-proizvodstva-na-10.html> (дата обращения: 30.12.2016)
133. Армения присоединилась к программе ЕС COSME. URL: <http://golosarmenii.am/article/35763/armeniya-prisoedinilas-k-programme-evrosoyuza-COSME> (дата обращения: 10.01.2016)
134. Армянская АЭС будет жить: в Ереване объяснили, как будут выполнять требование ЕС. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20171027/9237673/armyanskaya-aehs-budet-zhit-v-erevane-obyasnili-kak-budut-vypolnyat-trebovanie-es.html> (дата обращения: 20.12.2017)
135. Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии после ремонта. URL:<http://www.iravunk.com/ru/news/3186> (дата обращения: 14.12.2016)
136. Армянская молодежь узнает о финансируемых ЕС проектах. URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/armanskaa-molodez-uznaet-o-finansiruemyh-es-proektah> (дата обращения: 15.12.2017)
137. Армянские ученые привлекли гранты от ЕС на 3,5 млн. евро по программе «Горизонт 2020». URL:

http://arka.am/ru/news/economy/armyanskie_uchenye_privlekli_granty_ot_es_na_3_5 mln_evro_po_programme_gorizont_2020/ (дата обращения: 20.12.2017)

138. Борьба с коррупцией в Армении не даёт результатов. URL: <http://russia-armenia.info/node/24256> (дата обращения: 18.08.2017)

139. В Армении находится делегация организации «Европа Ностра» и Европейского инвестиционного банка-института. URL: <http://analitikaua.net/2016/v-armenii-nahoditsya-delegatsiya-organizatsii-evropa-nostra-i-evropeyskogo-investitsionnogo-banka-instituta/> (дата обращения: 20.09.2017)

140. В Армении проходят Дни европейского наследия. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-prohodat-dni-evropeiskogo-nasledia> (дата обращения: 05.12.2017)

141. В Армении стартовала летняя школа инженерного дела и инноваций Erasmus+. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-startovala-letnaa-skola-inzenernogo-dela-i-innovacii-erasmus> (дата обращения: 08.08.2017)

142. В Армении стартовала программа «Твининг». URL: <https://www.aysor.am/ru/news/2009/10/26/twining/71826> (дата обращения: 20.08.2010)

143. В Армении установлен безвизовый режим для граждан стран Евросоюза. URL: <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218412/> (дата обращения: 01.03.2016)

144. В Баку стартует новый этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом. URL: <https://ria.ru/world/20170425/1493029994.html> (дата обращения: 30.04.2017)

145. В ЕС одобрили соглашение об упрощении визового режима с Арменией. URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (дата обращения: 26.08.2014)

146. Восточное партнерство уже становится бременем для ЕС. URL: <http://www.inosmi.ru/translation/248965.html>

147. Восточное партнерство. URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (дата обращения: 20.01.2016)
148. В Таллине проходит конференция «e-Partnership». URL: <https://thinktanks.by/publication/2017/10/06/v-talline-prohodit-konferentsii-e-partnership.html> (дата обращения: 17.12.2017)
149. В 2012 году ЕС содействовал беспрецедентному числу реформ в Армении. URL: <http://www.mediamax.am/ru/news/society/6524/> (дата обращения: 05.11.2013)
150. Глава делегации Евросоюза анонсировал инвестиции в 20 млн. евро в сферу образования Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/glava-delegatsii-evrosoyuza-anonsiroval-investitsii-v-20-mln-evro-v-sferu-obrazovaniya-armenii/> (дата обращения: 15.09.2017)
151. Глава делегации ЕС: Евросоюз является иностранным донором номер один для Армении – Интервью. URL: <https://news.am/rus/news/370608.html> (дата обращения: 15.02.2017)
152. Город Горис объявлен культурной столицей СНГ 2018 года. URL: [/http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda](http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda) (дата обращения: 05.12.2017)
153. Гражданское общество: основа Восточного партнерства. URL: http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/PP%20Civil%20Society%20RU6_0.pdf (дата обращения: 20.12.2016)
154. Грузинские миротворцы отправились в ЦАР. URL: <https://sputnik-georgia.ru/politics/20170131/234709598/Gruzinskie-mirotvorcy-otpravilis-v-CAR.html> (дата обращения: 25.03.2017)
155. Грузия отменила въездные визы для граждан ЕС и США. URL: <https://news.tut.by/world/53913.html> (дата обращения: 12.02.2012)

156. Грузия стала ассоциированным членом ЕС. URL: <http://www.rbc.ru/economics/01/07/2016/57763fcf9a7947b4266bec82> (дата обращения: 18.04.2016)

157. Делегация Евросоюза в Армении опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что ЕС закрывает программу «Twinning» в стране. URL: <http://www.versia.am/delegaciya-evrosoyuza-v-armenii-oprovergaet-rasprostranennuyu-v-smi-informaciyu-o-tom-chto-es-zakryvaet-programmu-twinning-v-strane/> (дата обращения: 05.10.2013)

158. Евросоюз активизирует информационную пропаганду в Армении. URL: <http://russia-armenia.info/node/32409> (дата обращения: 15.02.2017)

159. Евросоюз согласился на участие Абхазии и Южной Осетии в переговорах по кавказскому кризису. URL: <http://www.newsru.com/world/14oct2008/es.html> (дата обращения: 13.01.2017)

160. Ереванский форум по болонским процессам. URL: <http://novostink.ru/armenia/109782-erevanskiy-forum-po-bolonskim-processam.html> (дата обращения: 07.05.2016)

161. ЕС и Азербайджан начинают переговоры по «Общим соглашениям о создании зоны авиации». URL: http://aze.az/news_es_i_azerbaydzhan_87165.html (дата обращения: 05.02.2013)

162. ЕС и Армения завершили переговоры по новому партнерскому соглашению. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488848008.html> (дата обращения: 01.03.2017)

163. ЕС и Армения начали переговоры о создании общей авиационной зоны. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-04/27/content_40709222.htm (дата обращения: 01.05.2017)

164. ЕС из-за Таможенного союза свернул свою программу в Армении. URL: <https://lenta.ru/news/2013/09/06/eu/> (дата обращения: 01.10.2013)

165. ЕС наводит культурные мосты в Армении. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/es-navodit-kulturnye-mosty-v-armenii> (дата обращения: 10.09.2017)
166. ЕС нацелен на энергетический рынок Армении. URL: <http://https://eadaily.com/ru/news/2017/08/23/es-nacelen-na-energeticheskiy-rynok-armenii> (дата обращения: 10.01.2016)
167. ЕС стремится искоренить коррупцию в вузах Армении – Свитальский. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korrupsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/><http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korrupsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/> (дата обращения: 17.12.2017)
168. ЕС устанавливает Партнерство для мобильности с Беларусью. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/11960/ЕС%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларусью (дата обращения: 11.12.2016)
169. ЕС утвердил безвизовый режим для Молдавии. URL: <https://lenta.ru/news/2014/04/03/visa/> (дата обращения: 13.07.2015)
170. Избирательная революция. Как Армения стала парламентской республикой. URL: https://lenta.ru/articles/2017/04/03/armenia_vybory/ (дата обращения: 18.04.2017)
171. Информационный центр Евросоюза Erasmus plus Youth откроется в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/informatsionnyu-tsentr-evrosoyuza-erasmus-youth-otkroetsya-v-armenii/> (дата обращения: 15.09.2017)
172. Как будет работать безвизовый режим для Украины. URL: <http://www.bbc.com/russian/news-39513375> (дата обращения: 18.05.2017)
173. Как изменится таможенная политика Армении при вступлении в ТС? URL: <https://regnum.ru/news/1740494.html> (дата обращения: 20.05.2017)
174. Как повысить культурный потенциал Армении: рекомендации экспертов. URL: <https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-increase-the-cultural-potential-of-armenia> (дата обращения: 18.12.2017)

175. Меморандум о взаимопонимании с ЕС по программе развития органов госуправления на 32 млн. евро подписан в Ереване. URL: <http://arka.am/ru/news/politics/22691/> (дата обращения: 20.12.2010)
176. Модернизация трех пограничных пунктов в Армении начнется осенью. URL: <https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20110725/214091794.html> (дата обращения: 03.03.2012)
177. Молодежный форум Восточного партнерства. URL: https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf (дата обращения: 12.12.2013)
178. Налбандян и Могерини подписали протокол о расширении Трансевропейской транспортной сети в Армению. URL: <http://www.rasmof.ru/nalbandyan-i-mogerini-podpisali-protokol-o-rasshirenii-transevroejskoj-transportnoj-seti-v-armeniyu/> (дата обращения: 26.11.2017)
179. На медиа конференции Восточного партнерства в Риге договорились о поддержке свободы и независимости СМИ. URL: <http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novosti-ministerstva/46581-na-media-konferencii-vostochnogo-partnerstva-v-rige-dogovorilis-o-podderzhke-svobody-i-nezavisimosti-smi> (дата обращения: 20.09.2015)
180. Наши соседи: панорама региональных программ и проектов в странах Восточной Европы. URL: http://docplayer.ru/31916177-Europeaid-nashi-sosedi-panorama-regionalnyh-programm-i-proektov-v-stranah-vostochnoy-evropy.html#show_full_text (дата обращения: 17.04.2017)
181. Не место для дискуссий. К чему приведет конституционная реформа в Армении. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (дата обращения: 18.04.2017)
182. Новая платформа ЕС расскажет истории Послов европейской молодежи. URL:

<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/novaa-platforma-es-rasskazet-istorii-poslov-evropeiskoi-molodezi> (дата обращения: 15.12.2017)

183. Новое здание официального представительства делегации Еврокомиссии в Армении откроется в Ереване 5-го февраля. URL: <https://www.armenia-online.ru/armnews/20679.html> (дата обращения: 01.03.2012)

184. О «Политической Ассоциации» Армении с ЕС: формула взаимоотношений «Кредиты в обмен на реформы» остается в силе (13.04.2015). URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/o-politicheskoy-associacii-armenii-s-es-formula-vzaimootnoshenij-kredity-v-obmen-na-reformy-v-sile.html> (дата обращения: 11.07.2016)

185. Парламент Армении принял бюджет на 2009 год. URL: <http://www.regnum.ru/news/1090403.html> (дата обращения: 02.05.2016)

186. Парламентское сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном. URL: http://azertag.az/ru/xeber/PARLAMENTSКОЕ_SOTRUDNICHESTVO_MEZHDU_EVROPEISKIM_SOYUZOM_I_AZERBAIDZHANOM-882466 (дата обращения: 20.03.2012)

187. "После меня хоть потоп", или Почему вырос внешний долг Армении? URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20161012/5147886/vneshnij-dolg-armenia-pravitelstvo.html> (дата обращения: 18.05.2017)

188. Посол Франции озвучил преимущества для Армении от подписания соглашения с ЕС. URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/posol-frantsii-ozvuchil-preimushchestva-dlya-armenii-ot-podpisanija-soglasheniya-s-es/> (дата обращения: 15.12.2017)

189. Потенциал GSP+ Армения не использует должным образом. URL: <http://www.express.am/news/view/potencial-gsp-armenia-ne-ispolzuet-dolzhnym-obrazom.html> (дата обращения: 11.11.2015)

190. Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (дата обращения: 18.12.2017)

191. Программа реформ Полиции на 2015 – 2017 гг. утверждена в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/politics-20150730-43256908/> (дата обращения: 17.12.2017)

192. Программа «YES Armenia» состоялась. URL: <http://hayk.media/программа-yes-armenia-sostoyalas/> (дата обращения: 08.01.2018)

193. Проект ЕС «Восточное партнерство». URL: <https://ria.ru/spravka/20160523/1437041568.html> (дата обращения: 01.12.2016)

194. Проект культурного наследия Восточного партнерства объявляет о завершении работы. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-kulturnogo-nasledia-vostocnogo-partnerstva-obavlaet-o-zaversenii> (дата обращения: 05.12.2017)

195. Промышленная политика, ориентированная на экспорт. URL: http://fmgnews.info/industry_of_armenia.html (дата обращения: 15.04.2017)

196. Рижский саммит ВП — не начало и не конец, всего лишь продолжение: комментарии. URL:

<https://eadaily.com/ru/news/2015/05/24/rizhskiy-sammit-vp-ne-nachalo-i-ne-konec-vsego-lish-prodolzhenie-komentarii> (дата обращения: 03.08.2016)

197. Россия вооружает Азербайджан. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch (дата обращения: 18.04.2017)

198. Саммит Восточного партнерства 2017: Сильнее вместе. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/Саммит%20Восточного%20партнерства%202017:%20Сильнее%20вместе (дата обращения: 21.12.2017)

199. Система обобщенных привилегий GSP+ создает широкие возможности для проникновения армянских товаров на европейские рынки. URL: <http://arka.am/ru/news/economy/13593/> (дата обращения: 10.03.2009)
200. Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488806183.html> (дата обращения: 20.05.2017)
201. Стартовала Twinning программа ЕС. URL: <http://golosarmenii.am/article/33698/startovala-Twinning-programma-es> (дата обращения: 08.08.2016)
202. Страны Южного Кавказа в 2009–2011 гг. будут торговать с ЕС в таможенном режиме GSP+. URL: <http://www.regnum.ru/news/1102319.html> (дата обращения: 11.11.2011).
203. Третий модернизированный таможенный пункт открыт между Арменией и Грузией. URL: <https://eadaaily.com/ru/news/2017/10/02/tretiy-modernizirovannuyu-tamozhennyu-punkt-otkryt-mezhdu-armeniey-i-gruziey> (дата обращения: 05.12.2017)
204. Трехлетняя программа ЕС и UNDP по стимулированию гендерного равенства стартовала в Армении. URL: <http://newsarmenia.am/news/society/society-20121002-42727516/> (дата обращения: 15.12.2017)
205. Юрис Пойканс: на каждом саммите не могут подписываться важные документы. URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/292387-juris_poykans_na_kazhdom_sammitje_nje_mogut_podpisivatsja_vazhniye_dokumjenti (дата обращения: 20.03.2016)
206. Янукович объявил об отказе от ассоциации с ЕС. URL: <http://minprom.ua/articles/139305.html> (дата обращения: 30.11.2013)
207. 2017-й в Армении объявили годом реформы системы государственного управления и стабилизации. URL: <http://analitika.ua.net/2017/2017-y-v-armenii-obyavili-godom-reformyi-sistemyi-gosudarstvennogo-upravleniya-i-stabilizatsii/> (дата обращения: 10.04.2017)

208. 55% населения Армении ориентировано пророссийски – соцопрос. URL: <https://regnum.ru/news/polit/1707624.html> (дата обращения: 11.03.2016).

209. A Modern Border Crossing Point in Bagratashen// URL: <http://www.un.am/en/news/514> (дата обращения: 20.12.2017)

210. Armenia – Opening of the first Carrefour hypermarket! URL: <http://www.carrefour.com/current-news/armenia---opening-first-carrefour-hypermarket> (дата обращения: 07.04.2017)

211. European Union to provide tens of millions of euros to Armenia for implementation of reforms. URL: http://arka.am/en/news/economy/european_union_to_provide_tens_of_millions_of_euros_to_armenia_for_implementation_of_reforms/ (дата обращения: 17.12.2017)

212. EU to support vocational education and training reforms in Armenia. URL: <http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-support-vocational-education-and-training-reforms-armenia> (дата обращения: 13.10.2017)

213. Каспрзак Artur. ЕС: 12.08.2011 Бизнес – форум Восточного партнерства. URL: <http://www.eastbook.eu/ru/2011/08/12/es-12-08-2011-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva/> (дата обращения: 10.09.2011)

214. Long-term electoral assistance for Armenia. URL: <http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (дата обращения: 29.03.2016)

215. Merkel dampens eastern states' hopes for EU membership. URL: <http://www.dw.com/en/merkel-dampens-eastern-states-hopes-for-eu-membership/a-18464796> (дата обращения: 20.06.2016)

216. Russia to sell gas to Armenia at the price of \$189 per 1 thousand cubic meters. URL: <http://www.rusmininfo.com/news/03-12-2013/russia-sell-gas-armenia-price-189-1-thousand-cubic-meters> (дата обращения: 17.12.2013)

217. Visa Free Travel comes into effect for Georgia//Delegation of the European Union to Georgia. URL:

https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/23697/visa-free-travel-comes-effect-georgia_en (дата обращения: 30.03.2017)

218. World Nuclear Association. Nuclear Power in Belarus, 30.06.2014.
URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Belarus/> (дата обращения: 10.01.2015).

219. Zangezur Copper Molybdenum Combine. URL:
<http://www.zcmc.am/eng/our-company/our-history/> (дата обращения: 10.03.2017)

ПРИЛОЖЕНИЯ***1. Структура торговли Армении- ЕС (млн. евро)***

Создано на основе данных: European Union, Trade with Armenia// European Commission, Directorate-General for Trade. URL:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf (дата обращения : 07.05.2017)

2. Рейтинг интеграции Восточного партнерства:

№	Страна	2011	2012	2013	2014
1.	Молдова	0,75	0,65	0,66	0,70
2.	Грузия	0,69	0,56	0,60	0,67
3.	Украина	0,62	0,58	0,59	0,59
4.	Армения	0,44	0,50	0,53	0,54
5.	Азербайджан	0,36	0,38	0,39	0,38
6.	Беларусь	0,25	0,26	0,29	0,30

Создано на основе данных:

1. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2011. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202011.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)
2. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2012. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%20%202012.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)
3. The European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries. URL: http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013.pdf (дата обращения: 20.05.2016)
4. The European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf> (дата обращения: 20.05.2016)

3. Крупнейшие российские проекты ПИИ в Армении по базе данных МВИ СНГ

Отрасль инвестирования	Компания инвестор	Объект инвестирования	Год начала проекта	Стоимость на конец 2012 г., млн. долларов
Электроэнергетика	Газпром	5-й блок Разданской ТЭС	2006	456
Электроэнергетика	Интер РАО ЕЭС	100% ЗАО «Электрические сети Армении»	2006	260
Электроэнергетика	Интер РАО ЕЭС	100% ОАО «РазТЭС» (Разданская ТЭС — четыре блока)	2011	31
Телекоммуникации	МТС	80% ЗАО «К-Телеком»	2007	160
Телекоммуникации	ВымпелКом	100% ЗАО «Арментел»	2006	131
Транспортировка и продажа газа	Газпром	80% «АрмРосгазпром»	2002	402
Железнодорожный транспорт	РЖД	100% в ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2008	187
Банковское дело	Тройка Диалог	ЗАО «Америабанк»	2007	63
Банковское дело	Прометей Сити, Закнефтегаз-строй Прометей, гражданин РФ В. С. Геворгян	ООО «Банк Прометей»	1991	36
Банковское дело	Группа ВТБ	100% ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»	2004	35
Банковское дело	Газпромбанк	100% ЗАО «Арэксимбанк»	2007	31
Производство цветных металлов	РУСАЛ	100% ЗАО «РУСАЛ АРМЕНАЛ»	2000	57

Источник: Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – 48 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 11.05.2016)

SAINT- PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Manuscript copy

Arutiunian Oksana

**EU – ARMENIA RELATIONS IN THE EASTERN PARTNERSHIP
PROGRAM'S CONTEXT**

Specialization: 23.00.04 – political problems of international relations, global and regional development

Dissertation is submitted
for the degree of candidate of political sciences

Academic supervisor:
Sergunin A.A.,
Doctor of Political Science,
professor

Saint-Petersburg
2018

CONTENTS

INTRODUCTION	155
CHAPTER 1. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE EU'S "EASTERN PARTNERSHIP" PROGRAM	169
Background of the EU Eastern Partnership's development	169
1.2. Characteristics of the "Eastern Partnership"	173
1.3. Stages of the "Eastern Partnership" development	180
1.4. The results of the Eastern Partnership activities	187
CHAPTER 2. EU-ARMENIA RELATIONS IN THE POST-SOVIET PERIOD: GENERAL CHARACTERISTICS	194
2.1. The history of the EU-Armenia relations development.....	194
2.2. Strengthening the governance system in Armenia	202
CHAPTER 3. EU-ARMENIA ECONOMIC RELATIONS.....	213
3.1. Armenia – EU trade and economic relations	213
3.2. Results of Armenia's participation in the Eastern Partnership economic sphere in 2009-2014....	221
3.3. Reasons for Armenia's choice of cooperation with Russia in 2013	225
CHAPTER 4. CONTACTS BETWEEN PEOPLE	236
4.1. Civil society in Armenia.....	236
4.2. Partnership in the field of science and education	242
4.3 The EU-Armenia cooperation in culture	246
CONCLUSIONS	251
LIST OF ABBREVIATIONS.....	257
LIST OF USED SOURCES AND LITERATURE.....	258
APPENDICES.....	285

INTRODUCTION

The recent years have seen a dramatic upsurge in the development of international relations with integration processes and multifaceted cooperation demonstrating an upward trend. Often bilateral relations become part of a wider multilateral framework thus making it impossible to be viewed separately for fear of an incomplete picture. The EU's Eastern Partnership Program (EaP) for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine was launched on May 7, 2009. This program is targeted at political, economic and energy cooperation as well as people-to-people contacts. It was the Eastern Partnership that shaped up the relations between the EU and Armenia in the following years, which predetermined the necessity of analyzing them specifically in the context of the program.

The relevance of the chosen research topic is determined by the following factors:

1. The Eastern Partnership Program that was initiated relatively recently (May 2009) and is still at the development stage remains understudied and stimulates genuine research interest on behalf of Russian as well as foreign scholars.

2. The EaP has both academic and practical significance for the participating and neighboring states. Thus, the Program is paid considerable attention to by the Russian foreign policy institutions and expert and research community alike since the Program region is of strategic importance for our country. Despite the EU's repeated reassurance of the fact that the Program has no anti-Russian agenda, the reality proves otherwise. Suffice it to say that Russia was not invited to cooperate in the framework of the Program although at the early stages of this project this possibility was not ruled out. The EU uses all the soft power levers available to place the Program's six post-Soviet states in its sphere of interest and drive Russia out of this region. Moscow does its best to oppose Brussels' efforts by actively promoting Eurasian integration projects.

3. Armenia is one of Russia's most important strategic partners. Promoting close cooperation with Yerevan is among Moscow's top priorities in the post-Soviet space especially considering the deterioration of relations with M. Saakashvili's Georgia and Ukraine in 2014.

4. What makes this topic especially relevant is the recent Eastern Partnership summit that took place in Brussels in November 2017 and during which a new agreement between the EU and Armenia was signed. Although Armenia made its choice in favor of cooperation with Russia in 2013 rejecting the EU Association Agreement, the further evolution of relations between Brussels and Yerevan does deserve close attention on behalf of all the stakeholders including Russia.

The **Object of Research** herein is the current EU-Armenia relations.

The **Subject of Research** herein is the process of implementation of various Armenia-EU cooperation programs.

The **Research Goal** is to identify new trends, stages and specific features in the development of EU-Armenia relations in the framework of the EaP.

To achieve this Goal the following **research objectives** were set:

1. Studying the history of EU-Armenia relations in the post-Soviet period
2. Identifying structural features, main mechanisms and programs of the EaP
3. Analyzing the EaP's evolution and establishing its major milestones
4. Assessing the EU-Armenia relations in political sphere, in particular, in the process of reforming of the country's governance system
5. Assessing the EU-Armenia cooperation in the economic sphere and energy sector
6. Studying the EU-Armenia interaction in the framework of the EaP Thematic Platform 4 “Contacts between people”.

Chronological framework of the research embraces the period from 2009 to the present time. The lower time-boundary is determined by the Program's launch, while the upper - by the most recent EaP summit (November 2017) where a new agreement between the EU and Armenia was signed thus marking a new stage in the development of the two country's relations.

Theoretical and methodological foundations of the research

The theoretical basis for the research includes liberal intergovernmentalism, interdependence theory, institutional design of regional organizations and the concept of co-operative hegemony.

The supporters of the liberal intergovernmentalism claim that a changed balance of power on the international arena affects a state's readiness to participate in regional integration, i.e. cooperation is necessary to strengthen one's role in the region. Andrew Moravcsik who introduced the liberal intergovernmentalism theory argues that there are two main ways of exerting influence in the sphere of international economic relations: market liberalization and harmonization policy based on economic reforms¹. The both tools are used in the EU-Armenia relations in the framework of EaP. Besides, liberal intergovernmentalism links the choice of national leaders in favor of integration to internal factors. Specifically, liberal intergovernmentalism helps understand why, in the beginning, the Armenian leaders agreed to be involved in the EaP and later chose to cooperate with Russia.

Also, liberal intergovernmentalism enables identifying factors that effect the process of international negotiations and bring about the so-called “flexible integration” where - depending on one's priorities and opportunities – the states participate in integration projects to a varying degree (e.g. Armenia's behavior in the framework of the EaP).

The theory of complex interdependence and the related soft power concept put forward by American political scientists Robert Keohane and Joseph Nye² are also applicable to the EU-Armenia relations. From the very beginning the EU actively used such instruments of soft power as financial and economic assistance, scientific, educational and cultural cooperation as well as interactions among NGOs to establish a mechanism for complex interdependence between Brussels and Yerevan.

¹ Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// *Journal of Common Market Studies*. Vol. 31.№ 4. Dec. 1993. P. 485 – 486.

² Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence*. – NY: Longman, 2001. – 229 p.

Apart from the theories aimed at analyzing the European integration, the research also uses the ones that focus on non-Western integration models. Thus, the theory of comparative analysis of institutional design authored by *A. Acharya and A. I. Johnston*³ explains the motives for developing countries to participate in integration processes: they unite not to tackle common problems (for example, in economy) but to raise their international status, protect their sovereignty, territorial integrity, ensure non-interference into their internal affairs and, sometimes, even to ensure the survival of the ruling regime. At the same time, it also accounts for numerous challenges in the development of integration associations.

The research also benefited by the concept of co-operative hegemony proposed by the Danish political scientist *Th. Pedersen*⁴. This concept is a variety of the great powers strategy where the great powers ensure soft governance of weaker states through the system of integration associations. According to the balance of power principle, the strengthening of one great power's position stimulates other great powers to create regional associations involving their satellite states in order to restore the upset balance. It can be seen on the example of the policy pursued by the EU and Russia towards Armenia which became the bone of contention for the EaP projects and the Eurasian Economic Union (EAEU).

The research uses a whole host of different methods, including, in particular, the method of statistical data analysis applied in the analysis of the dynamic of the EU-Armenia economic relations (Chapter 3). A comparative historical method was used to study the evolution of the Eastern Partnership (Chapter 1, paragraph 3) and the EU-Armenia relations (Chapter 2 paragraph 1). The thesis also uses content-analysis for the in-depth study of some important documents including the EU-Armenia agreements, EaP documents (Chapter 1 paragraph 1) and event-analysis to assess some specific events (e.g. Eastern Partnership summit in Brussels in

³ *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective/ Ed. By Amitav Acharya, Alastair Iain Johnson. – NY: Cambridge University Press, 2007. – 318 p.*

⁴ *Pedersen Thomas. Cooperative hegemony: power, ideas and institutions in regional integration/ Thomas Pedersen//Review of International Studies. – 2002. – 28. – P. 677-696.*

November 2017). The EU-Armenia relations are studied in all spheres of interaction between the two countries, thus testifying to a systemic and interdisciplinary approach.

As to the **degree of prior scientific development** of the chosen problem, it should be mentioned that since the Eastern Partnership is a relatively new phenomenon there is still a lot to be studied despite the interest of both Russian and foreign scholars in the problem.

The existing scholarly literature on the subject can be categorized into the following groups:

- articles and monographs by Russian and international authors
- published proceedings of various conferences and round table discussions⁵
- news coverage by European⁶, Russian⁷ and Armenian information agencies and publications⁸.

Theme-wise, the existing publications can be grouped as follows:

1. Writings about the Eastern Partnership in general that look at the structure of the program, EaP summits, mechanisms of governance and funding.

Thus, the European Neighborhood Policy in the framework of which the EaP exists was analyzed by Michael Emerson, *Nicu Popescu*⁹, E.Y. Treschenkov¹⁰, etc.

⁵ Russia and the EU Eastern Partnership: a challenge or a new cooperation platform?: a collection of reports of an international conference / ed. E. Klitsunova, B. Kuznetsov. - St. Petersburg: "Levsha. St. Petersburg ", 2010 – 124pp.

⁶ Long-term electoral assistance for Armenia. URL:<http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (reference data: 29.03.2016)

⁷ Not a place for discussion. What will the constitutional reform in Armenia lead to? (in Russian) URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (reference date: 18.04.2017)

⁸ EU seeks to eradicate corruption in Armenian universities - Svitalskiy. (in Russian) URL: [http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/](http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/) (reference date: 17.12.2017)

⁹ European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an 'ENP plus' /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. – №126. – March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maat%20ceps.pdf> (reference date: 12.05.2016)

¹⁰ Treschenkov E.Yu. The Eastern Dimension of the Neighborhood Policy of the European Union: Emergence and Evolution // Vestnik St. Petersburg University. Series 6: Philosophy. Culturology. Political science. Right. International relationships. – 2010. – №4. – P.118-129. (in Russian)

An exhaustive report on the Eastern Partnership cooperation was provided by a group of Russian experts led by T.Guzenkova¹¹.

The development of Eastern Partnership and the results of the Vilnius summit were analyzed in the work by Grant Mikaelyan¹².

The Eastern Partnership Thematic Platform 1 and the implementation of the complex institution building in the countries of the European Neighborhood Policy (ENP) was studied in the work by D.B.Mirankov¹³.

2. Publications about the EU-Armenia relations in the framework of the Eastern Partnership including the following writings:

Among the works by foreign scholars of special interest are the ones by Christina Gomulka who analyzed the outcomes of the implementation of the Thematic Platforms and flagship initiatives of the Eastern Partnership using Armenia as an example¹⁴.

The EU-Armenia relations and Armenia's external policy strategy are the subject of S. Minasyan's work¹⁵. S. Martirosyan¹⁶ focuses his attention on the EU-Armenia relations after the Vilnius summit and building a dialog in the new context. The analysis of the EU-Armenia relations at different stages of the Eastern

¹¹ European Union policy towards post-Soviet countries in the context of Eurasian integration / Gusenkova T. (in Russian) URL:

http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_pr_ostanstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (reference date: 20.05.2016)

¹² Mikaelyan G. Eastern Partnership from Prague to Vilnius // Central Asia and the Caucasus. – 2014. – T.17. – Vip. 2.– P. 7-22. (in Russian)

URL:http://elibrary.ru/download/elibrary_22604906_56625649.pdf (reference date: 04.08.2016)

¹³ Mirankov, D.B. Features of the implementation of programs of complex institutional construction in the ENP countries. // Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta imeni V.I. Vernadsky. Series "Economics and management».– 2014 г. – T. 27 (66). – № 1. – P. 85-93. (in Russian)URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (reference date: 03.10.2017)

¹⁴ Gomulka K. Eastern Partnership and Armenia // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. – № 5 – 2. – 2015. – C.30 – 35. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (reference date: 14.03.2016) – P. 30 – 35.

¹⁵ Minasyan S. Some conceptual bases of Armenia's foreign policy // Hayinfo – diaspora. (in Russian) URL: <http://www.hayinfo.ru/ru/analytics/policy/50760.html> (reference date: 11.05.2010)

¹⁶ Martirosyan S. Dialogue between Armenia and the EU a month before the summit of the "Eastern Partnership". (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (reference date: 20.05.2016)

Partnership Program implementation was offered by O.V.Arutyunyan and A.A. Sergunin¹⁷.

3. There are also studies focusing on some specific spheres in the EU-Armenia cooperation: economy, energy and trade, administrative and political reform, contacts between civil society institutions, security, etc.

M.Vermishev¹⁸ assesses the prospects and the results of Armenia's economic development in the course of 20 years. A similar subject is also treated in the works by V. Atoyanyan¹⁹, A. Avanesov²⁰, A. Tevikyan²¹, N. Volgina and R. Sarkisyan²².

S. Lalayan²³ and A. Makarova²⁴ devoted their study to Armenia's political system and institutions as well as their transformation during the program period.

In his article K. Tasitz offers an in-depth analysis of the activity of Western organizations in Armenia and their influence as a soft power tool on the political situation in the country²⁵.

4. Publications describing Russia's position towards the Eastern Partnership and EU-Armenia cooperation.

¹⁷ Arutiunian O. Armenia between Russia and the EU // Vestnik Volgograd State University. Ser. 4: History. Regional studies. International relationships.– 2011. – №1. – P. 160 – 164. (in Russian); Arutyunyan O. Sergunin A. Armenian-European relations in the context of the EU Eastern Partnership initiative//Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2012. –№2. – P. 115 – 120. (in Russian)

¹⁸ Vermishev M. Economic development of Armenia for 20 years. Results and prospects. (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (reference date: 20.10.2014)

¹⁹ Atoyanyan V.K. Foreign Policy of Armenia: Politics Ensuring Maximal Security. Post-Soviet Issues. – 2015. – № 3. – P. 96-120. (in Russian) URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (reference date: 11.09.2016)

²⁰ Avanesov A. Expert: Armenia can not ensure its energy balance without nuclear power plant. (in Russian) URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (reference date: 11.01.2017)

²¹ Tevikyan A. Industrial innovation policy of Armenia as the basis to improve its competitiveness. . (in Russian) URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (reference date: 17.04.2016)

²² Volgin NA, Sarkisyan RA The experience of studying foreign direct investment in Armenia. // Russian University of Peoples' Friendship Vestnik. Series: The Economy. – №4. – 2015. – C.18-26. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25037177_25164925.pdf (reference date: 20.11.2016) - P.19-21.

²³ Lalayan S.E. Political system of post-Soviet Armenia: stages and problems of formation. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (reference date: 20.12.2017)

²⁴ Tasits K. I. The Western Charitable Foundations in Armenia Serving as Soft Power Instruments// Problems of the national strategy. – 2017. – №5(44). – P.112 – 130. (in Russian)

²⁵ Tasits K. I. The Western Charitable Foundations in Armenia Serving as Soft Power Instruments// Problems of the national strategy. – 2017. – №5(44). – P.112 – 130. (in Russian)

Among the Russian authors writing extensively about the Eastern Partnership special mention deserve such scholars as A. Sergunin²⁶, O.Arutyunyan²⁷, A. Makarichev²⁸ and A. Devyatkov²⁹ whose studies provide a comprehensive analysis of historical development of the Program, its major features, relations between and among its participants, positions of both Russian and international researchers as well as the influence of the Eastern Partnership on Russia's foreign policy.

In sum, it can be concluded that despite the existing academic interest in the topic it is still not sufficiently studied. Thus, the majority of scholars consider the EU-Armenia relations in the framework of the Eastern Partnership through the prism of only one specific area of cooperation without taking account of many others. Whereas this research offers a complex and comprehensive approach to studying the phenomenon of the Eastern Partnership, which is meant to fill in the existing gaps in the historiography of the problem.

The list of used and cited sources

The empirical basis for the research includes various documents and materials which can be grouped as follows:

1. Documents of the EU regulating interactions between the EU and Armenia in the framework of the Eastern Partnership including decisions and reports of the European Commission³⁰, joint actions and common positions, activity reviews³¹, joint communiqué³², etc.

²⁶ Sergunin AA "Eastern Partnership": a challenge to Russian diplomacy in Eastern Europe // Sergunin AA "Eastern Partnership": a challenge to Russian diplomacy in Eastern Europe // Vestnik Voronezh State University. Ser. Linguistics and intercultural communication. – 2010. – № 1. – P. 205–210. (in Russian)

²⁷ Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 108 – 119. (in Russian); Arutyunyan O. Sergunin A. EU's Eastern Partnership after the Warsaw Summit: Catching a Second Wind?//Observer. – 2012. – T. 264. – № 1. – P. 90-97.

²⁸ Makarychev A., Sergunin A. The EU, Russia and Models of International Society in a Wider Europe // Journal of Contemporary European Research, 2013. — Vol. 9, — № 2. — P. 313-329.

²⁹ Makarychev A., Deviatkov A. Eastern Partnership: Still a missing link in EU strategy? // CEPS Commentary, 9 January 2012.

³⁰ Implementation of the European Neighbourhood policy in 2010. Country report: Armenia. Joint staff working paper. Brussels: European Commission, 2011.

These documents enable evaluating the nature of relations between the EU and its EaP partners from the EU's perspective.

2. The major documents of the Eastern Partnership³³, materials of EaP summits³⁴, EuroNest³⁵, action programs for the years to come³⁶, reports provided by different EaP entities allow analyzing the Partnership's progress as well as cooperation goals and objectives set in the Program.

3. Documents relating to bilateral cooperation between the EU and Armenia as well as between the EU and other EaP countries. These include Partnership and Cooperation Agreements³⁷, National Indicative Programs³⁸, Association Agreements³⁹.

4. National documents of Armenia and Russia including such fundamental ones as, for example, Armenia's Constitution⁴⁰ and National Security Strategy⁴¹. This source group also includes surveys and reviews by various state agencies and

³¹ Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. Brussels: Europeaid, 2013.

³² Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 27 March 2014. Brussels: European Commission, 2014.

³³ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Prague, 7 May 2009 (8435/09 (Presse 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/ (reference date: 11.0.2009)

³⁴ Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (reference date: 07.05.2017)

³⁵ EuroNest Constituent meeting . URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (reference date: 04.08.2015)

³⁶ 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (reference date: 20.12.2017)

³⁷ Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: http://www.mineconomy.am/uploads/PCA_EU-Armenia.pdf (reference date: 20.05.2013)

³⁸ National indicative programme 2011 - 2013. Armenia/ European Neighbourhood and Partnership Instrument. URL: http://www.ec.europa.eu/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (reference date: 10.09. 2015)

³⁹ Association agreement//Official Journal of the European Union. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf (reference date: 17.03.2017)

⁴⁰ Constitution of the Republic of Armenia. (05.07.1995, with amendments.) (in Russian) URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html> (reference date: 20.12.2017)

⁴¹ Republic of Armenia National Security Strategy 26.01.2007(in Russian). URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (reference date: 20.12.2016)

institutions and helps evaluate the results of reforms and the influence that the EU-Armenia relations have on the political situation inside the country⁴².

5. Statistical data provided by the EU, Armenia and some other EaP countries and Russia (Eurostat data⁴³, statistical services data on import, export⁴⁴, FDI⁴⁵, sovereign debt⁴⁶ and population size⁴⁷) as well as by various international organizations⁴⁸ give an opportunity to assess Armenia's economic situation and the scope of its cooperation with the EU and Russia.

6. Speeches and statements by public officials⁴⁹, pre-election promises and programs⁵⁰, etc.

These sources add to the general picture, render the public mood and attitude to the events. Besides, they allow tracing the evolution in the positions of public officials towards EaP and Armenia's involvement in this program.

The **scientific novelty** of the dissertation is as follows:

- 1) The author developed a periodization of the EaP's evolution that includes five main stages.
- 2) The scientific novelty of the study includes a comprehensive and complex approach while analyzing the role played by Armenia in the process of establishing

⁴² Review of the Armenian economy by the results of 2013 (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (reference date: 10.01.2017)

⁴³ EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013.

⁴⁴ Export and import of goods. Foreign trade // Socio-economic situation of the Republic of Armenia in January-October 2013. Yerevan: National Statistical Service Republic of Armenia, 2013. pp. 88 - 92.

⁴⁵ Foreign Direct Investments by Countries. Tbilisi: National Statistics Office of Georgia, 2017.

⁴⁶ Aggregate foreign debt of the Republic of Armenia as of the end of September 2014 // National Statistical Service of the Republic of Armenia. (in Armenian) URL:

http://www.armstat.am/file/article/sv_11_14a_440.pdf (reference date: 15.03.2016) (ՀՀ համախառն արտաքին պարտքը 2014 թվականի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ)

⁴⁷ Population census of the Republic of Belarus 2009: Population by nationality and mother tongue // National Statistical Committee of the Republic of Belarus. (in Russian) URL:

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (reference date: 17.02.2016)

⁴⁸ Corruption perceptions index 2016. Transparency International. 23 January 2017.

⁴⁹ Statement by President Serzh Sargsyan at the Eastern Partnership Summit. (in Russian) URL: <http://www.president.am/events/statements/rus/?year=2009&pn=2&id=40> (reference date: 18.02.2015)

⁵⁰ Election program of the President of Armenia Serzh Sargsyan (2013). (in Russian) URL: http://president.am/u_files/file/docs/election (reference date: 10.01.2017)

and developing the EaP and the reasons underlying Armenia's pro-Russian choice in its foreign policy strategy.

3) The author has undertaken a comprehensive analysis of the EU-Armenia relations considering all the four EaP's cooperation platforms whereas other scholars focused only on some specific separate cooperation areas between Brussels and Yerevan.

4) The dissertation research material provides an insight into how the EU and Russia are using the soft power tools in the situation of their persisting rivalry on the post-Soviet space. The study also offers an assessment of the effectiveness of the soft power strategy of these two main actors in South Caucasus.

5) The author has introduced a number of original sources (documents and statistical data of the EU, EaP and Armenia) into scientific discourse including those in the Armenian language.

The scientific novelty of the study determines its **theoretical and practical implications**. On the theoretical front, the results of the dissertation provide a better understanding of the ways and methods used by such influential global actors as the EU and Russia in the process of building their regional strategy. Besides, studying the policy of the EU and Russia towards the EaP countries also helps better understand the interpretation of the soft power concept by Brussels and Moscow and analyze the difference between their perceptions of this category and its original version (J. Nye).

As to the practical application of the research findings, the dissertation material and articles published on its basis could be used by the Russian foreign policy and expert institutions. It could also benefit educators and students in the educational process while studying the core disciplines and optional courses in such areas as European Union Common Foreign Policy, International Strategy of Russia, Integration Processes in the post-Soviet Space, etc.

Major points to be defended:

1. Despite the Partnership and Cooperation Agreement signed between the EU and Armenia as early as 1996 the relations between the two actors started actively

developing only in the framework of the EaP program initiated by Brussels in 2009. Prior to this, bilateral relations between Armenia and the EU cannot be described as systematic their development being quite erratic and inconsistent.

2. The EaP evolution can be divided into five main stages: establishment, rise, climax, decline and the recent attempts to reanimate the program, which gave rise to the concept of “multi-speed” EaP.

3. Structure-wise, the EaP implies interaction between the EU and partner countries in the framework of four Thematic Platforms and five flagship initiatives that were later extended to include twenty deliverables for 2020. At first Armenia was quite actively involved in the majority of EaP programs counting on substantial assistance from the EU in carrying out democratic reforms in the country, improving its socio-economic situation, resolving the Nagorny Karabakh conflict, ensuring the country's security, etc.

4. Armenia's participation in the EaP resulted in a certain degree of democratic transformation that manifested itself in the reform of administrative and judicial systems, development of civil society and its involvement in the process of monitoring the reforms, positive economic changes, enhancement of cooperation programs with the EU in such spheres as education, science, culture, liberalization of visa regime between the EU and Armenia.

5. Both international and regional context had a considerable effect on the development of the EaP in general and on the EU-Armenia relations in the framework of this program in particular. The Russian factor also played an important (and at times even crucial) role. Thus, the challenging economic and geopolitical situation in Armenia, inability (or reluctance) of the EU to meet Yerevan's expectations from the EaP, Armenia's dependence on Russia in such important issues as security, transport, hydrocarbon supplies, nuclear power industry, etc. became the main drivers behind its choice in favor of cooperating with Russia. Besides, Moscow proposed much better and more equitable cooperation terms to Yerevan than Brussels.

6. The critical moment for its relations with the EU became Armenia's refusal to sign, in autumn 2013, the Association Agreement which it had sought for some years and its joining the Eurasian Economic Union in 2015. Armenia's participation in the EaP in the previous format was no longer possible, which required some adaptive alternatives acceptable both for Yerevan and Brussels.

7. At present the “multi-speed” EaP approach appears to be dominating, with bilateral rather than multilateral cooperation between the EU and the EaP countries coming to the fore. The beginning of this new stage in the EU-Armenia relations and the EaP in general was marked by the signing of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) between the EU and Armenia at the Brussels summit in 2017. Signing of similar agreements is planned with other EaP countries that did not sign the Association Agreement, which according to Brussels is meant to help the EaP transcend onto a higher level and overcome the deadlock of 2013-2014. It sent a signal for Russia that the EU is not going to exclude the EaP from its foreign policy arsenal and that the soft power rivalry between Brussels and Moscow in the post-Soviet space will continue.

Publication of the research findings

The main points and conclusions of the dissertation are discussed in the following publications by the author in journals recommended by the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) at the Ministry of Education and Science of the Russian Federation:

1. Arutiunian O. Armenia between Russia and the EU // Vestnik Volgograd State University. Ser. 4: History. Regional studies. International relationships. – 2011. – №1. – P. 160 – 164. (in Russian)

2. Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 108 – 119. (in Russian)

3. Arutyunyan O. Sergunin A. Armenian-European relations in the context of the EU Eastern Partnership initiative//Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2012. –№2. – P. 115 – 120. (in Russian)

4. Arutyunyan O. Sergunin A. EU's Eastern Partnership after the Warsaw Summit: Catching a Second Wind?//Observer. – 2012. – T. 264. – № 1. – P. 90-97. (in Russian)

Dissertation structure. The thesis includes introduction, four chapters, conclusions, list of abbreviations, list of cited sources and literature, addenda.

Chapter 1 provides a description of the Eastern Partnership program, its major milestones, implementation process and specific features.

Chapter 2 traces the history of the EU-Armenia relations and their interaction in the political sphere.

Chapter 3 looks at economic cooperation and energy sector. Also, the main reasons for Armenia's refusal to sign the Association Agreement with the EU are discussed.

Chapter 4 focuses on the EU-Armenia cooperation in such spheres as education, science, culture and civil society.

CHAPTER 1. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE EU'S "EASTERN PARTNERSHIP" PROGRAM

Background of the EU Eastern Partnership's development

The initiative "Eastern Partnership" was officially launched on May 7, 2009. Initially, the Eastern Partnership countries in the Russian and international literature were called "new independent states", the terminology "partner countries", " the Eastern Partnership members ", and the "Eastern Partnership region" is new and was introduced after 2009. It should be noted that this region is diverse, the countries included in it are difficult to unite into one group by common features. The Eastern Partnership region is characterized by:

1. Factors leading to disunity and challenges:

- Geographically unites two separately located regions (Eastern European countries - Belarus, Moldova and Ukraine, and the countries of the South Caucasus - Armenia, Azerbaijan and Georgia).

- States differ in the types of political regimes (from authoritarian to democratic).

- Initially, EaP countries participate in various preferential trade programs. Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine are members of the WTO, Belarus is a member of the Customs Union with Russia, Azerbaijan takes a neutral position, but talks about its desire to join the WTO. Armenia and Georgia use the General System of Preferences Plus (GSP +) in trade with the EU.

- The EaP countries also have different military-political cooperation policy, Armenia and Belarus are members of the CSTO, Ukraine and Georgia are striving towards NATO membership, Azerbaijan and Moldova cooperate with NATO, but rather are neutral.

- Instability of the region due to unsettled territorial conflicts, and as a result, the difficulty in establishing of multilateral cooperation (Nagorno-Karabakh for Armenia and Azerbaijan, Transdnistria for Moldova, Abkhazia and South Ossetia for Georgia and the later military conflict in the Donbass and Ukraine's desire to return Crimea).

- The interests of two big and powerful players of international relations - the EU and Russia - collides in the region, as a result, the states of the region should either decide on their choice or balance between the two centers.

2. Factors that unite and demonstrate the advantages of the region:

- Favorable geographical location between Europe and Asia, which can be used in the economic sphere, for example, for the transit of energy from Asia to Europe through the Caucasus.

- The second geographical advantage is the proximity to a large number of seas, including the Caspian, Black and Azov, which can also be used by landlocked countries such as Armenia and Belarus.

- Similarity in the economic situation and political problems - although this factor can't be attributed to the benefits, but it unites these countries and is the key factor, it was the reason that this region was included in the EU common foreign policy, and the establishment of the Eastern Partnership region was required.

The European Union began an active foreign policy after the Common Foreign and Security Policy adoption. The European Union has initiated the Eastern Partnership to help develop countries, secure their borders and increase cooperation with six states on a multilateral basis, as it once worked for the Visegrad Group (Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia), but now without prospects for membership. Poland proposed this initiative in 2002 - 2004, during its preparation for accession to the European Union based on the example of Finland, which proposed the creation of the Northern Dimension in 1997, this strengthened its positions and significance for both the region and the EU. Warsaw also seek to strengthen its influence on the EU relations with Belarus, Moldova and Ukraine, initially only these countries had to enter the EaP (and possibly the border

regions of Russia, for example, Kaliningrad). This is due to the traditional interests of Poland, because a large percentage of Poles live on the territory of Belarus and Ukraine. So, The Poles occupy the third place in terms of numbers (295,000 out of 9.5 million people⁵¹) in Belarus according to the 2009 census, and the ninth (144,000 out of 37 million⁵²) in Ukraine according to the 2001 census.

The Eastern Partnership is one of the regional dimensions of the European Neighborhood Policy (ENP), created after the fifth largest enlargement, when ten states became the EU members. Then the European Union launched the ENP, which is still in force in order not to create new dividing lines in Europe. Its priority tasks are the rapprochement of Europe with its neighbors by contributing to their political and economic reforms for strengthening peace and stability. The Mediterranean Union was created for the southern neighbors within the ENP at the suggestion of France, and in 2009 - the Eastern Partnership⁵³. The ENP is implemented through Action Plans, which are the key documents that determine relations with each country and include the basic planned economic and political reforms for the near and long term. Financing is provided through the European Neighborhood and Partnership Instrument, which was replaced by the European Neighborhood Instrument (EIS) in 2014. The ENP budget was 11.2 billion euro in 2007 - 2013, and funding of 15 billion euros is expected in 2014-2020⁵⁴. The EU Council decided to include the South Caucasus states in this program on June 14, 2004. And, it began to prepare Reports on the countries of the South Caucasus in October, which were to determine specific Action Plans between the EU and partner countries for five years.

⁵¹ Population Census of the Republic of Belarus 2009: Population by nationality and mother tongue // National Statistical Committee of the Republic of Belarus. URL: http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (reference date: 17.02.2016)

⁵² Number and composition of the population of Ukraine on the basis of the All-Ukrainian Population Census of 2001 // State Statistical Service of Ukraine. URL: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/> (reference date: 20.09.2016)

⁵³ European Neighbourhood Policy. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/policy> (reference date: 13.01.2015)

⁵⁴ Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. URL: <http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237> (reference date: 15.03.2017)

The initiative “the European Neighborhood Policy Plus” proposed by Germany in 2007 during its EU Presidency was an important step towards the policymaking for the region included in the EaP⁵⁵. And Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorsky and Sweden's Carl Bild presented the draft initiative of the Eastern Partnership program at a meeting of the EU foreign ministers in May 2008. The European Council unanimously supported it and instructed the European Commission to finalize the draft, which it submitted in December 2008. The European Council unanimously supported this project of the European Commission in March 2009, and the first EaP summit took place on May 7 in Prague, where the "Prague Declaration" was signed, which became the main constituent document of the program⁵⁶.

The basis for the evolution of the EU from the position of the intergovernmentalism has been a series of successful agreements between the states, whose goal was to preserve state control over the economy by coordinating policies with other states. National governments solve their internal problems and reduce the impact of negative external factors through international and regional cooperation. In a similar way, the EU works with the EaP participants, proposing to go through the transformation stage, in order to get closer to the EU policy, and then the country can implement the next stages of cooperation through the agreements. However, the partner countries regard this cooperation as an opportunity to become members of the European Union.

It should be noted that the program has been ambiguously perceived by EU members and other countries, causing controversy and disagreement. So, before its official establishment, the Netherlands and Germany insisted on changing the wording "European countries" in the text of the EaP founding declaration to the "partner countries", making it clear that EU membership is not expected. Also the visa-free regime was defined as a long-term prospect. The declaration on the

⁵⁵ European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an ‘ENP plus’ /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. №126. March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maat%20ceps.pdf> (reference date: 12.05.2016)

⁵⁶ Eastern Partnership. URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (reference date:20.01.2016)

creation of the EaP, adopted at the first summit in Prague, stated that "the main goal of the Eastern Partnership is to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the European Union and interested partner countries"⁵⁷.

1.2. Characteristics of the "Eastern Partnership"

There are bilateral and multilateral bases of relations within the Eastern Partnership framework. Bilateral cooperation implies negotiations and conclusion of the Association Agreement with the EU, the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement and visa-free arrangements. Moreover, the Association Agreement should be signed jointly with the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. In political science, the theory of interdependence explains this kind of dependence of states in both economic and political spheres, and consequently their cooperation in these matters will become an alternative to military violence on the road to prosperity. It is in this vein that relations are envisaged within the framework of the EaP, where the second stage after the reforms is the conclusion of the Association Agreements and the Comprehensive Free Trade Agreement in order to achieve peace and security in the region. Moreover, this is a single indivisible agreement, it is impossible to conclude only the political or economic part of the agreement. Thus, Armenia's accession to the EAEU automatically made the Comprehensive Free Trade Agreement with the EU impossible, although the desire to conclude a political part of the agreement remained, but Europe refused, pointing out the inextricability of these documents.

Multilateral relations involve thematic platforms, flagship initiatives and participation in summits of the Eastern Partnership. It is multilateral cooperation that distinguishes the EaP from the European Neighborhood Policy.

⁵⁷ Cit.ex: Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Presse 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (reference date: 11.05.2009).

So heads of state or government from the EU member countries and partner countries meet every other year, and foreign ministers – each year. The EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, as well as the Commissioner for Enlargement and Neighborhood Policy, meet with the Foreign Ministers of partner countries in the framework of the Informal Dialogues of the Eastern Partnership. This dialogue also includes meetings of the sector ministers of the partner countries with the relevant EU commissioners.

Other forms of cooperation are also present: the Euronest Parliamentary Assembly, the Civil Society Forum, Committee of the Regions (Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP)), the Eastern Partnership Youth Forum, the Eastern Partnership Media Conference, the EaP Electronic Partnership Conference and the Eastern Partnership Business Forum.

The Eastern Partnership Parliamentary Assembly (Euronest) has begun to operate since 2011, its first inaugural meeting was held on May 3 in Brussels. Euronest is an interparliamentary body of the 5 member countries of the EU's Eastern Partnership program (Belarus does not participate), designed to coordinate the implementation of joint programs with the European Union, as well as to develop a joint position of the Eastern Partnership member countries in dialogue with the European Parliament, PACE, The European Commission and other bodies of the European Union⁵⁸.

The Civil Society Forum brings together the non-governmental organizations of the EU and partner countries. Its role is to coordinate the activities of NGOs, which in turn should participate in monitoring the reforms in their countries. The first meeting of the forum was held in Brussels in December 2009. About 200 representatives of NGOs took part in it. At the same time, the Forum's Steering Committee was formed. The Second Forum was held in November 2010

⁵⁸ EuroNest. Constituent meeting . URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (reference date: 04.08.2015)

in Berlin, and the third Forum, held a year later in Poznan, brought together 300 NGO representatives⁵⁹.

The Conference of Regional and Local Authorities of the Eastern Partnership Countries was established under the auspices of the Committee of the Regions in 2011 with the aim of establishing links between the EU local authorities and the regional authorities of the 6 EaP countries⁶⁰.

The Eastern Partnership Business Forum was launched in Sopot in September 11, 2011 with the purpose of exchanging experience, establishing business ties and discussing the investment attractiveness of EaP projects. Representatives of business circles, businessmen, members of the EU and EaP governments and structures participated in the forum⁶¹.

The first Eastern Partnership Youth Forum was held from on October 22-25, 2015 in Kaunas (Lithuania) in order to strengthen cooperation between the youth organizations of the EU and the EaP countries. It was attended by about 200 young people, youth workers, youth researchers and politicians, both from the Eastern Partnership countries and from the countries participating in the EU Youth in Action initiative⁶².

In addition, the first Eastern Partnership Media Conference started in Riga on May 19-20, 2015, in which more than 400 journalists and media professionals took part⁶³. And on October 4, 2017 in Tallinn, the first e-Partnership Conference

⁵⁹ Civil society: the basis of the Eastern Partnership. (in Russian) URL:

http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/PP%20Civil%20Society%20RU6_0.pdf (reference date: 20.12.2016)

⁶⁰ The Eastern Partnership project. (in Russian) URL: <https://ria.ru/spravka/20160523/1437041568.html> (reference date: 01.12.2016)

⁶¹ EU to support vocational education and training reforms in Armenia. URL:

<http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-support-vocational-education-and-training-reforms-armenia> (reference date: 13.10.2017)

⁶² The Eastern Partnership Youth Forum. (in Russian) URL: [https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-](https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf)

[4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf](https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf) (reference date: 12.12.2013)

⁶³ Support the freedom and independence of the media was agreed on the Eastern Partnership Media Conference in Riga. (in Russian) URL: <http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novosti-ministerstva/46581-na-media-konferencii-vostochnogo-partnerstva-v-rige-dogovorilis-o-podderzhke-svobody-i-nezavisimosti-smi> (reference date: 20.09.2015)

of the EaP was held. Its task is the development of e-government and the strengthening of cyber-security in the Eastern partner countries of the EU⁶⁴.

Multilateral cooperation is built around four thematic platforms:

- democracy, good governance and stability (administrative reforms, anti-corruption measures, training of the administrative apparatus, development of civil society institutions, free media, etc.);
- economic integration and convergence with EU policies, including the free trade zones creation (with the successful development of trade and economic relations and harmonization of legislation with the EU legal framework);
- energy security (measures to ensure reliable energy supply to both partner countries and the EU, and development of renewable energy sources);
- contacts between people (liberalization of the visa regime while ensuring measures to curb illegal migration, cooperation in the field of education, culture and science)⁶⁵.

A more specific expression of the EaP was received in five so-called flagship initiatives:

1. integrated border management,
2. small and medium enterprises facility (SME -facility),
3. regional electricity markets, energy efficiency and renewable energy sources,
4. environmental governance,
5. prevention, preparedness and response to natural and man-made disasters⁶⁶.

To implement reforms, properly trained public administration institutions are needed. For this purpose, the Comprehensive Institution Building (CIB) program

⁶⁴ Tallinn hosts conference «e-Partnership». (in Russian) URL: <https://thinktanks.by/publication/2017/10/06/v-talline-prohodit-konferentsii-e-partnership.html> (reference date: 17.12.2017)

⁶⁵ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Press 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (reference date: 11.05.2009)

⁶⁶ The Eastern Partnership. (in Russian) URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (reference date: 20.01.2016)

was created within the framework of the EaP, which didn't exist in the European Neighborhood Policy. 170 million euro have been allocated on CIB in 2011 - 2013 years.

Of course, the implementation of such large-scale reforms is impossible without proper financing. In 2010 - 2013, the European Commission allocated 1.9 billion euro from the European Neighborhood and Partnership Instrument⁶⁷. Financing of the EaP is carried out with the help of several EU financial mechanisms:

1) The European Instrument for Democracy and Human Rights is engaged in projects to strengthen civil society and respect for human rights.

2) The Neighborhood Investment Facility (NIF) solves issues related to investments in various sectors (from energy to the social sector), it was allocated 700 million euros for 2007-2013.

3) The European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Since 2010, the EIB has been implementing the Eastern Partners Facility program to provide EUR 1.5 billion in loans and guarantees for investments.

4) The European Endowment for Democracy (EED), established by the EU Council on December 1, 2011, to transfer funds to political foundations and NGOs that will help the democratic transformation of the six EaP countries. Financing of this structure is carried out from the budget of the EU and its members.

5) The Neighborhood Civil Society Facility (NCSF) had a budget of 11 million euro in 2011-2013 on the activities of the EaP. Its function is to support civil society by strengthening the role of NGOs, fostering media pluralism, helping election observation missions.

6) Extrabudgetary funds from international organizations or enterprises. For example, the International Visegrad Fund for Eastern Partnership (Visegrad 4 Eastern Partnership, V4EaP), created in March 2012 in Prague⁶⁸.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

It should be noted that despite such a large number of structures and mechanisms for financing EaP, the funds allocated for its implementation are clearly not enough for such a large-scale systemic transformation of its participants. It was partly caused by the world situation, the economic crisis of 2008 did not allow allocating more funds. This led to a low level of program's progress especially at first, which worsened the mood of the participants and caused a certain skepticism about the prospects of the EaP.

Also, the activity of the EaP processes is influenced by the country presiding in the EU during this period (the Presidency of the Council of the EU, this post is alternately occupied by the member states, each during six month period). States holding the Presidency organize "trios" (group of three) in order to exercise their powers⁶⁹. It determines the priority of foreign policy tasks, and which direction - southern or eastern - to pay more attention. An example is Poland's Presidency in the second half of 2011; it is at this time that the EaP activates its policy.

Certain changes in the structure of the Eastern Partnership were made after the summit in Riga in 2015 and the adoption in 2017 of the program "20 deliverables for 2020". The four thematic platforms have been transformed into cross -sectoral fora on the basis of priority cooperation areas identified in Riga. And as basis for more detailed discussion of specific topics, panels were created that unite 20 deliverables of the EaP. Three issues of cooperation are cross-cutting in the structure of panels: civil society, women' empowerment and gender balance, strategic communication.

The EU Action Plan on Gender Equality for 2016-2020 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women have been applied to EaP countries. Work is underway to adopt appropriate laws and establish structures to ensure their implementation. In order to improve the economic prospects of women entrepreneurs, the "Women in Business" program was adopted.

⁶⁹ Europe in a changing world / Ed. Borko. – M., 1995 (in Russian)

Investments in youth employment programs were increased, youth leadership and entrepreneurship encouraged (EU4Youth initiative).

Pluralism and independence of the media in the partner countries will facilitate strategic communication, to achieve this, the relevant neighborhood program (OPEN) will be applied.

An important role in cooperation with the EU is given to the issues of EaP countries regional development under the Mayors for Economic Growth initiative to implement effective local strategies for economic growth. The EaP new initiative EU4Innovation encourages the integration of research and innovation systems, within its framework is the program "Horizon 2020".

In addition, communication and economic development will be facilitated by improving transport links by expanding the basic networks of the Trans-European Transport Networks (TEN-T). In accordance with the action plan for the completion of this network by 2030, it includes airports, railways, ports and inland waterways⁷⁰.

Energy security is also an important area of cooperation within the EaP (in July 2016 the EU4Energy program started, which follow -up of the INOGATE program). The EaP countries jointly with the EU adopted the Declaration on Cooperation in the Sphere of Environment and Climate Change in the Eastern Partnership Region and the Clima East Project. The Covenant of Mayor-East I project was implemented to improve the environmental situation for 2010 -2015, and in October 2016, the Covenant of Mayor-East II Project, with the running time of 4 years, was launched in Yerevan, its main goal is to improve the quality of life by reducing emissions carbon dioxide by 30% by 2030. The project budget was 4.5 million euro⁷¹.

To a certain degree, the concept of "complex interdependence", introduced by the founders of the theory of interdependence R. Cohen and J. Nye, is

⁷⁰ 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible results 09.06.2017. (in Russian). URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd2017_300_ru.pdf (reference date: 10.01.2018)

⁷¹ EU4Energy: The Covenant of Mayor-East. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/eu4energy-soglasenie-merov-vostok> (reference date: 05.01.2018)

applicable to the EaP, because relationships within the program have the following properties:

1) The existence of many types of relationships (traditional interstate, cooperation at different levels of governance, transnational relations, informal contacts). Within the EaP framework, states cooperate with the EU at the highest level, through the summits of the heads of state every other year, foreign ministers once per year; in addition, since 2012, the Commissioner for Enlargement and the Neighborhood Policy holds meetings with foreign ministers in informal dialogues. The Business Forum of the EaP as a platform for meetings of business representatives, the Civil Society Forum for NGOs and the Conference of Local and Regional Authorities of the EaP within the framework of the Committee of the Regions function, there are cultural, scientific ties and contacts between people.

2) A diverse agenda of international relations, where the dominant position does not belong to security issues. 4 thematic platforms and 5 flagship initiatives determine the variety of aspects of cooperation that affect the EaP.

3) The formation of interdependence occurs within the framework of regional relations, within the alliance of states, which also applies to the EaP⁷².

1.3. Stages of the "Eastern Partnership" development

If we try to divide the development of the program into the stages of the functioning of the Eastern Partnership, then we can assume the following:

I. The initial stage. [May 2009 - the beginning of 2011]

Establishment of the program on May 7, 2009, the founding Summit in Prague, the adoption of the constituent declaration. The beginning of the transformation in the partner countries. Holding meetings and negotiations at different levels.

II. The rise. [end of 2011 - 2013]

⁷² Vasilyeva N.A., Vinogradova S.M., Konyshev V.N., Sergunin A.A. Modern theories of international relations. M.: RG-Press, 2013. (in Russian)

Poland's Presidency in the second half of 2011 provided a significant stimulus to the EaP, rehabilitating its activities. At this time a significant number of structures and institutions of the EaP were created. The second Eastern Partnership Summit was held on September 29 - 30 in Warsaw (Belarus did not participate in the summit). As a result of the meeting, a declaration was adopted that confirmed the desire of the states to continue active cooperation with the EU, and also contained concrete steps for the future activities of the EaP. So, until 2011, the deadline for the completion of negotiations on the Association Agreement with Ukraine and the start of negotiations with Georgia and Moldova on the Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement have been determined. At the summit, it was decided to establish the European Democracy Fund and the Instrument for Supporting the Development of Civil Society. The opening of the Academy of Public Administration of the Eastern Partnership was initiated in Warsaw - a long-term training program for civil servants from 6 EaP countries. The creation of the Business Forum, the holding of the EaP Third Civil Society Forum in Poznan and the Conference of Local and Regional Authorities were also supported. During the Polish Presidency, the Parliamentary Assembly of the EaP - Euronest began its work. In addition, a "road map" for the EaP implementation until the next summit in 2013 was prepared. After the Polish Presidency the activity within the EaP was resumed. Negotiations on the conclusion of the Association Agreement with the EU have started in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine.

III. Culmination and turning point [second half of 2013]

2013 can be called a climax, as it seemed that the main goals will be achieved, at that time negotiations on the association of Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine with the EU were successfully concluded. It was planned to sign them at the EaP Vilnius Summit on November 28 - 29, 2013. But before the

summit on September 3 the Armenian president announced after the meeting with the Russian president that he was going to join the Customs Union⁷³.

The President of Ukraine informed the European Commissioner for European Neighborhood Policy Stefan Füle about the refusal to sign an association agreement with the EU on November 21⁷⁴, which led to the start of mass actions in the country (EuroMaidan).

Both events were unexpected for the EU. Although Georgia and Moldova initialed the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, but the situation radically changed, there was a split within the EaP, although it was not homogeneous before. There were opinions about the collapse of the Eastern Partnership program⁷⁵, at least in the existing form.

IV. Recession, [2014 - 2016].

This phase is characterized by a decline in activity in general, but the activity of individual participants in the EaP, the emergence of several levels of participation.

A vivid example is the Riga Summit of the EaP, held on May 21-22, 2015. The fact that the three leaders of the EaP member countries have not arrived already demonstrates the problems of the program. Azerbaijani President Ilham Aliyev refused to visit, expressing his dissatisfaction with the anti-state propaganda of NGOs coordinated by Western countries. Alexander Lukashenko also did not attend the summit, in order to refuse concessions to the EU. And Georgian President Georgi Margvelashvili did not come, expressing his dissatisfaction with the deceived hopes that the visa-free regime would soon be adopted. It was the diplomatic fiasco of the summit. With great difficulty, the draft of a statement that all the participating countries approved was managed. One of the reasons for the

⁷³ **Joint Statement of the Presidents of the Russian Federation and the Republic of Armenia. (in Russian) URL:** <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/> (reference date: **07.10.2013**)

⁷⁴ Yanukovich announces the refusal of association with the EU. (in Russian) URL: <http://minprom.ua/articles/139305.html> (reference date: 30.11.2013)

⁷⁵ The Eastern Partnership initiative does not provide the possibility for its members to become members of the European Union, Polish Foreign Minister Witold Waszczykowski said. URL: <https://sputniknews.com/politics/201601301033962797-eastern-partnership-failure/> (reference date: 10.03.2017)

failure of the summit is the different perception of the Eastern Partnership goals, which are understood by the participating states as membership in the EU, the EU itself does not even consider such a statement of the issue. Shortly before the summit, German Chancellor Angela Merkel stated in her speech to the German parliament that the "Eastern Partnership" is not part of the EU enlargement program, and it is not worth giving false hopes⁷⁶.

An important issue of the summit was the proposal to sign a declaration condemning the illegal annexation of Crimea by Russia. As stated by the chairman of the Federation Council Committee on international affairs Kosachev Constantin: "The EU leaders could not persuade their" eastern partners "to support the thesis" on the illegal annexation of the Crimea. " This was the intrigue of the summit. However, as a result, the thesis about the "illegal annexation of the Crimea and Sevastopol" is presented in the text not as a general assessment of the participants, but solely as the position of the EU countries expressed by them earlier at the Ukraine-EU summit on April 27. And this is an important nuance, it means that not all "Eastern partners" are ready to forgo real relations with Russia for the sake of the mythical perspective of EU membership"⁷⁷. Armenia and Belarus refused to sign the declaration. There was a split within the Eastern Partnership.

The question of the exact timing of the introduction of a visa-free regime remained unclear. The fact that the summit participants failed to sign a joint declaration, Ambassador for the Eastern Partnership Juris Poikans explains by the fact that important documents can not be signed at each summit.

He also said: "The purpose of this summit is to give a clear signal that the EU will continue to provide assistance to Moldova, Georgia and Ukraine, with which the association agreements have been signed, and the individual approach will be applied to the other three countries." "We want to say to these countries -

⁷⁶ Merkel dampens eastern states' hopes for EU membership. URL:<http://www.dw.com/en/merkel-dampens-eastern-states-hopes-for-eu-membership/a-18464796> (reference date: 20.06.2016)

⁷⁷ Cit.ex. The Riga EaP Summit is not a beginning or an end, just a continuation: comments. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2015/05/24/rizhskiy-sammit-vp-ne-nachalo-i-ne-konec-vsego-lish-prodolzhenie-kommentarii> (reference date: 03.08.2016)

despite the path you have chosen, we are ready to cooperate,"⁷⁸ Poikans added in his interview.

So, after the Vilnius summit, multi-level cooperation at different speeds appeared within the EaP, when each state moves to the next stage as the EU projects are being implemented, which differs among the participants. They began to apply increasingly the principle "more for more", when the amount of financing is determined by the results of cooperation. The Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement for Georgia, Moldova and Ukraine have entered into force. The visa-free regime began to operate for them. Belarus in the EaP has always stood apart, its membership is difficult to call full-fledged, because in many structures it did not participate, and its pro-Russian mood is obvious.

As for Armenia, despite the fact that it made its choice by joining the EEAU, and impossibility of the deep and comprehensive free trade area, the Council of the European Union authorized the European Commission to begin negotiations on a new agreement that would replace the Partnership and Cooperation Agreement on October 12, 2015. Negotiations were started on February 16, 2016 in Brussels and were completed after 8 rounds on February 27, 2017⁷⁹.

Similarly, the EU Council granted the mandate of the European Commission and the EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Federica Magerini, to hold talks with Azerbaijan on the conclusion of a new "comprehensive agreement" in November 2016. It will replace the Partnership and Cooperation Agreement, which still defines the EU-Azerbaijan relations. The first meeting was held in Brussels on February 7, 2017⁸⁰. It should be understood that relations in the format that Georgia, Moldova or Ukraine have are already

⁷⁸ Cit.ex. Juris Poikans: important documents can not be signed at each summit. (in Russian) URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/292387-juris_poykans_na_kazhdom_sammitje_nje_mogut_podpisivatsja_vazhnije_dokumjenti (reference date: 20.03.2016)

⁷⁹ The EU and Armenia concluded negotiations on a new partnership agreement. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488848008.html> (reference date: 01.03.2017)

⁸⁰ A new stage of negotiations between Azerbaijan and the European Union starts in Baku. (in Russian) URL: <https://ria.ru/world/20170425/1493029994.html> (reference date: 30.04.2017)

impossible for Armenia, which entered the EAEU; the same will be for Azerbaijan, before it enters the WTO and the desire on the part of the authorities, but they hold a multi-vector and equidistant position, which is determined by the successful economic situation.

V. “Second wind”? [2017 – present]

The visa-free regime for Georgia and Ukraine started at that time.

The next EaP summit took place in Brussels on November 24. During the meeting, the participants adopted the Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, signed the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreements between Armenia and the European Union, as well as the extension of the Trans-European Transport Network to the EaP countries, and the Common Aviation Area Agreement with Armenia was initiated. The Third Youth Forum of the Eastern Partnership was held in Warsaw before the summit on June 22-23, 2017; September 13 - the second Media Conference of the Eastern Partnership in Kiev; October 4 - the first Conference on e-partnership in Tallinn; October 25-26 - Civil Society Conference in Tallinn with the 9th Annual Assembly of the Civil Society Forum of the EaP; October 26-27 - Business Forum of the Eastern Partnership in Tallinn. The results of their activities were reflected in the final declaration of the EaP Summit.

The revised multilateral institutional structure of the Eastern Partnership was also approved at the summit. Four priority areas that were identified at the Riga Summit in 2015 have been confirmed at the Brussels summit:

1. Strengthening institutions and good governance (public administration reform, rule of law, security, common security and defense policy, civil protection);
2. Economic development and market opportunities (structural reforms, financial sector architecture, agriculture and small and medium enterprises, trade, harmonization of digital markets);
3. Connectivity, energy efficiency, environment and climate change (energy, transport, environment and climate change);

4. Mobility and people-to-people contacts (education, culture and youth, research and innovation, migration, mobility and integrated border management)⁸¹.

Based on these priorities, following the results of the 2017 Summit, the program "20 deliverables by 2020" was adopted, which defines the specific goals that partnership should achieve by 2020. These include:

- an active civil society,
- ensuring gender equality and non-discrimination,
- System of strategic communications, pluralism and independence of the media,
- Stronger economy (improve the investment and business environment and the development of small and medium enterprises, address gaps in access to finance and financial infrastructure, create new job opportunities at the local and regional levels, harmonize digital markets, support trade among the EU and partner countries);
- Stronger governance (rule of law and anti-corruption, support the judicial and public administration system reforms, closer cooperation in the security sphere),
- Stronger connectivity (expansion of the Trans-European Transport Networks, energy supply security, energy efficiency and use of renewable energy, reduce greenhouse gas emissions, environmental protection)
- Stronger society (visa liberalization, investment in education, young people's employability and entrepreneurship of, establish an Eastern Partnership European School, integrate the EaP and the EU research and innovation systems and programs)⁸².

The next Eastern Partnership summit is scheduled for 2019.

⁸¹ Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit. (in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/совместная-декларация-саммита-восточного-партнерства_ru (reference date: 20.12.2017)

⁸² 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (reference date: 20.12.2017)

Although the Eastern Partnership continues its activities at the present stage, but bilateral cooperation comes to the fore. The already difficult process of joint decision-making was complicated by the fact that different participants of the program are at different stages of cooperation. Attempts to intensify partnership in this form by introducing new programs and mechanisms do not significantly change, it can not be said that this was an impetus for the "second wind" and a new stage in the development of partnership; rather, the Eastern Partnership began adapting to the situation within it of different levels of participation of 6 countries and function in this form.

1.4. The results of the Eastern Partnership activities

Although the EP is often criticized, but the program certainly has some success. One of them is the fact that, despite the crisis in the world economy, most of the participants in the EaP (except Belarus) carried out structural and economic reforms aimed at bringing the economic laws and technical standards of these countries closer to the European ones.

Trade and economic cooperation continued to develop. Thus, according to Eurostat, although many countries have experienced trade problems with the EU, progress has been noted with the EaP. The exports from the European Union increased from 11.9 to 39.5 billion euro, and imports from 10.4 to 35.3 billion euro in 2002-2012⁸³. At the same time, the share of six EaP countries increased in EU exports from 1.3% to 2.3%, while imports from 1.1% to 2%. This demonstrates the positive dynamics of trade relations and the mutual interest between the EU and partner countries in the development of economic cooperation.

As a shortcoming, the common trade balance is often considered, which, except for 2011, has always been negative for partner countries, despite the growth in trade turnover. Imbalance of exports to imports in 2002-2012 increased from 1.5

⁸³ EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-26112013-AP/EN/6-26112013-AP-EN.PDF (reference date: 07.09.2014) – P. 1.

to 4.1 billion euro⁸⁴. The highest indicators of trade deficit with the EU were in Ukraine (4.1 billion euro according to 2013 data), which was one of the reasons for the dissatisfaction of V. Yanukovich's regime with the variant of the Association Agreement proposed by the European authorities.

Success was achieved in the framework of the EU dialogue with the six EaP countries in the issue of concluding the Association Agreements (AA) and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTA). Georgia, Moldova and Ukraine signed these documents on June 27, 2014, the first two countries even outstripped the target dates for six months, which was caused by the influence of Ukrainian events.

The negotiations with Armenia on AA turned out to be a failure; Armenia dramatically changed its course in September 2013, defining cooperation with Russia within the framework of the Customs Union and the Eurasian Economic Union (since January 1, 2015), as a priority direction of foreign policy.

Belarus did not start negotiations on AA and DCFTA, and Azerbaijan keeps options open. But the fact that Azerbaijan is not a member of the WTO, in principle, makes negotiations on the DCFTA as yet impossible.

Some progress was made in the development of transport infrastructure. In particular, a program for integrating the region's roads and railways into the system of pan-European transport corridors was planned at the meeting of the EaP transport ministers held in Luxembourg in October 2013⁸⁵. On December 2, 2010, Georgia joined the European Common Aviation Area Agreement adopted in 2006 to liberalize flights over the entire EU territory⁸⁶. And Moldova signed this agreement on June 26, 2012, negotiations on which have been going on since 2011. The conclusion of such agreements implies the harmonization of legislation

⁸⁴ Ibid – P. 2.

⁸⁵ Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 111. (in Russian)

⁸⁶ Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238271/8055.pdf (reference date:20.03.2016)

with European standards for environmental protection, consumer protection, air traffic management, economic regulation and competition issues⁸⁷. Negotiations with Ukraine have begun, and it is noted in the final declaration of the Vilnius summit that the EU and Ukraine have initialed the Common Aviation Area Agreement⁸⁸, but the signing procedure is constantly postponed, and it is still unknown when it will happen. The European Commission in October 2011 received a mandate to negotiate the Azerbaijan-EU on the Common Aviation Area Agreement, but the first round was held in Baku only on January 24 and 25, 2013⁸⁹. And negotiations with Armenia began on April 27, 2017, the mandate for which was received by the European Commission in late 2016⁹⁰. Armenia initialed this agreement during the EaP Summit in Brussels in November 2017.

At the same time, significant progress is not made in the important for the EaP area of energy cooperation. The EU managed to achieve the conclusion of the Energy Community Treaty between Moldova and Ukraine, which imposed serious obligations on these states in ensuring uninterrupted supply of transit energy to the European Union. The Kiev authorities also signed an agreement on the establishment of the **Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership**⁹¹. But Ukraine's fulfillment of these obligations is highly questionable, especially during the crisis of Russian-Ukrainian relations and supply problems in the summer and autumn of 2014. And attempts to create new gas

⁸⁷ EU TRACECA Civil Aviation Project II – ENPI 2011/279-740 (in Russian) URL: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/67ta/Progress_Reports/TRACECA_II_D.0.1.INTERIM_REPORT_N1__rus.pdf (reference date: 13.02.2017)

⁸⁸ Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (reference date: 07.05.2017)

⁸⁹ EU and Azerbaijan begin negotiations on Common aviation area agreement. (in Russian) URL: http://aze.az/news_es_i_azerbaydzhan_87165.html (reference date: 05.02.2013)

⁹⁰ The EU and Armenia start negotiations on Common aviation area agreement establishment. (in Russian) URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-04/27/content_40709222.htm (reference date: 01.05.2017)

⁹¹ Arutyunyan O. Sergunin A. EU's Eastern Partnership after the Warsaw Summit: Catching a Second Wind?//Observer. – 2012. – T. 264. – № 1. – P. 92. (in Russian)

supply routes to Europe bypassing Russia were either ineffective (Nabucco) or faced a shortage of funds and potential gas suppliers (the Southern Gas Corridor)⁹².

Great concern about nuclear power emerged in the EU after the disaster at a nuclear power plant in Japan in March 2011, since then, under the EaP, the EU has insisted on taking measures to ensure nuclear safety. Armenia and Ukraine participated in some events of this kind, in particular, carrying out stress tests at their nuclear power facilities. Also, programs are being implemented to introduce alternative sources of electricity, the purpose of which, however, is very remote, to replace nuclear power plants. But the EU initiatives on the conservation of nuclear power plants have not found support in these countries. On the contrary, the problems of providing energy from traditional sources, such as oil, gas and coal, force these countries to rely more on nuclear power, despite its not better condition. And Belarus started construction of a new nuclear power plant in Ostrovetsk with Russian assistance in 2011. The first order of the station must be delivered in 2018, the second - in 2020⁹³. And Armenia, despite the fact that the new agreement with the EU stipulates the closure of the nuclear power plant, has not yet planned this.

More tangible progress was achieved in the visa facilitation and promotion of mobility ("freedom of movement") between the EaP countries and the EU issues. This process includes three types of arrangements: visa facilitation agreement (issuing long-term, multiple-entry visas on a free or reduced basis), readmission (deportation of illegal migrants) and "partnership for mobility" (management of migration flows). By mid-2014, these agreements were signed with all EaP countries, with the exception of Belarus. After the Vilnius summit of the EaP, negotiations on concluding agreements on visa facilitation and readmission were started with Belarus, only with the reservation that visa

⁹² Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 111. (in Russian)

⁹³ World Nuclear Association. Nuclear Power in Belarus, 30.06.2014. URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Belarus/> (reference date: 10.01.2015)

facilitation does not concern the top of the country, sanctions can be applied against it⁹⁴. In October 2016, the EU officially launched the Partnership for Mobility with Belarus⁹⁵.

Those EaP countries that signed visa facilitation agreements have adopted special "action plans" to prepare conditions for the subsequent introduction of the EU visa-free regime. Brussels was pleased with their implementation, referring to them as "models for imitation" for other "six" countries⁹⁶. The first visa-free regime was received by Moldova in April 2014⁹⁷. Since March 28, 2017, the visa-free regime with the European Union has been granted to Georgia⁹⁸. The third country was Ukraine, for which the visa-free regime with the EU started on June 12, 2017. But visa-free regime is provided to these countries with reservations: they can use it for 90 days during six months for biometric passports to all countries of the Schengen area, except for Great Britain and Ireland, but it will be necessary to obtain a "work visa" for employment⁹⁹.

Few results were obtained in the implementation of democratic reforms and the construction of socio-political institutions, and this sphere was identified as a priority among the Eastern Partnership thematic platforms. Realization of transformations in this area is carried out within the framework of the Comprehensive Institution Building Program (CIB). However, according to official EU documents, little progress has been made in Moldova and Georgia, and

⁹⁴ Kuzņecova I., Potjomkina D., Vargulis M. From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Challenges and Opportunities. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2013. – P. 10 – 12.

⁹⁵ The EU establishes Partnership for Mobility with Belarus. URL:

[https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/11960/EC%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларусью)

[homepage_ru/11960/EC%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларусью](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/11960/EC%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларусью) (reference date: 11.12.2016)

⁹⁶ Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council // The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (reference date: 07.09.2014) – P.11.

⁹⁷ EU approves visa-free regime for Moldova. (in Russian) URL: <https://lenta.ru/news/2014/04/03/visa/> (reference date: 13.07.2015)

⁹⁸ The EU Council approves visa-free regime with Georgia. (in Russian) URL:

<https://ria.ru/world/20170227/1488806183.html> (reference date: 20.05.2017)

⁹⁹ How will the visa-free regime for Ukraine work?. (in Russian) URL:

<http://www.bbc.com/russian/news-39513375> (reference date: 18.05.2017)

with some reservations - Armenia and Ukraine¹⁰⁰. Belarus does not participate in the program, and Azerbaijan, although it started implementing several projects, for example, the reform of the judicial system, doesn't have special results¹⁰¹.

The achievements of democratic reforms include the creation of the Parliamentary Assembly of the EaP, the annual Conference of the Regional and Local Authorities for the EaP under the leadership of the EU Committee of the Regions and the Eastern Partnership Civil Society Forum. The Estonian Center of the EaP and the Eastern Partnership Academy of Public Administration in Warsaw are engaged in the EaP countries administrative personnel retraining. Certain results were also obtained in the field of youth and cultural and educational cooperation.

Cooperation in the resolution of local conflicts turned out to be unsuccessful. After the EaP start, the European authorities attempted to revive for this purpose some diplomatic institutions and formats in the region (the post of EU Special Representative for the South Caucasus and negotiations on Transnistria in the 5 + 2 format), but without success. An attempt was also made to involve the EaP countries in carrying out EU peacekeeping and police operations¹⁰². But, with a few exceptions, partner countries aren't active in this dimension.

The EaP activities became more coordinated due to the use of the "road maps" practice, which began to be applied since the EaP Warsaw Summit in September 2011, and then they adopted a "road map" for 2012-2013. After the EaP Vilnius Summit, a "road map" for 2014 - 2017 was adopted.

¹⁰⁰ Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council // The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (reference date: 07.09.2014) – P.8 – 9.

¹⁰¹ Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 111. (in Russian)

¹⁰² Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (reference date: 07.05.2017) - P. 7.

Also, it should be noted that there was an increase in the EaP financing and instead of the planned 600 million euro in 2010-2013 allocated 2.5 billion euro, despite the obvious shortage of financing under the EaP, which is connected with the economic crisis in the world economy and its consequences¹⁰³.

Thus, the Eastern Partnership program developed, despite all the difficulties associated with disunity within its participants, the difficulties of their economic situation, the problem of financing from the EU especially in 2009 -2010, when the economic crisis of 2008 affected. The initiative for its creation had been nurtured for a long time, especially in Polish political circles, and with the creation of the European Neighborhood Policy in 2004, it received its current design. The EaP became more structured and the mechanism of its functioning was established. So, four main thematic platforms and five flagship initiatives were developed, regular meetings are held at different levels. Also, a scheme for funding the program has been developed. The author presents the periodization of the EaP stages: the initial stage from May 2009 to the beginning of 2011, the 2011-2013 recovery phase, the culmination and at the same time the turning point in the second half of 2013 and the downturn phase until the end of 2016, and the current attempts to intensify activities programs. Despite frequent criticism, the EP still managed to achieve certain results in the systemic transformation of countries, but not all have good results, and therefore the cooperation within the EaP for its participants is now proceeding at "different speeds". In the following chapters, the features of Armenia's participation in the program and its relations with the EU will be considered.

¹⁰³ Ibid. - P. 7.

CHAPTER 2. EU-ARMENIA RELATIONS IN THE POST-SOVIET PERIOD: GENERAL CHARACTERISTICS

2.1. The history of the EU-Armenia relations development

After the collapse of the USSR and independence attainment, the former republics faced the choice of their own foreign policy line and strategy, it was necessary to build the foreign affairs agencies from scratch and build relations with new partners, among which there were now those states with which until recently there were no borders because they were part of one country. The policy of states has changed, but in general they follow the direction chosen by them. For example, a pro-Western course is typical for Georgia, pro-Russian - for Belarus, etc. But there are countries that have not made a choice in favor of one country or a group of countries. Armenia implements its foreign policy based on two principles: complementarity and engagement¹⁰⁴. Elements of complementarity in foreign policy are inherent in Kazakhstan, in spite of the generally pro-Russian orientation; the country adheres to the "multi-vector foreign policy"¹⁰⁵. Azerbaijan also builds its relations with many states and organizations due to its own interests.

The origins of the policy of complementarity lie in the difficult geopolitical and economic situation Armenia faced after the USSR collapse. There were things like a military conflict with Azerbaijan, falling economy, energy shortage, closed border with Turkey. In such a situation, the borders with Georgia and Iran through which it is possible to establish transport links become vital. Two-thirds of Armenia's trade turnover is realized through Georgia (through it routes to the countries of Europe and Russia) and one-third - through Iran¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Republic of Armenia National security Strategy 26.01.2007 URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (reference date: 20.12.2016)

¹⁰⁵ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) –Yerevan:Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 p. URL: <http://c-i.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> (reference date: 17.03.2015) -P.6

¹⁰⁶ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) –Yerevan:Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 p. URL: <http://c-i.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> (reference date: 17.03.2015) -P.9 – 10.

Former Minister of Foreign Affairs of Armenia V. Oskanian (1998-2008) sees the policy of complementarity as an ideological basis that will allow to properly maneuvering in the current geopolitical situation. This policy is broader than the policy of neutrality or balance, it implies maximum involvement and cooperation in various fields, complementarity does not oblige to choose between partners in the international arena; on the contrary, it assumes cooperation based on national interests, with different states, regardless of their relationship ¹⁰⁷.

"The main directions of the strategy of integration/engagement are:

- participating in global security efforts, particularly, fight against terrorism and peacekeeping operations;
- participating in international arms control regimes;
- active engaging in major international organizations;
- developing relations with global centers of power and countries with interests in the region; and,
- participating in European and post-Soviet integration"¹⁰⁸.

The EU-Armenia relations were built on the basis of the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) until November 2017, which was signed on April 22, 1996 in Luxembourg. This agreement came into force after ratification by the National Assembly of the Republic of Armenia, the European Parliament and all national parliaments of the EU member states on July 1, 1999. The PCA was concluded for a period of 10 years with subsequent annual automatic prolongation. Similar contracts were also concluded with 11 former Soviet republics from 1994 to 1996, after the conclusion of the PCA in 1994 with Russia. Despite the similarity of the texts, each PCA has its own specifics. The PCA between Armenia and the EU is the fundamental legal basis for their relations. The preamble of the document as well as Article 101 states that it is a continuation and replaces the

¹⁰⁷ Atoyán V.K. Foreign Policy of Armenia: Politics Ensuring Maximal Security. Post-Soviet Issues. – 2015. – № 3. – P. 99. (in Russian) URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (reference date: 11.09.2016)

¹⁰⁸ Cit.ex.: Republic of Armenia National security Strategy 26.01.2007 URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (reference date: 20.12.2016)

Agreement between the USSR and the European Economic Community and the European Atomic Energy Community on trade and economic and commercial cooperation of 1989. That is why, despite the fact that the PCA covers relations in different spheres with the exception of the military, most of it is still devoted to the issues of economy and trade¹⁰⁹.

Armenia participated in such EU programs as TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States Countries), the Food Security Program, the European Instrument for Democracy and Human Rights Programme (EIDHR), as well as in the regional programs like INOGATE (Interstate oil and gas transportation to Europe) and TRACECA (Transport corridor Europe-Caucasus-Asia)¹¹⁰.

In 2003, Heikki Talvitie was appointed the first EU special representative for the South Caucasus. The main task of EU special representatives is to resolve conflicts, as well as to promote economic and political reforms. Armenia especially needs this kind of help, because throughout the post-Soviet period is engaged in the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, the restoration of its economy, the solution of political, demographic problems.

In December 2003, Armenian President Robert Kocharian (who held this post in 1998-2008) after his reelection for a second term made an official visit to Brussels, during which he announced Armenia's readiness to develop cooperation with Europe¹¹¹.

2004 for the EU played a very important role, because it has the largest fifth enlargement, ten countries were admitted to the Union, and the change of borders became the impetus for European Neighborhood Policy launch. On June 14, 2004, the EU Council decided to include the states of the South Caucasus in this

¹⁰⁹ Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: <http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=627> (reference date: 20.05.2013)

¹¹⁰ Papoyan A. R. Political and Economic Cooperation between Armenia and the European Union (in Russian) // Izvestiya of Ural Federal University. Ser. 3. Social Sciences. — 2016. — № 2 (152). — P. 115-124.

¹¹¹ Arutyunyan O. Sergunin A. Armenian-European relations in the context of the EU Eastern Partnership initiative // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. — 2012. — №2. — P. 115.

program. The European Commission has transformed its Office in Armenia into a Delegation in September 2004¹¹². And in October, started to prepare the South Caucasus Country Reports, which was to determine specific Action Plans between the EU and partner countries for five years. The Action Plan for the EU and Armenia was presented in March 2005, which was adopted in November 2006. On February 5, 2008, the Delegation of the European Commission started its work in Yerevan demonstrating the improvement of the EU's relations with Armenia and the growing participation of the country in the European Neighborhood Policy¹¹³.

On May 7, 2009, Armenia joined the EU Eastern Partnership program, which defined the agenda of relations between the EU and Armenia in the following years. In addition, the program demonstrated the EU interest in relations with the countries of Eastern Europe and the South Caucasus after 2009, the EU has stepped up its foreign policy in this direction.

In 2011, the European Commission adopted the National Indicative Program for Armenia, due to the expiration of the EU-Armenia Action Plan. The main tasks for that period were the DCFTA creation and the Association Agreement signing. The program identified three priority areas: democratic structures and good governance; trade cooperation, investment and harmonization of legislation; socio-economic reforms and sustainable development. 157 million euro were allocated for its implementation, 32 million of them were allocated for the establishment of institutions within the Eastern Partnership framework, which will lay the foundation for the future Association Agreement¹¹⁴.

¹¹² Ibid. – P. 115.

¹¹³ The EU delegation in Armenia to open new premises in Erevan on February 5 (in Russian). URL: <https://www.armenia-online.ru/armnews/20679.html> (reference date: 01.03.2012)

¹¹⁴ European Neighbourhood and Partnership Instrument. Armenia National Indicative Programme 2011 – 2013. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (reference date: 11.01.2012)

The Parliamentary Assembly of the Eastern Partnership (Euronest) program has started to operate since 2011, the fourth meeting of which was held in Yerevan on March 16 - 18, 2015¹¹⁵.

In December 2012, Armenia and the EU signed the Agreement on the visa facilitation. This refers to the procedure for obtaining entry visas for persons whose purpose is to stay in the EU for less than 90 days per period of 180 days. The new regulations speed up the procedure for issuing visas, the price for a visa is almost halved; fewer documents will need to be provided to close relatives, members of official delegations, students, businessmen, journalists, scientists, etc. The procedure for obtaining multiple entry visas also simplified, and holders of diplomatic passports don't need a visa for a short stay¹¹⁶. Armenia began to operate a visa-free regime for EU citizens on January 10, 2013, which was unilaterally adopted by the authorities in October 2012. So, citizens of EU countries get the right to enter Armenia for up to 90 days without visas. This measure was used to develop the tourism business in Armenia¹¹⁷.

In April 2013, Armenia and the EU signed an agreement on readmission. Thus, Armenia is the second country in the region with visa facilitation, the first is Georgia. The visa facilitation for Armenia began on January 1, 2014¹¹⁸.

2013 was a turning point in Armenia-EU relations. The European Union has been conducted negotiations with Armenia on the conclusion of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement since 2010. This is the main goal of the Eastern Partnership in the framework of bilateral relations. After two years of negotiations, it was decided to sign these agreements in November 2013 during the Vilnius Eastern Partnership Summit. But Yerevan's plans have radically changed, on the eve of the summit, on September 3, 2013,

¹¹⁵ EuroNest.Constituent meeting. URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (reference date: 04.08.2015)

¹¹⁶ The EU approves an agreement on simplifying the visa regime with Armenia. (in Russian) URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (reference date: 26.08.2014)

¹¹⁷ Armenia accepts a visa-free regime for citizens of the EU countries. (in Russian) URL: <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218412/> (reference date: 01.03.2016)

¹¹⁸ The EU approves the Visa facilitation Agreement with Armenia (in Russian) URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (reference date: 26.08.2014)

Armenian President Serzh Sargsyan announced that Armenia will join the Customs Union, and on October 10, 2013 Armenia signed an agreement on joining the Eurasian Economic Union (EAEU). This document was ratified by the country's parliament on December 4, 2013. Armenia's membership in the EAEU began on January 2, 2015. Thus, at that stage Armenia made its strategic choice in favor of Russia. This was unexpected for Europe and was met for the most part negatively. The Lithuanian diplomat and the Political Adviser of the EU Delegation in Armenia Andrei Didenko, noted during a press conference in Yerevan that Armenia's membership in the EAEU led to a new position in the EaP¹¹⁹.

The European Union refused to conclude only the political part of the Association Agreement, without a DCFTA. But later the EU, in order to maintain relations with Armenia and the Eastern Partnership, came to a new scheme, when cooperation with the EaP countries can be carried out at “multi-speed”. EU Commissioner for European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Khan said during his visit to Armenia: "We are committed to the future and are determined to form a positive agenda for further cooperation in areas that are compatible with Armenia's other commitments. Evidence of this commitment of the European Union will be that ambitious agreement, around which we really intend to negotiate ... I am absolutely sure that in the near future we will get a mandate to move to concrete negotiations, and I think that it is possible and possible to have stable relations based on contractual bases "¹²⁰.

On December 7, 2015, Yerevan and Brussels began negotiations on a new framework agreement that would replace the Partnership and Cooperation Agreement taking into account Armenia's membership in the EAEU¹²¹.

¹¹⁹ Martirosyan S. Dialogue between Armenia and the EU a month before the summit of the "Eastern Partnership". (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknylas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (reference date: 20.05.2016)

¹²⁰ Cit. ex. Martirosyan S. Dialogue between Armenia and the EU a month before the summit of the "Eastern Partnership". (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-strana-stolknylas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pressy-armenii.html> (reference date: 20.05.2016)

¹²¹ Armenia and the EU started negotiations on a new agreement. (in Russian) URL: <http://news.tut.by/world/476031.html> (reference date: 20.12.2015)

At the end of 2014 - early 2015 the meetings of the Armenia-EU Cooperation Committee and the Armenia-EU Cooperation Council have been held¹²².

Evidence that cooperation continued within the framework of the EaP was the allocation of funding for 2014-2020, where Armenia was provided with 39 million euro, and this amount will gradually increase to € 169 million in 2020. 35% are expected to be invested in the development of the private sector, 25% in public administration, 20% in the judicial reform, 15% in institutional reforms and 5% in civil society development¹²³.

On November 24, 2017, during the EU Eastern Partnership Summit in Brussels, the signing of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between Armenia and the European Union, which after ratification will replace the 1996 Agreement on Partnership and Cooperation. This is currently the first and only agreement of this kind, signed by the EU with a member state of the EaP and the EAEU¹²⁴. The new framework agreement to some extent echoes the draft Association Agreement with the EU, which Armenia planned to sign in 2013, but without a part on a deep and comprehensive free trade area. The text of the agreement consists of 386 articles that cover political, civil, legal, economic, energy, environmental, educational, cultural and other aspects of partnership¹²⁵. The distinctive features of this agreement from the Association Agreements of Eastern Partnership other members (such as Georgia and Moldova), in addition to the absence of provisions for free trade, are also articles on the closure of the

¹²² About "Political Association" of Armenia with the EU: the formula of relations "Credits in exchange for reforms" remains in force (13.04.2015). (in Russian) URL:

<http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/o-politicheskoy-associacii-armenii-s-es-formula-vzaimootnoshenij-kredity-v-obmen-na-reformy-v-sile.html> (reference date: 11.07.2016)

¹²³ Gomulka K. Eastern Partnership and Armenia // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. – № 5 – 2. – 2015. – P.30 – 35. (in Russian) URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (reference date: 14.03.2016)

¹²⁴ French Ambassador voiced advantages of the EU – Armenia agreement. URL:

<http://newsarmenia.am/news/politics/posol-frantsii-ozvuchil-preimushchestva-dlya-armenii-ot-podpisaniya-soglasheniya-s-es/> (reference date: 15.12.2017)

¹²⁵ Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (reference date: 18.12.2017)

nuclear power plant and the opening of borders. Thus, Article 3 on the objectives of the political dialogue indicates the need to take steps to open borders, which will promote regional cooperation and security¹²⁶. Article 42 of the treaty refers to the closure and safe decommissioning of Metsamor NPP and the adoption of a roadmap or action plan for its replacement with a view to ensuring Armenia's energy security and long-term development conditions¹²⁷. In addition, the agreement assumes, upon the achievement of appropriate conditions, the possibility of moving to a dialogue on the visa facilitation¹²⁸.

The eighth title, devoted to the institutional, general and final provisions, describes the structure and functioning of the bodies that will be created, which will supervise and regularly review the implementation of the agreement. In particular, representatives of the ministerial level will form the Partnership Council, whose meetings will be held once a year, and will be chaired by the representatives of the EU and Armenia. Its activities will be facilitated by the Partnership Committee, consisting of senior official level parties, and the Parliamentary Partnership Committee, which will include members of the European Parliament and the National Assembly of the Republic of Armenia¹²⁹. The Civil Society Platform will bring together representatives of the civil societies of the European Union, including members of the European Economic and Social Committee, and Armenia, including representatives of the Eastern Partnership National Platform¹³⁰. The Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the EU and Armenia is unlimited.

In addition, the parties also signed the Protocol on High-level Mutual Understanding on extending the Trans-European Transport Networks

¹²⁶ Ibid. – P.14.

¹²⁷ Ibid. – P.44.

¹²⁸ Ibid. – P.24.

¹²⁹ Ibid. – P.332 – 334.

¹³⁰ Ibid. – P.337..

(TEN-T) to the Republic of Armenia¹³¹ and initialed the Common Aviation Area Agreement between the EU and Armenia¹³².

2.2. Strengthening the governance system in Armenia

The cooperation of the European Union with Armenia until 2013 was aimed at carrying out socio-economic reforms in three main directions:

- democratic transformation, including reform of the public administration and judiciary;
- trade and investments;
- economic development and combating poverty, including agriculture, education and the development of regions¹³³.

Similar tasks were set for 2014 - 2017 years¹³⁴.

The European Commission created the Integrated Institutional Development Program (CIB) in 2009 to implement the EaP first thematic platform “democracy, good governance and stability”, which can be achieved through administrative reforms, anti-corruption measures, training of management personnel, development of civil society institutions, free media. The tools for the implementation of the latter are Twinning, Technical Assistance and Information Exchange of the European Commission (TAIEX) and the Program for Supporting Development of Public Administration and Management (SIGMA). It should be

¹³¹ Nalbandyan and Moherini sign a protocol on the expansion of the Trans-European Transport Network to Armenia. (in Russian) URL: <http://www.rasmof.ru/nalbandyan-i-mogerini-podpisali-protokol-o-rasshirenii-transeuropejskoj-transportnoj-seti-v-armeniyu/> (reference date: 26.11.2017)

¹³² Eastern Partnership Summit 2017: Stronger Together. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/Саммит%20Восточного%20партнерства%202017:%20Сильнее%20вместе (reference date: 21.12.2017)

¹³³ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – P.7. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (reference date: 08.05.2017)

¹³⁴ Support for the Eastern Partnership. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 – P.7. URL: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/eastern-partnership-results-2014.pdf> (reference date: 08.05.2017)

taken into account that the institutional reforms proposed by the European Union and attempts to implement them preceded the European Neighborhood Policy and its Eastern Partnership program, but they were not effective. And after the launch of the ENP and the EaP, activities in this direction began to develop actively.

Initially, institution building was implemented through the Twinning programs, which aim to assist in the adaptation of the country's legislation to the EU regulatory system, in the formation of structures that promote interstate cooperation, in matters of financing, in the functioning of government structures, etc. Twinning in the framework of the EaP implies cooperation between civil servants through the provision of consultations, expert evaluation and training of personnel. This type of program involves long-term cooperation and lasts 1.5 - 2 years¹³⁵.

The implementation of Twinning in Armenia began in 2009, during this time more than 20 projects in various fields were implemented. The first Twinning project in Armenia was "Support to the strengthening of the Ombudsman Office", which started in October 2009. The EU allocated 1 million euro for the program which lasted 18 months. The implementation of this program took place between the Ombudsman Offices of Armenia, France and Spain. The main activities were institution building (establish the Ombudsman Office) and dissemination of information to the public¹³⁶. Another example is the EU "Strengthening the Investment Promotion and Investment Policy Institutional Framework of Armenia" twinning project launched in October 2015. The budget of this program was 810 thousand euro. It consisted of three components: improving the investment environment and developing the strategy, developing post-investment services, stimulating investment and specific activities to implement this policy. The program lasted 16 months under the leadership of the "Business France"

¹³⁵ Mirankov, D.B. Features of the implementation of programs of complex institutional construction in the ENP countries. // *Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta imeni V.I. Vernadsky*. Series "Economics and management". – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – P. 86.. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (reference date: 03.10.2017)

¹³⁶ The "Twinning" program launch in Armenia. (in Russian) URL: <https://www.aysor.am/ru/news/2009/10/26/twinning/71826> (reference date: 20.08.2010)

program¹³⁷. In the same year, Armenia participated in four programs under the jurisdiction of the Ministry of Education and Science, the Ministry of Economy, Finance and the National Statistical Service.

An important area of cooperation with the EU is integrated border management, which is envisaged within the first flagship initiative of the EaP. Reforms of the customs service of Armenia began in 2008, when the electronic declaration system was launched on the basis of direct access. Two years later, the number of mandatory documents and the number of inspections were reduced. And in 2011 they replaced the equipment of customs services, and a system of independent declaration for participants in foreign economic activity was introduced¹³⁸. Also, two reform programs were implemented by the government: the Strategic Program for Customs Administration of the Republic of Armenia for 2008-2012, the Program for Reforming the Customs System of the State Revenue Committee under the Government of the Republic of Armenia for 2011-2013. Assistance to the State Revenue Committee under the Government of Armenia in the creation and the application of customs control procedures was provided by the European Union within the framework of the Twinning program, which was launched in September 2012. The EU provided 1 million euro for its implementation. Assistance was provided by the customs structures of Lithuania and Finland. The conducted reforms in the customs service helped improve the legislative base, strengthen the procedures for the customs clearance of goods, develop trade relations and simplify customs control procedures, positive results in risk management, etc. But Armenia's rejection of the Association Agreement with the EU and its accession to the Customs Union and the EAEU made changes. So, the Strategic Program of Customs Administration of the State Revenue Committee was implemented in the Republic of Armenia on the basis of financing of the

¹³⁷ The EU Twinning program of has been launched. (in Russian) URL: <http://golosarmenii.am/article/33698/startovala-Twinning-programma-es> (reference date: 08.08.2016)

¹³⁸ Characteristics, analysis of the innovation environment and development programs of the customs service of the Republic of Armenia / Aperyanyan L.A., Kalendina A.A., Makreushev V.V. / Novaum. Series: Economic sciences. - № 10. – 2017. (in Russian) URL: <http://novaum.ru/public/p470> (reference date: 07.01.2018)

Russian Federation in 2013 - 2014. And since 2015 the country has launched a new stage of reforms in the field of customs¹³⁹.

In addition, the EU facilitated the modernization of three border crossing points on the Armenian-Georgian border (Bagatashen, Bavra and Gogavan) within the framework of the United Nations Development Program "Integrated border management for South Caucasus", which started in 2011¹⁴⁰. The total budget of the program was 54.43 million euro, 17.2 million euro of which was provided by the European Union, and 30.8 by the European Investment Bank. The program was successfully completed in October 2017 when the last border point "Bavra" was put in commission¹⁴¹.

Another important tool for cooperation in matters of institutional reform is the Technical Assistance and Information Exchange instrument (TAIEX); its goal is technical assistance and information exchange by providing short-term technical assistance (up to five working days) to bring the country's legislation closer to EU standards and to ensure its application. This ENP instrument assumes the use of expert assistance to solve specific problems and can be used in central or regional executive authorities, as well as in public organizations. The "Technical Assistance and Information Exchange" programs were implemented in Armenia up to the Eastern Partnership, but their number was insignificant, the active use of this EU instrument begins in 2009, but the number of programs in 2012 has increased dramatically, which is most likely related Association Agreement negotiations with the EU¹⁴². The same applies to the Twinning instrument, which was actively used in 2012, and after Armenia's accession to the EAEU, the press wrote that the European Union suspended the Twinning program in Armenia¹⁴³, but later this

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ The modernization of the three border posts in Armenia to begin in the fall. (in Russian) URL: <https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20110725/214091794.html> (reference date: 03.03.2012)

¹⁴¹ The third modernized customs point is open between Armenia and Georgia. (in Russian) URL: <https://eadaaily.com/ru/news/2017/10/02/tretiy-modernizirovannyi-tamozhennyi-punkt-otkryt-mezhdu-armeniyey-i-gruziyei> (reference date: 05.12.2017)

¹⁴² In 2012, the EU promoted an unprecedented number of reforms in Armenia. (in Russian) URL: <http://www.mediamax.am/ru/news/society/6524/> (reference date: 05.11.2013)

¹⁴³ The EU withdrew its program in Armenia due to the Customs Union. (in Russian) URL: <https://lenta.ru/news/2013/09/06/eu/> (reference date: 01.10.2013)

information was disproved¹⁴⁴. If we compare the number of realized TAIEX projects in the EaP countries in 2007-2012, the leader will be Ukraine, Armenia will only be ahead of Azerbaijan in this issue.

The Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) program was established to help countries in Central and Eastern Europe at the initiative of the EU and the Organization for Economic Cooperation and Development. Within the framework of this instrument, short-term (from 1 day to 6 months) projects and consultations in the field of horizontal institutional construction are carried out¹⁴⁵. A team of 20 experts assists in administrative reform, development and coordination of the political course, management of public service and administrative oversight, public financial control, external audit and others¹⁴⁶. As for Armenia, through the "SIGMA" program, state purchases were supported, an expert evaluation of the civil service system was carried out.

The Comprehensive Institution Building Program (CIB) was created specifically for the Eastern Partnership and was approved at the founding summit in Prague. It includes a set of measures to monitor the reform process and improve coordination in assisting the EaP countries. The EU allocated 173 million euro for this program in 2011 - 2013 years, almost 33 million were intended for Armenia to reform with the aim of visa facilitation, signing the Association Agreements and DCFTA¹⁴⁷.

To participate in the Comprehensive Institution Building Program, it is necessary to sign a Memorandum of Understanding (a framework document

¹⁴⁴ The delegation of the European Union in Armenia refutes the information spread in the media that the EU is closing the "Twinning" program in the country. (in Russian) URL:

<http://www.versia.am/delegaciya-evrosoyuza-v-armenii-oprovergaet-rasprostranennuyu-v-smi-informaciyu-o-tom-chto-es-zakryvaet-programmu-twinning-v-strane/> (reference date: 05.10.2013)

¹⁴⁵ Mirankov, D.B. Features of the implementation of programs of complex institutional construction in the ENP countries. // *Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta imeni V.I. Vernadsky. Series "Economics and management"*. – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – P. 89. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (reference date: 03.10.2017)

¹⁴⁶ SIGMA at a glance. URL: <http://www.sigmaweb.org/about/> (reference date: 15.10.2017)

¹⁴⁷ Mirankov, D.B. Features of the implementation of programs of complex institutional construction in the ENP countries. // *Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta imeni V.I. Vernadsky. Series "Economics and management"*. – 2014 г. – Т. 27 (66). – № 1. – P. 91. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (reference date: 03.10.2017)

containing information on state institutions that need reforms and key areas of cooperation) and adopt a long-term Institutional Reform Plan. The latter identifies key areas and means for the state institutions development, the timing of reforms, and sources of funding. Armenia signed a Memorandum of Understanding with the EU in November 2010¹⁴⁸.

The year 2017 was announced in Armenia as a year of stabilization and public administration reform aimed at ensuring economic and political development, as well as improving the investment climate in the country¹⁴⁹. Following the results of 2017, Armenia improved its position in the democracy index. This indicator estimates the level of democracy in the country on the basis of expert assessments and public opinion polls on 60 parameters. So, Armenia took 111th place (in 2015 it was at 113th place). For comparison, Azerbaijan is on the 148th place, while Georgia - on the 79th, Russia - on the 135th. The situation with freedom of the press in the country is approximately the same, which is reflected in the annual report "Index of Democracy". Armenia is on the 109th position ("largely unfree state"), Georgia - on the 49th ("partly free"), Azerbaijan - on the 154th ("unfree state")¹⁵⁰.

An important factor for successful development and achievement of the objectives of the Eastern Partnership is the fight against corruption, the level of which is very high in Armenia. Thus, according to the "Corruption Perception Index" published annually, in 2016 Armenia occupied 113th place, in 2015 - 95th place, in 2014 - 94, in 2012- 105, in 2009 - 120. Obviously, despite the measures taken, the situation worsens and corruption continues to grow. Among the participants of the Eastern Partnership, Georgia (44th) has the best results in 2016,

¹⁴⁸ The EU Memorandum of Understanding on the public administration development program for 32 million euros was signed in Yerevan. (in Russian) URL: <http://arka.am/ru/news/politics/22691/> (reference date: 20.12. 2010)

¹⁴⁹ 2017 in Armenia was declared the year of the system of public administration and stabilization reform. (in Russian) URL: <http://analitikaua.net/2017/2017-y-v-armenii-obyavili-godom-reformyi-sistemyi-gosudarstvennogo-upravleniya-i-stabilizatsii/> (дата обращения: 10.04.2017)

¹⁵⁰ Armenia improved its position in the international "Index of Democracy - 2017". (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/armeniya-uluchshila-pozitsii-v-mezhdunarodnom-index-of-democracy-2017-i-obognala-azerbaydzhan/> (reference date:05.02.2018)

followed by Belarus (79th place), and the highest corruption rate is in Azerbaijan and Moldova (123rd place), the highest level is in Ukraine (131st place)¹⁵¹.

In order to address this problem the Council for Combating Corruption under the Government of Armenia was established in Armenia in February 2015, headed by the Prime Minister of the Republic of Armenia Hovik Abrahamyan. But the activities of the Council were often criticized, because it included mainly representatives of the authorities¹⁵².

In 2015, the Strengthening Integrity and Combatting Corruption in Higher Education in Armenia Project was launched in Armenia with the support of the delegation of the European Union. Its main goal was the eradication of corruption in higher education institutions and the desire to make their work more open¹⁵³.

The EU has allocated 14.8 million euro for the anti-corruption strategy implementation and customs and border services management reforms. The European Union also supports civil society initiatives that have a positive impact on anti-corruption reforms and monitor the activities of the Armenian government¹⁵⁴.

The Police reform was carried out in Armenia within the framework of European Neighborhood Policy in 2015-2017; it was a continuation of the already implemented transformations in the police system of the country¹⁵⁵.

The reform of the justice system in Armenia was carried out in 2009-2012. The European Union allocated 18 million euro for its implementation. As a result,

¹⁵¹ Corruption perceptions index 2016. URL:

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table (reference date: 20.07.2017)

¹⁵² The fight against corruption in Armenia does not yield results. URL: <http://russia-armenia.info/node/24256> (reference date: 18.08.2017)

¹⁵³ EU seeks to eradicate corruption in Armenian universities - Svitalskiy. (in Russian) URL: [http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/](http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/) (reference date: 17.12.2017)

¹⁵⁴ Facts and figures about EU – Armenia relations.(in Russian) URL:

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (reference date: 17.12.2017)

¹⁵⁵ The Police Reform Program for 2015-2017 approved in Armenia. (in Russian) URL:

<http://newsarmenia.am/news/politics/politics-20150730-43256908/> (reference date: 17.12.2017)

the availability of legal services for citizens has increased, as well as their transparency; the system of online publications of decisions taken by the Council of Justice was introduced; the number of public defenders increased from 32 to 52; information terminals and electronic system appeared in courts and state institutions; 8 new courthouses were built and two existing ones were renovated; an institute of lawyers was established; the effectiveness of juvenile justice has been improved, in particular, the presence of one judge specializing in these matters became mandatory in each court¹⁵⁶.

In early 2016, the EU Delegation in Armenia and the Council of Europe launched a new project to provide long-term assistance to Armenian authorities and organizations on the electoral process (until June 2017). The aim of the project is to increase the effectiveness and transparency of electoral bodies work at various levels involved in the 2017 elections. In addition, it allots a task to increase the participation of women in elections. Financing was carried out from a special joint budget of the European Union and the Council of Europe in the amount of 302 thousand euro. Assistance in the framework of this project was carried out in the form of bilateral and multilateral exchange of national and international experience in the preparation of the Central Electoral Commission, a network of non-profit organizations for monitoring the election procedure, women politicians and journalists to increase efficiency and increase their influence¹⁵⁷.

The EU assistance in the electoral process was conditioned by the political system transformation in Armenia after the constitutional reform of 2015. So, one of the most ambitious and key reforms in the country was the political system reform, to fully understand it we need to rewind. After gaining independence in 1990 and adopting the Declaration of Independence, the power in the country belonged to the Supreme Council. In 1991, with the adoption of the laws on the

¹⁵⁶ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – p.6. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (reference date: 08.05.2017)

¹⁵⁷ Long-term electoral assistance for Armenia. URL: <http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (reference date: 29.03.2016)

President of the Republic of Armenia and on the Supreme Council, a separation of powers occurred, and the power concentrates mainly in the hands of the president¹⁵⁸. This was also confirmed by the Constitution adopted in 1995, whereby he is the head of state, a guarantor of the independence, territorial integrity and security of the Republic of Armenia¹⁵⁹. In his election campaign, Armenian President Robert Kocharian, who won the elections in 1998, promised to carry out constitutional reform, which was also among the conditions for admission of the republic to the Council of Europe. In 2003, the referendum for reform was unsuccessful, but on November 27, 2005, amendments to the constitution were adopted, and in fact the country became a semi-presidential republic. The powers of the president were significantly limited, and the role of the National Assembly strengthened. In particular, the president could not unilaterally dissolve the parliament. It's not the president, but the National Assembly appoints the prosecutor general, the head of the National Bank, the chairman of the control chamber and the ombudsman. In addition, the president can appoint a prime minister only with the approval of MPs. Another significant change was that the president ceased to be the head of the Council of Justice, which appoints judges and prosecutors of the country. Citizens of Armenia have the right to have dual citizenship, which plays an important role for the numerous Armenian diasporas living abroad.

The second stage of the constitutional reform began on September 4, 2013, when President Serzh Sargsyan signed a decree establishing a commission for constitutional reforms. It should be noted that the draft amendments to the constitution was approved by the Venice Commission at the Council of Europe. New amendments to the constitution were made after the referendum on December 6, 2015, as a result of which Armenia became a parliamentary republic. Since 2018, the president will be elected not for 5 years, but only once for seven years,

¹⁵⁸ Lalayan S.E. Political system of post-Soviet Armenia: stages and problems of formation. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (reference date: 20.12.2017)

¹⁵⁹ Constitution of the Republic of Armenia. (05.07.1995, with amendments.) (in Russian) URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html> (reference date: 20.12.2017)

and not by direct universal suffrage, but by electors from among parliamentarians and local self-government bodies. He cannot be a member of any political party in the country. His powers are now representative. The main power will be concentrated in the hands of the Prime Minister, whose nominee is proposed by the parliamentary majority. In wartime, he becomes the supreme commander-in-chief. Also, the prime minister is formed by the government, which implements domestic and foreign policy in the country. Elections were held not by majority, but by a proportional system (elected by lists of electoral associations) in the new Parliament, and the number of parliamentarians was reduced from 131 to 101. In fact, the majority party and its leader will rule the country¹⁶⁰. The first elections to the National Assembly took place in Armenia on April 2, 2017, marking the transition to a parliamentary form of government won by the Republican Party (since 1999, it has a majority in the parliament)¹⁶¹.

Another sphere of Armenia's cooperation with the European Union, where the latter plays a key role, was the introduction of e-government in Armenia. In particular, the main efforts are focused on the promotion of the electronic document management system in the state institutions of the country; electronic system in the tax sphere; electronic registration of civil status acts, a single-window registration system for vehicles and an automated driver's license issuance system, issuing electronic visas, etc¹⁶². On April 10, 2014, the Government's decision in Armenia approved the "Strategic program of the e-government development" for 2014-2018¹⁶³. The EU allocated 20 million euro in 2017 for the implementation of the e-government project.

Also in the issue of transparency and accessibility of information on the activities of state bodies, Armenia's joining in 2011 to the initiative of the "Open

¹⁶⁰ Not a place for discussion. What will the constitutional reform in Armenia lead to? (in Russian) URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (reference date: 18.04.2017)

¹⁶¹ Electoral revolution. How did Armenia become a parliamentary republic? (in Russian) URL: https://lenta.ru/articles/2017/04/03/armenia_vybory/ (reference date: 18.04.2017)

¹⁶² Facts and figures about EU – Armenia relations.(in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (reference date: 17.12.2017)

¹⁶³ Akopian M. Review of Armenian legislation in the field of e-government . (in Russian) URL: <https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-elektronnoe-pravitelstvo/> pdf (reference date: 17.12.2017)

Management Partnership" played an important role. Coordination of Armenia's actions within the framework of this initiative is carried out by a working group headed by the Deputy Head of the Staff of the Government of Armenia, which also includes civil society organizations (Freedom of Information Center, Transparency International, "Asparez" Journalists Club of Gyumri)¹⁶⁴.

The EU's political cooperation with partner countries is primarily aimed at building democratic institutions and good governance through reforms and convergence with EU norms. This EU approach, involving institutional construction, based on experience and the example of the EU, was applied to candidates for the Union and showed good results. But the situation with the EaP countries and Armenia in particular is different, and the implementation of reforms leaves much to be desired. Perhaps this is due to the lack of necessary motivation. Thus, EU candidates sought to complete the systemic transformation as quickly as possible. Their goal was to join the EU, and the EaP countries do not have this motivation. Those members of the program that aspired to the Association with the EU more actively pursued institutional reforms, while the others conduct them, but less actively and the results are insignificant. Armenia is on the fourth place among the EaP countries in the implementation of the first thematic platform of the EaP.

¹⁶⁴ Open Management Partnership initiative. URL: <http://www.gov.am/ru/open-government/> (reference date: 17.12.2017)

CHAPTER 3. EU-ARMENIA ECONOMIC RELATIONS

3.1. Armenia – EU trade and economic relations

Before proceeding to an assessment of Armenia's economic cooperation with the EU, it is necessary to take into account the following factors that have had a significant impact and become a starting point in the development of the countries of the Caucasus:

1. The severance of economic ties that existed for a long time within the framework of the USSR.
2. Absence of large-scale sources of financing necessary for reforming within the country, and consequently high dependence on external financing.
3. The need to build trade and economic relations from scratch.

As for Armenia, these factors were aggravated by the following provisions:

- "Low provision of own primary resources (by 20%), with the dominance in the production potential of the manufacturing industry, based on imported raw materials,
- a high degree of integration into the allied national economic complex, a weak internal market and a marked specialization in the all-Union division of labor. In material form, 70% of GDP was produced through imported products and 60% was used outside the republic. In the conditions of the collapse of the common economic space, this structure of the economy has become paralyzed,
- a shortage of food resources due to low land availability, which was covered by import through the export of industrial products,
- low export opportunities outside the USSR (2.6%), limiting foreign exchange earnings after independence,

- geopolitical position and complete dependence on external transport communications, which manifested itself in the form of energy and transport blockade due to the conflict situation in Transcaucasia"¹⁶⁵.

These conditions led to the fact that in 1991-1993 in Armenia there was a recession in the economy, when the country's GDP fell by 70%, this is the largest decline that was observed among the republics of the former USSR. The measures taken with the support of the IMF were reduced to three directions of reforms: liberalization, privatization and financial stabilization - which are continuing. These reforms are achieved through high taxes and restrictions on the already low incomes of the population, tight monetary policy, artificial support of an overvalued national currency, which leads to high bank rates for credit and good conditions for importers, worsening export conditions.

From 2002 to 2008 the country's GDP is growing substantially, but there was a decline after the economic crisis of 2008. However, it should be taken into account that the previous growth was carried out through loans from international financial organizations, bilateral donors and foreign direct investment, as a result of which the country's foreign debt is growing rapidly. While in 1995 it amounted to 372 million dollars, in 2000 - 859.5 million, in 2010 - 3.5 billion, and in September 2014 - 4.6 billion dollars¹⁶⁶, and in 2016 - 5.6 billion dollars¹⁶⁷ and continues to grow. The largest jump in public debt occurred after 2008, when the debt-to-GDP ratio increased from 13.5% to 44%. In 2010, it was 3.5 times higher than exports, which is the main source of hard currency. As for the index of external debt per capita, for 10 years since 2000 it has increased from 268 to 1186 dollars¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Cit.ex. Vermishev M. Economic development of Armenia for 20 years. Results and prospects. (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (reference date: 20.10.2014)

¹⁶⁶ Social and economic situation of the Republic of Armenia in January-November 2014 // National Statistical Service of the Republic of Armenia. (in Russian) URL: <http://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=1630> (reference date: 15.03.2016)

¹⁶⁷ "After me, the deluge," or Why did Armenia's external debt grow? (in Russian) URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20161012/5147886/vneshnij-dolg-armenia-pravitelstvo.html> (reference date: 18.05.2017)

¹⁶⁸ State external debt. URL: <http://www.armstat.am/ru/?nid=126&id=17007> (reference date: 07.05.2016)

In a complex geographic situation, in conditions of the energy deficit, primarily due to the lack of gas and oil fields, the powerful Armenian diaspora plays an exceptional role for the country, acting as a kind of "soft power" of Armenia¹⁶⁹. The Diaspora provides substantial support to the country's leadership in promoting national interests. For a variety of historical reasons, the large Armenian diaspora resides in the EU, which cannot but affect the EU-Armenia relations. The population of Armenia is 3 million people, while in Europe there are 700 thousand Armenians, in Russia and the United States there are 1 million people each¹⁷⁰. Such a diaspora affects the EU countries in which they live, and is used by the European Union against Armenia. Naturally, most states seek to protect the interests of their citizens and diasporas abroad, and it is impossible to do this without having good relations with the countries in which they live. The Armenian Diaspora (or "Spyurk") maintains ties with the Motherland, despite the distance. It helps spread the culture, language, traditions, and also provides financial support to Armenia, and is very significant.

Private transfers significantly contributed to GDP growth. In 2010 remittances through the banking system to relatives amounted to 1 billion dollars, i.e. half of the state budget, 88% of which came from Russia. According to preliminary data, in 2014 the flow of transfers from Russia to Armenia amounted to about 1.7 billion dollars, which is 30% of the foreign trade turnover and 16% of Armenia's GDP¹⁷¹.

Armenia maintains trade relations with 57 countries and 9 CIS countries. The trade turnover in 2009 was 4043 million dollars (decreased after the crisis of 2008, when it reached 5477 million, then growth continued and in 2010 reached

¹⁶⁹ Atoyán V.K. Foreign Policy of Armenia: Politics Ensuring Maximal Security. Post-Soviet Issues. – 2015. – № 3. – P. 100. (in Russian) URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (reference date: 11.09.2016)

¹⁷⁰ The number of Armenians in the world according to the magazine «Nouvelles d'Armenie» (Франция)//Армпортал. (in Russian) URL: <http://www.armportal.ru/184-armjanskaja-diaspora.html> (reference date: 11.10.2010)

¹⁷¹ Review of Russia - Armenia trade relations// Ministry of Economic Development of the Russian Federation. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (reference date: 20.02.2017)

4,794.3 million)¹⁷², the country's foreign trade turnover was growing from 2009 to 2013. In 2013, the foreign trade turnover with the EU increased by 1.1%, for comparison with the CIS countries it was 6.9%, with other countries - 7.8%¹⁷³. (Annex 1)

In the structure of Armenia's GDP, the largest share is in the services sector (6,682.9 million US dollars in 2013), second place in agriculture (2,021.6 million), and the industry occupies the third place (1,831 million)¹⁷⁴. It should be noted that prior to independence, the economy of Armenia was based on industrial sectors (chemical, machine building, light, non-ferrous metallurgy), only 20% of the economy was agriculture.

The European Union is Armenia's main trading partner. According to the National Statistical Service of the Republic of Armenia, in January-October 2014 trade turnover with the EU amounted to 1.3 billion dollars, which is 27% of the total foreign trade turnover of the republic. Exports to the EU reached 371 million dollars, and imports – 947.7 million dollars,¹⁷⁵ hence the negative trade balance. (Annex 1)

Armenia carries out trade with the EU on preferential terms despite the fact that it has not signed the DCFTA. Until the end of 2008, the General System of Preferences (GSP) operated between Armenia and the EU, according to which more than 2000 items of goods could be exported to the European market at reduced tariffs. And since January 1, 2009, Armenia has moved to the improved regime of the Generalized System of Preferences (GSP +). GSP plus affects more than 6.4 thousand items of goods for which there is a zero customs duty or close to

¹⁷² The main macroeconomic indicators of the Armenian economy for January-June 2011 // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (in Russian) URL:

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (reference date: 10.01.2017)

¹⁷³ Review of the Armenian economy by the results of 2013 (in Russian) URL:

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (reference date: 10.01.2017)

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Mkrtchyan M. EU starts implementation of 15 new projects in Armenia // ArmInfo: inform. agency. (in Russian) URL: <http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=DB5B72C0-86BA-11E4-A6670EB7C0D21663> (reference date: 20.09.2015)

zero rates. This right is based on Armenia's participation in 27 international agreements that relate to human rights and labor standards¹⁷⁶.

"Armenia's coefficient for using the GSP plus is one of the highest," on November 3, 2016 Deputy Minister of Economic Development and Investments of Armenia Garegin Melkonyan made a speech in the commissions of the National Assembly on the draft state budget for 2017. Answering the question of the opposition MP Hrant Bagratyan, whether there are any data on the operation of the GSP plus for Armenia, Melkonyan said: "Yes, joining the Eurasian Economic Union, Armenia was able to preserve this system. The GSP plus was provided to Armenia from the beginning of 2014 for 10 years"¹⁷⁷. In addition to its main function, this regime is the development of trade between Armenia and the EU, the development of Armenian enterprises, and also contributes to the investment attractiveness of the country. The GSP plus opportunities can also be used by foreign enterprises operating in Armenia. The Russian companies that own more than 1,400 enterprises in Armenia are no exception. For example, "Armenal" (a subsidiary of "Rusal") was established on the territory of Armenia with the purpose of exporting foil to the EU markets under favorable conditions of preferences¹⁷⁸.

On January 1, 2014 Armenia moved to the GSP plus, only 9 countries were included in it. The Armenian exports to the EU amounted to \$ 273 million in 2014, 90 million dollars of this amount went through the GSP plus¹⁷⁹. But it should be noted that Armenia used this regime by 90% in 2012, and then this indicator decreased to 73% in 2014¹⁸⁰.

¹⁷⁶ Eastern Partnership Summit 2017: Stronger Together.

URL:https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/Саммит%20Восточного%20партнерства%202017:%20Сильнее%20вместе (reference date: 21.12.2017)

¹⁷⁷ Deputy Minister: Armenia's coefficient of using the GSP + regime is one of the highest. (in Russian)

URL: <https://news.am/rus/news/355200.html> (reference date: 03.11.2016)

¹⁷⁸ How will the customs policy of Armenia change when joining the Customs Union? (in Russian) URL: <https://regnum.ru/news/1740494.html> (reference date: 20.05.2017)

¹⁷⁹ Armenia does not use properly the GSP plus potential. (in Russian) URL:

<http://www.express.am/news/view/potencial-gsp-armenia-ne-ispolzuet-dolzhnym-obrazom.html> (reference date: 11.11.2015)

¹⁸⁰ Armenia and Georgia continue to use the Generalized System of Preferences plus of the European Union. (in Russian) URL: <http://ru.ictsd.org/bridges-news/армения-и-грузия-продолжают-пользоваться-«всеобщей-системой-преференций»> (reference date: 20.03.2016)

The main articles of Armenia's export to the European Union are mineral raw materials (ore and concentrates of non-ferrous metals), textiles and clothing, and agricultural products. Goods with high added value prevail in the import structure: transport equipment, machine-building and chemical products, household appliances and food products.

An important factor in the country's economy is the reduction in the share of industry (from 44% to 15% since 1990) and an increase in the share of services (from 25% to 42%). Such a structural shift in the Armenian economy reveals the following pattern: significant economic growth, but without changes in the production of electricity, which indicates a blockage in the growth of the manufacturing economy¹⁸¹.

Despite the fact that the Armenian industry is experiencing a decline and stagnation, its role is undoubtedly important, therefore, measures are taken to develop it, and there is a constant increase in industrial production after the crisis 2008. Especially in the light of the communiqué "For a European Industrial Renaissance" adopted by the European Commission in January 2014, in which they declare that "the European Commission considers a powerful industrial base as a key factor in European competitiveness and European economic revival". A strong industrial base is the foundation for the Europe prosperity¹⁸².

The leading position in Armenia is occupied by the manufacturing industry, which accounts for 10% of the GDP structure, in the second position - the supply of electricity (4.6%), mining is the third (2.4%).

The industry in Armenia due to the small capacity of the domestic market is aimed at export. The government approved the "Export-oriented Industrial Policy Strategy", commissioned by the World Bank and the Ministry of Economy in December 2011, in order to increase the competitiveness of the economy and

¹⁸¹ Vermishev M. Economic development of Armenia for 20 years. Results and prospects. (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (reference date: 20.10.2014)

¹⁸² Tevikyan A. Industrial innovation policy of Armenia as the basis to improve its competitiveness. . (in Russian) URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (reference date: 17.04.2016)

stable economic growth. This program is designed to ensure the development of 11 export-oriented industries: cognac production, diamond processing, jewelry, watchmaking, pharmaceuticals and biotechnology, canning, winemaking, mineral water and juices production, and precision engineering. In the three areas were preferential at the first stage (cognac business, pharmaceuticals and precision engineering). Within the framework of this policy, two free economic areas were created in Armenia¹⁸³. The first free trade area in the country was launched on the territory of "RAO Mars" CJSC and "Yerevan Scientific Research Institute of Mathematical Machines" CJSC on August 1, 2014, which was organized by "Sitronics Armenia" CJSC. It is possible to deploy activities in the areas of precision engineering, pharmaceutical and biotechnology, information technology, alternative energy, industrial design, telecommunications, technological devices, design and production of systems and materials in its territory¹⁸⁴.

The following reforms are expected to achieve results in the strategy of export-oriented policy: increasing government accountability and improving the quality of public services, simplifying export-import procedures through business modernization, implementing e-government, simplifying procedures for obtaining construction permits, property registrations and bankruptcy, ensuring sustainable access to financing, protection of intellectual property of Armenian exporters¹⁸⁵.

The Armenia's policy aimed at liberalization, privatization has led to the fact that the bulk of the country's enterprises belong to foreign companies, most of them Russian, followed by the EU. This also explains the Armenian authorities policy of complementarity to maintain the balance. The main role in the process of the country's economy modernization, support of its stable growth and development is played by foreign direct investments, because internal investments were not enough. The productive potential of Armenia increases due to FDI,

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Review of the Armenian economy by the results of 2013 (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (reference date: 10.01.2017)

¹⁸⁵ Industrial export-oriented policy. (in Russian) URL:http://fmgnnews.info/industry_of_armenia.html (reference date: 15.04.2017)

despite the fact that part of the profits is exported abroad. Also, the country has the opportunity to use modern standards and technologies that are used in developed countries. But the short-term positive impact of foreign direct investment on economic growth may be negative in the long term. This is due to the fact that over time, the growth rates depend on the volume of direct foreign investment. To prevent negative consequences, a stable state investment policy is required. In addition, Armenia, being a small market and a state that does not have rich resources, is of interest mainly for acquiring already existing strategic assets created through privatization. At the same time, it does not represent an interest for investments from scratch in order to establish new promising productions. The creation of a favorable investment climate for such foreign direct investment can promote large-scale modernization and economic growth. At this stage, the shortcomings of the investment climate in Armenia are instability in the politico-military sense, the unsettled conflict with Azerbaijan, transport problems related to closed borders, the corruption component. As for the advantages, it is a large and economically powerful diaspora, high-quality and cheap labor and the remaining industrial capacities of the USSR¹⁸⁶. One of the problems arising in the economy from foreign direct investment is the imbalance of their distribution between Yerevan and the regions (marzes) of the republic. Most are concentrated in the capital, which does not lead to the development of other areas. This problem is relevant not only in respect of investments, it concerns the economy as a whole, the development of the regions lags far behind.

In the structure of exports, the mining industry plays an important role. Exploration and development of mineral resources is conducted on the basis of a law developed by the experts of the European Union, it is based on the Western model and includes procedures for acquiring licenses, rights and obligations of owners that favor foreign investment.

¹⁸⁶ Volgina NA, Sarkisyan RA The experience of studying foreign direct investment in Armenia. // Russian University of Peoples' Friendship Vestnik. Series: The Economy. – №4. – 2015. – P.19-21. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25037177_25164925.pdf (reference date: 20.11.2016)

The role of foreign economic relations in the economy of Armenia is increasing, which is connected with the restoration of the industrial potential on the basis of increasing state support for priority areas, attracting foreign investment and the diaspora. On the scale of participation in world trade, Armenia is much inferior to countries close to it in size. The ratio of foreign trade turnover to the country's GDP decreased from 62% in 2000 up to 47% in 2008, stopped at the level of 51-54% in 2010-2014, but decreased to 44.8% in 2015. For comparison, the analogous indicator of Lithuania in 2014 was 139.5%, while Georgia had 69.4%. The share of imports to the Armenian economy is predominant, which is 27-28%. This makes the country dependent on external factors¹⁸⁷. Most of Armenia's exports fell to the EU in 2000 - 2008; its share was 54.2% of the total exports of the republic. But the economic crisis and low competitiveness of Armenian goods in the European market led to a drop in this indicator to 29.6% in 2015.

3.2. Results of Armenia's participation in the Eastern Partnership economic sphere in 2009-2014

Armenia has been participating in the EU Eastern Partnership program since 2009. According to the second thematic platform, the partner countries should carry out transformations for the purpose of economic integration and convergence with the EU policies, and one of the five flagship initiatives involves promoting the small and medium enterprises facility. Although Armenia renounced the Association Agreement and the Agreement on a Comprehensive and Deep Free Trade Zone, which were to become the main result of these reforms. But certain successes were achieved.

¹⁸⁷ Review of the Armenian economy by the results of 2009-2014. (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/eco_am/(reference date: 11.07.2016)

In 2010, when Armenia had already joined the "Eastern Partnership" program, it recorded seven key reform packages promoting the republic to an innovative economy:

1. State industrial policy. The government, despite its tight budget constraints, pursues a preferential policy towards enterprises updating technologies, and finances innovative projects for the creation of new industries.

2. Agriculture development. Armenia is implementing a program to modernize agriculture and increase the output of organic food.

3. Information society formation. Armenia is considered a country with great potential in IT. During the crisis in the field of information technology, double-digit economic growth was achieved. It is planned to introduce multi-band Internet throughout the country, ensure the availability of computers for the poor, as well as a competitive policy for regulating this area. The government has ensured that the prices for Internet services in Armenia are reduced by several times and are competitive in the region.

4. Creating favorable conditions for doing business. In 2010, about 30% of types of licenses were liquidated. The registration of enterprises became possible within 15 minutes, the system of electronic tax and customs declaration was introduced, single service centers were created, the frequency of reporting was reduced, and much more.

5. Improving the living standards. Healthcare reforms aimed at ensuring the targeted use of public funds and the creation of a modern cancer center using the latest cancer treatment technologies, as well as the transition to the accumulative pension system since 2014.

6. Uniform development of territories. In the near future, a state investment fund for the development of the regions will be created, the funds of which will be used to implement projects of regional scope¹⁸⁸.

¹⁸⁸ The main macroeconomic indicators of the Armenian economy for January-June 2011 // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (reference date: 10.01.2017)

The implementation of the Eastern Partnership programs is envisaged through three streams of financial resources: complex institutional building, regional development projects, and multilateral programs. In 2011-2013 Armenia was given a budget of 32.8 million euro for institutional development, 7.22 million euro for regional development and co-financing in the framework of multilateral cooperation¹⁸⁹. Obviously, more money is needed to implement the systemic transformation. This applies not only to Armenia, the EU funding for many experts is assessed as insufficient, this is one of the points of criticism of the Eastern Partnership. And the EU has gradually increased its spending on this program, but it is not enough. To a certain extent, the lack of funds also led to the fact that the Eastern Partnership thematic platforms and flagship initiatives implementation results are not high in Armenia.

As for the economy, the initiative to promote the small and medium enterprises facility was carried out in three directions. One of them is East Invest, thanks to which they gave lectures on European legislation for entrepreneurs starting trade relations with the EU. The European Union has established relations with the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia and the Armenian Development Organization. The National Center of Armenia and the National Tourism Center carried out work on the internationalization of small and medium enterprises in agribusiness, manufacturing and alcohol production. In addition, thanks to the SME Facility, an intermediary (Central Bank of Armenia) has been issuing loans on preferential terms for enterprises starting their operations, and for those already working there are interest-free or irrevocable grants. Their amount was 10% of the SME Facility total financing. In December 2015, Armenia joined the EU **programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)**, which provides them with access to loans and financing instruments. Armenia is the second country of the Eastern Partnership, which joined this program, the first was

¹⁸⁹ Gomulka K. Eastern Partnership and Armenia // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. – № 5. – 2. – 2015. – P.30 – 35. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (reference date: 14.03.2016)

Moldova. Armenia also participates in the Enterprise European Network, the core element of the COSME program, which provides access to the European market and technologies. The EU **programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises** will facilitate the participation of women in business activities, reduce bureaucratic procedures for entrepreneurs and improve the protection of intellectual property rights. The program budget is 2.3 billion euro¹⁹⁰. Also, the EU, with the help of the EU for Business program (EU4Business), helps Armenian companies with finance, training and the opportunity to enter new markets. Since 2009, 473 million euro has been allocated for these purposes, which helped 25,000 enterprises and contributed to the creation of 900 new jobs¹⁹¹.

The 2004 law on the development of renewable energy sources began to be implemented in Armenia with the condition to achieve 30% of the energy from alternative sources by 2030. The Armenian government, together with the European Investment Bank, is setting up a working group to discuss such programs as the construction of the Shnokh HPP on the Debed River in Armenia, the Armenia-Georgia high-voltage power transmission line and the station for processing domestic waste into electricity. In addition, the EU launched the EU Energy Days in Armenia. In the summer of 2017, the head of the EU delegation to Armenia, Petr Svitalsky, reported on the EU plans to finance Armenia's energy projects worth about 30 million euro, the larger part of the sum will be spent on the Armenia-Georgia power lines construction¹⁹².

In 2010 Armenia is implementing large-scale projects to improve road infrastructure. Work has been carried out to improve the coverage of highways of international importance, the reconstruction of railway bridges, tunnels and other

¹⁹⁰ Armenia joined the EU COSME program. URL: <http://golosarmenii.am/article/35763/armeniya-prisoedinilas-k-programme-evrosoyuza-COSME> (reference date: 10.01.2016)

¹⁹¹ Facts and figures about EU – Armenia relations.(in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (reference date: 17.12.2017)

¹⁹² The EU is aimed at the energy market of Armenia. (in Russian) URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/08/23/es-nacelen-na-energeticheskiy-rynok-armenii> (дата обращения: 10.01.2016)

structures. An important event in 2010 was the opening of the Upper Lars checkpoint, which is of great economic importance for Armenia, through which most of the goods enter the country. "Kazbegi - Upper Lars" is the only official checkpoint on the overland section of the Georgian-Russian border.

Armenia implemented 64 projects in the framework of Eastern Partnership initiatives in 2009-2013. The bulk is in multi-level governance, democracy, human rights, economic development and institutional change (32 projects), and the result was minimal in the field of civil society and employment issues (only 3 projects).

The goal of the Eastern Partnership is to implement a systemic transformation of the participating states. In 2013, the EU published European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries 2013. It assesses three criteria: political, economic and social ties between the member countries of the EaP and the European Union; compliance with EU standards; proper development management. As for the Armenia results, it is on the second place among the South Caucasus countries after Georgia, and Armenia is the 4th among the 6 participants of the Eastern Partnership, the best results are with the Republic of Moldova, Georgia and Ukraine¹⁹³. (Annex 2)

3.3.Reasons for Armenia's choice of cooperation with Russia in 2013

Often, when choosing the direction of integration, the state is guided by such an indicator as the structure of foreign trade. Thus, for Armenia, the share of EU countries in foreign trade turnover is higher than the share of CIS countries. But this factor did not become decisive. It cannot be said that one specific reason for such a decision exists, rather it is a complex of aspects that has pushed the country towards this choice.

1. *Security issues* are considered the main reason.

¹⁹³ Gomulka K. Eastern Partnership and Armenia // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. – № 5 – 2. – 2015. – P. 30 – 35. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (reference date: 14.03.2016)

The unresolved conflict in Nagorno-Karabakh, when a military conflict with Azerbaijan can begin at any time, which confirms April 2016, and insufficient military and economic power require outside help. As you know, Armenia is the CSTO member. The 102nd Russian military base is located in Armenia (Gyumri), its deployment in August 2010 was extended to 2044¹⁹⁴. Also, Russia provides security for the Armenian - Georgian and Armenian - Iranian borders¹⁹⁵. However, Russia's sales of arms to Azerbaijan cause fears in Yerevan, which also acquires it, but to a lesser extent. This concerns first of all the 2013 contract for the supply of arms to Azerbaijan worth 1 billion dollars, which occurred during Armenia's active negotiations with the EU on the Association Agreement. In total, the amount of contracts for the supply of Russian weapons to Azerbaijan from 2010 to 2014 made up a sum of 4 billion dollars¹⁹⁶.

2. *The economic factor*

Russia is the main investor in the Armenian economy, 41% of all foreign direct investment comes from Russia, followed by France - 12%, followed by Greece - 6% (according to 2012 data)¹⁹⁷. Also important is the fact that they are entering the strategic sectors of the country's economy - gas supply, electric power, non-ferrous metallurgy, railway transport, banking and insurance, cellular communications, the Internet, etc.

Transfers from labor migrants. 85% of transfers to Armenia come from Russia; in 2012 the amount of transfers from Russia was comparable to 65% of the Armenia state budget¹⁹⁸.

¹⁹⁴ Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) - Yerevan: Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. – P.30. URL: http://www.academia.edu/14912467/Civil_Society_in_Armenia_2013_ (reference date: 13.07.2016)

¹⁹⁵ Kirakosyan R. Regional Development and National Security of Armenia // 21st Century. – T.2 (24) – 2009. – P. 75. (in Armenian) URL: http://www.noravank.am/upload/pdf/21_Dar_2009_02.pdf (reference date: 15.09.2015) (Ռիչ արդ Գի իր ազն ու յ ան . Տարած աշ ը ջ ան այ ի ն զ ար գ ա գ ու լ մ ն ե ը ը և Յ այ աս տան ի ազ գ այ ի ն ան վ տան գ ու լ թ յ ու ը //21-Բ Դ Դ Ա Ր . 2 (24), 2009.)

¹⁹⁶ Russia arms Azerbaijan. (in Russian) URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch (reference date: 18.04.2017)

¹⁹⁷ Armenia and the Customs Union: assessing the economic impact of integration – CII EABR, 2013. – P. 8. (in Russian) URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (reference date: 11.05.2016)

¹⁹⁸ Ibid. – P.16.

According to the European Commission final report on sustainability impact of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement for Armenia, it has the following advantages:

- an increase in GDP by 2.3%,
- the fall in prices for consumer goods is insignificant (0.05%),
- growth of wages by 2.6%,
- an increase in exports by 15.2% and imports by 8.2%¹⁹⁹.

With regard to short-term results:

- an increase in GDP by 1.1%,
- a drop in prices for consumer goods by 1.2%,
- growth of wages by 1.4%,
- an increase in exports by 10.7% and imports by 4.9%²⁰⁰.

According to the report of the Center for Integration Studies of the Eurasian Development Bank, prepared for the Ministry of Economic Development of the Russian Federation with the support of the Ministry of Finance of the Republic of Armenia, the short-term benefit from Armenia's accession to the Customs Union:

- Lower gas prices, this will bring 140 million dollars in one year, which is already comparable to the GDP growth from the association with the EU by 146 million dollars in the long term,
- GDP growth by 2% in 2 years, in four - by 4%,
- an increase in transfers of labor migrants, which will also increase GDP,
- the ability to diversify the commodity structure of exports²⁰¹,

3. Energetic safety

Russia raised the gas price for Armenia in the summer of 2012. It is noteworthy that this happened when there were active EU- Armenia Association

¹⁹⁹ Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia. Final Report.// The European Commission – DG Trade.03.07.2013. - P. 193. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf (reference date: 11.05.2016)

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Armenia and the Customs Union: assessing the economic impact of integration – CII EABR, 2013. – P. 28. (in Russian) URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (reference date: 11.05.2016)

Agreement talks. On August 29, 2013 Armenia and Russia concluded the Agreements for five years, at which gas prices were reduced from 270 to 189 dollars per thousand cubic meters²⁰².

4. Transport issues

A transport problem is acute for Armenia, as it depends on the transit of goods through Georgia and Iran, for which Armenia does not play a key role, this only increases one-sided dependence. Armenia has high hopes for the possible implementation of the project of the North-South automobile corridor through its territory, the Iran-Armenia railway and the opening of the Armenia-Georgia-Russia railway within the framework of the EAEU. If the country's transport problems are not resolved, then the integration of Armenia in the Customs Union and the EAEU will not have the maximum positive effect²⁰³.

3. Relations with Iran

Relations with Iran play an important role for Armenia, it ranks fourth in the country's trade turnover, an association with the EU could have negative consequences for the relations of the two countries, in particular, for their energy cooperation²⁰⁴.

4. Population surveys

Also about 55% of the Armenian population is pro-Russian (25% are oriented to the West, followed by Iran), as reported by the head of “Sociometer” Sociology Center Aharon Adibekyan in September 2013, explaining this trend by Armenia-Russia ties and Russian investments²⁰⁵.

²⁰² Russia to sell gas to Armenia at the price of \$189 per 1 thousand cubic meters. URL: <http://www.rusminfo.com/news/03-12-2013/russia-sell-gas-armenia-price-189-1-thousand-cubic-meters> (reference date: 17.12.2013)

²⁰³ Review of the Armenian economy by the results of 2013 (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (reference date: 10.01.2017)

²⁰⁴ Armenia and the Customs Union: assessing the economic impact of integration – CII EABR, 2013. – P. 31-32.. (in Russian) URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (reference date: 11.05.2016)

²⁰⁵ 55% of the population of Armenia is oriented pro-Russian - social survey. (in Russian) URL: <https://regnum.ru/news/polit/1707624.html> (reference date: 11.03.2016)

The total volume of direct foreign investments in 2009 amounted to 4703.2 million dollars, 50% of which falls on Russia, which is both the main investor and external owner. The main branches for Russian investments are fuel and energy complex, telecommunications, mining and metallurgy industry and banking sector²⁰⁶.

France accounts for about half of all EU investments in Armenia. The famous Yerevan brandy factory (trade mark "ArArAt") is owned by the French company for the production and marketing of alcoholic beverages "Pernod Ricard". The competitor of Russian mobile operators in the field of telecommunications was Orange Armenia, which belongs to the French operator France Telecom. But in 2015, it sold its shares to an Armenian company, due to losses even though 500 million euro had already been invested²⁰⁷. The French retailer "Carrefour" is represented in the Armenian market, it is the second largest one after the American WallMart²⁰⁸. In the field of finance, the French bank ACBA - Credit Agricole Bank is represented. A significant share of the market is also held by the British bank HSBC.

The water supply to Armenia is based on public-private partnership. The two companies provide water supply to most of the country: Yerevan Jeur CJSC, which owns a municipality in Yerevan and 32 nearby villages, where more than one million people live, 100% of shares belong to two French companies, and "Water supply and water disposal of Armenia" owned by the state, but in the management of another French company, in its charge 37 cities and 280 villages, 619 thousand people. Also, companies with state and municipal property, such as Shirak, Lori,

²⁰⁶ Vermishev M. Economic development of Armenia for 20 years. Results and prospects. (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (reference date: 20.10.2014)

²⁰⁷ Mgdesyanyan A. Brands leave Armenia. (in Russian) URL: http://kavpolit.ru/articles/brendy_uhodjat_iz_armenii-18808/ (reference date: 04.08.2016)

²⁰⁸ Armenia – Opening of the first Carrefour hypermarket! URL: <http://www.carrefour.com/current-news/armenia---opening-first-carrefour-hypermarket> (reference date: 07.04.2017)

Nor Akunk, are involved in water supply, but they serve 5 cities and 61 villages with a population of 375,000 people²⁰⁹.

A particular attraction for European investors is the mining industry of Armenia. One hundred percent of shares of the Amusar gold deposit operator Geotem CJSC belongs to the British company Lydian International Ltd.

Copper and molybdenum are the basis of mining products exported by Armenia. Closed joint-stock company "Zangezur Copper Molybdenum Combine" (ZCMC) operates the Kajaran deposit, which is the richest in copper content in the CIS (Armenia). The enterprise employs more than 1000 people. The products processed by the plant are supplied to Europe via Iran and Georgia. ZCMC was privatized on December 14, 2004 for 132 million dollars. 60% of the company's shares went to the ownership of the German company Cronimet Mining, the remaining 15% of shares to the Yerevan plant of Pure Iron OJSC, 12.5% to the Armenian Molybdenum Production (AMP) CJSC and 12.5% to the Armenian Zangezur Mining LLC²¹⁰. According to Cronimet Holding, whose headquarters is in the German city of Karlsruhe, the total investment in Zangezur Copper and Molybdenum Combine amounted to more than 500 million dollars over the past few years. Cronimet Mining also owns 51% of the shares in the metallurgical plant of OJSC " Pure Iron "and 51% of the shares of the battery factory" ELBAT ".

In the list of the largest taxpayers of Armenia based on the results of activity for 2014, the plant took the 4th position, paying 19.9 billion drams to the state treasury. According to ArmInfo's "Rating of the largest manufacturing enterprises of Armenia" published annually by analysts, ZCMC, according to the latest published data, completed 2013 with a net profit of 7.5 billion drams with an annual decline of 56%²¹¹.

²⁰⁹ Khachatryan G. Public-private partnership. An example of water supply and sanitation infrastructure of the Republic of Armenia // State Water Management Committee under the Ministry of Territorial Administration of the Republic of Armenia. (in Russian) URL:

<http://www.oecd.org/env/outreach/42756420.pdf> (reference date: 10.05.2017)

²¹⁰ Zangezur Copper Molybdenum Combine. URL: <http://www.zcmc.am/eng/our-company/our-history/> (reference date: 10.03.2017)

²¹¹ Armenia: Zangezur Copper and Molybdenum Combine (ZMMK) to increase production volumes by 10% in 2016. (in Russian) URL: <http://ukrmet.dp.ua/2016/02/08/armeniya-v-2016-godu-zangezurskij->

Despite the fact that not a few European Union companies are represented in Armenia, but their share is not comparable with the Russian ones. The share of Russian capital in the economy of Armenia is very high (Appendix 3), and it is represented in the country's strategically important sectors, which was one of the factors for the EU Association Agreement refusal in favor of cooperation with Russia.

For example, Gazprom Armenia delivers natural gas to the domestic market of the country, transports, stores, distributes and sells natural gas, reconstructs and expands the gas transmission system and underground gas storage facilities in Armenia. In January 2014 OAO Gazprom acquired the remaining 20% of shares, bringing its share to 100%. The production structure of the company includes 5 subsidiaries, the branch "Engineering Center", the institution "Hrazdan-5 Directorate", as well as 15 branches for gasification and gas supply. ZAO Gazprom Armenia is one of the leading companies in the Armenian economy; it plays a key role in the country's energy sector, taking the leading positions on macroeconomic indicators. It belongs to the first place in terms of the size of the authorized capital, in terms of assets and fixed assets, as a result of payments to the country's budget. The volume of investments from 2004-2014 was more than 800 million US dollars. Following the results of 2014, the company topped the list of 1000 largest taxpayers in Armenia, paying about 101.2 million US dollars to the treasury.

South Caucasus Railways is also a wholly owned subsidiary of JSC Russian Railways, managing the railways of Armenia under a concession agreement signed in 2008 for a period of 30 years with the right of prolongation for another 10 years. Becoming the concession manager of the Armenian railway, SCR has committed to invest 500 million dollars in the development and modernization of Armenia's railway infrastructure in 2008-2038: 330 million dollars to the infrastructure, 170 million dollars to the rolling stock. The amount of investments contributed to the railway infrastructure development and modernization in Armenia amounted to

245 million dollars since the beginning of the period of concession activity (2008-2014). 15.6 million dollars was invested in 2014, and a similar amount was envisaged for 2015. The profit of SCR as of the end of 2014 amounted to 360 thousand dollars (in 2013 the profit was 1.6 million dollars). As a result of 2014, the South Caucasus Railway CJSC took the 27th place (9.6 million dollars) in the list of 1000 large-scale taxpayers in Armenia.

ZAO Rusal "Armenal" was established in 2000 in Yerevan and is one of the largest industrial enterprises in Armenia and the only producer of aluminum foil in the Caucasus and Central Asia.

Also, CJSC "Electric Networks of Armenia" is 100% Russian capital, owned by JSC "INTER RAO UES". According to the development program in 2013-2014, 250 million dollars are planned to invest in it. But its activities are unprofitable, so, in 2014, its losses amounted to 25 million dollars (in 2013 - 24 million dollars).

In addition, Armenia also exports gold. In 2014, an unprecedented amount of gold (gold powder) - 3.6 tons (worth about 82 million dollars) was exported from Armenia, which is 870 kg more than in 2013. Gold exports in the country have been growing since 2009 (1.86 tons of gold compared to 252 kg. in 2008). Today the Ararat gold processing plant is sold to the company "GeoPromining Gold", which exports about 99% of the gold mined in Armenia, operates the Ararat gold-mining enterprise, Agarak Copper-Molybdenum Combine, and also owns the right to process the gold ore of the Sotsky deposit. LLC "GeoPromining Gold" is also a company with 100% Russian capital²¹².

The Russian company "Neva-Rus" plans to build two ore-dressing plants in Syunik region of Armenia, the volume of investments in which will amount to approximately 300 million dollars.

CJSC "Bank VTB (Armenia)" is successfully operating. It financed the construction of a mining and processing plant at the Teghut deposit in 2014. In

²¹² Armenia exports an unprecedented amount of gold (in Russian) URL: <http://russia-armenia.info/node/15870> (reference date: 23.08.2015)

addition, the most significant project was investment in the functioning and development of Agarak Copper-Molybdenum Combine. VTB Bank (Armenia) together with Ameriabank financed the construction of a modern energy-saving Green House complex at the beginning of 2015.

The leading mobile communication operator in Armenia - the brand VivaCell-MTS became a subsidiary of Russian MTS (80% of shares) in 2007. It was one of the top three taxpayers in the country in 2011. Also there is VimpelCom (ZAO Armen-Tel - Beeline trademark), which invested more than 350 million dollars from 2006 to 2013²¹³.

Of course, the share of Russian business in Armenia played an important role in the country's policy choice in 2013, in the issue of joining the EAEU. Another important point was the the nuclear power plant issue. Armenia is not rich in energy resources, the main share of electricity produced in the country belongs to the only nuclear power plant, which is located about 35 kilometers south of the capital near the city of Metsamor.

To understand the current situation with nuclear power plants, a little digression into history is necessary. The first power unit of the station was commissioned in 1976, the station has two units with Russian first-generation reactors. This is the only nuclear power plant not only in Armenia, but also in the region. The work of the station was suspended after the Spitak earthquake in December 1988²¹⁴. The consequences for the country were heavy, because this coincided with the disintegration of the USSR, with military actions in Nagorno-Karabakh. Former Deputy Minister of Energy of Armenia Eduard Arzumanyan in his interview notes that in 1991 the republic, which previously produced electricity in excess, over the next three years is in the worst economic crisis, the work of the most important enterprises in the country is stopped, the population receives electricity only by 3-4 hours per day. For comparison, in the Soviet era, Armenia

²¹³ Review of Russia – Armenia trade relations// Ministry of Economic Development of the Russian Federation. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (reference date: 20.02.2017)

²¹⁴ Armenian NPP resumes production of electricity after repairs. (in Russian) URL:<http://www.iravunk.com/ru/news/3186> (reference date: 14.12.2016)

produced 15 billion kW of electricity per year, of which 10 billion - for own needs, and 5 billion were directed to the needs of Georgia and Azerbaijan. The problem was partially resolved by restarting the second power unit of the NPP in 1995, so the station, after a break of six and a half years, resumes its work for the first time in the world practice. Experts allowed the operation of the second power unit with a capacity of 407.5 MW up to 2016. But the NPP now produces much less electricity, the as a result of stoppage of production and a reduction in the population of the country²¹⁵.

Despite this, the station is of key importance for the Armenian energy sector. The European Union insisted on the Metsamor NPP functioning termination, offering funding for its conservation. It is obvious that the European Union's position on such an important facility for Armenia's energy sector also became one of the reasons that prompted the republic to join the EAEU. Because the nuclear issues are directly related to the energy security of the country, it was reflected in the Serzh Sargsyan election program "Towards a secure, prosperous Armenia" 2013. In the part devoted to proportional development throughout the country, a promise is made to complete the construction of the second power unit of the NPP on schedule²¹⁶. The association with the EU would deprive Armenia of the possibility of prolonging the work of the station with the mediation of Russia. And the projects proposed by Europe for the development of alternative energy sources could not cover the volume produced by the nuclear power plant.

December 20, 2014 the Republic of Armenia and the Russian Federation signed an intergovernmental agreement on cooperation in the second power unit of the Armenian nuclear power plant' life extension for 10 years (up to 2026). The agreement is implemented by the State Corporation Rosatom. Armenia receives a loan of 270 million dollars, as well as 30 million dollars as a grant. The work was planned to begin in the spring of 2017, but was postponed to 2019. As the general

²¹⁵ Avanesov A. Expert: Armenia can not ensure its energy balance without nuclear power plant. (in Russian) URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (reference date: 11.01.2017)

²¹⁶ Election program of the President of Armenia Serzh Sargsyan (2013). (in Russian) URL: http://president.am/u_files/file/docs/election (reference date: 10.01.2017)

director of the State Corporation "Rosatom" Kirill Komarov noted, after a meeting of the Joint Coordinating Committee of the project "plant produces over a third of the electricity in the country, and it is important to keep this volume and continue its production. In addition, electricity produced by NPP is the cheapest in the country"²¹⁷.

In this situation, the question arises how Armenia signed a new agreement with the EU in 2017, where it undertakes to close the station in its 42 article²¹⁸. But, Vahram Petrosyan, Executive Secretary of the Nuclear Energy Safety Council under the Armenian President, explained, it is a question of removing the first unit from service, the work of which was suspended in 1989. In addition, Armenia hopes to find financing for the construction of a new power unit²¹⁹.

Thus, the difficult economic situation in Armenia, due to a deficiency of energy, enclave position (closed borders with Turkey and Azerbaijan), the presence of an unsettled conflict was the basis of complementarity as the main principle of Armenia's foreign policy, which has always taken a pro-Russian course, but continued to develop ties with the EU, where a large and influential Armenian diaspora lives. Armenia takes part in many EaP projects and carries out relevant reforms. Trade with the European Union is growing. But many aspects led to the fact that Armenia in 2013 on the eve of the EaP summit in Vilnius decided to join the EAEC, which the European Union perceived negatively. In fact, the main economic goal of the Eastern Partnership (the DCFTA creation) has become impossible for Armenia, but the political dialogue has nevertheless continued.

²¹⁷ Armenia to extend the work of Metsamor NPP. (in Russian)

URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/724> (reference date: 20.04.2016)

²¹⁸ Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (reference date: 18.12.2017)

²¹⁹ The Armenian nuclear power plant to live: Yerevan explains how Armenia will fulfill the EU demand. (in Russian) URL: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20171027/9237673/armyanskaya-aehs-budet-zhit-v-erevane-obyasnili-kak-budut-vypolnyat-trebovanie-es.html> (reference date: 20.12.2017)

CHAPTER 4. CONTACTS BETWEEN PEOPLE

4.1. Civil society in Armenia

As is known, the EU assigns an important role to the non-governmental sphere of cooperation within the framework of the EaP, or rather the Eastern Partnership Civil Society Forum, whose first meeting took place in December 2009 and more than two hundred representatives of non-governmental organizations of the EU partner countries took part in it. This forum is called upon to perform three functions: control, introduction and development of various projects. It monitors the implementation of reforms in partner countries, the level of corruption, etc. Non-governmental organizations are able to activate opposition in the country and influence the government as a "soft power".

Various non-profit and non-governmental organizations are engaged in promoting Western values and supporting European foreign policy orientation. They are financed through European structures (for example, the European Commission, the Council of Europe, etc.), diplomatic missions, as well as through international aid agencies and the EU countries development institutions such as the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development . In addition, donor organizations and foundations (the European Foundation for Democracy, the German Friedrich Ebert Foundation (The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)), etc.) can award grants for certain projects. The EU maintains close ties with NGOs from the Eastern Partnership countries. In Armenia, the Eastern Partnership National Platform brings together the most active, pro-European non-governmental organizations²²⁰.

A lot of Western funds operate in Armenia, which is due to simplified requirements for their registration. So, you need two people as founders and any

²²⁰ European Union policy towards post-Soviet countries in the context of Eurasian integration / Gusenkova T. (in Russian) URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_stran_postsovetskogo_pr_ostranstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (reference date: 20.05.2016)

living quarters. There are no requirements to the authorized capital of public organizations and charitable foundations, only a mandatory state fee. In turn, this leads to the creation of a large number of non-governmental organizations, which are sometimes created only for grants and subsidies from the state. In addition, public organizations can cooperate with international and foreign non-profit and non-governmental organizations (NPOs and NGOs), create alliances with them, and use foreign grants and donations as a source of income²²¹. One example is the Eurasian Partnership Foundation (EPF), which receives funds from the European Commission, the British Foreign Office, etc. The European Union annually allocates funds for the development of democracy in Armenia. In 2014, the European Commission provided 50 million euro for 49 projects, in 2015 - 93 million for 38 projects, and in 2017 - 131 million for 52 projects.

Western funds officially declare neutral goals aimed at the development of democracy and civil society in the country. In particular, the German Friedrich Ebert Foundation in Armenia defines its goals as promoting democracy, peace, freedom of speech, education and research. However, it cannot be denied that Western funds promote and uphold Western values and influence the authorities and public opinion. The same Ebert Foundation provides funds for researching the prospects of Armenia's relations with the EU, the results of Armenia's accession to the Customs Union, the Russian economic situation impact on the Transcaucasus. In general, negative assessments of Russia's role in the South Caucasus are given. The Foundation cooperates with the Center for Political and Legal Studies "Concord", which held a conference "Security of the South Caucasus" in spring 2016. The conference participants negatively assess Russian influence in Armenia²²². Another example is the National Endowment for Democracy in Armenia, which helps projects to activate civil society and protect human rights, it helps NGOs monitor the electoral system, transparency of state structures, while

²²¹ Law of the Republic of Armenia on public organizations of 04.12.2001. URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1295&lang=rus&sel=show> (reference date: 17.12.2017)

²²² Tasits K. I. The Western Charitable Foundations in Armenia Serving as Soft Power Instruments// Problems of the national strategy. – 2017. – №5(44). – P.122. (in Russian)

released materials allocated by the fund negatively characterized the accession of Armenia to the EAEU²²³.

As for the influence on public opinion, the European Union promotes issues of human rights, gender equality and the rights of various minorities. But the effectiveness of such initiatives in Armenia, as well as in other countries of the South Caucasus, is limited in connection with the conservative foundations of the population. Despite this, Western funds continue to support activities in this direction and allocate substantial funds to these purposes. The International Center for Human Development is implementing a project on gender equality through a grant provided by the European Union in the amount of 750 thousand euro. And the British Council, which deals with issues of culture and the dissemination of English, promotes organizations advocating for gender equality. So, the special award for the best coverage in the media of the problem of gender expression was handed to the NGO "We are for gender equality".

Foreign funding has contributed to the development of a large number of pro-Western structures, including the media (Radio Liberty, the Network of Independent Journalists and the Association for Journalistic Investigations); groups of journalists supporting the NGOs mass media (Yerevan Press Club, Committee to Protect Freedom of Expression, Center for Media Initiatives); human rights organizations (the Helsinki Committee of Armenia, the Vanadzor Bureau of the Helsinki Civil Assembly) and research centers (the Concord Center, the Armenian Institute of International Relations and Security, the Union of Informed Citizens). They play an irreplaceable role in the opposition information field of Armenia.

But it is worth taking into account the fact that negative assessments in the media about the role of Russia do not express the views of the population of the country, according to the majority of polls, Armenian citizens positively regard cooperation with Russia. Thus, 71% of Armenia's population maintains closer relations with Russia based on the results of a poll conducted by the US Pew Research Center in May 2017. These circumstances also to some extent

²²³ Ibid. – P.118 – 119.

demonstrate external influence on the mood of some media outlets in the country²²⁴.

International donors finance strengthens the capacities of NGOs and the media, their authority and influence on public opinion, both in the Armenian capital and in the regions. Activists of such structures took part in the majority of protest actions and anti-Russian information campaigns from 2013 (against Armenia's accession to the Unified Energy System, increase of tariffs for electricity in 2015, etc.). The Asparez Journalist Club representatives (Gyumri) took part in the rallies that followed the killing of Armenian family by the Russian servicemen in 2015. Daniel Ioannisyanyan the founder of the Union of Informed Citizens was among the organizers of the protest actions against the policy of Russia after the armed actions in Nagorno-Karabakh in April 2016²²⁵.

Also participants of protest actions receive direct financing from funds. The European Endowment for Democracy provided funds for the acquisition of equipment and legal assistance to activists rallies against rising energy prices detained by police in the summer of 2015²²⁶. All this allows public organizations of a pro-Western nature to influence the general political situation in the country.

A network of "Euroclubs" was opened on the territory of Armenia in 2016; their purpose is education and information about the structures of the EU, EU-Armenia relations, the promotion of an active citizenship. "Armenia is an inseparable part of Europe, the cradle of civilization, the first country to adopt Christianity as a state religion, therefore it should feel part of the European family, especially since such European values as love for neighbor and tolerance are part of the Armenian culture," the head of the EU Delegation to Armenia Petr Svitalsky said at the opening²²⁷. All this underscores Europe's desire to strengthen its influence primarily among young people and active population groups. In December 2016, the Euroclub Summit was held in the capital of Armenia, which

²²⁴ Ibid. – P.123 – 124.

²²⁵ Ibid. – P.125.

²²⁶ Ibid.

²²⁷ The European Union activates information propaganda in Armenia. (in Russian) URL: <http://russia-armenia.info/node/32409> (reference date: 15.02.2017)

brought together 25 members of Euroclubs from non-governmental organizations and educational institutions of Armenia²²⁸.

Armenia also takes part in the EU "The Young European Ambassadors" initiative launched in the summer of 2016. This communication platform should promote contacts and create sustainable links between youth organizations and youth representatives of the EU and the Eastern Partnership countries, as well as promote information about the European Union and the Eastern Partnership²²⁹.

The role of civil society, non-governmental organizations in political life should not be underestimated. Often, national leaders make a choice in favor of integration, if this is in the interests of influential domestic political forces. This is especially evident in the run-up to the elections, when leaders can neglect the long-term prospect for the sake of victory in the upcoming elections, and in support of influential political forces, promote integration processes that are not always profitable²³⁰. This was most clearly manifested in the policy of Ukraine. But in the South Caucasus the situation is not different, although not so pronounced. So, Armenia on the eve of the presidential election of 2013 intensified negotiations with the EU on the conclusion of the Association Agreement, but then refused to sign, joining the Eurasian Economic Union.

Armenians live in many countries of the world. Since the number of the Armenian diaspora in the world exceeds the population of Armenia, the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia was established within the government of the republic for the development of partnership in 2008. The main directions of its activity were all-Armenian target programs between Armenia and the Diaspora, educational programs, development of Armenian schools of the diaspora, the

²²⁸ Armenian youth learn about EU-funded projects. (in Russian)

URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/armanskaa-molodez-uznaet-o-finansiruemyh-es-proektah> (reference date: 15.12.2017)

²²⁹ The new EU platform to tell the stories of the Ambassadors of European youth. (in Russian)

URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/novaa-platforma-es-rasskazyet-istorii-poslov-evropeiskoi-molodezi> (reference date: 15.12.2017)

²³⁰ Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// *Journal of Common Market Studies*. Vol. 31.№ 4. Dec. 1993. P. 487. URL: <http://www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2012/03/Moravcsik-JCMS-1993.pdf> (reference date: 10.09.2016)

nation's cultural heritage protection and development, recognition of the Armenian Genocide, and involvement of diaspora entrepreneurs to participate in economic programs of the country²³¹. This also applies to the very large Armenian diaspora in Europe (700,000 Armenians).

In turn, the diaspora provides financial support to Armenia, and is very significant. Such assistance is provided through charitable foundations, one of which is the Teleton international charitable foundation. It starts collecting donations for the construction of schools, hospitals, roads, water supply systems for poorly developed regions of Armenia and Nagorno-Karabakh annually on Thanksgiving Day. According to the results of the 11th Teleton, which took place in 2008, 35 million dollars were raised²³². In order to assess the scale, it is enough to know that the budget of Armenia for 2009 amounted to three billion three hundred and six million dollars²³³.

The European Union actively promotes reforms and programs on human rights and equality issues in Armenia. In May 2011, Armenia adopted the Strategic Program of Gender Policy for 2011-2015. In October 2017, the joint three-year program of the EU and the UN "Stimulating Equal Rights and Equal Opportunities in Armenia: Women in Local Democratic Processes" began to operate in Armenia. The main objective of this initiative is to promote gender equality through the empowerment of women and the strengthening of the system of local self-government²³⁴.

Cooperation in the sphere of culture, education and contacts between people are also the means to render "soft power".

²³¹ The Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia. (in Russian) URL: http://www.mindiaspora.am/ru/About_us (reference date: 20.09.2017)

²³² Telethon – Armenian Fund. URL: http://www.armeniafund.org/telethon/telethon-2008/telethon_2008.php. (reference date: 11.11.2010)

²³³ The Armenian Parliament adopted the budget for 2009. (in Russian) URL: <http://www.regnum.ru/news/1090403.html> (reference date: 02.05.2016)

²³⁴ The three-year program of the EU and UNDP on the promotion of gender equality starts in Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/society-20121002-42727516/> (reference date: 15.12.2017)

4.2. Partnership in the field of science and education

The cooperation of the European Union and Armenia within the framework of the "Eastern Partnership" program covers, among other things, education and science. Head of the EU Delegation Peter Svitalsky in September 2017 on the eve of the Eastern Partnership summit and the signing of a new agreement between Armenia and the EU, announced the intention of the EU to invest in the education of Armenia more than 20 million euro²³⁵. But within the framework of what programs will this be implemented is not yet known. Armenia takes part in many EU educational and scientific programs. So, the Erasmus Plus program on education, vocational training, youth and sports is in place in the EU from 2014 to 2020. Armenia is a partner country of this program, i.e. it can participate in it on the basis of special standards and conditions. 1,300 students and teachers from Armenia were trained or taught in Europe under the Erasmus Plus program in 2015 – 2017²³⁶. Academic mobility for students and teachers, cooperation of universities for innovation and exchange of experience are the main areas of Erasmus Plus, as well as Jean Monet's program for the development of European studies. Erasmus Plus actually unites seven programs, such as Tempus, Erasmus Mundus and others²³⁷. Tempus was adopted by the EU Council of Ministers in 1990 and was extended four times; the last was from 2007 to 2013. The purpose of this program is the modernization of higher education in neighboring EU countries. Tempus provides financial support for inter-university cooperation, structural reforms of national higher education systems, and mobility of students and teachers²³⁸.

²³⁵ The head of the EU delegation announces an investment of 20 million euros in the education sphere of Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/glava-delegatsii-evrosoyuzo-anonsiroval-investitsii-v-20-mln-evro-v-sferu-obrazovaniya-armenii/> (reference date: 15.09.2017)

²³⁶ Facts and figures about EU – Armenia relations.(in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (reference date: 17.12.2017)

²³⁷ The future of the Tempus programme as of 01/01/2014. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/new_tempus_programme_en.php (reference date: 20.08.2017)

²³⁸ Tempus IV (2007-2013): Overview of the Programme. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php (reference date: 18.05.2017)

Armenia participated in the program in 1995²³⁹. And in 2005 the country joined the Bologna system, according to which educational reforms were carried out, but not all the elements were implemented in Armenia, if it was easier to divide by bachelor and master's degrees, as for the modular system of credit units, which allows students to choose the courses they need, the situation is more complicated²⁴⁰. But it should be noted that Armenia became the first state that, not being a member of the EU, headed the secretariat for the Bologna Processes in 2012²⁴¹.

Now in Armenia there are 26 state higher education institutions (four of them have international management), for example the French University and the European Regional Educational Academy carry out their activities²⁴². Western funds develop cooperation with Armenian universities. They raised funds for the new subjects creation in the training courses programs related to the development of democracy and the protection of human rights. Thus, the European Commission allocated 88 thousand euro to the Yerevan State University in 2014 for the creation of a regional master's program on human rights and democratization in Armenia, Belarus, Ukraine and Moldova²⁴³.

The European Union Erasmus plus Information Center creation was announced in September 2017, the network of which was established this year in all countries of the Eastern Partnership. The Center of Youth Initiatives in Gyumri will carry out the information center coordination in Armenia²⁴⁴.

²³⁹ Overview of the Higher Education System in Armenia 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/armenia_tempus_country_fiche_final.pdf (reference date: 11.03.2016)

²⁴⁰ Sarkisyan N.A. Features of the implementation of the Bologna system in Armenia. (in Russian) URL: <http://dis.finansy.ru/info/010bolon.htm> (reference date: 11.01.2013)

²⁴¹ Yerevan Forum on Bologna Processes. (in Russian) URL: <http://novostink.ru/armenia/109782-erevanskiy-forum-po-bolonskim-processam.html> (reference date: 07.05.2016)

²⁴² Study in Armenia // Ministry of Foreign Affairs of Armenia. (in Russian) URL: <http://www.mfa.am/ru/study> (reference date: 17.03.2016)

²⁴³ Tasits K. I. The Western Charitable Foundations in Armenia Serving as Soft Power Instruments// Problems of the national strategy. – 2017. – №5(44). – P.112 – 130. (in Russian)

²⁴⁴ Erasmus Plus Youth Information Center to open in Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/informatsionnyy-tsentr-evrosoyuza-erasmus-youth-otkroetsya-v-armenii/> (reference date: 15.09.2017)

The summer school on engineering and innovation was held in Armenia within the framework of the Erasmus Plus program in summer 2017, where Armenian students gathered to exchange experience and expand knowledge about innovative engineering in national engineering laboratories²⁴⁵.

The European Union facilitated the reform of the in Armenia, which was carried out from 2010 to 2015, and the EU allocated 21 million euros. The main goal of these reforms was to combat poverty and unemployment in the country. As a result of the reforms, 12 colleges in Armenia were equipped and reoriented into multifunctional centers, since 2011 more than 1200 teachers and managers have received relevant additional training, twice as many students have had the opportunity to receive free education in vocational education and training colleges of the country compared to 2008²⁴⁶.

The EU's intention to continue supporting the reform of vocational education and training in Armenia was announced at the beginning of October 2017 at the EU Delegation in Armenia. In particular, financial support will be provided to projects aimed at increasing the efficiency of the labor market and work force in Armenia. The European Union will allocate 15.2 million euro for the program “Better Qualifications for Better Jobs” which should help to unite vocational education and employability, with a special focus on employment in agriculture. This program consists of a budgetary support component of 13 million euros for priority tasks and an additional component of 2.2 million euros for institutional development and program evaluation²⁴⁷.

²⁴⁵ The summer school of engineering and innovation Erasmus + starts in Armenia (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-startovalala-letnaa-skola-inzenernogodela-i-innovacii-erasmus> (reference date: 08.08.2017)

²⁴⁶ Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – p. 6. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (reference date: 08.05.2017)

²⁴⁷ EU to support vocational education and training reforms in Armenia. URL: <http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-support-vocational-education-and-training-reforms-armenia> (reference date: 13.10.2017)

In 2017, a Programme of Young Experts Scheme (YES Armenia) in the field of public administration was implemented in Armenia, through which 20 young professionals from Armenia and the Diaspora were selected from 300 participants to work in the state structures of the country during the year. This program is one of the examples of cooperation between the European Union and Armenia²⁴⁸.

In addition, the EU will allocate funds for sustainable development and combating poverty in Armenia, the grant amount is 2.9 million euro. For this purpose, the European Union takes upon itself the obligations to strengthen civil society organizations and local self-government bodies in the country. Projects that develop active types of recreation, educational programs with an innovative component that will complement compulsory education, and projects in the field of literature, painting, music, theater and cinema can apply for a grant. A grant of 2.9 million euro is part of the overall program, the total funding of which is 4.4 million euro. The first part in the amount of 1.5 million euro is aimed at developing the capacity of non-profit organizations in Armenia in monitoring the projects implemented by the EU, supporting programs promoting a healthy lifestyle, protecting the environment, developing infrastructure, etc.²⁴⁹.

Armenia signed an agreement on association to the EU framework program "Horizon 2020" on May 19, 2016. The ratification took place in October of the same year, and on November 7, 2016 the agreement entered into force²⁵⁰. Horizon 2020 is the EU research and innovation program. It is designed for 7 years from 2014 to 2020. The program budget is 80 billion euro, which is a significant amount, especially if you consider that the program is launched after the economic crisis. The program is represented by three components: advanced science,

²⁴⁸ The "YES Armenia" program took place. (in Russian) URL: <http://hayk.media/programma-yes-armenia-sostoyalas/> (reference date: 08.01.2018)

²⁴⁹ Armenia to receive EU grant of 2.9 million euros for sustainable development and poverty reduction. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-poluchit-ot-es-grant-v-2-9-mln-evro-dlya-stabilnogo-razvitiya-i-borby-s-bednostyu/> (reference date:07.05.2017)

²⁵⁰ Associated Countries EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research & Innovation. URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf (reference date: 17.05.2017)

industrial leadership and social challenges²⁵¹. The predecessors of Horizon-2020 were the fifth, the sixth, and the seventh framework programs. It was expected that the next should be the eighth, but it was replaced by Horizon 2020, the distinctive feature of which was that the funds are allocated not only to science, but also to the innovation process, i.e. the introduction of technologies into the production sphere. Fundamental science researchers will also receive grants in the framework of this program, but the task is to find practical implementation of the results. In addition, small and medium-sized enterprises will be financed, if they use scientific results in their production.

The associate members of this program are 4 Eastern Partnership countries: Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine.

In addition, the five member countries of the Eastern Partnership (Armenia, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia) will be able to participate in a separate program with a grant of 100 million euro until 2020²⁵².

An example of Armenia's successful participation in the Horizon 2020 at the initial stage may be its grant for the project "Co-Production with Nature for Transformation, Innovation and Urban Management" already received in December 2016; it involves the use of innovative methods for solving the environmental problems of the Armenian capital²⁵³.

4.3 The EU-Armenia cooperation in culture

Armenia participates in the EU program "Culture and Creativity" from the end of 2015, which should increase the contribution of cultural industries to the

²⁵¹ Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments Final Report. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. URL: https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/interim_evaluation_of_horizon_2020's_financial_instruments.pdf - P.20 (reference date: 20.08.2017)

²⁵² Armenian scholars attract EU grants for 3.5 million euro under the Horizon 2020 program. (in Russian) URL: http://arka.am/ru/news/economy/armyanskie_ucheny_e_privlekli_granty_ot_es_na_3_5 mln_evro_po_programme_gorizont_2020/ (reference date: 20.12.2017)

²⁵³ Sarmakeshyan G. Horizon 2020: Science for Practice. (in Russian) URL: <http://golosarmenii.am/article/51938/gorizont-2020-nauka-dlya-praktiki> (reference date: 20.05.2017)

humanitarian and socio-economic development of the Eastern Partnership countries. The program is designed for 2015 - 2018 with a budget of 4.2 million euros. The program is implemented through master classes, trainings, online courses, partner fairs, training of cultural leaders, development of national statistics, cultural forums in each country²⁵⁴. Thus, the forum "Business skills for the cultural sector" was held in Armenia. Thanks to this program, a network of over two hundred mid-career cultural managers was created. Also, the translation of the key manuals and reference documents on modern practice in the European cultural sector into the Eastern Partnership countries languages was carried out²⁵⁵. The European experts analysis of the Armenia's cultural potential revealed shortcomings in financing and personnel policy. In particular, the diversity of educational programs is mainly academic, there is a shortage of practical training programs in project management, marketing and networking²⁵⁶.

In 2018 Armenia will join the EU program "Creative Europe"²⁵⁷, which aims to support the cultural, creative and audiovisual sector from 2014 to 2020. The EU will provide financial support for projects that allow travel, involve new audiences, share experiences and progress. The total budget of the program is almost 1.5 billion euro²⁵⁸.

The EU financed within the framework of its cultural program for 2007-2013 the initiative of representatives of the Armenian Diaspora of France (Armenian Benevolent Union) and other European organizations - "Armeniaca". The main task of this program is to create an electronic database of Armenian

²⁵⁴ The EU and Eastern Partnership program "Culture and Creativity". (in Russian) URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (reference date: 18.12.2017)

²⁵⁵ The EU and Eastern Partnership program "Culture and Creativity". (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-es-i-vostocnogo-partnerstva-kultura-i-kreativnost> (дата обращения: 18.12.2017)

²⁵⁶ How to improve the cultural potential of Armenia: expert recommendations. (in Russian) URL: <https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-increase-the-cultural-potential-of-armenia> (reference date: 18.12.2017)

²⁵⁷ EU for culture. Driving dialog and economic growth. URL: <http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-08/EU%20for%20Culture-%20driving%20dialogue%20and%20economic%20growth.pdf> (reference date: 18.12.2017)

²⁵⁸ Creative Europe. URL: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en (reference date: 18.12.2017)

cultural heritage in Europe²⁵⁹. 250 thousand digitized documents are already collected (photos, maps, plans and drawings of architectural and historical monuments) and a website where you can get acquainted with them is created. The author of the project was the famous architect Armen Hakhnazaryan. In the future it is planned to study and digitize data on monuments of Armenian culture in other regions within the framework of the Armeniaca program²⁶⁰.

Since 2013, Armenia has become a member of the International Organization of Francophonie. The main criterion of membership is not so much the level of language proficiency in the country as long-term cultural ties with France. The Summit of Francophonie of 2018 will be held in Yerevan (the capital of Armenia). And in 2015 there took place the 31st session of the Conference of Foreign Ministers of the Francophonie, which brought together five hundred representatives from eighty countries²⁶¹.

As for the events held by the EU delegation in Armenia, one of them was the Eastern Partnership program "Directors without Borders". Its goal is to accelerate the creation of the necessary conditions and structures, thanks to which cinematography will become the driving force for the socio-economic development of the Eastern Partnership countries. This program is held in the framework of the Golden Apricot International Film Festival. It allowed many filmmakers and producers to take part in seminars on the promotion of cinematographic products, as well as gaining access to international sponsors to finance their projects. One of such examples can be the film by Mikael Vatinyan "Joan and the Voices". In addition, in Georgia, Iran, Russia and Turkey there were screenings of films by Armenian directors. An electronic network "Cinema without borders" was created,

²⁵⁹ Culture in EU external relations. Armenia country report. – P.23 URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/international-cooperation/documents/country-reports/armenia_en.pdf (reference date: 18.12.2017)

²⁶⁰ «Armeniaca» - 250 000 invaluable documents. (in Russian) URL: <http://www.yerkramas.org/article/22239/armeniaka---250-000-bescennyx-dokumentov> (reference date: 18.12.2017)

²⁶¹ President: the Francophone for Armenians is a culture and a system of values. **(in Russian)** URL: <http://www.yerkramas.org/article/96558/prezident-frankofoniya-dlya-armyan-%E2%80%93-eto-kultura-i-sistema-cennostej> (reference date: 13.07.2017)

a new project "Journalists without borders" was launched for beginning journalists and 3 festivals "Films without Borders" were held in 6 EaP cities²⁶².

In 2017, the EU Pilot Regional Development Program Grant Scheme (PRDP GS) was launched in Armenia, which should help the social and economic development of ten regions of the country. This is a mechanism of grant support for the development of cultural and creative industries in the region in the amount of 1 million euro, which in turn will improve the economic competitiveness of the region, provide new jobs and reduce outflow of population. Thus, within the framework of this program, the EU supports the Shirak region of Armenia²⁶³.

Also, the delegation of the organization Europa Nostra together with the European Investment Bank announced the " Ererouyk -Anipemza" program in Armenia. The fact that the archeological monument of Ererouyk and the village of Anipemza in 2015 were included in the program of 7 most endangered heritage sites in Europe confirms that the objects of history and culture of Armenia are considered to be a European heritage. The list of such monuments also included objects from Estonia, Turkey, Spain, Italy, Greece, Finland and France. The implementation of the program includes not only the restoration of the monument, but also the creation of infrastructures, and the implementation of subprograms for the needs of the local population²⁶⁴.

Armenia also hosts the "European Heritage Days", when more than 100 cultural organizations and historical and cultural monuments of Armenia are open for free visit. At various venues there are film screenings, literary and musical events, interactive programs, lectures, excursions. 50 countries that sign the

²⁶² Hovhannisyan L. Presentation of the program of the festival Golden Apricot Directors without Borders was held in Armenia. (in Russian) URL:<http://betterhumansproject.com/articles/209518/>(reference date: 13.07.2017)

²⁶³ EU sets cultural bridges in Armenia. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/es-navodit-kulturnye-mosty-v-armenii> (reference date: 10.09.2017)

²⁶⁴ A delegation of the organization Europa Nostra and the European Investment Bank-Institute is in Armenia. (in Russian) URL: <http://analitikaua.net/2016/v-armenii-nahoditsya-delegatsiya-organizatsii-evropa-nostra-i-evropeyskogo-investitsionnogo-banka-instituta/> (reference date: 20.09.2017)

European Convention on the Culture of 1954 participate in the "European Heritage Days"²⁶⁵.

Armenia also participated in the Community –Led Urban Strategies in Historic Towns project (COMUS), which was part of the Eastern Partnership Cultural Program II. The project lasted 30 months until the end of June 2017. It was a joint initiative of the EU and the Council of Europe, and it was implemented in nine small historic towns of the five Eastern Partnership countries (Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine)²⁶⁶. In Armenia, the towns of Goris and Gyumri participated in the program, new strategies for the revival of historic towns were tried out, by introducing mechanisms of protection and use of historical objects in urban planning²⁶⁷. The city of Goris, with the assistance of this program and the Ministry of Culture, has become the cultural capital of the CIS in 2018, and a number of local and national events will be held there. Gyumri was the cultural capital of the CIS in 2013²⁶⁸.

Thus, EU-Armenia cooperation in the Eastern Partnership fourth priority area of the "mobility and contacts between people" (including education, culture and youth, research and innovation, etc.) also has positive results and continues to this day, despite the choice Armenia in favor of the EAEU. But it should be noted that this cooperation is more one-sided and is implemented in the form of EU assistance in reforming, in Armenia's participation in various programs and projects of the European Union.

²⁶⁵ European Heritage Days held in Armenia. (in Russian) URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-prohodat-dni-evropeiskogo-nasledia> (reference date: 05.12.2017)

²⁶⁶ The Eastern Partnership Cultural Heritage Project announces the completion of work. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-kulturnogo-nasledia-vostocnogo-partnerstva-obavlaet-o-zaversenii> (reference date: 05.12.2017)

²⁶⁷ Armenia: The EU to support the restoration of the historical center of Gyumri. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/armenia-es-podderzivaet-programmu-vosstanovlenia-istoriceskogo-centra> (reference date: 05.12.2017)

²⁶⁸ Goris declared the cultural capital of the CIS in 2018. (in Russian) URL: [/http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda](http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda) (reference date: 05.12.2017)

CONCLUSIONS

Armenia, after the collapse of the USSR, found itself in a difficult situation, on the one hand, an economic and energy crisis, and on the other, a war with Azerbaijan. As a result, in the mid-1990s the country was in a very difficult situation, when the borders with Turkey and Azerbaijan were closed, the economy was in decline and it was necessary to build and develop its foreign policy from scratch. As a result, the principle of complementarity became the basis of foreign policy, when the country develops multi-vector relations for maneuvering in the modern geopolitical situation. One of such vectors was cooperation with the European Union.

Until the end of 2017, EU-Armenia relations developed on the basis of the Partnership and Cooperation Agreement, which was signed in 1996 and entered into force in 1999. However, despite the country's participation in various EU programs and economic cooperation, the EU's interest in these relations and their activation occurred later. For the European Union, which in the 90s of the twentieth century was only creating a Common Foreign and Security Policy, the countries of Transcaucasia were of little interest, so the latter more supported bilateral economic cooperation with individual EU member countries. Activity of the European Union began to manifest itself after the fifth largest enlargement of the EU, when ten countries joined the Union, new borders appeared and, consequently, new neighbors, relations with which the EU began to build in 2004 within the framework of the European Neighborhood Policy. More active cooperation begins after the inclusion in this policy of the South Caucasus countries and the creation of Action Plans for the development of relations. And on May 7, 2009, at the EU summit and partner countries in Prague, a declaration on the establishment of the Eastern Partnership program was signed, which included Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.

A liberal intergovernmentalism presupposes a variety of factors pushing towards integration processes such as economic interests, security issues and

ideological attitudes. At the same time, national security in the liberal sense includes economic interdependence, common institutions and values as the best guarantee of maintaining peace in the region. It was these goals that the EU proclaimed, starting the European Neighborhood Policy, and later adopting the Eastern Partnership program. They were supposed to be achieved through reforms aimed at rapprochement with the EU in political, economic, energy, cultural and other spheres.

At the moment the program "Eastern Partnership" has passed several development stages, from establishment to a turning point and a recession, which led to the "multi-speed speeds" EaP.

This program envisaged cooperation within four thematic platforms (in 2015 transformed into priority areas): democracy, good governance and stability; economic integration and convergence with the EU policies; energy security and the development of contacts between people. In addition, five flagship initiatives were developed to implement and refine the thematic platforms: the integrated border management; regional electricity markets, energy efficiency and renewable energy sources; small and medium-sized enterprises facility; environmental governance and prevention, preparedness and response to natural and man-made disasters.

Initially, the main goal of the program was to transform the countries to a new level of relations with the EU through the systemic transformation of states - the conclusion of Association Agreements and DCFTA. And although the Eastern Partnership was not very productive at the initial stage of its development, which is primarily due to a lack of funding, but since 2011 the program has started to gain momentum.

Vilnius Summit of the 2013 EAP fundamentally changed the situation, Armenia and Ukraine refused to sign the Association Agreement, despite lengthy negotiations, which seemed to be successfully concluded. This period can be described as a crisis of the EaP program. Experts began to talk about the collapse of the Eastern Partnership program, at least in its original form. And it's kind of

true. The program continued its existence, but in a new form, having adapted to the existing situation, it became possible for a multi-level participation, new goals and tasks were added, as well as new projects, in particular, within the framework of the fourth "people-to-people" platform. The liberal intergovernmentalism characterizes this stage of the EaP development as "flexible integration", where, depending on their priorities and opportunities, as well as the results of the state, they are involved in a different degree in cooperation, the "more for more" policy, i.e. the better the results of the country, the deeper the level of integration and more financial assistance from the EU. But there are certain difficulties connected with this, in particular, for such a diverse circle of participants, joint decisions are made on the principle of "least common denominator", when the interests of all parties are taken into account. But such decisions give minimal results, than often the participants themselves or the influential forces within them are not satisfied. In addition, if cooperation initially takes place between countries that are not equal in power, the stronger will determine the ways of development and dictate their terms, while the rest are forced to follow the leaders, gaining certain benefits. Conditions in most issues are determined by the EU, because provides financial assistance to six EaP participants and economic benefits. In addition, the fact that the Eastern Partnership countries are different in their economic development, political orientation (Georgia, Ukraine, Moldova demonstrates its desire to cooperate with the EU, while Armenia and Belarus are more focused on Russia, but and these positions change depending on the change of leadership of the countries), the presence of unresolved conflicts (for example, the Karabakh issue between Armenia and Azerbaijan) leads to the fact that the process of making decisions is complicated. And often the results have more of a declarative, rather than a practical effect. A good example is the Riga Summit of 2015, when a joint declaration wasn't adopted.

As for Armenia's participation in the EaP and its relations with the EU, Armenia has a simplified visa regime for the EU since 2012, in turn, Armenia in 2013 unilaterally introduced a visa-free regime for EU citizens.

The EU's cooperation with Armenia in the framework of the EaP is carried out in four directions: the democratic transformation of Armenia, implying the governance and the judicial system reform; trade and investment, economic development and poverty alleviation; contacts between people. Also recently, attention is paid to energy cooperation, climate and environment.

Many reforms have been carried out in Armenia, but the country is far from reaching the end result of systemic transformation, so, the level of corruption is very high, but work in this direction continues. Armenia ranks fourth in terms of European integration within the framework of the Eastern Partnership, which reflects the results of the systemic transformation.

It should be noted that economic relations have become the most effective part, this is observed among all participants of the program, because all EaP countries aspire first of all to receive considerable financing within the framework of the program, and as a consequence of the reforms - to gain access to the European market and become more attractive for investments. However, despite the fact that the EU plays an important role in the trade turnover with the countries of Transcaucasia, but the ratio of exports to imports is not in favor of these states, Azerbaijan is the exception, due to the fact that the main articles of its exports are oil and gas it is in a good economic situation. This doesn't apply to Armenia, whose imports prevail over exports and also has a more raw material character with a high share of agricultural output, and as a result - difficulties in the economy and a growing public debt.

The European Union is the main trade partner of Armenia. The EU provides financial assistance to Armenia to implement reforms in the economic sphere and fight against poverty. The Generalized System of Preferences plus continues in operation for Armenia, under which 6,400 items of goods can enter the EU duty-free, which is beneficial for the country's enterprises, as well as for foreign companies located on its territory, which undoubtedly makes Armenia more attractive for investments. An example is the activities of the "Armenal" enterprise

(a subsidiary of the Russian "Rusal") using the improved regime of the Generalized System of Preferences for the supply of foil to Europe.

EU-Armenia relations are developing in the energy sector, where the EU encourages projects aimed at developing alternative energy sources and insists on closing the nuclear power plant, which plays a key role in providing the country with electricity. Armenia refused to sign the Association Agreement with the EU in 2013 and chose economic cooperation with Russia, joining the EAEU, which made it impossible to create the EU DCFTA. This solution has more than one reason, but a whole complex that influenced this outcome of events. The main aspects are the security issues of the country, which are directly related to Russia, because Armenia is the CSTO member and the Russian military base is located in Armenia. In addition, Russia provides security for the Armenian-Georgian and Armenian-Iranian borders. But the economic factor should not be dismissed, Russian companies own many enterprises in Armenia in strategically important sectors. Also, energy issues have had their impact, which is associated with Russia's assistance in Armenia's nuclear power plant life extension. In addition, Armenia hopes for Russia's help in highways and railways construction in the future that will aid to solve the transport problems of the country and get the maximum benefit from joining the EAEU.

As for the Russian influence on Armenia's decision to join the EAEU, the theory of cooperative hegemony (Pederson's "General Theory of Regionalism") refers the balance of power to the motives of such actions, when the strengthening of one power leads to counterbalancing from other powers or associations of less influential states, in order to prevent this counterbalancing, the regional power can initiate the creation of a regional association with the participation of those "small" less influential states. Another motive is the desire to prevent the emergence of a small power from the zone of a regional power influence in the political, economic, military sphere.

Despite Armenia's refusal to sign an Association Agreement and joining the EAEU, the EU-Armenia cooperation continued. It is developing dynamically in the

sphere of science, education and culture, Armenia participates in many EU programs, in particular, Erasmus Plus, Horizon 2020, Culture and Creativity and others. This is facilitated by a large Armenian diaspora (700 thousand people), living in Europe. The evidence of the trend for cooperation was an increase in funding for Armenia for 2014-2020 from 39 to 169 million euro. The EaP National Platform and a network of Euroclubs have been created in the country. The EU promotes reforms and programs on human rights and equality issues.

The EU - Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement that was signed at the last summit on November 24, 2017 in Brussels is an important stage for the development of the EaP as a whole and EU-Armenia relations in particular. This is still a unique agreement of its kind. Similar documents are supposed to be concluded with other EaP non-signatories of the Association Agreement. Such agreements, in fact, legitimize the model of "multi-speed" partnership, allow the EU to conduct its policy in the EaP region more differentially, retaining its influence on the countries participating in this program, and, at the same time, continue the policy of geopolitical and geo-economic rivalry with Russia in the post-Soviet space.

LIST OF ABBREVIATIONS

<i>GDP</i>	Gross Domestic Product
<i>EaP</i>	Eastern Partnership
<i>GSP</i>	The Generalized System of Preferences
<i>WTO</i>	World Trade Organization
<i>EAEU</i>	The Eurasian Economic Union
<i>EBRD</i>	European Bank for Reconstruction and Development
<i>EIB</i>	European Investment Bank
<i>EIS</i>	European Neighborhood Instrument
<i>ENP</i>	European Neighborhood Policy
<i>EU</i>	European Union
<i>DCFTA</i>	Deep and Comprehensive Free Trade Area
<i>IMF</i>	International Monetary Fund
<i>MFA</i>	Ministry of Foreign Affairs
<i>NATO</i>	North Atlantic Treaty Organization
<i>NPO</i>	Non-Profit Organization
<i>NGO</i>	Non-governmental organization
<i>CSTO</i>	The Collective Security Treaty Organization
<i>PACE</i>	The Parliamentary Assembly of the Council of Europe
<i>AA</i>	Association Agreement
<i>CIS</i>	Commonwealth of Independent States
<i>PCA</i>	Partnership and Cooperation Agreement
<i>TACIS</i>	Technical Assistance to CIS Countries
<i>TRACECA</i>	Europe-Caucasus-Asia Transport Corridor
<i>EACU</i>	The Eurasian Customs Union
<i>CIB</i>	Comprehensive Institution Building
<i>COMUS</i>	Community-led Urban Strategies in Historic Towns
<i>COSME</i>	SME Competitiveness Program
<i>CORLEAP</i>	Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership
<i>EED</i>	European Endowment for Democracy
<i>NIF</i>	Neighbourhood Investment Facility
<i>SIGMA</i>	Support for Improvement in Governance
<i>NCSF</i>	The Neighbourhood Civil Society Facility
<i>TAIEX</i>	Technical Assistance and Information Exchange instrument
<i>TEN-T</i>	The Trans-European Transport Networks
<i>V4EaP</i>	Visegrad 4 Eastern Partnership Program

LIST OF USED SOURCES AND LITERATURE

Documentary sources

Documents of the EU

5. Treaty on the European Union. (in Russian) URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soizuz_nice.htm (reference date: 18.03.2009)

6. European Neighborhood Policy. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/policy> (reference date: 13.01.2015)

7. EU TRACECA Civil Aviation Project II – ENPI 2011/279-740 (in Russian) URL: http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/67ta/Progress_Reports/TRACECA_II_D.0.1.INTERIM_REPORT_N1__rus.pdf (reference date: 13.02.2017)

8. Associated Countries// European Commission Directorate-General for Research and Innovation. URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf (reference date: 17.05.2017)

9. Creative Europe. URL: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en (reference date: 18.12.2017)

10. EU for culture. Driving dialog and economic groth. URL: <http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-08/EU%20for%20Culture-%20driving%20dialogue%20and%20economic%20growth.pdf> (reference date: 18.12.2017)

11. European Union, Trade with Armenia// European Commission, Directorate-General for Trade. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf (reference date: 07.05.2017)

12. Implementation of the European Neighbourhood policy in 2010. Country report: Armenia// European Commission. Joint staff working paper. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_639_en.pdf (reference date:16.08.2012)
13. Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments Final Report// European Commission Directorate-General for Research and Innovation. URL: https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/interim_evaluation_of_horizon_2020's_financial_instruments.pdf - P.20 (reference date: 20.08.2017)
14. Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Joint Communication to the European Parliament, the Council // The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 27.3.2014. JOIN (2014) 12 final. URL: http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/joint_communication_en.pdf (reference date: 07.09.2014).
15. Overview of European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) results for 2007-2013. URL: <http://ec.europa.eu/europeaid/node/44237> (reference date: 15.03.2017)
16. Overview of the Higher Education System in Armenia 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/armenia_tempus_country_fiche_final.pdf (reference date: 11.03.2016)
17. SIGMA at a glance. URL: <http://www.sigmaweb.org/about/> (reference date:15.10.2017)
18. Tempus IV (2007-2013): Overview of the Programme. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php (reference date: 18.05.2017)
19. The future of the Tempus programme as of 01/01/2014. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/new_tempus_programme_en.php (reference date: 20.08.2017)

The major documents of the Eastern Partnership

20. Eastern Partnership (in Russian). URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (reference date: 20.01.2016)
21. 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible results 09.06.2017. (in Russian). URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd2017_300_ru.pdf (reference date: 10.01.2018)
22. EU and Eastern Partnership program "Culture and Creativity". (in Russian) URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (reference date: 18.12.2017)
23. EU and Eastern Partnership program "Culture and Creativity". (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-es-i-vostocnogo-partnerstva-kultura-i-kreativnost> (reference date: 18.12.2017)
24. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit. (in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/совместная-декларация-саммита-восточного-партнерства_ru (reference date: 20.12.2017)
25. Eastern Partnership//Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. URL: <http://www.eastbook.eu/wp-content/uploads/2010/02/Eastern-Partnership-Partnerstwo-Wschodnie-en-pl1.pdf> (reference date: 10.09.2011)
26. Eastern Partnership: Supporting reforms, promoting change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 – 24 pp. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/EAP_Brochure_DEF_BD.pdf&gws_rd=cr&dcr=0&ei=7UNAWteEN4aF6QTpirHABg (reference date: 08.05.2017)
27. Eastern Partnership: the way ahead. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28–29 November 2013. 17130/13. PRESSE 516. URL:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf (reference date: 07.05.2017)

28. EuroNest. Constituent meeting . URL: <http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home/meeting> (reference date: 04.08.2015)

29. EU4Energy: The Covenant of Mayor-East. URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/eu4energy-soglasenie-merov-vostok> (reference date: 05.01.2018)

30. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Press 78)). URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (reference date: 11.05.2009).

31. Support for the Eastern Partnership. . Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 – 36 pp. URL: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/eastern-partnership-results-2014.pdf> (reference date: 08.05.2017)

32. Vademecum of financing in the frame of the Eastern Partnership// European commission external relations directorate generale. URL: : http://www.partnership.am/res/General%20Publications_Eng/EaP%20financing_vademecum_14122009_en.pdf (reference date: 03.10.2011)

33. 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. URL: <http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf> (reference date: 20.12.2017)

Documents relating to bilateral cooperation

34. Georgia's foreign trade in 2014. (in Russian) URL: <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=26805> (reference date: 07.05.2016г)

35. Facts and figures about EU – Armenia relations.(in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_ru_print.pdf (reference date: 17.12.2017)
36. EU-Georgia Relations: reference material // The EU Delegation to the Russian Federation. (in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/delegations/russia/26617/отношения-ес-грузия-справочный-материал_ru (reference date: 11.02.2017)
37. EU – Azerbaijan relations//European External Relations Service. (in Russian) URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/21996/Отношения%20между%20ЕС%20и%20Азербайджаном (reference date: 02.04.2017)
38. Association agreement//Official Journal of the European Union. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf (reference date: 17.03.2017)
39. Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238271/8055.pdf (reference date:20.03.2016)
40. Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/St-12525-2017-ADD-1/en/pdf> (reference date: 18.12.2017)
41. Culture in EU external relations. Armenia country report. URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/international-cooperation/documents/country-reports/armenia_en.pdf (reference date: 18.12.2017)
42. EU – Azerbaijan Partnership and Cooperation Agreement. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-az_pca_full_text_0.pdf (reference date: 10.01.2016)

43. European Neighbourhood and Partnership Instrument. Armenia National Indicative Programme 2011 – 2013. URL: http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf (reference date: 11.01.2012)

44. Georgia and the EU// Delegation of the European Union to Georgia. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/1237/georgia-and-eu_en (reference date: 30.03.2017)

45. Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Armenia and the European Communities. URL: <http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=627> (reference date: 20.05.2013)

46. Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia. Final Report. – The European Commission – DG Trade, 2013. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf (reference date: 11.05.2016)

National documents of Armenia and Russia

47. Armenia and the Customs Union: assessing the economic impact of integration – CII EABR, 2013. – 48 pp. (in Russian) URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (reference date: 11.05.2016)

48. Law of the Republic of Armenia on public organizations of 04.12.2001. URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1295&lang=rus&sel=show> (reference date: 17.12.2017)

49. Constitution of the Republic of Armenia. (05.07.1995, with amendments.) (in Russian) URL: <http://lib2.podelise.ru/docs/11623/index-105517.html> (reference date: 20.12.2017)

50. The Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia. (in Russian) URL: http://www.mindiaspora.am/ru/About_us (reference date: 20.09.2017)

51. Review of the Armenian economy by the results of 2009-2014. (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/eco_am/ (reference date: 11.07.2016)

52. Review of the Armenian economy by the results of 2013. (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Armenia/Armenia_obz_econ_2013.pdf (reference date: 10.01.2017)

53. Republic of Armenia National Security Strategy 26.01.2007 (in Russian). URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (reference date: 20.12.2016)

54. Study in Armenia // Ministry of Foreign Affairs of Armenia. (in Russian) URL: <http://www.mfa.am/ru/study> (reference date: 17.03.2016)

Statistical data

55. The main macroeconomic indicators of the Armenian economy for January-June 2011 // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (in Russian) URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (reference date: 10.01.2017)

56. Population census of the Republic of Belarus 2009: Population by nationality and mother tongue // National Statistical Committee of the Republic of Belarus. (in Russian) URL: http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (reference date: 17.02.2016)

57. Aggregate foreign debt of the Republic of Armenia as of the end of September 2014 // National Statistical Service of the Republic of Armenia. (in Armenian) URL: http://www.armstat.am/file/article/sv_11_14a_440.pdf (reference

date: 15.03.2016) (ՀՀ համախառն արտաքին պարտքը 2014 թվականի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ)

58. Social and economic situation of the Republic of Armenia in January-November 2014 // National Statistical Service of the Republic of Armenia. (in Russian) URL: <http://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=1630> (reference date: 15.03.2016)

59. The number of Armenians in the world according to the magazine «Nouvelles d'Armenie» (Франция)//Армпортал. (in Russian) URL: <http://www.armportal.ru/184-armjanskaja-diaspora.html> (reference date: 11.10.2010)

60. Number and composition of the population of Ukraine on the basis of the All-Ukrainian Population Census of 2001 // State Statistical Service of Ukraine. (in Russian) URL: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/> (reference date: 20.09.2016)

61. Corruption perceptions index 2016. URL: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table (reference date: 20.07.2017)

62. EU28 trade surplus with the Eastern Partnership countries up to 3.3 bn euro in the first half of 2013. Eurostat Newsrelease, № 176, 26 November 2013. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-26112013-AP/EN/6-26112013-AP-EN.PDF (reference date: 07.09.2014).

63. Foreign Direct Investments by Countries// National statistics office of georgia (geostat). URL: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2231&lang=eng (reference date: 10.01.2017)

64. Telethon – Armenian Fund// Фонд Армении. URL: http://www.armeniasfund.org/telethon/telethon-2008/telethon_2008.php (reference date: 11.11.2010)

65. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2011.
URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202011.pdf>
(reference date: 20.05.2016)

66. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2012.
URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%20%202012.pdf>
(reference date: 20.05.2016)

67. The European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries.
URL: http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013.pdf (reference date: 20.05.2016)

68. The European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries.
URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf>
(reference date: 20.05.2016)

Speeches and statements by public officials

69. Statement by President Serzh Sargsyan at the Eastern Partnership Summit. **(in Russian)** URL: <http://www.president.am/events/statements/rus/?year=2009&pn=2&id=40>
(reference date: 18.02.2015)

70. Deputy Minister: Armenia's coefficient of using the GSP + regime is one of the highest. **(in Russian)** URL: <https://news.am/rus/news/355200.html>
(reference date: 03.11.2016)

71. Election program of the President of Armenia Serzh Sargsyan (2013). **(in Russian)** URL: http://president.am/u_files/file/docs/election (reference date: 10.01.2017)

72. President: "Azerbaijan does not need close economic integration with anyone." **(in Russian)** URL: <http://vestikavkaza.ru/articles/Prezident-U-Azerbaydzhana-net-neobkhodimosti-v-tesnoy-ekonomicheskoy-integratsii-s-kem-libo.html> (reference date: 17.05.2017)

73. President: the Francophone for Armenians is a culture and a system of values. **(in Russian)** URL: <http://www.yerkramas.org/article/96558/prezident->

frankofoniya-dlya-armyan-%E2%80%93eto-kultura-i-sistema-cennostej

(reference date: 13.07.2017)

74. **Joint Statement of the Presidents of the Russian Federation and the Republic of Armenia. (in Russian) URL:** <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/> (reference date: **07.10.2013**)

75. The Eastern Partnership initiative does not provide the possibility for its members to become members of the European Union, Polish Foreign Minister Witold Waszczykowski said. URL: <https://sputniknews.com/politics/201601301033962797-eastern-partnership-failure/> (reference date: 10.03.2017)

Literature

Books

76. Europe in a changing world / Ed. Borko. – M., 1995 (in Russian)

77. Konyshov V.N., Sergunin A.A., Vinogradova S.M., Vasilyeva N.A. Modern theories of international relations. M.: RG-Press, 2013. (in Russian)

78. Kuzņecova I., Potjomkina D., Vargulis M. From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Challenges and Opportunities. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2013. 26 p.

79. Moravcsik A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach// Journal of Common Market Studies. Vol. 31. № 4. Dec. 1993. P. 487. URL: <http://www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2012/03/Moravcsik-JCMS-1993.pdf> (reference date: 10.09.2016)

Articles

80. Avanesov A. Expert: Armenia can not ensure its energy balance without nuclear power plant. (in Russian) URL: http://finport.am/full_news.php?id=27810 (reference date: 11.01.2017)

81. Akopian M. Review of Armenian legislation in the field of e-government . (in Russian) URL: <https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-elektronnoe-pravitelstvo/pdf> (reference date: 17.12.2017)
82. Areshev A. EU-Caucasus. Brussels wants to tear the countries of the region away from Russia. (in Russian) URL: http://www.stoletie.ru/geopolitika/jes_kavkaz_984.htm (reference date: 20.01.2017)
83. Arutiunian O. Armenia between Russia and the EU // Vestnik Volgograd State University. Ser. 4: History. Regional studies. International relationships. – 2011. – №1. – P. 160 – 164. (in Russian)
84. Arutiunian O.V., Sergunin A.A. Between Scylla and Charybdis: the Eastern Partnership at the crossroads of the EU and Russian geopolitical interests // Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2015. – №2. – P. 108 – 119. (in Russian)
85. Arutyunyan O. Sergunin A. Armenian-European relations in the context of the EU Eastern Partnership initiative//Vestnik SPbSU. Political science. International relations. – 2012. – №2. – P. 115 – 120. (in Russian)
86. Arutyunyan O. Sergunin A. EU's Eastern Partnership after the Warsaw Summit: Catching a Second Wind?//Observer. – 2012. – T. 264. – № 1. – P. 90-97. (in Russian)
87. Atoyan V.K. Foreign Policy of Armenia: Politics Ensuring Maximal Security. Post-Soviet Issues. – 2015. – № 3. – P. 96-120. (in Russian) URL: http://elibrary_24854006_16680734.pdf (reference date: 11.09.2016)
88. Vermishev M. Economic development of Armenia for 20 years. Results and prospects. (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/28/ekonomicheskoe-razvitie-armenii-za-20-let.html> (reference date: 20.10.2014)
89. Volgina NA, Sarkisyan RA The experience of studying foreign direct investment in Armenia. // Russian University of Peoples' Friendship Vestnik. Series: The Economy. – №4. – 2015. – P.18-26. (in Russian) URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_25037177_25164925.pdf (reference date: 20.11.2016)

90. Gomulka K. Eastern Partnership and Armenia // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. – № 5 – 2. – 2015. – P.30 – 35. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24103905_89731576.pdf (reference date: 14.03.2016)

91. Gomulka K. Implementation of the Eastern Partnership initiative in Azerbaijan // Historical and Social -Educational ideas. – T. 7. –№7.Գ.1. – 2015. – P .46 – 55. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25476242_50805642.pdf . (reference date: 11.07.2016)

92. Huseynov F. Azerbaijan in the geopolitical strategy of the European Union. // Caucasus and Globalization. – 2010. – T.4. – Vip.3 - 4.– P.40 – 52. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_19412066_56790444.pdf (reference date: 11.03.2016)

93. Kirakosyan R. Regional Development and National Security of Armenia // 21st Century. – T.2 (24) – 2009. – P. 64 – 93. (in Armenian) URL: http://www.noravank.am/upload/pdf/21_Dar_2009_02.pdf (reference date: 15.09.2015) (Ռիչարդ Գիրազոսյան. Տարածաշրջանային զարգացումները և Հայաստանի ազգային անվտանգությունը//21-ԴԴ ԴԱԴ. 2 (24), 2009.)

94. Lalayan S.E. Political system of post-Soviet Armenia: stages and problems of formation. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20178536_98895547.pdf (reference date: 20.12.2017)

95. Malkov D. Eastern Partnership as a mirror of European expectations of Russia's neighbors. (in Russian) URL: <http://www.rian.ru/world/20090508/170439144.html> (reference date: 20.05.2017)

96. Markarov A. Reform of Political Institutions in the Process of Democratic Transit in Armenia. (in Russian) URL: http://cac.org/journal/2001/journal_rus/cac-04/11.marru.shtml (reference date: 21.12.2017)
97. Martirosyan S. Dialogue between Armenia and the EU a month before the summit of the "Eastern Partnership". (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/14/nakanune-stoletia-genocida-stranastolknulas-ne-tolko-s-vneshnimi-vyzovami-obzor-pessy-armenii.html> (reference date: 20.05.2016)
98. Maslennikov A., Antyushina N., Kondratov D. Financial system of Euro Union: tested by crisis. //Contemporary Europe. – 2011. – №1. – P.82 – 94. (in Russian)
99. Mgdesyan A. Brands leave Armenia. (in Russian) URL: http://kavpolit.ru/articles/brendy_uhodjat_iz_armenii-18808/ (reference date: 04.08.2016)
100. Mikaelyan G. Eastern Partnership from Prague to Vilnius // Central Asia and the Caucasus. – 2014. – T.17. – Vip. 2.– P. 7-22. (in Russian) URL:http://elibrary.ru/download/elibrary_22604906_56625649.pdf (reference date: 04.08.2016г)
101. Minasyan S. Some conceptual bases of Armenia's foreign policy // Hayinfo – diaspora. (in Russian) URL: <http://www.hayinfo.ru/ru/analytics/policy/50760.html> (reference date: 11.05.2010)
102. Mirankov, D.B. Features of the implementation of programs of complex institutional construction in the ENP countries. // Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta imeni V.I. Vernadsky. Series "Economics and management».– 2014 г. – T. 27 (66). – № 1. – P. 85-93. (in Russian)URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25022850_44702737.pdf (reference date: 03.10.2017)
103. Mkrtychyan M. EU starts implementation of 15 new projects in Armenia // ArmInfo: inform. agency. (in Russian) URL: <http://www.armm>

fo.info/index.cfm?objectid=DB5B72C0-86BA-11E4-A6670EB7C0D21663

(reference date: 20.09.2015).

104. Nikitina Ju. A. From integration to regionalism: Evolution of regional interstate cooperation theories. Vestnik MGIMO-Universiteta. – 2010. – №1(15)– P. 134 – 140. (in Russian)

105. Hovhannisyanyan L. Presentation of the program of the festival Golden Apricot Directors without Borders was held in Armenia. (in Russian) URL:<http://betterhumansproject.com/articles/209518/>(reference date: 13.07.2017)

106. Papoyan A. R. Political and Economic Cooperation between Armenia and the European Union (in Russian) // Izvestiya of Ural Federal University. Ser. 3. Social Sciences. — 2016. — № 2 (152). — P. 115-124.

107. European Union policy towards post-Soviet countries in the context of Eurasian integration / Gusenkova T. (in Russian) URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/politika_jevrosojuza_v_otnoshenii_st_ran_postsovetskogo_prostranstva_v_kontekste_jevrazijskoj_integracii_2015-07-08.htm (reference date: 20.05.2016)

108. Sarkisyan N.A. Features of the implementation of the Bologna system in Armenia. (in Russian) URL: <http://dis.finansy.ru/info/010bolon.htm> (reference date: 11.01.2013)

109. Sarmakeshyan G. Horizon 2020: Science for Practice. (in Russian) URL: <http://golosarmenii.am/article/51938/gorizont-2020-nauka-dlya-praktiki> (reference date: 20.05.2017)

110. Sergunin AA "Eastern Partnership" in the context of Russian-European relations // Russia and the Eastern Partnership: a challenge or a new platform for cooperation?: a collection of reports of an international conference / ed. E. Klitsunova, B. Kuznetsov. - St. Petersburg: "Levsha. St. Petersburg". 2010. – P. 22 – 47. (in Russian)

111. Sergunin AA Eastern Partnership and Russian Interests in the Caucasus // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. North-Caucasian region. Ser. Social Sciences. – 2010. – T. 1. –№ 4. –P. 35-39. (in Russian)

112. Sergunin A.A., Tikhonov V.G. Eastern partnership and Big Caspian region: problems and prospects // The Caspian region: politics, economy, culture. – 2009. – № 3. – P. 30–39. (in Russian)
113. Sergunin AA "Eastern Partnership": a challenge to Russian diplomacy in Eastern Europe // Sergunin AA "Eastern Partnership": a challenge to Russian diplomacy in Eastern Europe // Vestnik Voronezh State University. Ser. Linguistics and intercultural communication. – 2010. – № 1. – P. 205–210. (in Russian)
114. Tarasov S. "Eastern Partnership" is a trap for Azerbaijan (in Russian) URL: www.regnum.ru/news/1166539.html (дата обращения: 11.05.2016)
115. Tasits K. I. The Western Charitable Foundations in Armenia Serving as Soft Power Instruments // Problems of the national strategy. – 2017. – №5(44). – P.112 – 130. (in Russian)
116. Tevikyan A. Industrial innovation policy of Armenia as the basis to improve its competitiveness. . (in Russian) URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13269 (reference date: 17.04.2016)
117. Treschenkov E.Yu. The Eastern Dimension of the Neighborhood Policy of the European Union: Emergence and Evolution // Vestnik St. Petersburg University. Series 6: Philosophy. Culturology. Political science. Right. International relationships. – 2010. – №4. – P.118-129. (in Russian)
118. Fedorovskaya I.M. Azerbaijan-EU: a new stage of relations // Russia and the New States of Eurasia. – 2017. – №1. – P. 118 – 123. (in Russian) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28999485_30751473.pdf (reference date: 20.05.2017)
119. Characteristics, analysis of the innovation environment and development programs of the customs service of the Republic of Armenia / Aperyanyan L.A., Kalendina A.A., Makreushev V.V. / Novaum. Series: Economic sciences. - № 10. – 2017. (in Russian) URL: <http://novaum.ru/public/p470> (reference date: 07.01.2018)

120. Khachatryan G. Public-private partnership. An example of water supply and sanitation infrastructure of the Republic of Armenia // State Water Management Committee under the Ministry of Territorial Administration of the Republic of Armenia. (in Russian) URL: <http://www.oecd.org/env/outreach/42756420.pdf> (reference date: 10.05.2017)

121. Armenia's foreign and domestic politics: development trends. – Mikko Palonkorpi and Alexander Iskandaryan (Eds.) –Yerevan:Caucasus Institute and Aleksanteri Institute, 2013. 92 pp. URL: <http://c-i.am/wp-content/uploads/CI-Aleksanteri-book.pdf> -P.6. (reference date: 17.03.2015)

122. European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an 'ENP plus' /Michael Emerson, Gergana Noutcheva, Nicu Popescu //Centre for European policy studies. – №126. – March 2007. URL: <http://www.feelingeurope.eu/Pages/ENP%20Plus%20maart%20ceps.pdf> (reference date: 12.05.2016)

123. Makarychev A., Deviatkov A. Eastern Partnership: Still a missing link in EU strategy? // CEPS Commentary, 9 January 2012.

124. Makarychev A., Sergunin A. The EU, Russia and Models of International Society in a Wider Europe // Journal of Contemporary European Research, 2013. — Vol. 9, — № 2. — P. 313 – 329.

News coverage

125. Azerbaijan increased import of goods from the European Union by 15%. (in Russian) URL: <http://azeri.press/ru/economika/11928-azerbajdzhan-na-15-velichil-import-tovarov-iz-evrosojuza.html> (reference date: 20.05.2017)

126. «Armeniaca» - 250 000 invaluable documents. (in Russian) URL: <http://www.yerkramas.org/article/22239/armeniaka---250-000-bescennyx-dokumentov> (reference date: 18.12.2017)

127. Armenia-EU: the preparation of a new framework agreement on cooperation. (in Russian) URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and->

comments/analytics/armeniya-es-podgotovka-novogo-ramochnogo-soglasheniya-o-sotr/ (reference date: 10.04.2017)

128. Armenia: The EU to support the restoration of the historical center of Gyumri. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/armeniya-es-podderzivaet-programmu-vozstanovlenia-istoriceskogo-centra> (reference date: 05.12.2017)

129. Armenia ready for long negotiations on association agreement with EU: Foreign Ministry. (in Russian) URL: <http://sngdaily.ru/2010/07/19/armeniya-gotova-k-dolгим-peregovoram-po-soglasheniyu-ob-associaciis-es-mid.html> (reference date: 11.11.2011)

130. Armenia and Georgia continue to use the Generalized System of Preferences plus of the European Union. (in Russian) URL: <http://ru.ictsd.org/bridges-news/армения-и-грузия-продолжают-пользоваться-«всеобщей-системой-преференций»> (reference date: 20.03.2016)

131. Armenia and the EU started negotiations on a new agreement. (in Russian) URL: <http://news.tut.by/world/476031.html> (reference date: 20.12.2015)

132. Armenia to receive EU grant of 2.9 million euros for sustainable development and poverty reduction. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-poluchit-ot-es-grant-v-2-9-mln-evro-dlya-stabilnogo-razvitiya-i-borby-s-bednostyu/> (reference date: 07.05.2017)

133. Armenia to extend the work of Metsamor NPP. (in Russian) URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/724> (reference date: 20.04.2016)

134. Armenia improved its position in the international "Index of Democracy - 2017". (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/armeniya-uluchshila-pozitsii-v-mezhdunarodnom-index-of-democracy-2017-i-obognala-azerbaydzhан/> (reference date: 05.02.2018)

135. Armenia exports an unprecedented amount of gold (in Russian) URL: <http://russia-armenia.info/node/15870> (reference date: 23.08.2015)

136. Armenia: Zangezur Copper and Molybdenum Combine (ZMMK) to increase production volumes by 10% in 2016. (in Russian) URL: <http://ukrmet.dp.ua/2016/02/08/armeniya-v-2016-godu-zangezurskij-medno-molibdenovij-kombinat-zmmk-planiruet-narastit-obemy-proizvodstva-na-10.html> (reference date: 30.12.2016)

137. Armenia joins the EU COSME initiative. (in Russian) URL: <http://golosarmenii.am/article/35763/armeniya-prisoedinilas-k-programme-evrosoyuza-COSME> (reference date: 10.01.2016)

138. The Armenian nuclear power plant to live: Yerevan explains how Armenia will fulfill the EU demand. (in Russian) URL: <https://ru.armeniasputnik.am/economy/20171027/9237673/armyanskaya-aehs-budet-zhit-v-erevane-obyasnili-kak-budut-vypolnyat-trebovanie-es.html> (reference date: 20.12.2017)

139. Armenian NPP resumes production of electricity after repairs. (in Russian) URL: <http://www.iravunk.com/ru/news/3186> (reference date: 14.12.2016)

140. Armenian youth learn about EU-funded projects. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/armanskaa-molodez-uznaet-o-finansiruemyh-es-proektah> (reference date: 15.12.2017)

141. Armenian scholars attract EU grants for 3.5 million euro under the Horizon 2020 program. (in Russian) URL: http://arka.am/ru/news/economy/armyanskie_uchenye_privlekli_granty_ot_es_na_3_5 mln_evro_po_programme_gorizont_2020/ (reference date: 20.12.2017)

142. The fight against corruption in Armenia does not yield results. URL: <http://russia-armenia.info/node/24256> (reference date: 18.08.2017)

143. A delegation of the organization Europa Nostra and the European Investment Bank-Institute is in Armenia. (in Russian) URL: <http://analitikaua.net/2016/v-armenii-nahoditsya-delegatsiya-organizatsii-evropa-nostra-i-evropeyskogo-investitsionnogo-banka-instituta/> (reference date: 20.09.2017)

144. European Heritage Days held in Armenia. (in Russian) URL:<http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-prohodat-dni-evropeiskogo-nasledia> (reference date: 05.12.2017)
145. The summer school of engineering and innovation Erasmus + starts in Armenia (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/v-armenii-startovala-letnaa-skola-inzernogo-dela-i-innovacii-erasmus> (reference date: 08.08.2017)
146. The "Twining" program launch in Armenia. (in Russian) URL: <https://www.aysor.am/ru/news/2009/10/26/twining/71826> (reference date: 20.08.2010)
147. Armenia accepts a visa-free regime for citizens of the EU countries. (in Russian) URL: <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/218412/> (reference date: 01.03.2016)
148. A new stage of negotiations between Azerbaijan and the European Union starts in Baku. (in Russian) URL: <https://ria.ru/world/20170425/1493029994.html> (reference date: 30.04.2017)
149. The EU approves an agreement on simplifying the visa regime with Armenia. (in Russian) URL: <https://ria.ru/world/20131009/968844197.html> (reference date: 26.08.2014)
150. The Eastern Partnership becomes a burden for the EU. (in Russian) URL: <http://www.inosmi.ru/translation/248965.html>
151. The Eastern Partnership. (in Russian) URL: http://fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf (reference date: 20.01.2016)
152. Tallinn hosts conference «e-Partnership». (in Russian) URL: <https://thinktanks.by/publication/2017/10/06/v-talline-prohodit-konferentsii-e-partnership.html> (reference date: 17.12.2017)
153. In 2012, the EU promoted an unprecedented number of reforms in Armenia. (in Russian) URL: <http://www.mediamax.am/ru/news/society/6524/> (reference date: 05.11.2013)

154. The head of the EU delegation announces an investment of 20 million euros in the education sphere of Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/glava-delegatsii-evrosoyuza-anonsiroval-investitsii-v-20-mln-evro-v-sferu-obrazovaniya-armenii/> (reference date: 15.09.2017)
155. Head of EU Delegation: EU is Foreign Number One Donor for Armenia - Interview. (in Russian) URL: <https://news.am/rus/news/370608.html> (reference date: 15.02.2017)
156. Goris declared the cultural capital of the CIS in 2018. (in Russian) URL: [/http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda](http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/gorod-goris-obavlen-kulturnoi-stolicej-sng-2018-goda) (reference date: 05.12.2017)
157. Civil society: the basis of the Eastern Partnership. (in Russian) URL: http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/PP%20Civil%20Society%20RU6_0.pdf (reference date: 20.12.2016)
158. Georgian peacekeepers goes to the CAR (in Russian) URL: <https://sputnik-georgia.ru/politics/20170131/234709598/Gruzinskie-mirotvorcy-otpravilis-v-CAR.html> (reference date: 25.03.2017)
159. Georgia abolishes entry visas for EU and US citizens. (in Russian) URL: <https://news.tut.by/world/53913.html> (reference date: 12.02.2012)
160. Georgia became an associate member of the EU. (in Russian) URL: <http://www.rbc.ru/economics/01/07/2016/57763fcf9a7947b4266bec82> (reference date: 18.04.2016)
161. The delegation of the European Union in Armenia refutes the information spread in the media that the EU is closing the "Twinning" program in the country. (in Russian) URL: <http://www.versia.am/delegaciya-evrosoyuza-v-armenii-oprovergaet-rasprostranennuyu-v-smi-informaciyu-o-tom-chto-es-zakryvaet-programmu-twinning-v-strane/> (reference date: 05.10.2013)
162. The European Union activates information propaganda in Armenia. (in Russian) URL: <http://russia-armenia.info/node/32409> (reference date: 15.02.2017)

163. The European Union agrees to the participation of Abkhazia and South Ossetia in the negotiations on the Caucasus crisis. (in Russian) URL: <http://www.newsru.com/world/14oct2008/es.html> (reference date: 13.01.2017)
164. Yerevan Forum on Bologna Processes. (in Russian) URL: <http://novostink.ru/armenia/109782-erevanskiy-forum-po-bolonskim-processam.html> (reference date: 07.05.2016)
165. EU and Azerbaijan begin negotiations on Common aviation area agreement. (in Russian) URL: http://aze.az/news_es_i_azerbaydzhan_87165.html (reference date: 05.02.2013)
166. The EU and Armenia concluded negotiations on a new partnership agreement. URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488848008.html> (reference date: 01.03.2017)
167. The EU and Armenia start negotiations on Common aviation area agreement establishment. (in Russian) URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2017-04/27/content_40709222.htm (reference date: 01.05.2017)
168. The EU withdrew its program in Armenia due to the Customs Union. (in Russian) URL: <https://lenta.ru/news/2013/09/06/eu/> (reference date: 01.10.2013)
169. EU sets cultural bridges in Armenia. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/es-navodit-kulturnye-mosty-v-armenii> (reference date: 10.09.2017)
170. The EU is aimed at the energy market of Armenia. (in Russian) URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/08/23/es-nacelen-na-energeticheskiy-rynok-armenii> (дата обращения: 10.01.2016)
171. EU seeks to eradicate corruption in Armenian universities - Svitalskiy. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/http://newsarmenia.am/news/society/es-stremitsya-iskorenit-korruptsiyu-v-vuzakh-armenii-svitalskiy/> (reference date: 17.12.2017)

172. The EU establishes Partnership for Mobility with Belarus. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/11960/EC%20устанавливает%20Партнерство%20для%20мобильности%20с%20Беларусью (reference date: 11.12.2016)
173. EU approves visa-free regime for Moldova. (in Russian) URL: <https://lenta.ru/news/2014/04/03/visa/> (reference date: 13.07.2015)
174. Electoral revolution. How did Armenia become a parliamentary republic? (in Russian) URL: https://lenta.ru/articles/2017/04/03/armenia_vybory/ (reference date: 18.04.2017)
175. Erasmus Plus Youth Information Center to open in Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/informatsionnyy-tsentr-evrosoyuza-erasmus-youth-otkroetsya-v-armenii/> (reference date: 15.09.2017)
176. How will the visa-free regime for Ukraine work?. (in Russian) URL: <http://www.bbc.com/russian/news-39513375> (reference date: 18.05.2017)
177. How will the customs policy of Armenia change when joining the Customs Union? (in Russian) URL: <https://regnum.ru/news/1740494.html> (reference date: 20.05.2017)
178. How to improve the cultural potential of Armenia: expert recommendations. (in Russian) URL: <https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-increase-the-cultural-potential-of-armenia> (reference date: 18.12.2017)
179. The EU Memorandum of Understanding on the public administration development program for 32 million euros was signed in Yerevan. (in Russian) URL: <http://arka.am/ru/news/politics/22691/> (reference date: 20.12. 2010)
180. The modernization of the three border posts in Armenia to begin in the fall. (in Russian) URL: <https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20110725/214091794.html> (reference date: 03.03.2012)
181. The Eastern Partnership Youth Forum. (in Russian) URL: https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-

4105/EaP%20Youth%20Forum%20context%20and%20programme%20-%20Russian.pdf (reference date: 12.12.2013)

182. Nalbandyan and Moherini sign a protocol on the expansion of the Trans-European Transport Network to Armenia. (in Russian) URL: <http://www.rasmof.ru/nalbandyan-i-mogerini-podpisali-protokol-o-rasshirenii-transevropskoj-transportnoj-seti-v-armeniyu/> (reference date: 26.11.2017)

183. Support the freedom and independence of the media was agreed on the Eastern Partnership Media Conference in Riga. (in Russian) URL: <http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novosti-ministerstva/46581-na-media-konferencii-vostochnogo-partnerstva-v-rige-dogovorilis-o-podderzhke-svobody-i-nezavisimosti-smi> (reference date: 20.09.2015)

184. Our neighbors: a panorama of regional programs and projects in Eastern Europe. (in Russian) URL: http://docplayer.ru/31916177-Europeaid-nashi-sosedi-panorama-regionalnyh-programm-i-proektov-v-stranah-vostochnoy-evropy.html#show_full_text (reference date: 17.04.2017)

185. Not a place for discussion. What will the constitutional reform in Armenia lead to? (in Russian) URL: <https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/> (reference date: 18.04.2017)

186. The new EU platform to tell the stories of the Ambassadors of European youth. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/novaa-platforma-es-rasskazet-istorii-poslov-evropeiskoi-molodezi> (reference date: 15.12.2017)

187. The EU delegation in Armenia to open new premises in Erevan on February 5 (in Russian). URL: <https://www.armenia-online.ru/armnews/20679.html> (reference date: 01.03.2012)

188. About "Political Association" of Armenia with the EU: the formula of relations "Credits in exchange for reforms" remains in force (13.04.2015). (in Russian) URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/o-politicheskoy-associacii-armenii-s-es-formula-vzaimootnoshenij-kredity-v-obmen-na-reformy-v-sile.html> (reference date: 11.07.2016)

189. The Armenian Parliament adopted the budget for 2009. (in Russian) URL: <http://www.regnum.ru/news/1090403.html> (reference date: 02.05.2016)
190. Parliamentary cooperation between the European Union and Azerbaijan. (in Russian) URL: http://azertag.az/ru/xeber/PARLAMENSTSKOE_SOTRUDNICHESTVO_MEZHDU_EVROPEISKIM_SOYUZOM_I_AZERBAIDZHANOM-882466 (reference date: 20.03.2012)
191. "After me, the deluge," or Why did Armenia's external debt grow? (in Russian) URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20161012/5147886/vneshnij-dolg-armenia-pravitelstvo.html> (reference date: 18.05.2017)
192. French Ambassador voiced advantages of the EU – Armenia agreement. URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/posol-frantsii-ozvuchil-preimushchestva-dlya-armenii-ot-podpisaniya-soglasheniya-s-es/> (reference date: 15.12.2017)
193. Armenia does not use properly the GSP plus potential. (in Russian) URL: <http://www.express.am/news/view/potencial-gsp-armenia-ne-ispolzuet-dolzhnym-obrazom.html> (reference date: 11.11.2015)
194. EU and Eastern Partnership program "Culture and Creativity". (in Russian) URL: <https://www.culturepartnership.eu/page/about> (reference date: 18.12.2017)
195. The Police Reform Program for 2015-2017 approved in Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/politics/politics-20150730-43256908/> (reference date: 17.12.2017)
196. The "YES Armenia" program took place. (in Russian) URL: <http://hayk.media/programma-yes-armenia-sostoyalas/> (reference date: 08.01.2018)
197. The Eastern Partnership project. (in Russian) URL: <https://ria.ru/spravka/20160523/1437041568.html> (reference date: 01.12.2016)
198. The Eastern Partnership Cultural Heritage Project announces the completion of work. (in Russian) URL: <http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay->

informed/news/proekt-kulturnogo-nasledia-vostocnogo-partnerstva-obavlaet-o-zaversenii (reference date: 05.12.2017)

199. Industrial export-oriented policy. (in Russian)
URL:http://fmgnews.info/industry_of_armenia.html (reference date: 15.04.2017)

200. The Riga EaP Summit is not a beginning or an end, just a continuation: comments. URL:

<https://eadaily.com/ru/news/2015/05/24/rizhskiy-sammit-vp-ne-nachalo-i-ne-konec-vsego-lish-prodolzhenie-kommentarii> (reference date: 03.08.2016)

201. Russia arms Azerbaijan. (in Russian) URL:
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch
(reference date: 18.04.2017)

202. Eastern Partnership Summit 2017: Stronger Together.
URL:https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/Саммит%20Восточного%20партнерства%202017:%20Сильнее%20Вместе (reference date: 21.12.2017)

203. The GSP plus creates wide opportunities for the penetration of Armenian goods into European markets. (in Russian) URL:
<http://arka.am/ru/news/economy/13593/> (reference date: 10.03.2009)

204. EU Council approves visa-free regime with Georgia. (in Russian)
URL: <https://ria.ru/world/20170227/1488806183.html> (reference date: 20.05.2017)

205. The EU Twinning program has been launched. (in Russian) URL:
<http://golosarmenii.am/article/33698/startovala-Twinning-programma-es>
(reference date: 08.08.2016)

206. The South Caucasus countries will trade with the EU in GSP plus in 2009-2011. (in Russian) URL: <http://www.regnum.ru/news/1102319.html>
(reference date: 11.11.2011).

207. The third modernized customs point is open between Armenia and Georgia. (in Russian) URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/10/02/tretiy-modernizirovanny-tamozhenny-punkt-otkryt-mezhdu-armeniy-i-gruziy>
(reference date: 05.12.2017)

208. The three-year program of the EU and UNDP on the promotion of gender equality starts in Armenia. (in Russian) URL: <http://newsarmenia.am/news/society/society-20121002-42727516/> (reference date: 15.12.2017)

209. Juris Poikans: important documents can not be signed at each summit. (in Russian) URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/292387-juris_poykans_na_kazhdom_sammitje_nje_mogut_podpisivatsja_vazhnije_dokumj_enti (reference date: 20.03.2016)

210. Yanukovych announces the refusal of association with the EU. (in Russian) URL: <http://minprom.ua/articles/139305.html> (reference date: 30.11.2013)

211. 2017 in Armenia was declared the year of the system of public administration and stabilization reform. (in Russian) URL: <http://analitikaua.net/2017/2017-y-v-armenii-obyavili-godom-reformyi-sistemyi-gosudarstvennogo-upravleniya-i-stabilizatsii/> (дата обращения: 10.04.2017)

212. 55% of the population of Armenia is oriented pro-Russian - social survey. (in Russian) URL: <https://regnum.ru/news/polit/1707624.html> (reference date: 11.03.2016).

213. A Modern Border Crossing Point in Bagratashen// URL: <http://www.un.am/en/news/514> (reference date: 20.12.2017)

214. Armenia – Opening of the first Carrefour hypermarket! URL: <http://www.carrefour.com/current-news/armenia---opening-first-carrefour-hypermarket> (reference date: 07.04.2017)

215. European Union to provide tens of millions of euros to Armenia for implementation of reforms. URL: http://arka.am/en/news/economy/european_union_to_provide_tens_of_millions_of_euros_to_armenia_for_implementation_of_reforms/ (reference date: 17.12.2017)

216. EU to support vocational education and training reforms in Armenia.
URL: <http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-support-vocational-education-and-training-reforms-armenia> (reference date: 13.10.2017)
217. Kacprzak Artur. Eastern Partnership business forum. URL:
<http://www.eastbook.eu/ru/2011/08/12/es-12-08-2011-biznes-forum-vostochnogo-partnerstva/> (reference date: 10.09.2011)
218. Long-term electoral assistance for Armenia.
URL:<http://eunewsletter.am/long-term-electoral-assistance-for-armenia/> (reference date: 29.03.2016)
219. Merkel dampens eastern states' hopes for EU membership.
URL:<http://www.dw.com/en/merkel-dampens-eastern-states-hopes-for-eu-membership/a-18464796> (reference date: 20.06.2016)
220. Russia to sell gas to Armenia at the price of \$189 per 1 thousand cubic meters. URL: <http://www.rusmininfo.com/news/03-12-2013/russia-sell-gas-armenia-price-189-1-thousand-cubic-meters> (reference date: 17.12.2013)
221. Visa Free Travel comes into effect for Georgia//Delegation of the European Union to Georgia. URL:
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/23697/visa-free-travel-comes-effect-georgia_en (reference date: 30.03.2017)
222. World Nuclear Association. Nuclear Power in Belarus, 30.06.2014.
URL: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Belarus/> (reference date: 10.01.2015).
223. Zangezur Copper Molybdenum Combine. URL:
<http://www.zcmc.am/eng/our-company/our-history/> (reference date: 10.03.2017)

APPENDICES**1.Armenia-EU trade structure (€ million)**

Created from data: European Union, Trade with Armenia// European Commission, Directorate-General for Trade. URL:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf (reference date: 07.05.2017)

2. The Eastern Partnership integration index:

№	Страна	2011	2012	2013	2014
1.	Moldova	0,75	0,65	0,66	0,70
2.	Georgia	0,69	0,56	0,60	0,67
3.	Ukraine	0,62	0,58	0,59	0,59
4.	Armenia	0,44	0,50	0,53	0,54
5.	Azerbaijan	0,36	0,38	0,39	0,38
6.	Belarus	0,25	0,26	0,29	0,30

Created from data:

1. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2011. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202011.pdf> (reference date: 20.05.2016)
2. The European Integration Index for Eastern Partnership Countries 2012. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%20%202012.pdf> (reference date: 20.05.2016)
3. The European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries. URL: http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013.pdf (reference date: 20.05.2016)
4. The European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries. URL: <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf> (reference date: 20.05.2016)

3. The largest Russian FDI projects in Armenia based on the CIS MVI database

Investment industry	Investor Company	Investment object	Year of project start	Cost at the end of 2012, million dollars
Power engineering	Gazprom	The 5th block of the Hrazdan TPP	2006	456
Power engineering	Inter RAO UES	100% of CJSC "Electric Networks of Armenia"	2006	260
Power engineering	Inter RAO UES	100% of OJSC "RazTES" (Hrazdan TPP - four units)	2011	31
Telecommunications	MTS	80% of ZAO K Telecom	2007	160
Telecommunications	VimpelCom	100% of "ArmenTel" CJSC	2006	131
Gas transportation and sales	Gazprom	80% of "ArmRosgazprom"	2002	402
Railway transport	Russian Railways	100% CJSC "South Caucasus Railway"	2008	187
Banking	Troika Dialog	ZAO Ameriabank	2007	63
Banking	Prometheus City, Zakneftegazstroi Prometheus, citizen of the Russian Federation V. S. Gevorgyan	Prometey Bank LLC	1991	36
Banking	VTB group	100% of CJSC VTB Bank (Armenia)	2004	35
Banking	Gazprombank	100% of Areximbank CJSC	2007	31
Non-ferrous industry	RUSAL	100% of ZAO RUSAL ARMENAL	2000	57

Source: Armenia and the Customs Union: assessment of the economic effect of integration – CII EABR, 2013. – 48 c. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d36/doklad_20_ru_preview.pdf (reference date: 11.05.2016)